

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
URGANCH DAVLAT UNIVERSITETI**

**“Mintaqada barqaror turizmni rivojlantirishning
ustuvor yo‘nalishlari” respublika miqyosdagi ilmiy-amaliy
anjuman**

MATERIALLARI

**Республиканская научная конференция на тему
«Приоритетные направления развития устойчивого туризма в
регионе»**

МАТЕРИАЛЫ

**The scientific republican conference on the subject “Priority
directions of developing sustainable tourism in the region”**

MATERIALS

I Jild

29-30 Noyabr, 2024-yil Urganch, O‘zbekiston

UO‘K: 332.1:330.59(575.1)

KBK: 65.04(50‘)

M 52

“Mintaqada barqaror turizmni rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari” respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari [Matn] / Urganch Davlat Universiteti.-Xorazm: Khwarezm publication, 2024.- 352 b.

Respublika konferensiya materiallari tezislar to‘plamidan iborat bo‘lib, unda mintaqada turizm sohasini barqaror rivojlantirish istiqbollari, mintaqaning turistik jozibadorligini oshirish yo‘nalishlari, mintaqada turizm sohasini barqaror rivojlantirishda ekologik turizmning ahamiyati, mintaqaning barqaror iqtisodiy o‘shida turistik xizmatlar eksportidan samarali foydalanish yo‘llari, mintaqani barqaror rivojlanishida turistik xizmatlar diversifikatsiyasini o‘rni va roli hamda mintaqaning barqaror iqtisodiy o‘shida innovatsion turistik xizmatlarning ahamiyati, turistik xizmatlar sohasi innovatsion-investitsion jozibadorligini oshirish istiqbollarini tadqiq qilish masalalariga oid materiallar kiritilgan.

To‘plam iqtisodiyot sohasida faoliyat ko‘rsatayotgan, ilmiy tadqiqotlar olib borayotgan yosh olimlar, tayanch doktorantlar, mutaxassislar, mustaqil izlanuvchi va magistrlar uchun mo‘ljallangan.

Mas‘ul muharrirlar: **i.f.d., prof. Abdullayev I.S.**

Tahrir hay‘ati: **i.f.d., prof. Ruzmetov B.R.,**
i.f.d., dots. Matyakubov U.R.,
i.f.d., dots. Xudayberganov D.T.,
dots. Axmetshin E.M.,
dots. Gurbanov P.A.,
dots. Ollanazarov B.D.,
dots. Bekjanov D.Y.,
dots. Abdullayev F.O.,
dots. Fayzullayev N.B.,
dots. Rahimov T.J.,
dots. Aminova M.S.,
PhD Matyaqubova D.O.

Taqrizchilar: **i.f.d., prof. Doschanov T.D.,**
i.f.d., prof. Anopchenko T.Y.

ISBN: 978-9910-727-01-6 ©“Khwarezm publication” MChJ nashriyoti, 2024 y.
© “Mintaqada barqaror turizmni rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari” respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari.

**1-SEKSIYA. MINTAQANING BARQAROR RIVOJLANISHINI
TA'MINLASHDA TURIZM SOHASINING ROLI**

**1 СЕКЦИЯ. РОЛЬ СФЕРЫ ТУРИЗМА В ОБЕСПЕЧЕНИИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА**

**SECTION 1 THE ROLE OF THE TOURISM INDUSTRY IN
ENSURING THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE
REGION**

ТУРИЗМ МАРКЕТИНГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

**Абдуллаев И.С.-Урганч давлат университети “Ижтимоий -
иқтисодий фанлар” факультети декани, иқтисодиёт фанлари
доктори, профессор**

Аннотация: Ушбу тезисда туризм соҳасини ривожлантиришда маркетинг инструментларидан самарали фойдаланиш жараёнлари таҳлил қилинган ва тавсиялар берилган.

Аннотация: В данном тезисе проанализированы процессы эффективного использования маркетинговых инструментов в развитии туристической сферы и даны рекомендации.

Annotation: This thesis analyzes the processes of effective use of marketing tools in the development of the tourism sector and provides recommendations.

Ҳозирги вақтда туризм иқтисодиётнинг энг жадал ривожланаётган тармоқларидан бирига айланди. Ҳар йили миллионлаб одамлар бутун дунё бўйлаб саёҳат қилишади, бу эса туризм маркетинги учун улкан имкониятлар яратади. Туризм ҳар йили миллионлаб сайёҳларни жалб этиб, миллиардлаб доллар даромад келтирувчи иқтисодиётнинг энг жадал ривожланаётган ва динамик тармоқларидан бири ҳисобланади. Туризм бозоридаги кескин рақобат ва доимий равишда истеъмолчиларнинг хоҳиш-истаклари ўзгариб турадиган шароитда туризмда маркетингнинг аҳамияти тобора ортиб бормоқда. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-2026 йилларга мўлжалланган “Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси” тўғрисидаги ПФ-60 сонли фармони доирасида мамлакатимиз тараққиётини белгиловчи 100 та мақсад ишлаб чиқилди. Ушбу стратегиянинг 35-мақсадида “Ўзбекистон бўйлаб саёҳат қилинг” дастури доирасида маҳаллий сайёҳлар сонини 12 миллион нафардан ошириш ҳамда республикага ташриф буюрадиган хорижий туристлар сонини 9 миллион нафарга етказиш.”[1] вазифаси қўйилган. Юқоридаги қўйилган вазифаларни амалга оширишда туризм

маркетингини жадал ривожлантириш ва уни стратегияларини ишлаб чиқиш зарур. Жаҳон амалиётида туризм соҳасини ривожлантиришда маркетинг инструментларидан самарали фойдаланиш орқали худудларнинг туристик жоизабаторлигини ошириш энг муҳим масала ҳисобланади. Туризм кўпгина мамлакатларда шиддат билан ривожланаётган ва мамлакат миллий иқтисодиётига салмоқли даромад келтирувчи ижтимоий-иқтисодий тармоқ сифатида тан олинади. Туризм фаолияти халқаро иқтисодиётга ҳам кучли таъсир кўрсатди, чунки у жаҳон ялпи ички маҳсулотининг 10 фоизини ва глобал бандликнинг ҳам 10 фоизини ташкил қилди[2]. Туризмни ривожлантирилишида замонавий бизнес моделлари ва сайёҳларни жалб қилишда ўзгариб турувчи амалиётлар муҳим ҳисобланади[3]. Туризмни ўрганишда изчил ва ягона назарий асосни ишлаб чиқишдаги қийинчиликлар туризм объектларининг турли туманлиги, минтақаларнинг ўзига хос жиҳатлари, талаб ва таклифнинг бошқа ижтимоий-иқтисодий элементларининг бир-бирига мос келишидан келиб чиқади, бу эса туризмнинг ҳар томонлама қамраб олувчи назарий асосларни ишлаб чиқиш муаммосини юзага чиқаради[4]. Туризмнинг минтақавий ривожланиш ва ўсишдаги аҳамияти бир неча ўн йиллар давомида олимлар ва сиёсатчилар томонидан эътироф этилган бўлса-да, туризм фақат 1990-йилларнинг бошларида муҳим ва ўзига хос соҳа сифатида пайдо бўлди. Олимлар туризмни алоҳида фан ва йўналиш сифатида кўриб чиқиш 1990-йилларнинг бошидан бошлаб "Янги иқтисодий география" (New Economic Geography'-NEG) ва "Эволюцион иқтисодий география" (Evolutionary Economic Geography'-EEG) каби ишланмаларда ўз аксини топган. Туризмнинг миллий иқтисодиёт учун аҳамиятини тушунишга тўртки бўлган эмпирик ривожланиш бу Туризмнинг ёрдамчи ҳисоби (Tourism Satellite Account). ТСАни ишлаб чиқиш ғояси биринчи марта 1970-йилларнинг охирида муҳокама қилинган, аммо ТСА учун якуний тушунчалар ва маълумотлар талаблари 2008 йилда Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилоти (The Organisation for Economic Co-operation and

Development) ва бошқа халқаро иқтисодий ва статистика органлари томонидан тасдиқланган. 2008 йилда “Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework”[5] методологик қўлланма сифатида нашр этилган[6]. Туризмда маркетинг - бу бозорда туристик хизматларни илгари суришга қаратилган тадбирлар мажмуидир. У туризмни ривожлантиришда муҳим рол ўйнайди ва сайёҳлик компанияларига янги мижозларни жалб қилиш ва мавжудларини сақлаб қолишга ёрдам беради. Туризм маркетингини муваффақиятли амалга ошириш учун инструментал асос керак. У турли хил воситаларни ўз ичига олади. Туризм маркетингининг хусусиятларини таҳлил қилиш туристик саёҳатларни ташкил қилиш билан шуғулланадиган ҳар қандай компания учун жуда муҳимдир. Бугунги кунда туризмда маркетинг мураккаб ва кўп қиррали вазифа бўлиб, кўплаб омиллар ва соҳанинг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олишни талаб қилади. Бироқ, маркетинг стратегияларини муваффақиятли амалга ошириш савдонинг сезиларли ўсишига ва компаниянинг бренд хабардорлигини оширишга олиб келиши мумкин. Туризмда маркетингнинг моҳияти шундан иборатки, у туристларнинг эҳтиёжлари ва хоҳишларини аниқлашга, шунингдек, туристик маҳсулотларни бозорда илгари суриш стратегияларини ишлаб чиқишга ёрдам беради. Бунга қуйидагилар киради:

- бозор таҳлили;
- рақобатчиларни ўрганиш;
- мақсадли аудиторияни аниқлаш;
- маркетинг стратегияси ва тактикасини ишлаб чиқиш;
- реклама кампанияларини ўтказиш ва бошқалар.

Туризм маркетингининг асосий элементларидан бири брендни бошқаришдир. Бренд - бу истеъмолчилар кўз ўнгида шаклланадиган компания имиджи. Бу ноёб таклифни яратишга ёрдам беради ва компанияни рақобатчилардан ажратиб туради. Брендни бошқариш логотип, шиор, корпоратив идентификация ва компаниянинг таниқли имиджини яратишга ёрдам берадиган бошқа элементларни ишлаб чиқишни ўз ичига олади. Туризм

маркетингининг яна бир муҳим таркибий қисми туризм маҳсулотларини бозорга чиқаришдир. Бу оммавий ахборот воситаларида реклама кампанияларини ўтказиш, кўргазмалар ва конференцияларда қатнашиш, веб-сайт яратиш ва уни қидирув тизимларида тарғиб қилиш ва ҳоказо бўлиши мумкин. Шунинг учун керакки, ҳар бир реклама канали мақсадли аудиторияга мослаштирилиши ва мақсадларингизга эришишга ҳисса қўшиши керак. Туризмда маркетингнинг бир хил даражада муҳим элементи тақдим этилаётган хизматлар сифатини бошқаришдир. Сифат компаниянинг обрўсига ва унинг бозордаги муваффақиятига таъсир қилувчи асосий омиллардан биридир. Шунинг учун туризм хизматлари кўрсатилишини доимий назорат қилиб бориш ва уни яхшилашга интилиш зарур. Бизнеснинг ушбу соҳаси маркетинг стратегияси ва тактикасини ишлаб чиқишда эътиборга олиниши керак бўлган ўзига хос хусусиятларга эга. Туризм маркетингининг асосий хусусиятларидан бири мавсумийликдир. Сайёҳлик мавсуми йилига бир неча ой давом этиши мумкин, яъни компаниялар мижозларни жалб қилиш учун ушбу даврдан унумли фойдаланишлари керак. Шунинг билан бирга, йилнинг қолган қисмида компаниялар ўз хизматларига қизиқишни оширишлари ва сақлаб қолишлари керак. Туристтик маркетингнинг яна бир ўзига хос хусусияти - потенциал мижознинг саёҳат қилиш қарорига таъсир қилиши мумкин бўлган кўплаб омилларни ҳисобга олиш зарурати. Бундай омилларга об-ҳаво, сиёсий шароитлар, иқтисодий омиллар ва бошқалар киради. Шунинг сабабли, компаниялар ташқи шароитдаги ҳар қандай ўзгаришларга тезда жавоб беришга ва ўз стратегияларини янги воқеликка мослаштиришга тайёр бўлишлари керак. Туристтик маркетингни тавсифловчи муҳим хусусият - бу мақсадли аудиториянинг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олиш зарурати. Туризмнинг ҳар бир тури ўзига хос эҳтиёжларга эга. Масалан, табиатга саёҳатни танлаган кишилар экскурсиянинг экологик компонентига, диққатга сазовор жойларга саёҳатни танлаганлар эса маданий компонентга эътибор қаратишлари мумкин. Муваффақиятли туризм маркетинги учун ушбу

хусусиятларнинг барчасини ҳисобга олиш ва туризмнинг ҳар бир тури ва ҳар бир мақсадли аудитория учун индивидуал стратегияларни ишлаб чиқиш керак. Компаниялар, шунингдек, саноатдаги янги тенденцияларни кузатиши ва тезкор жавоб бериши керак. Мисол учун, экотурлар ва велосипед саёҳатлари сўнгги пайтларда тобора оммалашиб бормоқда, шунинг учун компаниялар ўз таклифларини ушбу янги тенденцияларга мослаштиришлари керак. Туризм маркетингининг характерли хусусиятларидан бири рақамли технологиялардан фойдаланишдир. Бугунги кунда кўп одамлар саёҳатлар ҳақида маълумот қидириш учун Интернетдан фойдаланадилар. Шунинг учун сайёҳлик компанияси юқори сифатли веб-сайтга эга бўлиши ва ўз хизматларини тарғиб қилиш учун ижтимоий тармоқлар ва бошқа онлайн каналлардан фаол фойдаланиши керак. Шундай қилиб, туризм маркетинги бир қатор ўзига хос хусусиятларга эга бўлиб, компаниялардан мослашувчан, самарали ва бозордаги ўзгаришларга мослашишни талаб қилади. Тўғри ёндашув билан туризм маркетинги янги мижозларни жалб қилиш ва компания даромадларини ошириш учун кучли восита бўлиши мумкин.

Фойдаланган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-2026 йилларга мўлжалланган “Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси” тўғрисидаги ПФ-60 сонли фармони

2 OMT-aTransport-related CO2 emissions of the tourism sector – modelling results Transport-related CO2 Emissions of the Tourism Sector – Modelling Results, World Tourism Organization (UNWTO) (2019)

3. F. Sørensen, J.O. Bærenholdt **Tourist practices in the circular economy** Annals of Tourism Research, 85 (November) (2020), Article 103027

4. Ioannides D, Halkier H, Lew AA (2014) Special issue introduction: evolutionary economic geography and the economies of tourism destinations. Tourism Geographies 16(4): 535–539.

5. <https://www.oecd.org/cfe/tourism/tourismsatelliteaccountrecommendedmethodologicalframework.htm>

6. Frechtling DC (2010) The tourism satellite account. *Annals of Tourism Research* 37(1): 136–153.

MINTAQADA TURIZM TARMOQLARINI DIVERTIFIKATSIYA QILISH OMILLARI

Prof. Ruzmetov B., Urganch Davlat Universiteti

Magistr, Mahmatrayimov Shahzod., Termiz Iqtisodiyot va servis universiteti

Annotatsiya. Maqolada mintaqada turizm tarmoqlarini divertifikatsiya qilish omillari tahlil qilingan. Turizm xizmatlari samaradorligining o‘zgarishiga ta’sir qiluvchi o‘zaro funksional bog‘liq bo‘lgan omillar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: mintaqada, turizm, divertifikatsiya, turistik xizmatlar, ziyorat turizmi, turizm tarmog‘i.

Аннотация. В статье анализируются факторы диверсификации туристической отрасли региона. Разработаны функционально взаимосвязанные факторы, влияющие на изменение эффективности туристических услуг.

Ключевые слова: регион, туризм, диверсификация, туристские услуги, паломнический туризм, туристический рынок.

Abstract. The article analyzes the factors of diversification of tourism sectors in the region. Functionally interrelated factors influencing the change in the efficiency of tourism services are developed.

Keywords: region, tourism, diversification, tourist services, pilgrimage tourism, tourism market.

Jahonda turizm sohasi jadal rivojlanishi bilan bir qatorda yangi ish o‘rinlarini yaratish, bog‘liq sohalar rivojlanishiga sezilarli ta’sir ko‘rsatishi va iqtisodiyotning ijtimoiylashuvida muhim o‘rin tutishi kabi xususiyatlariga ko‘ra bugungi kunda drayver tarmoq sifatida muhim ahamiyat kasb etib bormoqda. “Xalqaro turistlar oqimi yildan-yilga o‘sib borib, o‘sish sur‘ati o‘rta hisobda yiliga 3,3 foizni tashkil

qilmoqda. Oqibatda xalqaro turistlar soni 2030-yilgacha 1,8 mlrd. kishiga yetishi bashorat qilinmoqda”[1]. Bugungi kunda jahonda sohani jadal rivojlantirishda turizm tarmogʻini diversifikatsiya qilishning samarali tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini joriy qilish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Jahon turizm sohasini samarali rivojlantirish va turistik xizmatlar sifatini oshirish boʻyicha amalga oshirilayotgan tadqiqotlar tarkibida turizm tarmogʻini diversifikatsiya qilishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish yoʻnalishidagi tadqiqotlarga ustuvor darajada qaralmoqda. Bu borada turizm sohasini innovatsion texnologiyalarga koʻra boshqarish samaradorligini oshirish, yangi ish oʻrinlarini yaratishda soha imkoniyatlarini kengaytirish, diversifikatsiya jarayonini mintaqaviy xususiyatlarga koʻra amalga oshirish, sohani iqtisodiyotning eng samarali tarmoqlaridan biri sifatida rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish kabi mavzulardagi ilmiy tadqiqotlarga alohida eʼtibor qaratilmoqda.

Bugungi kunda Oʻzbekistonda turizm sohasini jadal surʼatlarda rivojlanadigan drayver tarmogʻiga aylantirish, sohani sifat jihatdan rivojlantirishning yangi bosqichiga olib chiqish, turistik salohiyatdan samarali foydalanish, turistik xizmatlar tarkibini takomillashtirish kabi yoʻnalishlarda islohotlar olib borilmoqda. Mamlakatimizda “ xorijiy turistlar sonini 15 millionga yetkazish, ichki sayyohlar sonini 25 millionga, ziyorat turizmi boʻyicha keladigan turistlar sonini 3 million nafarga oshirish”[2] kabi vazifalar belgilangan. Bu borada turizm xizmatlari samaradorligini oʻzaro funksional bogʻliq boʻlgan omillar taʼsiriga koʻra oshirish, mintaqalarda turizm sohasini rivojlantirish barobarida koʻrsatiladigan xizmatlardan tushadigan tushumlar hajmini oshirish va tarkibini takomillashtirish, sohani rivojlantirishning maqsadli prognoz koʻrsatkichlarini ishlab chiqish kabi yoʻnalishdagi tadqiqotlar koʻlamini kengaytirish maqsadga muvofiq.

Turizm tarmogʻi turistik mahsulotlar va xizmatlarni ayriboshlashda ham turistlar va tur mahsulot egalari bilan boʻlgan munosabatda faol qatnashadi. Bu bilan ular iqtisodiyotning ayriboshlash bosqichida ishtirok etadi. Va, nihoyat, turizm tarmogʻi tur mahsulotlar va xizmatlar

iste'molida ham faol ishtirok etadi. Ularning iste'moli turizm tarmog'ini orqali sotilsagina amalga oshiriladi. Turizm tarmog'ining bu jihatlari uning kengaytirilgan takror ishlab chiqarishda ishtiroki va o'rnini belgilaydi.

1-rasm. Turizm tarmog'ida turizm xizmatlarining o'ri[2]

2023-yilning yanvar-dekabr oylarida xorijiy sayyohlarning O'zbekistonga tashrifi maqsadlari turli xil bo'lgan. Quyida keltirilgan diagramma ma'lumotlari shuni ko'rsatmoqdaki, 2023-yilning yanvar-dekabr oylarida O'zbekistonga tashrif buyurgan xorijiy sayyohlardan 16,8 ming kishi ta'lim olish maqsadida, 61,3 ming kishi davolanish maqsadida, 70,4 ming kishi tijorat maqsadida, 143,5 ming kishi xizmat safari maqsadida, 773,3 ming kishi dam olish maqsadida va 5561,1 ming kishi qarindoshlarni yo'qlash maqsadida tashrif buyurgan.

2022-yilning mos davri bilan solishtiradigan bo'lsak, 2023-yilda qarindoshlarni yo'qlash maqsadida xorijiy turistlarning tashrifi 19,4 % ga, xizmat safari maqsadida tashrif 71,3% ga, ta'lim olish maqsadidagi tashrif 91,5 ga, dam olish maqsadidagi tashrif 97,2% ga va davolanish maqsadidagi tashrif ko'rsatkichi 3,4 martaga oshgan. Bular tarkibida faqatgina tijorat maqsadidagi tashrif ko'rsatkichi 12,5% ga kamaygan.

2-rasm. 2023-yilda O'zbekiston Respublikasiga tashrif buyurgan xorijiy sayohlar (2023-yilning yanvar-dekbar oylari)[3]

Turizmni barqaror rivojlantirish dasturini amalga oshirish maqsadida olib borilgan tadqiqotlar natijasida Mintaqalarda reklama targ‘ibot xizmatlarini takomillashtirish va obyektlarni diversifikatsiya qilishga qaratilgan “3T-FI modeli” ishlab chiqilgan. Ushbu yo‘nalish bo‘yicha turizm sohasini reklama va diversifikatsiya qilish natijasida aholining ish bilan ta‘minlanganlik darajasini oshirish imkoniyati yaratildi.

“3T-FI modeli”ning mazmuni quyidagilardan iborat. Bu o‘z ichiga targ‘ibot (T), tashabbuskorlik (T), tadbirkorlikni (T) qamrab oladi. Bularning jamlanishi natijasida ushbu imkoniyatlardan (I) foydalanuvchilar (F) va iste‘molchilar (I) manfaatdor bo‘ladi. Ushbu elementlarning o‘zaro bog‘liqligi quyidagi rasmda keltirilgan (3-rasm).

3-rasm. “3T-FI modeli” elementlarining o‘zaro bog‘liqliklari

Maqolada turizm tarmog‘ini diversifikatsiya qilishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirishning asosiy yo‘nalishlaridan biri sifatida ichki va kiruvchi turistlar uchun qishloq hududlarida ekologik turizmning tarkibida yaylov turizmiga gastronomik va hunarmandchilik turizmni qo‘shib diversifikatsiya qilish natijasida turistik infratuzilmani takomillashtirish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan. Bu quyidagi rasmda keltirilgan (4-rasm).

4-rasm. Ekologik turizmning tarkibida yaylov turizmiga gastronomik va hunarmandchilik turizmni qo'shib diversifikatsiya qilish modeli[4]

Turizm tarmog'ini diversifikatsiya qilish va uning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish uchun birinchi galda uning turizm tarmog'ini diversifikatsiya qilishga qaratilgan mexanizmini ishlab chiqish maqsadga muvofiq. Turizm tarmog'ini diversifikatsiya qilishda qo'llaniladigan mexanizmlar xilma-xilligi jihatidan ham o'ziga xos xususiyatlarga ega. Bu xususiyatlar ularning turli yo'nalishlarida, ya'ni iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy, ma'naviy-ma'rifiy kabilarda namoyon bo'ladi. Bularning o'zaro bog'liqligi quyidagi rasmda keltirilgan (9- rasm).

9-rasm. Turizm tarmog'ini diversifikatsiya qilish mexanizmlari[5]

Tadqiqotlar natijasida turizm tarmog'ini diversifikatsiya qilish orqali ma'lum hududdagi turizm xizmatlari ko'rsatuvchi turistik firmalarning samaradorligi bilan o'zaro funksional bog'liq bo'lgan 5 ta

omillar ta'sirini hisoblash va tahlil qilib, tegishli boshqaruv qarorlarini qabul qilish mexanizmlari takomillashtirilgan.

Tadqiqotlar ko'rsatdiki, turizm tarmog'ini diversifikatsiya qilishning turizm xizmatlari samaradorligining (W) o'zgarishiga ta'sir qiluvchi o'zaro funksional bog'liq bo'lgan omillar quyidagilardan iborat:

- kiruvchi turistlarga to'g'ri keladigan umumiy tushum (K);
- kiruvchi turistlarning ichki turizmdagi ulushi (R);
- ichki turistlarning ichki bozorda ishtirok etgan bitta turistik firmalarga to'g'ri kelishi (S);
- ichki bozordagi turistik firmalarning xorijiy bozorda ishtirok etayotgan turistik firmalardagi hissasi (B);
- xorijiy bozorda ishtirok etayotgan turistik firmalarning barcha turistik firmalardagi ulushi (U).

Natija ko'rsatkichi bilan ushbu omillarning o'zaro bog'liqligini ifodalash uchun quyidagi multiplikativ modeldan foydalanishni tavsiya qilamiz:

$$W = K * R * S * B * U$$

Turizm xizmatlari samaradorligini oshirish bo'yicha tegishli chora-tadbirlarni ishlab chiqish va boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun ushbu omillarning turizm xizmatlari ko'rsatuvchi turistik firmalarning samaradorligi o'zgarishiga ta'sirini aniqlash lozim bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. UNWTO. Tourism Highlights. 2023, Edition.
<https://www.etoa.org/research/unwto-tourism-highlights-2023/>
2. Mulalliflar ishlanmasi
3. Mulalliflar ishlanmasi
4. Mulalliflar ishlanmasi
5. Mulalliflar ishlanmasi
6. 2023-yil 11-sentyabrda qabul qilingan "O'zbekiston – 2030" strategiyasi to'g'risidagi PF-158-sonli Farmoni 58-maqсад.
<https://lex.uz/docs/-6600413>

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA LIZING XIZMATLARI VA SERVISINING IJTIMOYIY-IQTISODIY MOHIYATI

**Abdullayev Farxod Ozodovich, O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti huzuridagi davlat boshqaruvi akademiyasi Urganch
hududiy filiali direktori**

**Boyjonova Shakarjon Jamoliddin qizi, Urganch davlat
universiteti 2-bosqich magistranti**

Annotatsiya: Lizing tushunchasiga kengroq yondashgan holda, bozor iqtisodiyoti sharoitida lizing xizmatlari va servisining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati ochib berilgan. Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish va barqaror rivojlanishini ta’minlashda lizingning o‘rni ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: lizing, ijara munosabatlari, lizing shartnomasi, mulkchilik huquqi, xizmatlar bozori, lizing obyekt, renta.

Аннотация: При более широком подходе к понятию лизинга раскрывается социально-экономическая природа лизинговых услуг и услуг в условиях рыночной экономики. Рассмотрена роль лизинга в обеспечении модернизации и устойчивого развития экономики.

Ключевые слова: аренда, арендные отношения, договор аренды, права собственности, рынок услуг, объект аренды, аренда.

Kirish. O‘zbekiston iqtisodiyotidagi tuzilmaviy o‘zgarishlar, iqtisodiy islohotlarning chuqurlashuvi va tadbirkorlikning rivojlanishi asosiy kapitalni yangilash uchun qo‘shimcha moliyaviy resurslar qidirishni, izlab topishni talab qiladi. Milliy iqtisodiyotning yangi shakllanayotgan tadbirkorlik tuzilmalarida ichki moliyaviy resurslarining cheklanganligi investitsiyalarni moliyalashtirish-ning noan’anaviy manba va usullarini izlash zaruratini keltirib chiqaradi. Shunday manba va usullardan biri sifatida xorijiy kredit liniyalarini, davlatlararo qarzlarni jalb qilish asosida lizing munosabatlarining yo‘lga qo‘yilishini va rivojlanishini misol keltirish mumkin. Chunonchi, lizing asosida yangi texnika va texnologiyalarni foydalanish uchun olib turish amaliyoti buning dalilidir.

Asosiy qism. Lizing fan-texnika taraqqiyoti hamda xususiy, guruhviy va ijtimoiy manfaatlarni uyg‘un ravishda birga qo‘shish

talablariga to‘la-to‘kis javob bera oladigan iqtisodiy faoliyat turidir. Moliyaviy qiyinchiliklar sharoitida lizing tadbirkorlarning eng yangi texnologiya va zamonaviy asbob-uskunalardan bahramand bo‘lishiga imkon beradi.

Ta’kidlash joizki, oxirgi 10 yil davomida chop etilgan iqtisodiy adabiyotlarda “lizing – shunchaki ijara to‘g‘risidagi kengaytirilgan shartnoma” yoki “lizing – ijaraning kreditga yaqinlashgan o‘ziga xos ko‘rinishi” yoxud “butun ijara muddati davomida ijarachining mulkchilik huquqi saqlanib qoladigan ijara shartnomasi” degan fikrlar uchraydi.

Natijalar va xulosa. Ilmiy adabiyotlarda mavjud va xorijiy mamlakatlarda keng tarqalgan lizing xizmatlarining turlari va shakllarini tahlil etib, ularni bir nechta mezon bo‘yicha tasnifladik (1- rasmga qarang).

1-rasm. Xorijiy mamlakatlarda mavjud lizing xizmatlarining tasnifi.

Lizingning mohiyatini yoritish uchun chet el amaliyotida lizing munosabatlarining shakllanish asoslariga, unga ta'sir etib kelgan asosiy omillarga e'tiborni qaratish lozim. Rivojlangan mamlakatlarda lizing munosabatlarining namoyon bo'lishini asoslash va uni iqtisodiyotga joriy etilishining noan'anaviy usullari bilan moliyaviy manbalarini izlash alohida ahamiyat kasb etib kelmoqda.

Lizing ta'rifida uning umumiy, asosiy va xususiy belgilari namoyon bo'lishi kerak. Lizingda ijara va kredit munosabatlari markaziy o'rinni egallasa-da, lizingning mohiyati uning iqtisodiyotni modernizatsiya qilishda tutgan o'rni bilan belgilanadi.

Xulosa o'rnida aytadigan bo'lsak, jahon iqtisodiyotining globallashuvi sharoitida xalqaro transport, aloqa va moliya bozorlarining rivojlanishi xorijiy mamlakatlarning LXSni rivojlantirish tajribalari va imkoniyatlari O'zbekiston LXS bozorini qisqa davrda egallashi kutilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28- yanvardagi "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli Farmoni.

2. Абдурахмонов М.А., Мўминов А.Ф., Ҳамидова З.Р. Лизинг бу нима? Т.: "O'zbekiston" НМИУ, 2006. – 45 б.

3. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. - Киев: МП "ИТЕМ" ЛТД, "Юнайтед Лондон Трейд Лимитед", 1995. - 408 с;

4. Марков О.М., Сахарова Л.С., Сидоров В.Н. Коммерческие банки и их операции: Уч.пособие. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. - 65-75 с.;

5. Ричард Брейли, Стюарт Майерс. Принципы корпоративных финансов: Пер. с англ. - М.: ЗАО "Олимп – Бизнес", 1997. - 715-732 с;

TURIZM MARKETINGI VA UNI AMALGA OSHIRISH STRATEGIYASI

Aminova M.S, Urganch davlat universiteti “Biznes va boshqarish” kafedrası dotsenti

Karimov X., Urganch davlat universiteti “Marketing” mutaxassisligi 1-bosqich magistratura talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada iqtisodiyot sohasi tarkibida marketing tushunchasi va shu orqali shallangan turizm marketingining zarurligi, mavjud imkoniyatlari va uni amalga oshirish strategiyasi hamda ularning ustuvor yo‘nalishlari yoritilgan.

Аннотация. В данной статье освещены понятие маркетинга в экономической сфере и необходимость маркетинга туризма, имеющиеся возможности и стратегии его реализации, а также их приоритеты.

Abstract. In this article, the concept of marketing in the economic sphere and the necessity of marketing tourism, available opportunities and strategies for its implementation, as well as their priorities, are highlighted.

Kalit so‘zlar. Turizm, turizm marketingi, marketing, strategiya, biznes, reklama.

Ключевые слова. Туризм, туристический маркетинг, маркетинг, стратегия, бизнес, реклама.

Key words. Tourism, tourism marketing, marketing, strategy, business, advertising.

Ma’lumki, mehmonxonalar va boshqa turar joylardan avtoulavlarni ijaraga berish xizmatlari, aviakompaniyalar, restoranlar, ko‘ngilochar joylar va sayyohlik agentliklari faoliyatida turizm marketingi muhim o‘rin tutadi. Bu esa turizm va sayyohlik kompaniyalari tomonidan qo‘llaniladigan reklama va marketing strategiyalari doirasini qamrab oladi. Ushbu turli marketing harakatlari bitta jamoaviy nom ostida birlashtiriladi. Turizm marketingi biznesni raqobatchilardan ajratish, mijozlarni keng jalb qilish va brend tan olinishini ta’minlash uchun muhim vosita bo‘lib xizmat qiladi. Bugungi kunda esa veb-saytlar,

onlayn reklamalar, elektron pochta marketingi va ijtimoiy media marketing vositalari kabi turli raqamli marketing platformalari korxonalar uchun zamonaviy turizm marketing tashabbuslari tarkibiy qismlariga aylandi. Bu holatda turizm marketingi sayyohlik va turizm sohasida faoliyat yurituvchi korxonalar tomonidan sayyohlarni shtat, shahar, meros obyekti yoki sayyohlik joyi, mehmonxona yoki bo'lishi mumkin bo'lgan biznes nomiga yoki jalb qilish uchun foydalaniladigan marketing turi sifatida qaraladi.

Avvalo, sayohat va turizm sohasida muvaffaqiyatga erishish uchun tovar xabardorligini yaratish, eng maqsadli auditoriya yoki potensial mijozlarga erishish, trafikni boshqarish, mavjud mijozlar orasida sodiqlikni rivojlantirish va mijozlar tajribasini yaratish uchun mo'ljallangan puxta o'ylangan turizm turi sifatida qaraladi. Ushbu strategiyalardan foydalangan holda korxonalar savdo imkoniyatlarini yaratishda sayohatchilar bilan samarali muloqot qilishlari mumkin bo'ladi.

Turizm marketingida raqamli rivojlanish, iste'molchilar munosabati va istaklaridagi o'zgarishlar unga ta'sir ko'rsatmoqda. Bu esa muvaffaqiyatli sayyohlik marketing xabarlarini tayyorlash ijtimoiy media platformalaridan samarali foydalanish, foydalanuvchi tomonidan yaratilgan tarkibni keng namoyish etish, onlayn sharhlar va qidiruv tizimlaridan manfaatlar uchun foydalanish, trafikni boshqarish va qamrovni kengaytirish uchun ta'sir o'tkazuvchilar bilan o'zaro hamkorlik qilish va sayohatchilarni keng jalb qilish uchun maqsadli xabar almashish uchun kanallar bilan tajriba o'tkazishni o'z ichiga oladi. Bu borada sayyohlik kompaniyasi uchun narx omillari kompaniyaning qisqa va uzoq muddatli maqsadlari va marketingni ilgari surish strategiyasiga qarab farq qilishi mumkin [1, 6 b.].

Shuningdek, turizm biznesini keng rivojlantirish uchun turizm marketingi strategiyalari zarur masala bo'lib xizmat qiladi. Hozirgi tendensiyalardan xabardor bo'lish va ta'sirchanlikni amalga oshirish orqali esa korxonalar o'z brendlarining tan olinishini kuchaytirishi, mijozlar sodiqligini qozonishi va sayohatchilarni keng jalb qilishi mumkin. Bundan tashqari, turizm marketingi asosiy rol egallab,

sayyohlarni mahalliy korxonalariga yo'naltirish orqali mintaqaning iqtisodiy o'sishiga hissa qo'shishga imkon beradi. Kompaniyada marketingning roli va funksiyasini qayta ko'rib chiqishning asosi esa marketing tushunchasidan uzoqlashishni anglatadi [2, 14 b.]. Shular bilan birgalikda, turizm marketingi aksariyat korxonalar va turizm sohasidagi marketing strategiyalari bilan o'zaro bog'liq bo'ladi. Bunday holatlarda turizm va raqamli marketing muhim jihatlarga asoslanadi.

Sayyohlarni keng jalb qilish uchun asosiy joylar bo'lishi ko'proq turizm marketingi va uning strategiyalari uchun eng ko'p gullab-yashnaydigan joylari bo'lib hisoblanadi. Muvaffaqiyatli turizm marketingi amalga oshirish uchun brendlar o'zlari uchun ovozlari maqsadli bozorlarda eshitilishi mumkin bo'lgan tarzda muloqot qilishlari kerak. Bu yo'l ular muvaffaqiyatli ishlab imkoniyatiga ega bo'ladi. Bundan tashqari, ular mijozlarga xizmat ko'rsatishda ehtiyot bo'lishlari kerak. Bu orqali mijozlar xizmatlardan mamnun bo'lsa so'z tarqatadilar. Bu esa ularga ko'proq mijozlarni olib kelishi mumkin. Turizm marketingi tarkibida zarur auditoriyani izlab topish va maqsadli mijozlar e'tiborini veb-saytga jalb qilish uchun rag'batlantiruvchi tarkibni taqdim etish lozim bo'ladi. Bunda strategik rejalashtirish, kontent marketingi va brendlash samarali turizm marketingi kalitidir. Bu holatda turizm marketingi bilan shug'ullanadigan kompaniya qisqa vaqt ichida mavjud mijozlaridan ustunlikka ega bo'lishi va turizm sohasida monopoliyaga aylanishi mumkin.

Turizm marketingi strategiyalarining rivojlanishi uchun turli usullar qo'llaniladi. Ya'ni, bu borada turizm belgilarini kuchaytirishda quyidagi usullar qo'llaniladi:

- 1) joylashuv marketingi. Ushbu turdagi marketing strategiyasida turizm marketingi asosiy yo'nalishi kishilarning e'tiborini alohida joyga qaratish bilan belgilanadi. Ushbu strategiyada sayt yoki turar joy bo'yicha hech qanday tavsiyalar berilmaydi. Mijozlarni jalb qilish uchun ularga bunday joylarni eslatish kifoya bo'ladi. Iste'molchi pul sarflashga va har qanday joyga tashrif buyurishga oson ishonch hosil qilishi mumkin.

2) faoliyat marketingi. Turizmning ushbu turi joylashuv va bunday joylarda amalga oshiriladigan tadbirlar orqali amalga oshiriladi. Turizm marketing strategiyasining ushbu turi sarguzashtlarni sevuvchilarni belgilaydi. Butun dunyoda ma'lum bir faoliyat bilan mashhur bo'lgan boshqa saytlar va joylar mavjud.

3) korporativ marketing. Bu turizm marketingiga nisbatan qiziqarli yondashuv bo'lib hisoblanadi. Endi korporativ sektorlarda ishlaydigan ko'pgina kishilar konferensiya yoki yig'ilishda qatnashish uchun turli joylarga borishlari kerakligi aniqlandi. Ushbu senariylar tendensiyalarini hisobga olgan holda korporativ ta'sirchan marketing turizm marketingiga hissa qo'shishi mumkin.

Shuningdek, 2023-yilda 15 ta turizm marketing strategiyasi quyidagi yo'nalishlardan iborat bo'ldi [3]:

- gigiena va xavfsizlikni birinchi o'ringa qo'yish;
- sodiqlik dasturlarini ishlab chiqish;
- ovozli qidiruvdan foydalanish;
- foydalanuvchi tomonidan yaratilgan tarkibni osonlashtirish;
- sun'iy intellektni joylashtirish;
- mulohaza asosidagi marketing;
- chatbotlar orqali mehmonlar tajribasi va qoniqishini oshirish;
- remarketing harakatlariga sarmoya kiritish;
- kengaytirilgan haqiqat texnologiyasidan foydalanish;
- shaxsiylashtirishga ustuvor ahamiyat berish;
- virtual haqiqat turlarini targ'ib qilish;
- mijozlar tajribasiga e'tibor qaratish;
- kontent va ta'sirchan marketingni qamrab olish.

Xulosa shuki, turizm marketingi va uning strategiyalari asosiy masala sifatida qaralib, bu holatda har bir korxonalariga raqobatbardosh ustunlikka erishish uchun marketing sohasi muhim ahamiyat kasb etadi. Turizm marketingining ko'plab yondashuvlari biznesning savdo nuqtasini aniqlash va uni samarali amalga oshirishga qaratiladi. Shu asosda sotuvchilar samarali reklama tarkibini yaratish va o'z xabarlarini barcha kanallarda tarqatishning eng maqbul usullarini tarqatish uchun hozirgi tendensiyalardan xabardor bo'lishlari kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Искаджян С.О. Маркетинговая стратегия управления факторами ценообразования в туристической сфере. // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Выпуск 2, март - апрель, 2014. - с. 6.
2. Гончарова И.В. Маркетинг туризма: учебное пособие. / И.В.Гончарова, Т.П.Розанова, М.А.Морозов, Н.С.Морозова. - М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. - с. 14.
3. <https://www.marketing91.com/what-is-tourism-marketing/>

TURIZMDA KADRLAR QO‘NIMSIZLIGINING ASOSIY SABABLARI

Baxtiyorov Sh.Sh, Urganch davlat universiteti “Biznes va boshqarish” kafedrasi v.b.dotsenti

Babajanova S.Q, Urganch davlat universiteti “Turizm” mutaxassisligi 2-bosqich magistratura talabasi

Аннотация: Ushbu maqolada turizm sohasida kadrlar qo‘nimsizligining asosiy sabablari tahlil qilinadi. Turizm, global iqtisodiyotda muhim o‘rin egallagan sohalardan biri sifatida, malakali kadrlar yetishmasligi va ularning ish joylarida uzoq muddat davomida qolmasligi kabi muammolar bilan to‘qnash kelmoqda. Maqolada, kadrlar qo‘nimsizligiga ta’sir etuvchi omillar — past maoshlar, ish sharoitlari, kasbiy rivojlanish imkoniyatlarining cheklanganligi va turizm sohasidagi mehnat madaniyati — keng ko‘lamda ko‘rib chiqiladi.

Аннотация: В статье анализируются основные причины нехватки кадров в сфере туризма. Туризм, как одна из отраслей, занимающая важное место в мировой экономике, сталкивается с такими проблемами, как нехватка квалифицированных кадров и их длительное удержание на рабочих местах. В статье широко рассмотрены факторы, влияющие на безработицу кадров - низкая заработная плата, условия труда, ограниченные возможности профессионального развития и культуры труда в сфере туризма.

Annotation: The article analyzes the main reasons for the shortage of personnel in the tourism sector. Tourism, as one of the industries that occupies an important place in the global economy, faces such problems as a shortage of qualified personnel and their long-term retention in jobs. The article broadly examines the factors that affect unemployment - low wages, working conditions, limited opportunities for professional development and work culture in the tourism sector.

Kalit soʻzlar: Turizm, kadrlar qoʻnimsizligi, malakali kadrlar, ish sharoitlari, maosh, kasbiy rivojlanish, mehnat madaniyati, motivatsiya, ish beruvchilar, malaka oshirish dasturlari, ijtimoiy mas'uliyat, ish joyida qoniqish, talab va taklif, turizm sohasidagi muammolar, rivojlanish strategiyalari

Ключевые слова: Туризм, кадровый дефицит, квалифицированные кадры, условия труда, заработная плата, профессиональное развитие, культура труда, мотивация, работодатели, программы обучения, социальная ответственность, удовлетворенность работой, спрос и предложение, проблемы туризма, стратегии развития

Key words: Tourism, labor shortage, skilled labor, working conditions, wages, professional development, work culture, motivation, employers, training programs, social responsibility, job satisfaction, supply and demand, tourism problems, development strategies

Turizm (fransuzcha *tourisme*, *tour* soʻzidan — sayr, sayohat) XIX asrda yangi tushuncha boʻlishiga qaramay, keyin tez surʼatda ommalashgan. Ikkinchi jahon urushi vaqtida esa chuqur tarixiy ildizlarga ega hisoblangan. Mavsumiylik sababli bu sohada kadrlar qoʻnimsizligi boʻlishi shubhasiz.

Kadrlar qoʻnimsizligi - bu xodimning ish joyidan noroziligi yoki tashkilotning maʼlum bir xodimdan noroziligi tufayli ishchi kuchining harakati.

Turizm sohasida boshqaruv jarayonida ushbu sohaning bir qator xususiyatlariga asoslanish kerak.

Shunga koʻra, bir qator umumiy xususiyatlarni ajratib koʻrsatish mumkin.

Turizmni boshqarish xususiyatlari:

- 1) turistik faoliyatni rejalashtirishda yakuniy iste'molchilarning istaklarining ustuvorligi;
- 2) turistik xizmatning birlamchi bo'lmaganligi;
- 3) turizm sanoatida marketingning katta ahamiyati;
- 4) turistik xizmat ko'rsatishning o'ziga xosligi. [1]

Turizmni boshqarishning eng muhim muammolaridan biri bu kadrlar qo'nimsizligidir. Ushbu hodisaning bir nechta sabablari bor:

- 1) xodimlar – agar doimiy ishlashga mo'ljallanmagan talabalar bo'lsa;
- 2) turizm davlat xizmatlari sohasiga kiradi, odamlar bilan muloqot qilish bilan bog'liq bo'lgan har qanday biznes, qoida tariqasida, juda katta hajmga ega kadrlar qo'nimsizligi foiziga egaligi;
- 3) ish tartibidan qoniqmaslik;
- 4) boshliqlar bilan kelishmovchiliklar va boshqalar.

Shuni aytish joizki, liniya xodimlari ko'pincha o'zgaradi va tashkilotning normal ishlashi uchun magistral rahbarlar o'zgarishsiz qoladi.

Turistik-rekreationsion kompleks korxonalarida ishining tahlili shuni ko'rsatadiki, xodimlarning 45 foizi ishga qabul qilingandan keyin 3 oy o'tgach, 15 foizi esa birinchi oydan keyin mehmonxonada yangi ish joyini tark etadi. Shunday qilib, xulosa shuni ko'rsatadiki, barcha yangi mehmonxona xodimlari o'zlarining imkoniyatlarini yetarli darajada baholamaydilar, chunki ular bor -yo'g'i olti oy ichida mehmondo'stlik sohasida bosh aylantiruvchi martaba orttirishlari va ish haqining mos ravishda oshishiga erishishlari mumkinligiga ishonishadi. [2] Keling sabablarini ko'rib chiqaylik, mehmonxona biznesida ishlash ijodiy, noodatiy yondashuv, katta mas'uliyat va favqulodda muloqot qobiliyatlarini o'z ichiga olgan mashaqqatli va uzoq jarayon ekanligidan boshlaylik. Xuddi shunday holat butun turizm sanoati korxonalarida ham shakllanmoqda. Mehmonxona xodimlarining qo'nimsizligi turli sabablarga ko'ra yuzaga keladi. Ishdan bo'shatish foizi nafaqat mehmonxonaning xodimlar darajasiga, balki boshqaruv uslubiga ham bog'liq. Agar tashqi mehnat bozoriga yo'naltirilgan mehmonxona

kompaniyasi xodimlarni rivojlantirishga sarmoya kiritmaslikni afzal ko'rsa va xodimlarni doimiy ravishda almashtirish orqali xodimlarning past motivatsiyasini qoplasa, u holda xodimlarning rotatsiyasi 80 foiz va undan ko'p bo'lishi mumkin. Xalqaro mehmonxona boshqaruvi an'anaviy ravishda mehmondo'stlik sanoatida xodimlarning tez-tez o'zgarishini belgilaydigan sabablar sifatida quyidagilarni ta'kidlaydi:

- mehmonxona xodimlarining kam ish haqi;
- rejim va mehnat sharoitlaridan qoniqmaslik;
- xodimlar uchun ijtimoiy kafolatlarning yo'qligi;
- yangi ishga qabul qilingan mehmonxona ishchilarini moslashtirish tizimining yo'qligi;
- kasbiy o'sish istiqbollarning yo'qligi;
- barqaror xodimlar guruhining (odatda qator lavozimlarida) mehmonxona rahbariyatining umuman xodimlarga bo'lgan munosabatidan hissiy rangdagi noroziligi;
- mehmonxona xizmati (bo'limi) boshlang'ich mehnat jamoasi doirasida xodimlar o'rtasida ijobiy hissiy aloqalar va o'zaro yordamning yo'qligi;
- mehmonxona rahbariyati tomonidan faoliyat natijalarining adolatsiz baholanishi va tan olinmasligi;
- mehmonxona rahbariyatining xodimning bildirilgan shaxsiy muammolariga beparvoligi yoki rasmiy munosabati;
- ishdan bo'shatilgan xodimning shaxsiyatini hurmat qilmaslik;
- egallab turgan kasbiy lavozimda o'zini-o'zi amalga oshirishning mumkin emasligi;
- mavjud funktsional majburiyatlarning doirasidagi mehnat faoliyati mazmuni asosli qiziqishni keltirib chiqarmaydi. [3]

Kadrlar qo'nimsizligi quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi: ma'lum bir vaqt uchun ishdan bo'shatilganlar soni bir vaqtning o'zida xodimlarning o'rtacha soniga bo'linadi.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, bizda yuqori darajadagi kadrlar qo'nimsizligini yangi ishga qabul qilingan ishchilarni moslashtirish tizimi yaxshi yo'lga qo'yilmaganligidan va xodimlarning mehmonxona korxonasi nisbatan sodiq emasligi yaqqol isbot bo'lib turibdi. G'arbiy

mamlakatlar mehmonxona boshqaruvi bu borada quyidagi tavsiyalarni beradi: mehmonxona xodimlarini ijtimoiylashtirish va martaba oshirish bo'yicha samarali dasturlarni ishlab chiqish, har bir turistik korxonada motivatsiya tizimini takomillashtirish qo'nimsizlikni qisman bartaraf etishda muhim rol o'ynaydi. Bu usullarni o'zimizning mahalliy mehmonxonalarda qo'llash maqsadga muvofiq bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. 2019-yil 05-yanvardagi 2019-2025-yillarda O'zbekiston Respublikasida turizm sohasini rivojlantirish konsepsiyasi <https://lex.uz/docs/-4143188>

2. <https://cyberleninka.ru/article/n/turizm-sohasida-kadrlar-tayyorlash-hamda-ularga-qoyiladigan-talablar-va-imkoniyatlar>

3. Аширов Д.А. Управление персоналом / Д.А. Аширов. - М.: ТК Велби, Проспект, 2017. -432 с.3. Анастасова А.С., Никушина А.Н., Павлова А.С., Сарафанов А.Д. Текучесть кадров как проблема управления персонала // Экономика и социум. - 2016. - № 10 (29). - С. 36-39.

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА НА ОСНОВЕ МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

**Б.Д.Олланазаров. доцент кафедры «Туризм» Ургенчского
государственного университета**

**Х.И.Собирова. Магистрант 1-курса по специальности
«Туризм и гостеприимства» Ургенчского государственного
университета**

**М.Б.Олланазаров. Студент 4-курса по направлению
“Экономика” Ургенчского государственного университета**

Аннотация. В статье показаны преимущества государственно-частного партнерства (ГЧП) как особой формы реализации экономических интересов государства, бизнеса и граждан. Обобщены перспективные формы ГЧП. Описаны позитивные последствия концессионной деятельности как особой формы ГЧП. Выявлены особенности реализации ГЧП в сфере

туризма. Проанализированы практики концессионной деятельности в сфере туризма. Поданы предложения по совершенствованию механизма регулирования ГЧП в сфере туризма.

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, концессия, инвестиции, туризм, туристический объект.

Государственно-частное партнерство (ГЧП) - это правовой механизм согласования интересов и обеспечения взаимодействия государства и бизнеса.

На практическом уровне государственно-частное партнерство - это привлечение на контрактной основе органами власти частного сектора для более эффективного и качественного исполнения задач, относящихся к публичному сектору экономики, на условиях компенсации затрат, разделения рисков, обязательств, компетенций.

Государственно-частное партнерство предполагает эффективное взаимодействие между органами государственного управления различных уровней и бизнесом, в целях реализации общественно важных проектов и программ социально-экономического развития территорий, направленных на улучшение качества жизни и на достижение целей государственного управления, как совокупность форм среднего и долгосрочного взаимодействия для решения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях.

Следует понимать, государственно-частное партнерство - это не просто выгодная форма сотрудничества между государством и бизнесом, но и взаимодействие, при котором государство и бизнес как бы «перестраховывают» друг друга в случае возникновения каких-либо проблем. Например, государство получает выгоду в форме получения инвестиций на реализацию проектов и программ, имеющих важное общенациональное значение, и которые при прочих равных условиях должны бы финансироваться за счет бюджетных средств. Частный партнер получает возможность

увеличения экономической ренты за счет использования объекта, который находится в собственности государства.

Анализ зарубежного опыта реализации проектов государственно- частного партнерства показал, что практически во всех государствах, использующих механизмы государственно- частного партнерства, выделяется определенная отрасль по использованию государственно- частного партнерства. Наибольшее число проектов государственно- частного партнерства осуществляется в транспортной отрасли (аэропорты, порты, трубопроводный транспорт, дороги, мосты и т.д.), социальной инфраструктуре (здравоохранение, образование, культура, туризм), жилищно- коммунальном хозяйстве (сети, водоснабжение, теплоснабжение и т.д.), а также в определенной степени и в сфере туризма.

Государственно- частное партнерство возможно и необходимо в тех отраслях, которые имеют важное социальное или культурное значение, однако являются потенциально прибыльными. Одна из таких отраслей - туризм.

Реализация государственно- частного партнерства и развитие туристской отрасли может способствовать: созданию большого количества новых рабочих мест, увеличения доходов населения и повышения уровня жизни в стране, сохранение историко- культурны и природных памятников, развитие регионов, модернизация существующей инфраструктуры, повышения авторитета Украины на международной арене и препятствие оттоку капитала из страны, за счет перенаправления выездного потока туристов на внутренний туристский рынок страны.

Среди возможных инструментов государственно- частного партнерства в сфере туризма можем выделить:

государственный контракт - один из видов договора, предусматривающий выполнение подрядных работ для государственных нужд.

- концессионное соглашение - объекты договорных отношений (имущество, отдельные виды деятельности) находятся в

безраздельном, полном обладании только одной из сторон соглашения, а именно государства или иного публично-правового образования, а другая сторона соглашения - негосударственный субъект - принимает на себя определенные обязательства в обмен на предоставляемые ему права.

- финансовая аренда (лизинг) - одна из форм кредита, при которой происходит передача объекта собственности в долгосрочную аренду с последующим правом выкупа и возврата.

- арендные отношения, предопределяющие передачу чужого имущества во владение и пользование временно и с условиями возврата.

На наш взгляд, наиболее перспективным инструментом для Украины является концессия, поскольку она предусматривает возможность восстановления различных природных и культурно-исторических объектов, с последующим использованием в туристических целях согласно утвержденному проекту и договору. При этом объект концессии находится в государственной собственности.

По нашему мнению, одним из перспективных направлений государственно-частного партнерства в сфере туризма в Республике Узбекистан является передача в концессию архитектурных объектов историко-культурного значения, а также объектов архитектурных музеев.

В Республике Узбекистан в той или иной степени сохранилось 2266 архитектурных объектов историко-культурного значения, потенциально пригодных для туристического показа (при условии создания соответствующей туристической инфраструктуры). Кроме того, в Республике Узбекистан имеется несколько достаточно крупных архитектурных музеев и музейных комплексов под открытым небом. Эти объекты уже сейчас справляются с задачами туристического показа, а также осуществляют различные акции, направленные на привлечение туристов (проведение праздников, ярмарок, выставок, народных гуляний, поддержка работы заведений общественного питания,

реализация сувенирной продукции и т.д.). Однако некоторые объекты туристического показа, представленные в этих музеях, находятся в аварийном состоянии и требуют срочной реконструкции и реставрации, на что нужны инвестиции.

Государство и местные правительственные органы на реконструкцию и реставрацию объектов туристического показа не могут выделять денег из-за нехватки или отсутствия средств в соответствующих бюджетах. Именно в этом случае инвестиции могут быть получены за счет частного инвестора, который изъявит желание заниматься концессионной деятельностью.

Государственно-частное партнерство возможно лишь в условиях политической, экономической и социальной стабильности, где права инвесторов охраняются, а риск потери капитала если и не минимален, то хотя бы незначителен (приемлем). Республика Узбекистан является одним из стран который входит в число стран с благоприятным инвестиционным климатом. Поэтому развития государственно-частного партнерства в нашей стране является весьма перспективным.

На наш взгляд, вопросы внедрения государственно-частного партнерства в сфере туризма должны решаться на основе реализации четкой и амбициозной программы развития туризма, нацеленной на привлечение инвестиций. Как показывает опыт, целевые программы, составленные в «общих чертах» и «обтекаемыми фразами», являются неэффективными, а выделенные государственные средства не приводят к позитивным для экономики страны результатам. Конкретной задачей инвестиционно-ориентированной программы в сфере туризма должно стать, прежде всего, привлечение инвестиций, причем инвестиций системных, направленных на создание современной и мощной инфраструктуры, внедрение передовых технологий обслуживания, поддержку перспективных объектов показа и т.д. Решить эту задачу можно, прежде всего, на основе широкого внедрения инструментария государственно-частного партнерства.

Необходимо разработать методику (методические подходы) организации государственно-частного партнерства в сфере туризма, прежде всего в области концессионной деятельности, что обеспечит большую вовлеченность в этот процесс местных органов власти.

Целесообразно предусмотреть механизм, позволяющий субъектам государственно-частного партнерства получать местные ресурсы на льготных условиях (например, при оплате воды или электроэнергии).

В будущем необходимо провести исследования, направленные на разработку эконометрического инструментария прогнозирования результативности государственно-частного партнерства в сфере туризма.

Список использованной литературы

1. Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 10 майдаги ЎРҚ- 537-сонли “Давлат-хусусий шериклик тўғрисида” Қонуни. <https://lex.uz/ru/docs/4329270?ONDATE=22.02.2024>

2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 26 апрелдаги “Давлат-хусусий шериклик лойиҳаларини амалга ошириш тартибини такомиллаштириш тўғрисида” 259-сон Қарори. <https://lex.uz/docs/4798603?ONDATE=05.04.2022>

3. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 январдаги “Давлат-хусусий шериклик тўғрисидаги қонунчилик такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш, шунингдек айрим қонун ҳужжатларини ўз кучини йўқотган деб топиш ҳақида”ги ЎРҚ-669-сонли Қонуни. <https://lex.uz/docs/5235535?ONDATE=23.01.2021%2000>

4. E Klochko, L Kovalenko, A Mirzaev, B Ruzmetov. The mechanism of municipal public-private partnership as a driver of ethnic tourism development in the Krasnodar territory. BIO Web of Conferences 82, 06016. 2024 y.

5. Б.Д.Олланазаров. Давлат-хусусий шерикчилиги асосида туризм саноатини ривожлантириш йўналишлари. Хоразм Маъмун академияси ахборотномаси. Хива – 2021. №10. Б. 253-259.

6. Юсупов Н.А., Карабаев Ф.Э. Теория и практика государственно-частного партнерства. Учебный модуль. Ташкент - 2013. С. 124. <https://www.undp.org/uzbekistan/publications/theory-and-practice-public-private-partnership-0>.

7. Варнавский В.Г. Партнерство государства и частного сектора: формы, проекты, риски. - М., 2005. - С. 34-37.

8. Олланазаров Б.Д. Давлат-хусусий шерикчилиги механизми асосида туризм соҳасида инвестицион фаолликни ошириш йўналишлари. Хоразм Маъмун академияси ахборотномаси. Хива – 2019. №1. Б. 36-41.

9. Джуманиязов У. И. Совершенствование механизмов корпоративного управления в сфере жилищного строительства на основе государственно-частного партнерства: автореф. ... д-р экон. наук. Ташкент, 2018.

10. У.У.Саидов. Туризм соҳасида “давлат-хусусий шерикчилиги” тушунчаси ва уни қўллашнинг асосий моҳияти. https://www.researchgate.net/publication/384135282_Turizm_soasida_davlat-hususij_serikligi_tusuncasi_va_uni_kullashning_asosiy_moiati

11. Мамаюсупова Д.Б. Теоретико-методические основы и объективная необходимость развития государственно-частного партнерства в Узбекистане. <file:///C:/Users/user/Downloads/teoretiko-metodicheskie-osnovy-i-obektivnaya-neobhodimost-razvitiya-gosudarstvenno-chastnogo-partnerstva-v-uzbekistane.pdf>

INNOVATSION FAOLIYATNI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISH OMILLARI

**Norboyev S.A. Urganch davlat universiteti mustaqil
izlanuvchisi**

Annotatsiya. Ushbu maqolada innovatsion faoliyatni davlat tomonidan tartibga solishning zaruriyati, omillari va ularning yo‘nalishlari asoslab berilgan.

Kalit soʻzlar. Innovatsion faoliyat, davlat, tartibga solish, omil, innovatsiya.

Bugungi kunda innovatsion faoliyatni davlat tomonidan tartibga solish eng ustuvor masala boʻlib hisoblanadi. Bu borada mamlakatimizda qator huquqiy hujjatlar qabul qilingan. Xususan, innovatsion faoliyat sohasidagi munosabatlarni tartibga solish maqsadida Oʻzbekiston Respublikasining 2020 yil 24 iyuldagi “Innovatsion faoliyat toʻgʻrisida”gi OʻRQ-630-son Qonunida [1] innovatsion faoliyatni davlat tomonidan tartibga solish masalasi ishlab chiqarish sohasida ularning oʻtkazilishi va amalga oshirilishini taʼminlash boʻyicha faoliyat asosida olib borilishi qayd etiladi. Davlat inqirozdan chiqishining hal qiluvchi holati innovatsiya sifatidagi faoliyat samaradorligini oshirishdir.

Hozirgi sharoitda tez va barqaror iqtisodiy oʻsishga innovatsiyalar yordam beradi. Bu jamiyatning turli ehtiyojlarini qondirish uchun zarur. Shuningdek, tabiiy resurslarni optimallashtirish va keyinchalik tejashga foydali taʼsir koʻrsatadi. Innovatsion faoliyatni davlat tomonidan tartibga solish davlatning iqtisodiy tizimiga maqsadli taʼsir etish shakli boʻlib, bevosita ishlab chiqarish-tijorat aloqalari va mutanosiblikni xususiy va ijtimoiy manfaatlarning oʻzaro uygʻunligini taʼminlash asosida iqtisodiy faoliyatni muvofiqlashtirish, iqtisodiy voqealar oʻzgarishini qoʻllab-quvvatlashga qaratiladi [2]. Davlat innovatsiyalar sohasidagi asosiy siyosatni amalga oshiradi. Yaʼni, innovatsiyalar sohasidagi davlat organlarining asosiy funksiyalariga quyidagilar kiradi [3]:

- innovatsion faoliyat sohasini boshqarish;
- innovatsiyalarni rivojlantirish yoʻnalishlarini muvofiqlashtirish;
- innovatsiyalar uchun foydalaniladigan mablagʻlar va resurslarni jamlash;
- innovatsion muhitda sogʻlom raqobatni tashkil etish, innovatsion rivojlanishni ragʻbatlantirish va innovatsion risklarni sugʻurtalash holatlarini qoplash;
- innovatsiyalar bilan bogʻliq qonunchilik bazasini yangilash va rivojlantirish;
- zamonaviy innovatsion infratuzilmani shakllantirish;
- innovatsion faoliyatni zarur kadrlar bilan taʼminlash;

- innovatsiyalarning ijtimoiy va ekologik yo‘nalishini ta‘minlash ustidan nazorat qilish;
- jamiyatda innovatsiyalar holatini rivojlantirish;
- turli mintaqaviy darajalarda innovatsion jarayonlarni tartibga solish;
- innovatsiyalarning xalqaro jarayonlarga taalluqli jihatlarini tartibga solish ustidan nazoratni amalga oshirish.

Shulardan kelib chiqib, innovatsion faoliyatni davlat tomonidan tartibga solish turli omillarga asoslanadi. Xususan, davlat iqtisodiyotining o‘sishi ekstensiv va intensiv usulda amalga oshiriladi. Intensiv omillar resurslarning sifat darajasi va ularni taqsimlash samaradorligining oshishi bilan namoyon bo‘ladi. Ekstensiv omillar esa ishlab chiqarishga jalb qilingan resurs bazasi hajmining ortishi bilan ifodalanadi. Hozirgi sharoitda intensiv omillar eng muhim o‘rinni egallaydi. Chunki, ularning ta‘sir qilish istiqbollari eng samarali hisoblanadi va makrodarajada iqtisodiy o‘shishga o‘z ta‘sirini ko‘rsatadi. Bu omillarga innovatsiyalar taalluqli bo‘lib, ular ko‘pgina sohalarga, xususan, atrof-muhit, ijtimoiy jamiyat barqarorligi, texnik daraja va xalqaro hamkorlik imkoniyatlariga ta‘sir qiladi. Innovatsiyalar sohasida sodir bo‘layotgan jarayonlarni davlat tomonidan tartibga solish zaruriy masala bo‘lib, davlat taraqqiyotining barcha darajalari uchun iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyatga ega bo‘lgan yuqori ahamiyatga ega bo‘ladi.

Davlat innovatsion infratuzilmalarni nazorat qilish va qo‘llab-quvvatlashni ta‘minlashi kerak. Chunki, bu faoliyatni boshlash uchun qimmat soha bo‘lib, bunda ichki rag‘batlantirish yetarli bo‘lmaydi. Qolaversa, bu sohaga qaratilgan talab va iltimoslar kundan-kunga ortib boradi. Davlat ishlab chiqilgan texnologiyalar, tuzilmalar, dasturlar va boshqa narsalarning yuqori samaradorlik ko‘rsatkichlaridan manfaatdor bo‘ladi.

Davlat innovatsion faoliyatni tartibga solishning barcha turlari, ya‘ni tashkiliy, iqtisodiy, moliyaviy, huquqiy va tartibga solishni amalga oshiradi. Davlat innovatsion faoliyat uchun tashkiliy, iqtisodiy va huquqiy sharoitlar yaratadi.

Bizni fikrimizcha, innovatsiyalarni yaratish, rivojlantirish va tarqatishga yordam beradigan davlat tomonidan tartibga solishning iqtisodiy omillari quyidagilardan iborat bo‘ladi:

- bozor munosabatlarini rivojlantirish;
- innovatsion bozorda taklifning o‘shirishga imkon beruvchi soliq siyosati va narx siyosatini amalga oshirish;
- barcha subyektlar tomonidan innovatsion faoliyat uchun qulay soliq sharoitlarini yaratish;
- innovatsion sohada samarali bandlikni ta’minlash;
- innovatsiyalarga nisbatan talabni kengaytirish;
- innovatsiyalarni ishlab chiquvchi va tarqatuvchi korxonalariga moliyaviy yordam va soliq imtiyozlari berish;
- texnologiyalarni modernizatsiya qilishda yordam berish;
- yuqori texnologiyali mahsulotlar lizingini rivojlantirish;
- tadbirkorlikni faollashtirish;
- adolatsiz raqobatni oldini olish;
- mahalliy innovatsion mahsulotlarni xalqaro bozorda qo‘llab-quvvatlash;
- mamlakat eksport salohiyatini rivojlantirish;
- innovatsion sohada tashqi iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish;
- tashqi iqtisodiy qo‘llab-quvvatlash, jumladan davlat innovatsion dasturlariga kiritilgan innovatsion loyihalar uchun bojxona imtiyozlari berish.

Innovatsion faoliyatni davlat tomonidan tartibga solishning tashkiliy omillari esa quyidagilardan iborat bo‘ladi:

- innovatsion dasturlarga kiritilgan innovatsion loyihalarni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash;
- innovatsion infratuzilmani rivojlantirishga ko‘maklashish;
- innovatsion faoliyatni kadrlar bilan ta’minlash;
- innovatsion faoliyatni amalga oshiruvchi kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirishga ko‘maklashish;
- innovatsion faoliyatni ma’naviy rag‘batlantirish;
- innovatsion faoliyatni axborot bilan ta’minlash;
- integratsiya jarayonlarini rag‘batlantirish;
- innovatsion faoliyat subyektlari manfaatlarini xalqaro tashkilotlarda himoya qilish.

Innovatsion faoliyatni davlat tomonidan tartibga solishning moliyaviy omillari esa quyidagilar bilan belgilanadi:

- innovatsion faoliyatni moliyalashtirishni ta'minlaydigan byudjet siyosatini amalga oshirish;
- davlat resurslarini innovatsion sohaga yo'naltirish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish;
- to'g'ridan-to'g'ri davlat investitsiyalarini ijtimoiy rivojlanish uchun zarur va xususiy investorlar uchun jozibador bo'lmagan innovatsion dastur va loyihalarni amalga oshirishga yo'naltirish;
- innovatsion sohada qulay investitsiya muhitini yaratish;
- innovatsion faoliyatda ishtirok etadigan xorijiy investorlarga subsidiyalar, imtiyozli kreditlar va kafolatlar berish;
- innovatsion dasturlar va loyihalarni moliyalashtirish uchun davlat byudjetga to'lanadigan soliqlarni kamaytirish.

Innovatsion faoliyatni davlat tomonidan tartibga solishning normativ-huquqiy omillari esa quyidagi yo'nalishlardan iborat bo'ladi:

- innovatsion faoliyat subyektlari o'rtasidagi munosabatlarning huquqiy asoslarini belgilash;
- innovatsion faoliyat subyektlarining huquq va manfaatlari, xususan, innovatsion faoliyatni rivojlantirish uchun huquqlar, masalan, intellektual mulk huquqlarini himoya qilishni kafolatlash.

Xulosa shuki, innovatsion faoliyatni tartibga solish omillari uni qo'llab-quvvatlash jarayonlarini davlatning iqtisodiy siyosatini samarali amalga oshirish, islohotlarni chuqurlashtirish, ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotni yuksaltirish maqsadida innovatsion rivojlanishni yanada kuchaytirish hamda tashabbuskorik hamda motivatsion jihatlariga e'tibor berish sohaning jadal rivojlanishiga imkon yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2020 йил 24 июлдаги “Инновацион фаолият тўғрисида”ги ЎРҚ-630-сон Қонуни. Манба: <https://lex.uz/docs/4910391>
2. Бегматова Ш.А. Инновацион фаолиятни давлат томонидан тартибга солишнинг назарий асослари. // Иқтисод ва молия, 2019, 3(123). - 67 б.
3. <https://intuit.ru/studies/courses/3547/789/lecture/30332>

РАҚАМЛИ МАРКЕТИНГНИ РИВОЖЛАНИШ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ.

Л.И Султонова - Урганч давлат университети 1-курс таянч докторанти.

Аннотация: Ушбу тезисда рақамли маркетингни ривожлантиришнинг асосий тенденциялари, рақамли маркетингни тутган ўрни ва унга таъсир этувчи омиллар таҳлил қилинган.

Аннотация: В данном тезисе проанализированы основные тенденции развития цифрового маркетинга, роль цифрового маркетинга и факторы, влияющие на него.

Annotation: This thesis analyzes the main trends in the development of digital marketing, the role of digital marketing and the factors influencing it.

Мижозларни жалб қилиш ва ушлаб туриш учун компаниялар ҳам анъанавий маркетинг стратегияларидан, ҳам рақамли маркетинг воситаларидан фойдаланадилар. Электрон ускуналар ва махсус дастурий таъминотнинг жадал ривожланиши рақамли маркетинг стратегияларини онлайн ва офлайн муҳитда амалга ошириш имконини беради.

Замонавий маркетинг фаолиятида бугунги кунда интеграциялашган маркетинг коммуникациялари тушунчаси устунлик қилади, бу маркетинг коммуникацияларини унинг ҳар бир элементининг (реклама, реклама, жамоатчилик билан алоқалар, шахсий савдо, кўргазмалар, қадоклаш) стратегик ролини баҳолаш зарурлигига мувофиқ режалаштиришни ўз ичига олади. Замонавий интеграциялашган маркетинг коммуникациялари мажмуасининг ажралмас қисми рақамли маркетинг ва унинг таркибий қисмлари бўлиб, брендни илгари суришнинг рақамли каналларининг барча мумкин бўлган шаклларида фойдаланишга мўлжалланган. Рақамли маркетинг бугунги дунёда жуда муҳим ва бошқа ҳеч қандай тенденция иш дунёсига рақамли технологиялар каби тез ва кучли таъсир кўрсатмайди.

Жаҳон иқтисодиётининг глобаллашув жараёни товарлар ва хизматларни илгари суриш ва жойлаштиришнинг анъанавий агрессив маркетинг воситаларидан “маҳаллий реклама”га ўтишни талаб қилмоқда, бу эса мулоқот орқали истеъмолчиларнинг содиқлигини ошириш, уларга реал қийматдаги товарларни таклиф қилиш чегараларини кенгайтириш имконини беради. Рақамли маркетинг, шунингдек, офлайн муҳитда (мобил телефонлардаги иловалар, СМС/ММС, кўчадаги реклама мониторлари ва бошқалар ёрдамида) мақсадли аудиторияга эришиш имконини беради. Интернетдан ташқари рақамли ахборот воситаларига қуйидагилар киради: рақамли телевидение, радио, мониторлар, дисплейлар ва бошқа рақамли алоқа воситалари.

Ташкилотлар фаолиятининг бугунги шароитида рақамли технологиялар муваффақиятнинг ҳал қилувчи омили ва бизнеснинг ҳар бир соҳасида рағбатлантириш воситаси бўлиб, рақобатбардош ўринларни эгаллаш, содиқ мижозлар улушини ошириш, савдо ҳажминини ошириш ва стратегик мақсадларга эришишни таъминлайди. Рақамли маркетингни ривожлантиришнинг асосий жиҳатларини ҳисобга олган ҳолда шуни таъкидлаш керакки, рақамли маркетинг газета рекламаси, флаерлар, телевидение рекламалари, билбордлар каби анъанавий каналлар орқали реклама қилишни ўз ичига олмайди[1]. Рақамли маркетинг тенденциялари тез-тез ўзгарганлиги сабабли, кўплаб тенденциялар ҳали ҳам бизнесдан фойдаланишда биринчи ўринда туради. Чиройли расм априори матндан кўра тезроқ диққатни тортади ва агар у юқори сифатли видео бўлса, уни кўриш истаги пайдо бўлади. Рақамли маркетингни ривожлантиришнинг асосий тенденцияларидан бири бу онлайн сотувларни ошириш, мижозларнинг содиқлиги ва ишончини оширишга ёрдам берадиган видео контентдан фойдаланишдир[2]. Дунёда рақамли маркетингни ривожлантиришнинг юқоридаги асосий тенденцияларидан келиб чиққан ҳолда шуни таъкидлаш жоизки, рақамли технологияларнинг жадал ривожланиши масофавий хизматлар ва мижозларга хизмат кўрсатиш каналларини ривожлантиришга

ижобий таъсир кўрсатмоқда ва бу ўз навбатида ташкилотларнинг бизнес-жараёнларини оптималлаштириш ва бизнесни рақамлаштиришни ривожлантиришга қўшган юқори хиссаси туфайли стандарт маркетинг компонентлари бўйича харажатлар улушини камайтиради[3]. Дунёда рақамли маркетинг ривожланишининг ҳозирги тенденцияларини чуқурроқ таҳлил қилиш учун рақамли маркетингнинг асосий каналларини кўриб чиқишга арзийди

Рақамли маркетинг ахборот жамиятида маркетинг ривожланишининг иккинчи босқичидир[4]. Рақамли каналлар ахборотни деярли бир зумда тарқатишни таъминлайди, ахборот узатишнинг асосий воситаси ва мижозлар билан ўзаро алоқа механизмига айланади. Шунинг учун ташкилотнинг ушбу рақамли каналларда мавжудлиги муҳим аҳамиятга эга. У гипермедиа табиати туфайли ўзига хос хусусиятларга эга. Аудиовизуал рақамли усуллар мақсадли аудиторияга ҳиссий, когнитив ва психологик жиҳатдан самарали таъсир кўрсатиш, компьютернинг жойлашган жойидан қатъи назар (тармоқ ва wap ресурслари) маълумотларга кириш, маркетинг кампаниялари учун географик тўсиқларни бартараф этиш ва кириш вақтини қисқартириш имконини беради. каталог, мижозлар ва бизнес ҳамкорларнинг эҳтиёжлари ва истакларига мослашиш ва реал вақтда воқеаларни бошқариш. Бундан келиб чиққан ҳолда, рақамли маркетингнинг дунёдаги ҳозирги ривожланиш тенденциясини аниқлаш учун рақамли маркетинг ва тармоқ маркетинги ўртасидаги концептуал фарқларни аниқлаш керак. Рақамли маркетингнинг асосий афзалликлари қуйидагилардан иборат:

1) рақамли маркетинг сизга планшетлар ва мобил телефонлардан фойдаланадиган, ўйин ўйнайдиган ва дастурларни юклаб оладиган онлайн ва офлайн истеъмолчилар билан боғланиш имконини беради. Шундай қилиб, ҳар қандай ташкилотнинг бренди Интернет чекловларисиз кенгроқ аудиторияга мурожаат қилиши мумкин;

2) аниқ ва батафсил маълумотларни тўплаш қобилияти. Рақамли муҳитда фойдаланувчиларнинг деярли барча ҳаракатлари аналитик тизимлар томонидан қайд этилади. Ушбу воситалар турли реклама каналларининг самарадорлиги ҳақида аниқ хулосалар чиқариш, шунингдек, харидорнинг аниқ портретини яратиш имконини беради;

3) мослашувчан ёндашув - рақамли маркетинг онлайн-бозорга офлайн аудиторияни жалб қилиш имконини беради ва аксинча. Масалан, почта картасидаги QR код ёрдамида фойдаланувчини сайтга йўналтириш мумкин. Ва шу билан бирга, электрон почта тарқатилиши туфайли сиз обуна бўлишга таклиф қилишингиз мумкин. Шунини таъкидлаш керакки, рақамли маркетинг ҳозирда бутун дунё бўйлаб ташкилотларнинг умумий маркетинг бюджетининг тахминан 25% ни ташкил қилади. Барча мавжуд рақамли каналлар ва алоқалардан фойдаланадиган ташкилотлар бозордаги бошқаларга қараганда ўртача 25% кўпроқ фойда келтиради.

Бундан келиб чиққан ҳолда шунини таъкидлаш керакки, бугунги шароитда маркетинглоглар барча стратегик мақсадлар ва молиявий натижаларга максимал даражада эришишни кафолатловчи муваффақиятли маркетинг стратегиясини амалга ошириш учун биринчи навбатда рақамли маркетинг соҳасидаги ваколатларга эга бўлишлари керак. Электрон ускуналар ва махсус дастурий таъминотнинг жадал ривожланиши рақамли маркетинг стратегияларини онлайн ва офлайн муҳитда амалга ошириш имконини беради. Бугунги бизнес муҳитида ҳар бир ташкилот турли хил воситалар тўпламига эга бўлиши мумкин, улардан баъзилари фойдаланиши ва ривожланиши мумкин, бошқалари эса фақат зарар кўради ёки энг яхши ҳолатда самарасиз бўлади.

Ташкилотлар асосан онлайн савдо учун рақамли маркетинг воситалари ёки ушбу технологияларга асосланган воситалардан фойдаланадилар. Шунини таъкидлаш керакки, интернет-маркетинг рақамли маркетингнинг бир қисмидир, чунки у фақат мулоқот қилиш учун интернетдан фойдаланади, рақамли маркетинг эса

кўпроқ алоқа тармоқларидан фойдаланишни ўз ичига олади гсм, гпс, гпрс, блюетоотх, вифи ва интернет.

Бундан ташқари, рақамли маркетинг анъанавий алоқа усулларига кириб борди, унинг асосий вазифаси тобора кўпроқ мақсадли аудиторияни жалб қилиш ва уларни рақамли дунёга янада интеграция қилишдир. Дунёда рақамли маркетинг ривожланишининг ҳозирги тенденцияларини чуқурлаштириш ва батафсилроқ аниқлаш учун 1-расмда кўрсатилганидек, рақамли маркетингнинг асосий воситаларини кўриб чиқиш мумкин.

1-расм. Рақамли маркетингнинг ўзига хос хусусиятлари

Рақамли маркетинг бугунги бозорнинг энг тез ривожланаётган сегментларидан бири бўлиб, у энг катта мижозларга йўналтирилган бўлиб, интенсиф ривожланиш тенденцияларига ҳисса қўшади. Рақамли маркетинг мобил телефонлар ва иловаларга, шунингдек, Интернетга қаратилган бўлиб, сунъий интеллектнинг ривожланиши ва ўзаро таъсирига катта эътибор беради.

Дунёда рақамли технологияларнинг ривожланиши туфайли одамларнинг Интернет билан ўзаро муносабати ўзгармоқда. Дунёда рақамли маркетинг ривожланишининг асосий тенденциялари қуйидагилар каби воситаларни ишлаб чиқиш ва улардан фойдаланиш ҳисобланади:

- 1) чатботлар ва сунъий интеллект;

2) таъсир қилувчилар ва маҳаллий реклама;

3) видео маркетинг;

4) мобил қидирув ва микро лаҳзалар;

5) ижтимоий тармоқлар;

6) шахсий маълумотларни ҳимоя қилиш. Бугунги бизнес муҳитида рақамли технологиялардан фойдаланиш энг самарали усуллардан бирига айланди.

Қайд этиш жоизки, дунёда рақамли маркетинг ривожланишининг асосий босқичларидан бири бу овозли қидирув ва унинг бизнесда кенг қўлланилиши ҳисобланади. Аксарият хизматлар истеъмолчининг овозли қидируви учун нутқ нуқсонлари ёки ҳатто тушунарсиз сўзлар билан сўровларни муваффақиятли ҳал қилади. Овозли киритиш янада амалий ва қулай, шунинг учун у бизнесда тобора кўпроқ долзарб ва қўлланилмоқда. Кўпгина маркетинглар келажакда ушбу хизматнинг етарлича интенсив ривожланиши ва жаҳон иқтисодиётининг барча тармоқларида кенг қўлланилишига ишонишади.

Рақамли маркетинг тадқиқотининг самарали воситалари сифатида бир қатор олимлар мақсадли аудиторияни кенгайтиришни рағбатлантирадиган мижозлар билан бир нечта алоқа каналларидан фойдаланишни ўз ичига олган омничаннел маркетингни ажратиб кўрсатишади. Омниканал ёндашувини қўллаш турли платформалар ва стратегияларга, жумладан, тўғридан-тўғри маркетинг, жамоатчилик билан алоқалар (PR), ижтимоий медиа маркетинги ва бошқаларга сармоя киритишни ўз ичига олади. Рақамли маркетинг воситаларининг кенг ассортиментида фойдаланиш компания ва унинг маҳсулотлари ҳақида ижобий ғояларни шакллантиришга ёрдам беради, маҳсулотларни бозорга олиб чиқиш самарадорлигини оширишга олиб келади ва натижада бозордаги бизнес позициялари фойдасининг кўпайиши ва мустаҳкамланишига олиб келади. Ташкилотларни рақамли маркетинг воситалари самарали фойдаланиши уларни истиқболада янада жадал ривожланишига ёрдам беради.

Фойдаланган адабиётлар рўйхати

1. Melody Raymond. Digital Marketing: Definition, Types and Strategies. Business profitability. 2022. URL: <https://businessyield.com/uk/marketing/digital-marketing>.
2. Bozhok A. Trends in digital marketing: tools for attracting consumers. Sectoral aspect of the development of the national economy. 2020. No. 4(24). P. 27–32.
3. Tkachenko, A. (2022). Digital-marketynh dlia biznesu [Digital marketing for business]. Wezom – Wezom. Retrieved from: <https://wezom.com.ua/ua/blog/digital-marketing-6-preimuschestv-dlja-biznesa>
4. Який тип цифрового маркетингу найкращий? 8 переваг цифрового маркетингу для компаній. IC Studio. 2022. URL: <https://icstudio.online/post/yakij-tip-cifrovogo-marketingu-najkrashchij-8-perevag-cifrovogo-marketingu-dlya-kompanij>.
5. Clodagh O'Brien, What are the Top Digital Marketing Trends for 2023? Dec 05, 2022. <https://digitalmarketinginstitute.com/blog/what-are-the-top-digital-marketing-trends-for-2023>

MADANIY MEROS OBYEKTLARIDAN TURISTIK XIZMATLARNI DIVERSIFIKATSIYA QILISH UCHUN FOYDALANISH YO'NALISHLARINING ILG'OR XORIJIY TAJRIBALARI

**Raupov G'ayrat Soyibovich, Buxoro davlat universiteti
mustaqil tadqiqotchisi**

Annotatsiya: ushbu ilmiy tezisdagi madaniy meros obyektlaridan turistik xizmatlarni diversifikatsiya qilish uchun foydalanish yo'nalishlari Fransiyaning Eyfel minorasi, Britaniya tajribalari asosida o'rganilgan bo'lib, Buxoro viloyatidagi madaniy meros obyektlaridan foydalanish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Аннотация: В данном научном тезисе изучены направления использования объектов культурного наследия для диверсификации туристических услуг на основе опыта Эйфелевой

башни Франции и Великобритании, разработаны предложения и рекомендации по использованию объектов культурного наследия Бухарской области.

Kalit so‘zlar: diversifikatsiya, madaniy meros obyektlari, turistik xizmat, destinatsiya, raqobatbardoshlik.

Madaniy meros (MM) va turizm bozori o‘rtasidagi munosabatlarning konseptual modelini shakllantirish, asosan, turizm bozorining murakkabligi, madaniy merosni boshqarish (MMB) va turizm destinatsiyasini boshqarish jarayonlarida ishtirokchi tomonlar o‘rtasidagi munosabatlar holati va ularning murakkabligi, qonunchilik bazasi va mamlakatlar hukumati yuritadigan sohaga taalluqli siyosatning ustuvor yo‘nalishlari, shuningdek, madaniy merosning mavjud xususiyatlari va qiymati bilan belgilanadi. Hukumat siyosati va qonunchilik asoslari bu kabi munosabatlardagi kuchlar taqsimotining muvozanatini belgilab beruvchi omillar sifatida qabul qilinishi mumkin[1].

Moddiy madaniy merosning xususiyatlari ko‘p qirrali bo‘lib, uning mohiyatida iqtisodiy va madaniy qiymatlar uyg‘unligi mujassamlashadi [2]. Madaniy meros obyektlarida turizm xizmatlarini tashkil etish borasidagi ilg‘or tajribalarga e‘tibor qaratishdan avval turizm ishtirokchilari va madaniy meros menejmenti doiralari o‘rtasidagi munosabatlar mohiyatini aniqlashtirish lozim deb hisoblaymiz.

Ko‘plab turizm destinatsiyalari uchun madaniy meros obyektlari va boshqa madaniy yo‘nalishdagi turistik takliflar tizimini rivojlantirish majmuaviy asosda turizm portfelini diversifikatsiya qilish imkoniyatini taqdim etib beradi. Ayrim davlatlarning turizm bozorlari uzoq vaqt davomida sohil va dengiz turizmiga oid xizmatlarga asosiy e‘tiborini qaratgan bo‘lsa-da, bugunga kelib, asta-sekinlik bilan ular tobora ko‘proq madaniyatga asoslangan turizm takliflarini shakllantirishga yoki diversifikatsiyalashga intilmoqda va bu orqali sayohatgoh haqida turistlarda yanada ko‘proq ma‘lumot olish va undan bahramand bo‘lish imkoni yuzaga keladi [3]. Xorvatiya, Shimoliy Afrika mamlakatlari, ayniqsa Tunis, madaniy meros resurslari va destinatsiyaga xos madaniy imkoniyatlardan jumladan, madaniy meros obyektlari, gastronomiya,

an'anaviy tadbirlar, qo'l mehnati san'at turlari va boshqalardan foydalanish maqsadida faol intilishlarni namoyon etayotgan mamlakatlar sirasidandir [4].

Braziliya turizm sanoati mahalliy aholining rang-barang va qiziqarli turmush tarzini tarannum etadigan sayyohlik destinatsiyasi sifatida dunyo miqyosida o'z nufuziga ega hududlar sirasiga kirib, uning boy madaniy merosi turistlarning doimiy e'tibor markazida turadi. Jumladan, mamlakatdagi Ouro Preto tarixiy shaharchasi 1980-yilda mamlakatning Jahon moddiy madaniy merosi obyektlari ro'yxatiga kiritilgan dastlabki obyekt sifatida qadrlansa, taniqli buyuk rassom Roberto Burle Marks yashagan uy va unga tutash bog'lar 2021-yilda ro'yxatga olingan eng so'nggi resurs sifatida e'tirof etiladi. Bundan tashqari, butun Braziliya hududi bo'ylab juda ko'plab turli-tuman madaniy va tabiiy meros obyektlari mavjud bo'lib, ularning umumiy soni bugunga kelib, yigirma uchtani tashkil etadi. Salvador da Bahia va Sao Luis tarixiy markazlari, Olinda kolonial shahri hamda Braziliyaning poytaxti Brasilia shular jumlasida alohida ahamiyatlidir. Tabiiy madaniy meros hududlari sifatida Markaziy Amazon muhofaza kompleksi, Braziliyaning Atlantika orollari, Pantanal, Iguacu sharsharalari Milliy Parki va Braziliyaning qirg'oq hududlarini keltirib o'tishimiz mumkin [5].

Portugaliyalik sayohatchi olimlar tomonidan 1503-yilda kashf qilingan va 2001-yilda UNESCO ro'yxatiga kiritilgan Fernando de Naronha oroli dunyodagi eng jozibador chuqur suv havzasida cho'milish imkoniyati mavjud destinatsiyalardan biridir. Hududda turistlar uchun dengiz dunyosining xilma-xilligini baholash va his etish imkoniyatini taqdim etish maqsadida, *snorkeling* bilan suv tubiga sho'ng'ish imkoniyati uchun alohida uskunalar va xavfsizlik choralari ko'rilgan xizmatlar taklif etiladi. Qayiqlarda tashkillashtiriladigan sayohatlar, muhofazalangan muhitda delfinlar va kitlarni kuzatish imkoniyati ham turistlarning doimiy qiziqishiga sabab bo'lib, bu kabi xizmatlar hududlarga yaxshigina daromad olib keladi.

2023-yilning may oyidan, 2024-yil martigacha Buyuk Britaniya madaniy meros obyektlariga amalga oshirilgan tashriflarni tahlil qilish

maqsadida mamlakatning “Raqamli, Madaniy, Ommaviy va Sport Departamenti” tomonidan o‘tkazilgan so‘rovnomalar natijasida, ishtirokchilarning 38 foizi madaniy meros obyektlariga yiliga uch yoki to‘rt marotaba tashrif buyurganliklari aniqlangan bo‘lib, sakkiz foizi bu kabi hududlarga haftasiga kamida bir marta borishni afzal ko‘rishlarini ma’lum qilishgan[6]. Demak, Angliya madaniy meros obyektlariga bo‘lgan qiziqish doimiy tashrif buyuruvchilar orasida shu darajada yuqoriki, ular yilida uch yoki to‘rt marotaba ushbu turdagi sayohatlarga chiqish maqsadlari uchun albatta mablag‘ ajratadilar. Buning sababi, birinchidan, tarixiy va madaniy bilimlar va unga monand muhitga bo‘lgan intiluvchanlik yuqoriligi, ikkinchidan, yo‘l, transport, joylashtirish vositalari infratuzilmasi, qolaversa obyektlar hududida tashkillashtirilgan juda qulay, keng turdagi xizmatlarning to‘g‘ri yo‘lga qo‘yilganligi hamda xizmatlarning yuqori sifatida ko‘zga tashlanadi.

Xizmatlar diversifikatsiyasida filmografiya, zamonaviy kontentlar bilan hamkorlik singari yo‘nalishlar Angliya madaniy meros obyektlari uchun alohida o‘ringa va qiymatga ega yo‘nalish hisoblanib, birgina 2022-yilda tarixiy ahamiyati yuqori madaniy meros obyektlarida 4100 kun davomida tasvirga olish imkoniyatlari yaratilishi hisobiga, Apple Tv da “Ted Lasso”, Netflixning “Bridgeton” dasturlari singari ko‘plab loyihalar amalga oshirildi.

Fransiyaning Eyfel minorasi butun dunyo bo‘ylab, har yili millionlab turistlarni o‘ziga ohanrabodek jalb etib keladigan eng mashhur MMO lardan hisoblanadi. Ushbu ajoyib obyektida tashkillashtirilgan xizmatlar shu darajada yuqori standartlar asosida ishlab chiqilganki, deyarli barcha segmentga mansub turistlar guruhlari istalgan vaqtda turistik va boshqa maqsadlarda tashriflarini amalga oshirishlari mumkin bo‘ladi.

Ta’kidlash lozimki, minoraning eng yuqori qismiga ko‘tarilganda inshoot muhandisi Gustave Eiffelning shaxsiy ofisini ko‘rish imkoniyati mavjud. Qiziq jihati, tashrif buyuruvchi yuqoriga mustaqil ravishda ko‘tariladi, ammo gid e’tibor berilishi lozim bo‘lgan eng kerakli jihatlar bo‘yicha maslahatlar beradi. Ba’zi holatlarda, xavfsizlik sabablari bilan Eyfelning ushbu qismi yopilishi mumkin va agar shunday holat

kuzatilgan taqdirda buyurtma qilingan chipta to'lovidan ma'lum qismi turistlarga qaytariladi [7]. Eyfel minorasining cho'qqisiga ko'tarilish uchun minoraga kelganda albatta yuqori qavatga ko'tarilish imkoniyatini tasdiqlatib olish tavsiya etiladi. Eyfel minorasining mashhurligi sababli, xavfsizlik tekshiruvi va liftga kirish paytida uzun navbatlar kuzatilishi mumkin. Biroq, ertalab yoki kechqurun soat 17:00 dan keyin tashrifni amalga oshiradiganlar, tig'iz mavsumlarda ham kutish vaqtini kamaytirishlari va eng asosiysi betakror panoramadan bahra olishlariga ko'proq e'tibor qaratishlari mumkin bo'ladi.

Minoraga chiqish borasida taklif etilayotgan ko'plab turlarda quyidagi qulayliklar mavjudligi qayd etilgan: nogironlar aravachalari uchun qulayliklar; bolalar aravachalari uchun qulaylik; xizmat ko'rsatuvchi(yo'l boshlovchi va k.z) hayvonlarning kirishi uchun ruxsatnoma.

Nogironligi bor shaxslar tashrifni amalga oshirishlaridan avval turni tashkillashtiruvchi firmalarni ogohlantirish maqsadga muvofiq sanaladi. Odatda turning davomiyligi odatda 1,5 dan 2 soatdan, ayrim holatlarda undan ham uzoqroq vaqtga cho'zilishi mumkin.

Minoraga lift yoki maxsus zinalar orqali ko'tarilish imkoniyatlari yaratib berilgan bo'lib, zinalardan ko'tarilish yaxshigina jismoniy kuch talab etgani holda, mutaxassislardan turlarni tashkillashtirish mobaynida alohida xushyorlik talab etadi. Turli noxush holatlar yuzaga kelishi mumkinligi e'tiborga olingan holda xodimlarning tibbiy malakaga ega ekanliklariga alohida talab qo'yilganligi ham turistlarning xavfsizligiga e'tibordan darak beradi. 2022-yilga nisbatan, 2023-yilda Eyfel minorasiga tashrif buyuruvchilar soni deyarli 8% ga o'sdi va 2019-yildagi pandemiyadan avvalgi darajaga, ya'ni 6,2 million tashriflar amalga oshirilgan ko'rsatkichlarga yetgani holda, yanada dinamik ko'rinish kasb etdi. Ushbu raqamlar yangi xizmat turlarining muvaffaqiyatli yo'lga qo'yilganligi bilan ham xarakterlanishi mumkin.

Madaniy meros obyektlaridan turistik xizmatlarni diversifikatsiya qilish uchun foydalanish yo'nalishlarining ilg'or xorijiy tajribalarini o'rganish natijasida ko'plab turizm destinatsiyalari uchun madaniy meros obyektlari va boshqa madaniy yo'nalishdagi turistik takliflar

tizimini rivojlantirish majmuaviy asosda turizm portfelini diversifikatsiya qilish imkoniyatini taqdim etib berishi aniqlandi. Ayrim davlatlarning turizm bozorlari uzoq vaqt davomida sohil va dengiz turizmiga oid xizmatlarga asosiy e'tiborini qaratgan bo'lsa-da, bugunga kelib, asta-sekinlik bilan ular tobora ko'proq madaniyatga asoslangan turizm takliflarini shakllantirishga yoki diversifikatsiyalashga intilayotgan bo'lib, Xorvatiya, Shimoliy Afrikaning ayrim mamlakatlari, xususan Tunis shular jumlasidandir. Braziliya tabiiy madaniy meros obyektlari masalasiga katta e'tibor qaratgani holda, mavjud turfa xil imkoniyatlaridan maksimal foydalanish orqali sayyohlar oqimini kengatirib borish strategik yondashuvni amalga oshirmoqda. Bunda, sayyohlarning tabiat bilan uyg'unlikdagi maxsus turlar, xususan, suv ostiga sho'ng'ish, muhofazalangan shart-sharoitlarda kit va delfinlarni kuzatish singarilar shular jumlasidandir.

Britaniya tajribasidan kelib chiqib, tarixiy madaniy meros obyektlarida turli xil ko'rsatuvlar, filmlar, kontent dasturlari tasvirga olinishi uchun qulay imkoniyatlar yaratilishi birinchidan, obyektning mashhurligini, imidjini oshirib, sayyohlar tashrifini shunga monand ravishda ko'payishiga sabab bo'lsa, ikkinchidan, talabning yuqori bo'lishi raqobatchilardan ma'lum ustunliklarga erishish va daromadlar miqdorining barqaror o'sishiga olib keladi.

Eyfel minorasi tajribasidan kelib chiqib, obyektlarda nogironligi bor segmentga mos qulayliklar yaratilishi, ularga sotiladigan chipta narxlari nisbatan pastroq yoki bepul bo'lishi ta'minlash ijtimoiy rag'batlanishga munosib hissa qo'shsa, yuqori sifatdagi taomnoma menyusi va oliy toifali oshpazlar obyektning jozibasini yanada oshirib yuborishi aniqlandi. Shuningdek, xodimlarning tibbiy malakaga ega bo'lishi, audiogidlar, suvenirlar savdosi, musiqiy dasturlar, malakali gidlar ham salmoqli ahamiyat kasb etishi xizmatlar sifatida ko'zga tashlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1.I.Mateĉci'c and O.Kesar. Conceptualising the Relationship Between Tangible Cultural Heritage and the Tourism Market. n 08 May 2023.

2. Throsby D (2012) Heritage economics: a conceptual framework. In: Licciardi G, Amirtahmasebi R (eds) The economics of uniqueness: investing in historic city cores and cultural heritage assets for sustainable development, the urban development series. The World Bank, Washington, DC. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-9650-6>

3. Ashworth, A. (2004) Cost Studies of Buildings. 4th Edition, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River.

4. <https://creativech-toolkit.salzburgresearch.at/heritage-and-cultural-tourism/>

5. <https://www.connectbrazil.com/experience-brazils-world-heritage-sites/#:~:text=These%20include%20the%20Historic%20Centers,Park%2C%20and%20Brazil's%20Discovery%20Coast.>

6. <https://www.statista.com/statistics/558111/heritage-site-visit-frequency-uk-england/>

7. <https://www.eiffelguidedtours.com/experience/eiffel-tower-guided-climb>

BALIQCILIK SOHASIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI TURIZM SALOHIYATINI OSHIRISH ORQALI RIVOJLANTIRISHNI SOTSIOLOGIK SO‘ROVLAR ASOSIDA BAHOLASH

Rajapov Xayrulla Bekdurdiyevich, Urganch RANCH texnologiya universiteti, Iqtisodiyot kafedrasini, Dotsent vazifasini bajaruvchi, i.f.f.d., PhD

Annotatsiya: Mazkur maqolada baliqchilik sohasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni turizm salohiyatini oshirish orqali rivojlantirishni sotsiologik so‘rovlar asosida baholash masalalari muhokama qilingan.

Kalit so‘zlar: baliqchilik sohasi, turizm, ekstremal turizm, turizm salohiyati, ekoturizm, ov turizmi, respondentlar.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы оценки развития малого бизнеса и частного предпринимательства в

сфере рыбного хозяйства путем повышения туристического потенциала на основе социологических опросов.

Ключевые слова: рыбная отрасль, туризм, экстремальный туризм, туристический потенциал, экотуризм, охотничий туризм, респонденты.

Jahon iqtisodiyotida kechayotgan keskin raqobatchilik va globallashuv sharoitida baliq va boshqa dengiz mahsulotlariga boʻlgan talabning jadal oshishi kuzatilmoqda. “Bundan 60 yil avval dunyo aholisi jon boshiga 10 kg. baliq mahsulotlari isteʼmol qilgan boʻlsa, 2022-yilga kelib bu koʻrsatkich 20,5 kg. ni tashkil qilgan holda mahsulotlar bozoridagi taklifning asosiy qismi kichik biznes subyektlari tomonidan taʼminlanmoqda. BMTning Bosh Assambleyasi 2022-yilni “Xalqaro kichik hajmli baliqchilik va akvakultura yili” deb eʼlon qilinishi koʻp jihatdan baliqchilik sohasining ahamiyatini belgilab beradi[3]. Jahonda aholini sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan taʼminlash va isteʼmol qilinadigan mahsulotlarning ozuqaviy tarkibining boyligi jihatidan baliq va baliq mahsulotlari alohida ahamiyat kasb etib borishi sharoitida mazkur sohaga oid kichik biznes va xususiy tadbirkorlik ishlab chiqarishning asosiy manbai hisoblanmoqda.

Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev - “Bizning yana bir muhim vazifamiz - kichik biznes va tadbirkorlik sohasini qoʻllab-quvvatlash va ragʻbatlantirish, mamlakatimiz iqtisodiy qudratini, yurtimizda tinchlik va barqarorlik, ijtimoiy totuvlikni mustahkamlashdan, bu soha ulushini yanada oshirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratib berishdan iborat...[1]”– deb taʼkidlagan.

Darhaqiqat, aholini oziq-ovqatga boʻlgan talabini qondirish uchun qishloq xoʻjaligining boshqa tarmoqlari qatori baliqchilik sohasini rivojlantirish hozirgi kunda asosiy masalalardan hisoblanadi. Respublikada baliqchilik tarmogʻini jadal rivojlantirish, baliq mahsulotlari ishlab chiqarishning zamonaviy va innovatsion uslublarini joriy etgan holda hajmlarini oshirish, sohani tartibga solish boʻyicha bir qator qonun hujjatlari qabul qilinib, ularning ijrosini sifatli va puxta taʼminlash choralari koʻrilmoqda. Shu bilan birga, intensiv usulda baliq yetishtirish boʻyicha ishlarga yetarli darajada eʼtibor qaratilyapti,

hududlarda baliqchilik tarmog'ini rivojlantirishda yuzaga kelayotgan muammolarni hal etish, baliqchilik xo'jaliklarini qo'llab-quvvatlash borasida olib borilayotgan ishlarni jadallashtirish kunning dolzarb masalalaridan hisoblanadi.

KBXT va qishloq xo'jaligi baliqchilik sohasining taraqqiyotini tadqiq etishning ilmiy, nazariy va amaliy asoslari, tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish masalalari bo'yicha xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan tadqiqotlar olib borilgan.

Ammo, olimlarning ishlari KBXTni, qishloq xo'jaligi baliqchilik sohasini rivojlantirishning umumiy nazariy-uslubiy asoslarini yoritishda muhim ilmiy manbalar bo'lib xizmat qilsada, mamlakatda KBXTni hamda qishloq xo'jaligi baliqchilik sohasining rivojlanish tendensiyalari, baliqchilik sohasini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlarini aniqlash, ushbu sohada KBXT faoliyatini tashkil etish va rivojlantirishning turli jihatlarini chuqur tadqiq etish, baliqchilik sohasida KBXTni ijtimoiy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqish masalalari kam o'rganilgan.

Shu sababli, hozirgi kunda respublikamizda qishloq xo'jaligi baliqchilik sohasida KBXTni tasniflash, rivojlanish tendensiyalarini aniqlash va baholash, sohani rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish hamda ustuvor yo'nalishlarini aniqlash, rivojlangan davlatlarda ushbu sohada tadbirkorlikni rivojlantirishning ilg'or xorijiy tajribalarini tadqiq qilish, baliqchilik sohasida KBXTni tashkil qilish, boshqarishda samarali qo'llanilayotgan usul va modellar yordamida respublika baliqchilik sohasida KBXTni barqaror va mutanosib rivojlanishini ta'minlash, sohada tadbirkorlikni rivojlanish tendensiyalarini aniqlash bo'yicha ilmiy-amaliy muammolarni hal qilish va amaliy tatbiq etishga haqiqiy zarurat tug'ilmoqda.

Baliq bozori jahon oziq-ovqat bozorining eng muhim elementlaridan biri bo'lishi bilan bir qatorda bandlikni ta'minlashning ham muhim manbai hisoblanadi va ko'plab mamlakatlar iqtisodiy o'sishi va rivojlanishiga hissa qo'shadi[2].

Biz ilmiy tadqiqotlarimiz jarayonida baliqchilik sohasi KBXT subyektlari rahbarlari-respondentlar bilan baliqchilik sohasida KBXTni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish masalalariga bag‘ishlangan anketa so‘rovnomalari o‘tkazdik.

Anketa so‘rovnomasida viloyatning 11 ta tuman va 2 ta shahar hududlaridagi baliqchilik sohasi KBXT subyektlaridan jami 427 nafar respondentlar qatnashdi. Respondentlar eng ko‘p qatnashgan hudud Xiva tumani bo‘lib jami 67 nafar va eng kam qatnashgan hudud Xonqa tumani bo‘lib jami 19 nafar (24,4%) respondentlar qatnashdi. Baliqchilik xo‘jaliklari soniga nisbatan oladigan bo‘lsak eng ko‘p respondentlar qatnashgan hudud Xiva shahri hisoblanadi, ya’ni 71,4 foizni tashkil qiladi.

*Sohada turizmni rivojlantirish imkoniyatlaringiz mavjudmi? *Agar “Ha” bo‘lsa qaysilari? (Bir nechtasini tanlashingiz mumkin)”* deb berilgan savolga respondentlarning 290 nafari ya’ni 67,7 foizi “Ha”, 137 nafari ya’ni 32,3 foizi “Yo‘q” deb javob berishgan. “Ha” degan respondentlar quyidagi 1-jadvaldagidek javob berishgan.

1-jadval

Respondentlarning sohada turizmni rivojlantirish imkoniyatlari haqida ma’lumot[4]

Mavjud imkoniyat turi	Respondentlar soni
Ekoturizm	176
Ov turizmi	97
Ekstremal turizm	87
Turistlarni ovqatlantirish	202
Qayiqlar mavjud	10
Skuterlar mavjud	8
Dam olish uchun sharoitlar mavjud	166

Sizning fikringizcha viloyatdagi qaysi hudud baliqchilik sohasida turizmni rivojlantirish salohiyatiga ega? degan savolga respondentlar bergan javoblari 1-rasmda keltirilgan.

1.-rasm. Baliqchilik sohasida turizmni rivojlantirish salohiyatiga ega hududlarning respondentlar tomonidan baholanishi[5]

“Sizda turizmni rivojlantirish uchun infratuzilma (turistlar uchun yo‘llar) mavjudmi?” deb berilgan savolga respondentlarning 273 nafari ya’ni 64,0 foizi **“Ha”**, 154 nafari ya’ni 36,0 foizi **“Yo‘q”** deb javob berishgan.

“Sohada turizm shakllarini rivojlantirish istiqbollarini qanday baholaysiz?” degan savolga respondentlar javobi quyidagi 2-rasmda keltirilgan.

2-rasm. Baliqchilik sohasida turizm shakllarini rivojlantirish istiqbollarini respondentlar tomonidan baholanishi[5]

Xorazm viloyatida ov, eko va ekstremal turizmni rivojlantirishda salohiyati yuqori bo'lgan Urganch, Yangibozor, Qo'shko'pir, Xiva, Bog'ot va Yangiariq tumanlarida baliqchilik xo'jaliklari, ko'llar atrofida qayiqlar, skuterlar, turistlarni dam olishlari va ovqatlanishlari uchun zarur infratuzilmaga ega, kam chiqim maxsus ov zonalarini tashkil etish orqali KBXTni rivojlantirish, ichki va xorijiy turistlar oqimini oshirish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Шавкат Мирзиёев. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. Тошкент; “Ўзбекистон” НМИУ, 2016 й. 15-бет.

2. А.И. Богачев. Роль рыболовства и аквакультуры в обеспечении продовольственной безопасности: мировой аспект. Вестник сельского развития и социальной политики №4(16) 2017.

3. <https://www.fao.org/3/cc0461ru/online/sofia/2022/world-fisheries-aquaculture-production.html>

4. Sotsiologik anketa-so'rovnoma natijalari asosida muallif hisob-kitoblari

5. Sotsiologik anketa-so'rovnoma natijalari asosida muallif ishlanmasi

BUXORO VILOYATIDA JOYLASHGAN AFSHONA QISHLOG'IDA TURIZM SHAHARCHASINI TASHKIL ETISH LOYIHASINI AMALGA OSHIRISH ISTIQBOLLARI

Suxrob Ramazonovich Bobokalonov, Buxoro viloyati Turizm boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari, Buxoro davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi, fil.f.n.

Annotatsiya: ushbu tadqiqotda ulug' alloma Abu Ali ibn Sino tug'ilib o'sgan Buxoro viloyati Peshko' tumani Afshona qishlog'ini turizm shaharchasiga aylantirish bosqichlari, ushbu maskanga yil davomida 10 mlndan ortiq ichki va xalqaro turistik oqimni jalb qilish bo'yicha ilmiy-amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Аннотация: в данном исследовании рассмотрены этапы превращения села Афшона Пешкунского района Бухарской области, где родился и вырос великий Абу Али ибн Сина, в туристический городок, также разработаны рекомендации по привлечению более 10 миллионов отечественных и международных туристов в это место в течение года.

Kalit soʻzlar: turistik hudud, destinatsiya, turizm qishlogʻi, ichki turizm, xalqaro kirish turizmi, turizm sohasini tartibga solish.

Dunyo miqyosida mashhur va buyuk ajdodlarimiz orasida Abu Ali Ibn Sino dahosi Oʻzbekistonning eng taniqli namoyondalari qatorida alohida eʼtirof etilib, eʼzozlanadi. 2021-yil 12-oktabrda Buxoro viloyatiga amalga oshirilgan amaliy tashrifi chogʻida prezident Shavkat Mirziyoyev “buyuk bobokalonimiz, ulugʻ alloma Abu Ali ibn Sino tugʻilib oʻsgan Afshona qishlogʻini turizm shaharchasiga aylantirishni” taklif qilib, viloyating turistik jozibadorligini oshirishda mazkur yoʻnalishda amaliy saʼy-harakatlar rejasini ishlab chiqish zarurligini qayd etib oʻtgan edi.

Afshona Buxoro viloyati Peshku tumani hududida Buxoro shahridan 30 kilometr shimoliy-sharqda joylashgan qadimiy qishloq sanaladi. Buyuk olim Ibn Sinoning tugʻilgan joyi sifatida tan olingan ushbu qishloqning qoq markazida mahobatli va soʻlim goʻsha mavjud boʻlib, yashil xiyobon markazidagi alloma haykali, tibbiyot kolleji hamda Abu Ali ibn Sino muzeyini oʻz ichiga olgan kichik kompleksni vujudga keltirgan. Buxoro viloyatida joylashgan Afshona qishlogʻida turizm shaharchasini tashkil etish loyihasini amalga oshirish istiqbollari ilmiy-amaliy va tashkiliy-iqtisodiy jihatdan asoslash bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri boʻlib hisoblanadi hamda ushbu tadqiqotni amalga oshirish zaruratidan darak beradi.

Afshona qishlogʻining jozibador turizm destinatsiyasi sifatidagi muhim afzalliklari tahlil qilinib, bizning fikrimizcha, mazkur qishloqning Buxoro viloyatida joylashganligi birinchi navbatdagi muhim afzalliklardan biri sifatida qayd etiladi. Boisi, Buxoro nomining oʻziyoq hech qanday qoʻshimcha izohlarsiz taʼsirchan va jalb qiluvchi reklama vazifasini oʻtay oladigan, xorijliklarni ayniqsa musulmon olami

mamlakatlari aholisini o'ziga tortish imkoniyatiga ega bo'lgan xususiyatlarni namoyon etadi. Demak, bu sayohatgohning ustunligini ta'minlovchi tabiiy xususiyat sifatida ham qayd etilishi mumkin va mazkur ijobiy jihat ichki hamda tashqi imijni o'zida uyg'unlashtirgan brend sifatidagi bozor faoliyatida aniq ko'zga tashlanadi.

Bizning fikrimizcha, Afshona turizm qishlog'i loyihasining amalga oshirilishi hisobiga mahalliy aholi hayotida ijobiy o'zgarishlar orqali ta'sir ko'rsatilishi mumkin bo'ladi. Masalan, muqim ish o'rinlari yaratilishi, hudud aholisi daromadlarining ko'payishi, mahalliy aholining hayot sifati darajasining oshishi, urbanizatsiya jarayonlarinig tezlashishi, infratuzilma imkoniyatlarining rivojlanib borishi, xalq ijodiyoti, an'analari, rasm-rusumlarining asrab-avaylanishi, madaniy yodgorliklarning qayta tiklanishi va muhofazasi hudud jozibadorligining oshishi kabilar shular jumlasidandir.

Qishloq hududida yangi turistik shaharcha barpo etish bilan bir qatorda, quyidagi qulayliklar va yangi xizmat turlarining tashkil etilishi ko'zda tutilmoqda: Ibn Sino zamonasini o'zida aks ettirgan X asr etnik xonadonlar kompleksini barpo etish; "etnik markaz" atrofida eko bog' tashkil etish va yashil hududlarni ko'paytirish; X asr xalq tabobati uylarini tashkil etish; shifobaxsh giyohlar plantatsiyasini tashkil qilish; X asr milliy choyxonasini tashkil qilish; X asr hammomini tashkil qilish; yildan-yilga yo'qolib borayotgan hunarmandchilik turlarini va an'analarini qayta tiklash hamda rivojlantirish; minyatura markazini tashkil qilish; shifobaxsh damlamalar tayyorlash markazini tashkil qilish; tashrif buyuruvchilar uchun har jihatdan qulay mehmon uylarini tashkil etish; paxta yog'idan shifobaxsh sovun ishlab chiqarish.

Hunarmandchilik faoliyati – xalqimizning tarixan qaror topgan, maxsus bilimlar, ko'nikmalar, ma'lum sulola vakillarigagina ma'lum bo'lgan sir-asrorlar, uslublarga asoslanib, qo'l mehnati, asbob-uskunalar va kichik mexanizatsiya vositalaridan foydalangan holda, an'anaviy hamda zamon talablaridan kelib chiqib, maishiy, uy-ro'zg'or, badiiy buyumlar ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish va tayyorlash bo'yicha ijodiy yoki professional darajadagi faoliyat sanaladi [1].

Hunarmandchilik faoliyati bilan shug'ullanuvchi subyektlar ya'ni usta hunarmandlar hamda ularning ko'p sonli shogirdlari uzoq asrlik an'analarimizni davom ettirib, qo'l mehnatining nodir namunalarini yaratish orqali tashrif buyuruvchi xorijlik va mahalliy sayyohlarga hudud tarixidan "so'zlovchi" betakror buyumlarni taqdim etish vositasida xizmat ko'rsatadilar.

Yuqorida qayd etilganlaridan tashqari qishloq hududida quyidagi qo'shimcha xizmatlar va hunarmandchilik turlari faoliyatini yo'lga qo'yilishini taklif etamiz: qandolatchilik; kashtachilik; chorvachilik xonadoni; pazandachilik; bo'yrafochilik; zandanicha matosining to'qilishini qayta tiklash; olimlar uyi faoliyatini yo'lga qo'yish; kosibchilik; qadimgi gilam to'qish usulini yo'lga qo'yish; duradgorchilik; chopon va ichikcha tikishni yo'lga qo'yish; nonvoyxona; qadimgi tosh tegirmonini qayta tiklash; savatsozlik; tandirsozlik; quruq mevalardan shifobaxsh damlamalar tayyorlash; Abu Ali ibn Sinoning ramziy uyi; tabobat uyi; kulolchilik; xattotlik; qadimgi hammom; yashil bog' hududi; avtoturargoh.

Fikrimizcha, Afshona qishlog'i negizida turizm shaharchasining barpo etilishi birinchidan, mamlakatning umumiy turizm taklif tizimi imkoniyatlarini oshirilishiga hissa qo'shib, yangicha xizmat turlarini joriy etilishiga keng imkoniyat yaratib bersa, ikkinchidan, Buxoro shahri hududining asosiy turistik markazlarida kuzatilayotgan turizm va mashinalar oqimi tig'izligi muammolarini ma'lum ma'noda yechilishiga hissa qo'shib, turizm oqimini boshqarishda yo'naltiriluvchi destinatsion markazlar shakllantirilishida nihoyatda ahamiyatli va foydali bo'ladi.

Bugungi global turizm bozori muhiti mamlakatlardan va destinatsiya menejmenti kompaniyalari hamda tarmoq boshqaruv sohasi organlaridan sayohatgohning mashhurligini oshirishga qaratilgan, uzoqni ko'zlagan siyosat yuritishni, bozor targ'ibotining zamonaviy talablari va uslublariga muvofiq ish ko'rishni, turizm ehtiyoji yuqori, katta oqimlarni shakllantirish xususiyatiga ega markazlarga ta'sir etuvchi, turtki beruvchi mexanizmlarni ishga solishni talab etmoqda. Jahon turizm tashkilotining, qishoq hududlarida turizm sanoatini rivojlantirish strategiyasi aynan nisbatan chekka hududlarni yuqori

raqobatli shart-sharoitlarda rivojlantirishni ko'zda tutib, o'z nomidan foydalangan holda turizm qishloqlarini targ'ibot qilish imkoniyatini taqdim etish maqsadida eng yaxshi turizm qishloqlari ro'yxatini e'lon qilib borayotganligi imkoniyatidan, bizning nazarimizda Afshona turizm qishlog'ini strategik rivojlantirish maqsadlarida inobatga olinishi zarur.

Tumanda elektr energiyasi ta'minotida doimiy hamda qisqa uzilishlar kuzatilib turishi va sanoat zonalaridagi tabiiy gazni yetkazib berish bilan bog'liq bo'lgan muammolar mavjud ekanligi, salbiy jihatlar hududning nafaqat sanoat va xizmat ko'rsatish sohalariga, balki butun boshli iqtisodiy-ijtimoiy natijalarida salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Biz taklif etayotgan loyihaga ko'ra Afshona turizm qishlog'ining o'zida quyosh elektr panellari hamda suv isitishga mo'ljallangan qurilmalardan foydalanilishi ko'zda tutilgan bo'lib, panellar shunday shaklda o'rnatiladiki, ulardan foydalanish jarayonlari va joylashuv nuqtalari hududning an'anaviylik ruhiyati yo'g'rilgan dizaynini buzmasligi inobatga olinadi va mehmonlar agar alohida qiziqish bildirmasalar buni deyarli sezmaydilar ham. Ya'ni, qishloqning energetik ta'minot masalalari imkon qadar shu yerning o'zida hal etilib, qo'shimcha ravishda elektr yig'ish uskunalari bilan jihozlanadi, bu degani agar zarurat tug'ilsa, turizm maskani ortiqcha energiyani yondosh hududlarga yetkazib berish orqali sotish imkoniga ham ega bo'ladi va buning natijasida daromad manbalari ro'yxatini yana bittaga oshirib oladi.

Ma'lumki, turizm destinatsiyalarini rivojlantirishda va faoliyat jarayonlarini baholashda bugungi kunda tobora global ahamiyat kasb etib borayotgan ekologik barqarorlik va atrof-muhit muhofazasi mavzusi kun tartibida eng oldi o'rinlarda e'tirof etilib, bu boradagi amaliy sa'y harakatlar xalqaro tashkilotlar tomonidan ham, mamlakat boshqaruv organlari va siyosati nuqtai nazaridan ham ijobiy baholanib, qo'llab-quvvatlanadi.

Afshona qishlog'ida muallif tomonidan amalga oshirilishi taklif etilayotgan loyihaga ko'ra (1-rasm), qishloq hududidan 2 gektar yer maydoni ajratilishi talab etilib, hududning an'anaviy shakl-shamoyiliga

hamohanglik kasb etishi inobatga olinadi va yo‘l yoqasi bo‘ylab qulay joylashuv nuqtasiga ega bo‘ladi. Shu bilan bir qatorda shaharchaning asosiy yo‘l bilan tutashgan yo‘nalishida zamonaviy avtoturargohlar qurilib, nogironlar uchun alohida to‘xtash nuqtalari, keyinchalik elektromobillarni zaryadlash kichik stansiyasini ham ishga tushirish rejalashtirilgan. Eshiklar va ustunlarning an’anaviy yog‘och o‘ymakorligi namunalari bilan bezatilishi, oddiyroq muhit shaklu- shamoyilini berish lozim nuqtalarda ota-bobolarimizdan meros qurilish texnologiyalaridan foydalanish, milliy o‘ziga xoslik uslubiyotini o‘zida mujassam etgan qadimiylik “ranglarini” to‘g‘ri qo‘llash maqsadida Buxoro viloyatining eng tajribali ustoz-shogird an‘analarini davom ettirib kelayotgan quruvchi-ustalari bunyodkorlik jarayonlariga jalb etiladi.

1-rasm. Afshona turizm qishlog‘i negizida tashkil etiladigan turizm shaharchasining umumiy ko‘rinishi¹

Majmuaviy tarzda barpo etiladigan shaharcha yon tomonida bunyod etilishi ko‘zda tutilgan bog‘ maydonida hudud iqlimiga mos bo‘lgan daraxt va nihollar o‘tqazilib, tomchilatib sug‘orish texnologiyalaridan foydalaniladi va mazkur texnologiya butun majmuani qamrab olishi ko‘zda tutilmoqda.

¹ Muallif ishlanmasi

Yana bir e'tiborli jihati, turistlar bilan birgalikda Afshonaga yaqin hududdagi bo'sh yer maydonlarida ko'chatlar o'tqazish ko'ngilochar tadbirlarini tashkil etish, yillar mobaynida ularni parvarishlar loyihalari bilan turistlarni tanishtirish va ma'lum vaqtdan so'ng, o'zi ekkan nihollarni kelib ko'rishi borasidagi motivatsion dasturlar ishlab chiqilib, buning natijasi o'laroq takroriy turizm tashriflariga zamin hozirlanib boradi.

Joriy yilning o'tgan davrida (2024-yil iyun oyigacha bo'lgan muddat nazarda tutilmoqda) viloyatga 455,2 ming xorijlik sayyohlar tashrif buyurib, ko'rsatilgan xizmatlar orqali turizm eksporti 113,8 million AQSH dollariga yetdi. Qayd etib etish joizki, bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davriga nisbatan solishtirganda 34,6 foizga ko'p.

Buxoroga kelayotgan mahalliy sayyohlarning soni ham yildan yilga o'sib bormoqda. 2022-yilda ularning soni 2 million 961,1 mingni tashkil etgan bo'lsa, 2023-yilga kelib, bu ko'rsatkich 3 million 490 mingga yetdi. Joriy yilning ayni paytigacha esa Buxoroga 1 million 439,5 ming yurtdoshimiz sayohat qilgan [2].

2023-yilgi statistik ma'lumotlarga tayangan holda Buxoro viloyatiga jami tashrif buyurgan turistlar sonining 1 foizdan 4 foizgacha bo'lgan miqdorini transport, ovqatlanish xizmatlari, gid xizmati, Ibn Sino muzeyiga amalga oshiriladigan tashriflar, joylashtirish vositalari va boshqa qo'shimcha xizmatlardan foydalanishga sarflanadigan mablag'lar miqdorini 10 dollardan 50 dollargacha bo'lgan oraliqda deb hisoblanib, daromadlar prognozlarini amalga oshirildi.

2023-yilda Buxoro viloyatiga turistik maqsadlarda tashrif buyurgan jami turistlarning soni 4,9 milliondan oshganidan kelib chiqib, ushbu miqdordan 1-4 foizgacha bo'lgan turistlarning Afshona turizm sayohatgohiga tashrif buyurilishi natijasida ko'riladigan daromad miqdori prognozlashtirildi (1-jadval).

1-jadval

Afshona turizm destinatsiyasiga jalb etilishi ko'zda tutilayotgan jami turistlarga oid prognoz ko'rsatkichlar²

Qamrov foizi	1%	1,5%	2%	2,5%	3%	3,5%	4%	
Turistlar soni	49 000	73 500	98 000	122 500	147 000	171 500	196 000	
Turistlar xarajatlari	10\$	490 000	735 000	980 000	1 225 000	1 470 000	1 715 000	1 960 000
	20\$	980 000	1 470 000	1 960 000	2 450 000	2 940 000	3 430 000	3 920 000
	30\$	1 470 000	2 205 000	2 940 000	3 675 000	4 410 000	5 145 000	5 880 000
	40\$	1 960 000	2 940 000	3 920 000	4 900 000	5 880 000	6 860 000	7 840 000
	50\$	2 450 000	3 675 000	4 900 000	6 125 000	7 350 000	8 575 000	9 800 000
	60\$	2 940 000	4 410 000	5 880 000	7 370 000	8 820 000	10 290 000	11 760 000

Natijalarga ko'ra, agar Afshona qishlog'iga viloyat bo'yicha 2023-yilda tashrif buyurgan jami turistlarning bir foizi miqdoridagi turistik oqim jalb etilishiga erishilsa, sayohatgohga yiliga 49 ming nafar turistlar tashrifi amalga oshirilib, ular hududda o'rtacha 10 dollardan xarajat qilgan taqdirda, 490 ming AQSH dollari yoki 6 186 250 000 so'm miqdorida daromad olinishiga erishiladi. Loyihani amalga oshirishga sarflanadigan mablag' 10 milliard so'm ekanligini inobatga olsak, destinatsiya 2 yilda 12 372 500 000 so'm daromad olib sarflangan xarajatlarni to'liq qoplanishiga erishiladi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Peshku tumanining Afshona qishlog'ini jozibador turizm destinatsiyasiga aylantirish orqali kelgusida qishloq turizmini, tibbiy turizmni rivojlantirish, hudud jozibadorligidan samarali foydalanish, buyuk alloma Abu Ali ibn Sino tabobati imkoniyatlarini dunyo miqyosida yanada kengroq tanitish, butunjahon tibbiyot sohasi vakillarini ushbu turizm sayohatgohiga jalb qilish orqali sayyohlar oqimini sezilarli miqdorda ko'paytirish, sohadan tushadigan daromadlarni barqaror ravishda oshirib borish, Ibn Sino davridagi tabobat bilimlarini qayta tiklash, shuningdek, mazkur hududda istiqomat qiluvchi aholining ijtimoiy turmush-tarzini yanada yuksaltirishga keng miqyosda hissa qo'shiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. <https://regulation.gov.uz/uz/document/16672>
2. <https://iiaa.uz/oz/news/3237>

² Muallif ishlanmasi

MINTAQADA GASTRONOMIK TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Masharipova Manzura Alimbayevna, “Ma’mun universiteti”

Nodavlat ta’lim muassasasi, Iqtisodiyot kafedrası dotsenti

**Masharipova Sevinchoy Fozilbek qizi, “Ma’mun universiteti” NTM,
Iqtisodiyot fakulteti 1-bosqich talabasi**

Annotasiya: Maqolada gastronomik turizm va gastronomik madaniyatning rivojlanish xususiyatlarini batafsil tahlil qilish hamda mamlakatimizda gastronomik madaniyatning ustuvor yo‘nalishlarini taqdim etish va asoslash imkoniyatlari tadqiq qilinadi.

Kalit so‘zlar: gastronomiya, oziqlanish, gastronomiya turizmi, oziq-ovqat-ichimlik sanoati

Аннотация. В статье рассматривается подробный анализ особенностей развития гастрономического туризма и гастрономической культуры, а также возможности представления и обоснования приоритетных направлений гастрономической культуры в нашей стране.

Ключевые слова:гастрономия, питание, гастрономический туризм, пищевая промышленность

Abstract. The article considers a detailed analysis of the features of the development of gastronomic tourism and gastronomic culture, as well as the possibility of presenting and justifying the priority directions of gastronomic culture in our country.

Keywords:gastronomy, nutrition, gastronomy tourism, food and beverage industry

Kirish. Bugungi kunda turistik faoliyatning ko‘p turlari orasida gastronomik turizm muhim o‘rin tutadi, bu mamlakatlar va qit‘alar bo‘ylab sayohat qilish, mehmonlarni joylarning jozibadorligi, pazandachilik sohasida milliy oshxonasining taomlarini tayyorlashning o‘ziga xosligi bilan tanishtirish, shuningdek, bilim darajasini oshirishdir. Umuman gastronomiya sayyohlar yo‘nalish tanlashda ularni jalb qilishda hal qiluvchi omil sifatida qaralmoqda [1].

Gastronomiya bir qancha sabablarga ko‘ra turizm sanoatida muhim o‘rin tutadi. Birinchidan, gastronomiyaning turizmga jalb etilishi natijasida gastronomik mahsulotlar va hududning raqobatdosh salohiyati oshadi.

Ikkinchidan, turizm faoliyatida gastronomik komponentdan faol foydalanish mahalliy iqtisodiyotni diversifikatsiya qilishga olib keladi va turli manfaatdor tomonlarga ya`ni, mahalliy fermerlar va oziq-ovqat ishlab chiqaruvchilariga, mehmondo`stlik sanoati va tegishli sohalardagi kichik biznes egalariga, mahalliy aholiga foyda keltiradi.

Asosiy qism.

Zamonaviy bozor talablariga javob beradigan turizm faoliyatining eng kam o`rganilgan yo`nalishlaridan biri bu gastronomiyadir. Gastronomiya hududning tabiiy, ijtimoiy va madaniy xususiyatlarining birlashishi natijasida sayyohlarning "hududning ruhini" his qilishga, oshpazlik an`analari orqali mahalliy madaniyat va kundalik hayot bilan tanishishga imkon beradi.

"Gastronomiya" so`zi yunoncha "gaster" (oshqozon) va "nomas" (qonun) so`zlarini qo`shish natijasida hosil bo`lgan. Biroq, faqat lug`at ma`nosini emas, balki uning lug`at ma`nosidan tashqarida nimani anglatishini va qamrab olgan narsalarni izohlash foydaliroq va muhimroqdir [2].

Ilmiy adabiyotlarda gastronomiya qadimdan turizm yordamchi element sifatida qaralib kelgan. Garchi "gastronomiya" ko`p manbalarda ovqatlanish va ichish san'ati sifatida ta`riflangan bo`lsa-da, aslida u kimyo, adabiyot, biologiya, geologiya, tarix, musiqa, falsafa, psixologiya, sotsiologiya, tibbiyot, ovqatlanish, qishloq xo`jaligi va boshqa fanlar bilan bevosita bog`liq bo`lgan san'at va fanning o`zaro bog`liq sohasidir [3].

Gastronomiyaning maqsadi - inson salomatligini eng yaxshi ovqatlanish bilan saqlash, hayotdan zavqlanish va ovqatlanishni ta`minlash, oziq-ovqat va ichimliklarning gigienik muhitda ishlab chiqarilishi va iste`mol qilishga tayyorlanishi ham gastronomiyaning o`rganiladigan mavzularidandir.

Natijalar.

Demak, gastronomik turizm, odatda taomning o`ziga xosligini va uning biror joyga, mintaqaga yoki mamlakatga xosligini anglatadi. Gastronomik turizmga restoranlarda yo`ki ba`zi maxsus taomlar bilan bog`liq maxsus joylarda ovqatlanish, shuningdek, maxsus taomni tatib ko`rish, uni tayyorlash jarayonlarini kuzatish yoki juda mashhur oshpazning qo`lidan maxsus taom iste`mol qilish kiradi. Bundan tashqari,

turistlar uchun restoran va mehmonxonalarda taom tayyorlash o‘rniga, sayyohlarning mahalliy taomlar va ichimliklar haqida tajribaga ega bo‘lish maqsadida sayohat qilishlari gastronomik turizm doirasiga kiradi.

Bundan tashqari, gastronomik turizmni rivojlantirishning muhim jihati bu hudud aholisining o‘sha hududga tegishli mahalliy mahsulotlarni muhofaza qilishidir. Gastronomik turizm qiziqish bo‘lishidan tashqari, hududning mahalliy taomlari tufayli mezbon hududning madaniy xususiyatlarini o‘rganishdir. Shu bilan birga, gastronomik komponent nafaqat gastronomik turizmga muhim rol o‘ynaydi balki bu har xil turdagi sayohatchilar uchun ham muhimdir. Gastronomik turistlar maqsadli auditoriyaning kichik bir qismi bo‘lib, u maqsadli turistik faoliyatda gastronomik komponentdan foydalanishga qaratilgan. Ko‘pgina sayyohlar uchun gastronomiya sayohat uchun asosiy sabab bo‘lmasligi mumkin biroq, jonli gastronomik taklif ularning u yoki bu yo‘nalish tanloviga ta’sir qiladi.

Shuningdek alohida ta’kidlash kerakki, hududning gastronomik faoliyatining turli sub'ektlari gastronomik komponentni rivojlantirishda ishtirok etadilar. Ular oziq-ovqat ishlab chiqaruvchilari, oshpazlik ta’lim muassasalari, oshpazlik ommaviy axborot vositalari, umumiy ovqatlanish korxonalarini, turar joy binolari va boshqa subyektlardir. Mashhur frantsuz oshpazlaridan biri Alen Dukasning ta’kidlashicha, yuqori oshxonaning muvaffaqiyati 65% ingredientlar sifatiga, 30% pishirish an’analariga va 5% oshpazning mahoratiga bog‘liqdir [4].

Umuman xulosa qilib keltiradigan bo‘lsak, oziq-ovqat, ichimliklar va turizm o‘rtasidagi aloqani o‘rnatish orqali mintaqaviy rivojlanishni qo‘llab-quvvatlaydigan va mahalliy o‘ziga xoslik va madaniyatni, shuningdek, moliyaviy sharoitlarni mustahkamlaydigan gastronomik turizm yanada faol va qo‘llab-quvvatlanishi kerak. Demak, bu ham tarixiy va madaniy merosni muhofaza qilish, ularni keyingi avlodlarga yetkazish hamda uning bardavomligini ta’minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Akdag, G., Guler, O., Dalgic, A., Benli, S., & Cakici, A. C. (2018). Do tourists’ gastronomic experiences differ within the same geographical region? A comparative study of two Mediterranean destinations: Turkey

and Spain. *British Food Journal*, 120(1),158–171.
<https://doi.org/10.1108/BFJ-01-2017-0017>

2. Agyeiwaah, E., Otoo, F. E., Sontikul, W., & Huang, W.-J. (2019). Understanding culinary tourist motivation, experience, satisfaction, and loyalty using a structural approach. *Journal of Travel and Tourism Marketing*, 36(3), 295–313.
<https://doi.org/10.1080/10548408.2018.1541775>

3. Gordin V., Trabskaya J., Chernova E. Saint-Petersburg as a Tourist Destination: In Search for Gastronomic Brand. Available at: <http://www.hse.ru/data/2011/09/22/1267319203/Gastronomic%20Brand.pdf> (accessed 1 February 2015).

4. Vasileska A., Reckoska G. Culinary Identity as Important Segment of Tourist Offer. *Tourism and Hospitality Management: Conference Proceedings*, 2010, pp. 1622–1628.

ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ТУРИЗМНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

**Алишер Эштаев, ТДИУ, Туризм ва меҳмонхона бизнеси
кафедраси мудири, иқтисодий фанлари доктори (DsC),
профессор.**

Аннотация: Ушбу тезисда Қорақалпоғистон Республикасида туризмни ривожлантириш, янги туризм контентларини яратиш, минтақада туризмнинг янги турларини яратиш орқали ички ва халқаро туристларни жалб қилиш масалалари ёритилган. Шунингдек Қорақалпоғистон Республикасида туризмнинг барқарор ўсишини таъминлаш, иқтисодий ривожланишни рағбатлантириш ва маҳаллий аҳолининг турмуш даражасини яхшилаш мақсадида махсус индикаторларни ишлаб чиқиш тавсия қилинган.

Аннотация: В данном тезисе освещены пути развития туризма в Республике Каракалпакстан, создание нового контента туризма, освещена пути создания новых видов туризма в районе в целях привлечения внутренних и международных туристов. К тому же, способствовать стабильное развитие туризма в Республике

Каракалпакистан, были предложены специальные индикаторы для стимулирования экономического развития и улучшения жизни населения Республики Каракалпакистан

Abstract: This thesis highlights the ways of tourism development in the Republic of Karakalpakistan, creation of new tourism content, highlights the ways of creating new types of tourism in the region in order to attract domestic and international tourists. In addition, to promote the stable development of tourism in the Republic of Karakalpakistan, special indicators were proposed to stimulate economic development and improve the lives of the population of the Republic of Karakalpakistan

Калит сўзлар: туризм, туризм ресурси, ички ва ташқи туризм, турист, туризм мажмуаси, туризм контентлари, туризм инфратузилмаси, туризм пакетлари, агротуризм, қишлоқ туризм, минтақа, этнографик туризм, анъанавий хунармандчилик, этник объект, меҳнат ресурслари, кластер, индикаторлар.

Бутунжаҳон туризм ташкилоти (UNWTO)нинг маълумотларига кўра, дунёда 200 миллионга яқин киши туризм соҳасида меҳнат қилмоқда. Ундан тушаётган даромад 1 триллион АҚШ долларини ташкил қилмоқда. Туристлар сони ҳар йили 4-5 фоиз кўпайиб, бошқа давлатларга сафар қилувчилар сони 1 миллиарддан ошади. Қолаверса ҳозир дунёда яратилаётган ҳар 10 иш ўрнининг биттаси айнан туризм соҳаси ҳиссасига тўғри келмоқда. Кўриниб турибдики, туризм соҳаси дунё миқёсида етакчи тармоқлардан бирига айланган[2].

Бугунги кунда Ўзбекистонга туристик мақсадларда келган чет эл фуқароларининг сони ҳам ўсиб бормоқда. 2024 йилнинг 10 ойида Ўзбекистон Республикаси Президенти администрацияси ҳузуридаги статистика агентлиги маълумотларига кўра, 2024 йилнинг январь-октябрь ойларида хорижий туристларнинг сони қарийб 6,5 млн нафарга етган. Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 951,3 минг нафарга ёки 17,2 фоизга ошганлигига гувоҳ бўлиш мумкин. Чет эл фуқароларининг туристик мақсадларда Ўзбекистон Республикасига ташрифи

келажакда бундада кўпайиши кўзда тутилмоқда. Хориждан ташриф буюрган туристларни давлатлар кесимида таҳлил қиладиган бўлсак, асосан Россия, Қозоғистон, Франция, Туркия, Германия, Италия, Испания, Буюк Британия, АҚШ ва Хитойдан келганлигини кузатиш мумкин. Бу дунё мамлакатларидаги бундай кўрсаткичдан анча юқори, чунки дунёда бир йилда туристлар 4-5 фоизга ошмоқда, бизда эса бундан 4-4,5 баробар кўп бўлмоқда.

Ўзбекистон Республикасида ҳам туризм иқтисодиётнинг етакчи тармоқларидан бирига айланмоқда, қолаверса янги Ўзбекистонни барпо этишда туризм соҳасини ривожлантириш мақсадида давлат томонидан бир қатор устувор вазифалар белгиланган. Хусусан, Давлатимиз раҳбари Самарқандда бўлиб ўтган Бутунжаҳон туризм ташкилотининг 25 сессиясида мамлакатимизга 2030 йилга бориб хорижий туристлар сонини 15 миллионга, ички туризм оқимини эса 25 миллионга етказиш режа қилинганлигини, туризмни 2030 йилгача комплекс ривожлантириш бўйича ишлаб чиқиладиган стратегияда замонавий туризм ва транспорт инфратузилмасини яратишга устувор аҳамият қаратилишини, юқори тезликда ҳаракатланишга мўлжалланган янги автомобиль ва темир йўллар қурилиши, авиатранспорт парки 2 баробар кенгайтирилиши, авиақатновлар сони тўрт баробар оширилиши, катта шаҳар ва сайёҳлар кўп борадиган манзилларда 30 та йирик туризм кластерлари ташкил этилишини алоҳида таъкидлаб ўтган эди.

Албатта, бу топшириқларнинг ижросини таъминлашда худудларнинг туризм салоҳиятидан ҳам кенг фойдаланиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Хусусан, Қорақалпоғистон Республикасида туризм ресурсларидан самарали фойдаланиш ҳам муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади. Қорақалпоғистон Республикаси ўзининг бой табиати, тарихи ва маданий меросига эга бўлган минтақа сифатида туризм соҳасини ривожлантириш учун катта имкониятларга эга. Қорақалпоғистон Республикасида туризм борасида амалга оширилган ишларга эътибор қаратадиган бўлсак, 2023 йилда 114683 нафар хорижий туристлар, 1056,6 минг нафар ички

туристлар ташриф буюриб, туризм экспорти 25665334 долларни ташкил қилиб, 60 та туроператор ва турагентлар фаолият олиб борганлигини кўриш мумкин.

Соҳада назариянинг амалиёт билан интеграциясини йўлга қўйиш, илмий-тадқиқот ишларини соҳага кенг тадбиқ этиш мақсадида ҳам қатор ишлар амалга оширилмоқда. Хусусан, давлат раҳбарининг топшириғига кўра мамлакатимиздаги 11 та олий таълим муассасалари вилоятлар ва 31 та туман ҳокимлари билан биргаликда:

31 та туман ва улардаги 143 та туризм маҳалласининг тарихи, ёдгорликлари ва туристик объектлари контентини яратиши;

улар асосида камида 12 та тилда туризм пакетларини ишлаб чиқиши (*рус, инглиз, француз, немис, араб, япон, хитой, ҳинд, испан, португал, корейс, малай*);

туризм, иқтисодиёт, тарих, география, сервис, хорижий тиллар йўналишларида ўқиётган талабалар камида 2 ойлик амалиётини ушбу туманларда ташкил қилиши;

туризм ва сервис объектлари ишчиларини ўқитиб бериши белгилаб берилган эди[1].

Тошкент давлат иқтисодиёт университетининг профессор-ўқитувчилари, тадқиқотчилари ва талабалари томонидан Қорақалпоғистон Республикасининг Тахтакўпир, Хўжайли ва Элликқалъа туманларида изчил ҳаракатлар олиб борилмоқда.

Бу борада Элликқалъа туманида туризм кластерини амалга ошириш, Тупроққалъа этномузейини ташкил этиш, “Ақчакўл” туристик рекреацион зонасини ташкил этиш, ушбу ҳудудда экотуризм масканлари, сиҳатгоҳ, турли хизмат кўрсатиш ва маданий кўнгил очар объектларини ташкил этиш ҳамда гастрономик ва ов (балиқ ови) туризмни ривожлантириш учун инфратузилманинг имкониятларидан фойдаланиш, Қорақалпоғистон Республикасига ташриф буюрувчи меҳмонлар учун кўрсатиладиган туризм хизматлари диверсификацияси кенгайтирилишига эришилиши, Хўжайли туманида археологик, зиёрат, экологик туризмни ривожлантириш, Тахтакўпир туманида

этномаданий туризм имкониятларидан, Қаратеренг кўли ҳамда бошқа туристик объектларидан фойдаланиш, хорижлик туристларни ҳозирда энг оммалашиб бораётган чўл ландшафти, экологик, рекреацион туризм йўналишлари бўйича ишларни амалга ошириш мумкин. Умуман олганда ушбу туманларда туризмни ривожлантириш учун кенг имкониятлар мавжуд[3].

Хўш Қорақалпоғистон Республикасига туристларни кенг жалб қилиш учун барча имкониятлардан тўлиқ фойдаланилиш учун нималарга эътибор қаратиш лозим?

Қорақалпоғистон Республикасида ҳам туризмнинг барқарор ўсишини таъминлаш, иқтисодий ривожланишни рағбатлантириш ва маҳаллий аҳолининг турмуш даражасини яхшилаш мақсадида махсус индикаторларни ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқ бўлади. Бу индикаторлар ўз ичига туризмнинг иқтисодий, экологик, ижтимоий ва инфратузилма аспектиларини қамраб олиши керак[4].

Иқтисодий индикаторларни қуйидаги гуруҳларга бўлиш мумкин:

- Қорақалпоғистон Республикасига ташриф буюрган туристлар сони ва уларнинг харажатлари;
- Меҳмонхоналар ва туристик муассасалардаги иш ўринлари;
- Маҳаллий маҳсулотлардан фойдаланиш даражаси.

Экологик индикаторларни қуйидаги гуруҳларга бўлиш мумкин:

- Табiiй ресурсларнинг сақланиши (сув, ҳаво, замин);
- Экотуризм фаолияти ва унинг таъсири;
- Қорақалпоғистон Республикасидаги табиат паркаларига ташриф буюрувчилар сони.

Ижтимоий индикаторларни қуйидаги гуруҳларга бўлиш мумкин:

- Маҳаллий аҳоли иштирокини рағбатлантириш (туризмдаги иштироки, маҳаллий маҳсулотлардан фойдаланиш);
- Туризмнинг маҳаллий маданият ва анъаналарга таъсири;
- Аҳолининг туризмдан оладиган фойдаси (иқтисодий, ижтимоий).

Инфратузилма индикаторларини қуйидаги гуруҳларга бўлиш мумкин:

- Худуддаги туристик инфратузилманинг ривожланиш даражаси (жойлаштириш воситалари, транспорт, овқатланиш шаҳобчалари ва бошқа хизмат кўрсатувчи хўжаликлар);

- Туризм соҳасига киритилган инвестициялар;

- Транспорт алоқа ва логистика тизимининг самарадорлиги;

Юқорида зикр этилган индикаторлар Қорақалпоғистон Республикасининг ҳудудларида туризмни самарали ишлашига ўз таъсирини кўрсатади. Бунда энг аввало индикаторларнинг самарали ишлашини йўлга қўйиш учун мониторинг тизимини ташкил қилиш муҳим аҳамиятга эгадир. Бу ўз ичига статистик маълумотларни тўплаш, таҳлил қилиш ва натижаларни кузатишни олади. Маҳаллий давлат органлари туризмнинг барқарор ривожланишига доир кўрсаткичларни кузатиш ва уларни ижро этишда муҳим роль ўйнайди. Қолаверса халқаро ва маҳаллий ташкилотлар, олимлар билан ҳамкорликда тадқиқотлар ўтказиш, ижобий тажрибаларни ўрганиш, назария ва амалиёт ўртасида интеграцияни йўлга қўйиш керак. Шу ўринда Қорақалпоғистон Республикасининг туризм бошқармаси томонидан соҳада олиб борилаётган ишларни мувофиқлаштириб бориш, тизимли таҳлил қилиш, маркетинг тадқиқотларини, рекламани йўлга қўйиш, келажак учун стратегик режаларни тузиш долзарб масалалардан бири ҳисобланади.

Умуман олганда Қорақалпоғистон Республикасининг туризм соҳасини барқарор ривожлантириш учун индикаторлар тизимини ишлаб чиқиш муҳим аҳамиятга эга. Ушбу индикаторлар иқтисодий, экологик ва ижтимоий кўрсаткичларни ўз ичига олади, бу эса минтақада туризмни самарали ва барқарор ривожлантиришга хизмат қилади. Ушбу индикаторларни амалиётга жорий қилиш, маҳаллий аҳолининг турмуш даражасини яхшилаш ва минтақанинг иқтисодий ривожланишига таъсир кўрсатади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 26 апрелдаги “Республиканинг туризм салоҳиятини жадал

ривожлантириш ҳамда маҳаллий ва хорижий туристлар сонини янада оширишга доир кўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-135 сонли Қарори [1].

2. <https://www.unwto.org/news/unwto-invites-applications-for-best-tourism-villages-2023> [2].

3. Эштаев А.А.Қорақалпоғистон Республикасида туризмни ривожлантириш имкониятлари. *ҲАшил иқтисодийот ва тараққийот журналі*, 2023 йил, декабр 422-425 бетлар [3].

4. Эштаев А.А Мамлакатга сайёҳларни кенг жалб қилиш учун нималарга эътибор қаратиш лозим? *Ўзбекистон миллий ахборот агентлиги* Uz А 02.04.2024 й. [4].

EVALUATION OF QUALITY INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TRANSPORT NETWORKS IN KHOREZM REGION

**Karimboyev Dilshod Davronbek o‘g‘li, Teacher at Ma‘mun
University**

Abstract

This study evaluates quality indicators of sustainable development in Khorezm's transport networks, examining the impact of infrastructure quality and socio-economic accessibility on sustainable development outcomes. Findings underscore key areas for policy improvement to support Khorezm’s sustainable transport goals and regional connectivity.

Keywords: Sustainability, Transport networks, Quality indicators, Infrastructure

1. Introduction

The sustainable development of transport networks is critical for economic growth, environmental preservation, and social accessibility. In the Khorezm region of Uzbekistan, unique geographic and socio-economic factors influence the quality and sustainability of its transport networks. Although the Uzbekistan government, with international support from organizations is investing in transport infrastructure,

achieving sustainable outcomes requires addressing specific quality indicators, including infrastructure durability, environmental management, and accessibility.

Research Objectives :

1. To evaluate key quality indicators impacting sustainable transport in Khorezm.
2. To suggest evidence-based policy recommendations for improving Khorezm's transport sustainability.

Literature Review

Quality indicators for sustainable transport are often categorized into infrastructure quality, environmental management, and accessibility (Banister, 2008). Rodrigue et al. (2020) stress that developing countries face particular challenges in maintaining infrastructure quality while managing environmental impacts and ensuring equitable access. These indicators are especially relevant in Khorezm, where economic activity depends on efficient, sustainable transport solutions (Mukimov, 2019; Karimova, 2021). Infrastructure Quality: According to Mukimov (2019), investments in transport infrastructure in Uzbekistan significantly impact economic outcomes, particularly in regional areas like Khorezm. Quality road networks reduce transport costs and enhance trade efficiency, which are essential for economic integration. Accessibility : The World Bank (2021) underscores the importance of equitable access to transportation in promoting social inclusion and economic participation.

2. Methodology

Statistical Analysis

We conducted a factor analysis and regression analysis to examine the relationship between quality indicators (infrastructure quality, environmental management, and accessibility) and the overall sustainability score for Khorezm's transport network.

3. Results

3.1 Infrastructure Quality

Analysis showed a positive correlation between infrastructure investment and transport sustainability score ($r = 0.64$, $p < 0.05$).

3.2 Environmental Management

The results revealed a statistically significant negative correlation between emissions levels and sustainability score ($r = -0.55$, $p < 0.05$). Khorezm's transport sector is a considerable contributor to emissions; emissions levels correlate inversely with transport sustainability, emphasizing the need for emissions control strategies.

3.3 Accessibility

Accessibility data indicate that rural access remains limited compared to urban areas, impacting overall transport sustainability. Regression analysis showed that improving rural access could enhance sustainability scores by approximately 0.4 units for every 1% increase in accessibility ($p < 0.05$).

4. Discussion

The results indicate that quality indicators such as infrastructure quality, emissions management, and accessibility have a substantial effect on sustainable transport development in Khorezm. Consistent with Banister (2008) and Rodrigue et al. (2020), the findings show that enhancing transport infrastructure quality can significantly improve sustainability outcomes.

5. Conclusion

This study underscores the critical role of infrastructure quality, environmental management, and accessibility in sustainable transport development for Khorezm. Improved infrastructure investment, combined with effective environmental and accessibility policies, could advance sustainable development goals in the region. Further research should explore long-term impacts and potential funding sources for sustainable infrastructure.

References

1. Banister, D. (2008). The Sustainable Mobility Paradigm . *Transport Policy*, 15(2), 73-80. <https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2007.10.005>
2. Rodrigue, J.-P., Comtois, C., & Slack, B. (2020). *The Geography of Transport Systems* (5th ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429346323>

3. Mukimov, S. (2019). Economic Impacts of Road Infrastructure on Regional Development in Uzbekistan: A Case Study of Khorezm . Journal of Central Asian Studies, 24(3), 112-129.

4. World Bank. (2021). Green Growth and Sustainable Transport: Perspectives from Uzbekistan . Washington, D.C.: World Bank Group. Available at: <https://www.worldbank.org>.

THE OBJECTIVE NEEDS AND SIGNIFICANCE OF THE DEVELOPMENT OF MEDIATION SERVICES

Rajabboev Iftihor Uktamovich, researcher of Urganch State University

***Abstract.** This article examines the main forms of the use of intermediary services in the sale of finished products on the world market, the specific features of the use of various intermediaries in the commodity markets.*

Keywords: *foreign trade activity brokerage services, market access, agency firms picker, consignment transactions, brokers.*

As we all know, mediation service plays a very important role in world trade. The economic necessity and high efficiency of trade mediation activity as an important component of the international trade of raw materials, machinery and equipment, finished products, services has been proven in the world practice of buying and selling goods from foreign producers, exporters and importers.

Trade mediation services have a steady growth rate in the global market, and the goods market will grow by 15 percent in 2022, while the services market will increase by almost 50 percent. As a result of the cancellation of post-pandemic restrictions, international traffic was actively restored, and there was an increase in transport traffic up to 70% in the regions.³

It should be noted that during the entire period of the pandemic, computer services were the most dynamically growing sector, and in 2022, compared to 2019, the value of world exports increased by 44%.

³ <https://roscongress.org/materials/obzor-statistiki-mirovoy-torgovli-za-2023-god/>

Digital services, i.e., network games transmitted through computer networks, remote consulting services, online medicine, online mediation, took 54 percent of the total world services export and 12 percent of the world trade of goods and services. In Europe and Asia, the share of digital transmission services in intra-regional flows will reach 43 percent in 2021 and 62 percent in 2022, respectively. On the contrary, South and Central America, countries around the Caribbean Sea, and Africa accounted for only 8% and 3% of the internal services of the regions. This indicates the need to effectively use the growth potential in these regions.

Companies (firms, societies) that do not have such opportunities, but intend to enter the market of a third country by offering their goods, may face serious difficulties in promoting their products due to their ignorance of the buyer's market, and therefore they are forced to use intermediary services.

According to various sources, more than half of the world trade turnover is carried out through a large number of independent intermediaries, legal entities (companies, firms, joint-stock companies) independent of producers and consumers of goods participate in the circulation of goods.

Why are intermediary foreign trade firms needed? This firms, many foreign trade organizations engaged in commercial activities in the foreign market due to the lack of experience independent study of the market, search for profitable foreign counterparties, competent implementation of mutual settlements in foreign currency, and lack of experience in clearly and legally correct formulation of terms of export and import contracts is necessary first of all.

In the implementation of foreign trade operations, research the market, skillfully conduct product presentations, think about exporters who represent the interests of creating a favorable environment in the business world, inform in advance about international tenders, organize meetings with one's potential, with interested parties on the terms of the contract acceptable to the counterparties, etc. intermediaries play an important role in helping to negotiate, promote the product, and make

the sale. Such intermediaries usually do not invest large amounts of money for their activities, but, depending on their level of competence, the payment for their efforts is fully compensated.

Intermediaries are legal entities (commercial enterprises, companies, joint-stock companies, LLCs, etc.) that serve to facilitate the circulation of goods in the domestic and foreign markets.

Intermediaries receive a fixed fee for their activity, and their presence in the market provides undoubted advantages and benefits to exporters and importers:

- it is often economically beneficial for exporters to cooperate with intermediary companies instead of creating their own sales network abroad in solving many of their problems in promoting products to other countries;

- intermediaries can act, work or provide services in a certain segment of the market for certain goods, find potential buyers and sellers who are interested in products faster.

- intermediaries in the exporting or importing country constantly study the trade environment, price conditions, demand and supply dynamics, warn producers about increased demand, or may ultimately lead to the conclusion of a foreign trade agreement;

- the specific actions of intermediaries can reduce the costs of product costs by implementing the turnover of various operations.

Also mediators:

- transport - can help in organizing cargo transportation services;
- by delivering products from the manufacturer's warehouse to the required destination in a short time, it is possible to increase the competitiveness of the product;

- it is extremely difficult for exporters to actively enter the market directly (without intermediaries) due to market monopolization or other reasons.

In addition to advertising goods in modern conditions, intermediaries facilitate the conclusion of transactions in the field of general contracting, leasing, transport - cargo transportation, insurance or other services.

The main purpose of attracting intermediaries is to increase economic efficiency in foreign trade operations by large production companies and product buyers. Despite the costs of intermediaries, economic efficiency increases in the transactions carried out with the participation of intermediaries.

In conclusion, it can be said that depending on the terms of the brokerage contract, they will carry out constant marketing monitoring of a particular market, they actively promote producers of products and services to the markets of other countries in a series of mediation deals, in other cases, they independently carry out operations of purchase and resale of products or, as an agent, perform mediation functions as agreed in the terms of the contract.

LIST OF REFERENCES

1. Организация и техника внешнеэкономических операций. Учебник для студентов ВАВТ. Под ред. Холопова К.В. и Савинова Ю.А. М.: ВАВТ, 2016. - 360 p.

2. В “ДР” разработают формат деятельности торговых домов РФ за рубежом на базе ГЧП
<http://vneshmarket.ru/NewsAM/NewsAMShow.asp?ID=31>

3. Компании «Нанософт» и Mentor Graphics подписали дистрибьюторский договор
http://www.mashportal.ru/company_news-44022.aspx

4. Рыбец Д.В., Савинов Ю.А. Практика исполнения внешнеторговых сделок в России // Российский внешнеэкономический вестник. 2006, №11. 28-38 p.

5. Рыбец Д.В., Савинов Ю.А. Современная практика исполнения внешнеторговых сделок // Российский внешнеэкономический вестник. 2012, №2. 72-82 p.

6. Рыбец Д.В., Савинов Ю.А., Босин Е.И. Некоторые особенности заключения контрактов по импорту комплектного оборудования в Россию // Российский внешнеэкономический вестник. 2013, №11. 81-93 p.

7. Савинов Ю.А. Использование посреднических услуг при организации продаж информационных технологий // Российский внешнеэкономический вестник. 2010, №9. - 4-26 р.

8. “Технодинамика” рассказала о методах выхода на международные рынки на форуме «Открытые инновации» // http://www.mashportal.ru/company_news-43721.aspx

9. Тракторы ЧТЗ помогут обучению механиков из Латинской Америки // http://www.mashportal.ru/company_news-43467.aspx

10. Growing When Your Industry Doesn't // <http://www.strategy-business.com/article/00251?pg=all>

MINTAQANING BARQAROR RIVOJLANISHINI TA`MINLASHDA TURIZM SOHASIDAGI QISMAN BANDLIK FAOLIYATINING O`RNI

T.G‘.Durumov – UrDU 2-bosqich tayanch doktoranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada turizm sohasida faoliyat yuritayotgan korxonalar va tashkilotlarning vaqtinchalik xodimlarga bo‘lgan ehtiyojlari o‘rganilib, turizm sohasidagi vaqtincha bandlikning qanchalik muhimligi muhokama qilinadi.

Kalit so‘zlar: ishchi kuchi, mehnat resurslari, kadrlar salohiyati, ishsizlik, turizm, mehmonxona, turoperator, tadbirkorlik, biznes, vaqtinchalik xodim, bandlik

Аннотация: В данной статье рассматриваются потребности предприятий и организаций, работающих в сфере туризма, во временных работниках, а также рассматривается значение временной занятости в сфере туризма.

Ключевые слова: рабочая сила, трудовые ресурсы, кадровый потенциал, безработица, туризм, гостиница, тuroperator, предпринимательство, бизнес, временный работник, занятость

Mehnat bozorining barqarorligi va moslashuvchanligi uchun turizm sohasida vaqtinchalik bandlikning roli juda muhimdir. Vaqtinchalik mehnat munosabatlari kompaniyalarga mavsumiy tebranishlarni va talabning eng yuqori cho‘qqilarini samarali boshqarish imkonini beradi,

bu ayniqsa turizm sohasida juda muhimdir. Ushbu bandlik shakli nafaqat yangi ish o‘rinlari yaratishga, balki raqobatbardoshlikni qo‘llab-quvvatlab, turizm sohasida tadbirkorlik tashabbuslarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022 — 2026-yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son Farmoniga asosan Xorazm viloyatida yangi ish o‘rinlarini yaratishda turizm asosiy drayver sohasi bo‘lishi, hududda kelgusi besh yilda turizm xizmatlarini kamida besh baravarga oshirish va shu maqsadda turizm obyektlarining infratuzilmasini tubdan yaxshilash, yangi oilaviy mehmon uylari, “turizm ko‘chalari”ni tashkil etish hamda ichki va chet ellik sayyohlarni viloyatning boy moddiy va nomoddiy madaniy merosi bilan yaqindan tanishtirish choralarini ko‘rish belgilangan[1].

Turizm sanoati global iqtisodiyotning muhim tarmog‘iga aylangan bo‘lib, jahon bo‘yicha millionlab ish o‘rinlari yaratadi. O‘zbekiston uchun ham turizmni rivojlantirish iqtisodiy o‘rishni ta‘minlovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Bu soha davlatning yalpi ichki mahsulotiga (YIM) ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi va ko‘plab qo‘shimcha xizmatlar, mahsulotlar ishlab chiqarishga sabab bo‘ladi.

Turizm multiplikativ samaraga ega bo‘lib, bir qator mintaqa destinatsiyalar iqtisodiy rivoji, aholi bandligining o‘shishi, fuqarolarning hordiq chiqarishga bo‘lgan ehtiyojlarini yanada to‘la qondirilishiga zamin yaratadi [2, 25 b].

Shu bilan birga, turizm sohasidagi qisman bandlik faoliyati turizmga bo‘lgan mavsumiy talabni qondirishga yordam beradi. Bunday ishchilar quyidagi yo‘nalishlarda faoliyat yuritadilar (*1-rasm*):

1-rasm. Aholi bandligini ta‘minlashdagi turizm sohasi obyektlari

1. Mehmonxona va turistik obyektlar.

Turistik mavsum davomida mehmonxonalarda, kurortlarda, restoranlarda qisqa muddatli yoki vaqtinchalik ish o‘rinlari paydo bo‘ladi. Bu ishchilarga o‘rta va kichik bizneslar, kichik turizm kompaniyalari ko‘proq ehtiyoj sezadi.

Transport xizmatlari.

Qisman band bo‘lgan ishchilar turistlarni transport orqali olib borish, yo‘l-yo‘riq ko‘rsatish kabi xizmatlarda ishlaydi. Ayniqsa, avtobuslar, poezdlar, samolyotlar va taksi kabi transport turlari o‘zgaruvchan talabni qondirish uchun qisqa muddatli xodimlarga muhtoj.

Ekskursiya va yo‘riqlik xizmatlari.

Turistlarga ekskursiya tashkil etish va yo‘riqlik qilish uchun turli xil mutaxassislar qisman band bo‘lishi mumkin. Bular orasida tarixchilar, madaniyatshunoslar va boshqa soha mutaxassislari band bo‘ladilar.

Marketing va reklama.

Turizm sohasidagi qisman bandlik faoliyati marketing va reklama kompaniyalarida ham mavjud. Ko‘plab turistik agentliklar va kompaniyalar o‘z xizmatlarini reklama qilish va bozorga chiqarishda qisqa muddatli xodimlarni jalb qilishadi.

Turizm sohasidagi qisman bandlik faqatgina turizmning o‘ziga xos talablari bilan bog‘liq emas, balki mamlakatning iqtisodiy siyosatiga, soliq va mehnat qonunlariga ham ta‘sir qiladi. Turizmni rivojlantirish bo‘yicha strategiyalarni amalga oshirishda, bu sohaga oid mehnat resurslarini, ayniqsa, qisman bandlikni yanada samarali va ijtimoiy himoyalangan tarzda boshqarish zarur. Kelajakda turizm sohasida qisman bandlikning roli yanada ortishi kutilmoqda. Internet va raqamli texnologiyalar yordamida turizm xizmatlari global miqyosda rivojlanmoqda, bu esa yangi ish o‘rinlari yaratadi. Shuningdek, ekologik turizm, madaniy turizm va wellness turizmiga bo‘lgan talab ortib borayotganligi sababli, qisman band bo‘lgan ishchilarning o‘rni ham kengayishi kutilmoqda.

Qisman bandlikning ijobiy va salbiy jihatlari.

Ijobiy tomonlari:

- Mehnat bozorini kengayishi natijasida qisman bandlik vaqtinchalik ish o‘rinlari yaratadi va yoshlar, talabalar, pensiya yoshidagi fuqarolar uchun ish topish imkoniyatlarini kengaytiradi;

- Mavsumiy ishchilarni talabini qondirishda turizmning mavsumiy tabiati qisman bandlikka ehtiyojni oshiradi.

- Mahalliy iqtisodiyotga yordami, turizm sohasida qisman band bo‘lgan ishchilar ko‘pincha mahalliy aholidan tashkil topgan bo‘lib, ularning ish bilan ta‘minlanishi mahalliy iqtisodiyotning rivojlanishiga yordam beradi.

Salbiy tomonlari:

- Ish haqi va ijtimoiy himoyaning cheklanganligi natijasida qisman band bo‘lgan ishchilar ko‘pincha to‘liq ijtimoiy himoya va barqaror daromadga ega bo‘lmaydi.

- Mehnat huquqlarining buzilishi vaqtinchalik yoki qisqa muddatli ishlar mehnat huquqlarining to‘liq amalga oshirilmasligi xavfini keltirib chiqaradi. Bu esa ishchilarning xavfsizligi va ish sharoitlari bilan bog‘liq muammolarni yuzaga keltirishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, turizm sohasidagi qisman bandlik faoliyatining o‘rni juda katta. Bu nafaqat ish o‘rinlarini yaratishda, balki turizm sanoatining rivojlanishida ham muhim rol o‘ynaydi. Biroq, qisman bandlikning salbiy ta‘sirlaridan saqlanish va ishchilarning ijtimoiy himoyasini ta‘minlash uchun mehnat qonunlarining kuchaytirilishi zarur.

Adabiyotlar.

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 28.01.2022 yildagi PF-60-son.

2. “Turistik destinatsiyalarni loyihalashtirish” o‘quv qo‘llanma, Samarqand 2022

3. www.lex.uz

XALQARO TURIZMDA XIZMAT KO'RSATISH MADANIYATINING TA'SIRI

Otamuratova Dilnoza Dilmurod qizi, Urganch Ranch texnologiya universiteti 2-kurs iqtisodiyot talabasi

Annotatsiya. Mazkur maqola xalqaro turizm sohasida xizmat ko'rsatish madaniyatining ahamiyati va uning turizm rivojiga ta'sirini o'rganishga qaratilgan. Tadqiqot xizmat madaniyatining yuqori darajada bo'lishi turistlarning qoniqishini oshirishi, ularning qaytib kelish ehtimolini kuchaytirishi va mamlakatlararo hamkorlikni mustahkamlashdagi o'rnini ko'rsatadi. Shu jumladan, xizmat ko'rsatish madaniyatini yaxshilash uchun madaniy integratsiya, xodimlarning malakasini oshirish, tashkilot ichidagi qayta tuzilish, xizmat dizayni va branding, raqamli marketing, infratuzilmani rivojlantirish hamda innovatsion va barqaror turizm strategiyalarini qo'llash kabi strategiyalar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar. Xalqaro turizm, Xizmat ko'rsatish madaniyati, Madaniyatlararo integratsiya, Raqamli marketing, Barqaror turizm, Turizm strategiyalari

Abstract. This article explores the significance of service culture in the international tourism sector and its impact on tourism development. The study demonstrates that a high level of service culture enhances tourist satisfaction, increases the likelihood of repeat visits, and strengthens international cooperation. Additionally, the research analyzes strategies to improve service culture, including cultural integration, employee skill enhancement, organizational restructuring, service design and branding, digital marketing, infrastructure development, and the implementation of innovative and sustainable tourism strategies

Key words. International Tourism , Service Culture ,Cross-cultural Integration, Digital Marketing, Sustainable Tourism, Tourism Strategies

Kirish. Xalqaro turizm sanoatida xizmat ko'rsatish madaniyati muhim rol o'ynaydi, chunki u turistlarning umumiy tajribasiga bevosita ta'sir qiladi. Xizmat madaniyati turistlarning qoniqishi va ular bilan

o‘zaro aloqalarni mustahkamlashda asosiy omil hisoblanadi. Xizmat ko‘rsatish madaniyati, ya’ni xizmat ko‘rsatuvchilarning odob-axloq qoidalariga rioya qilishi, hurmat va samimiylik ko‘rsatishi turistlarning qoniqishiga sezilarli darajada ta’sir qiladi. Misol uchun, taqdim etilgan xizmat sifati turistlarning maqsadlariga erishishlariga yordam beradi va ularning kelajakda shu hududga qaytish ehtimolini oshiradi. Turistlarning madaniyatga oid kutganlari va xizmat ko‘rsatish tajribalari orasidagi uyg‘unlik, xalqaro turizm muvaffaqiyatning kalitlaridan biridir. Madaniy aspektlarni inobatga olgan holda xizmat ko‘rsatish, masalan, Konfutsion madaniyat asosida qurilgan xizmatlar, turistlarning xizmatdan qoniqishini va so‘zlashuv orqali ijobiy mulohazalar bildirish ehtimolini oshiradi. Xizmat madaniyati nafaqat qoniqishga, balki turistlarning bir joyga bo‘lgan ishonchini mustahkamlashga ham yordam beradi. Masalan, Malayziyaning tibbiy turizm sohasida xizmat ko‘rsatish madaniyati turistlarning ishonchini oshirishda muhim ahamiyatga ega bo‘lib, bu esa mamlakatning turizm sektoridagi o‘rishini rag‘batlantiradi. [1]

2. Adabiyot tahlili

Sistematik adabiyotlar tahlili ilmiy ishning maqsad va vazifalarini aniq belgilab, yangi tadqiqot yo‘nalishlarini aniqlashda muhim rol o‘ynaydi. Shuningdek, adabiyotlarni izlash jarayonining yaxlit va puxta hujjatlashtirilishi, tahlilning ishonchliligini oshiradi va boshqa tadqiqotchilarga o‘z ishlarini rivojlantirishda yo‘l-yo‘riq beradi. Xalqaro hamkorlik doirasida xizmat ko‘rsatish madaniyati hamjamiyatlar orasidagi o‘zaro tushunishni kuchaytiradi va turizm sohasida barqaror rivojlanishga zamin yaratadi. “Belt and Road” tashabbusi doirasida amalga oshirilayotgan xalqaro turizm hamkorliklari madaniyatlararo almashinuvni kuchaytiradi va xizmat ko‘rsatish madaniyatining sifati orqali turizmning yanada rivojlanishiga hissa qo‘shadi. Shunday qilib, biz mehmondo‘stlik ruhini qayta tiklash va jonlantirishga umid qilishimiz mumkin, bu esa biznesda o‘zaro munosabatlarining doimiy belgisi bo‘lib qolishini ta’minlaydi [2]

3. Tadqiqot natijalari

Xalqaro turizm sohasida xizmat ko‘rsatish madaniyatini yaxshilash mamlakatlarda aloqalarni mustahkamlash, turistlarning qoniqishini oshirish va raqobatbardosh turizm mahsulotlarini yaratish uchun muhim ahamiyatga ega. Quyidagi strategiyalar bu maqsadga erishishda samarali bo‘lishi mumkin:

Tavsiya etiladigan strategiyalar

1	Madaniy integratsiya va hamkorlikni kengaytirish	“Belt and Road” tashabbusi asosida amalga oshirilayotgan xalqaro turizm hamkorliklari madaniyatlararo almashinuvni kuchaytiradi. Bu orqali turizm sanoatidagi xizmat ko‘rsatish tushunchalari kengaytiriladi va turli madaniyatlarning o‘zaro tushinishi oshadi. Madaniy integratsiya xizmat ko‘rsatish sifatini yaxshilashga yordam beradi va turistlar uchun boyroq tajriba taqdim etadi.
2	Xodimlarni malakasini oshirish	Xizmat ko‘rsatish madaniyatini yaxshilashda xodimlarning malakasi va til bilimi muhim rol o‘ynaydi. Masalan, Xainan oroli turizmida mehmonxonalar xodimlarining ingliz tilini rivojlantirishga qaratilgan strategiyalar qo‘llanmoqda. Shuningdek, turist tarjimonlarining malakasini oshirish orqali xizmat sifatini yaxshilash mumkin.
3	Tashkilot ichidagi qayta tuzilish	Turizm sohasidagi tashkilotlarning samarali ishlashi xizmat ko‘rsatish madaniyatini yaxshilashga olib keladi. Tashkilot ichidagi qayta tuzilish strategiyalari, masalan, turizm vazirliklarida ish jarayonlarini tezlashtirish va samaradorligini oshirish orqali xizmat sifatini yaxshilash mumkin.
4	Xizmat dizayni va branding strategiyalari	Madaniy merosni xizmat dizayni bilan integratsiya qilish orqali turistik joylarning jozibadorligini oshirish mumkin. Masalan, diniy yodgorliklarni brend qilishda xizmat dizayni strategiyalaridan foydalanish madaniy barqarorlikni ta’minlaydi va turistlar bilan yanada chuqurroq aloqalarni yaratadi.

5	Raqamli marketing va onlayn xizmatlarni rivojlantirish	Veb-saytlar va raqamli platformalar orqali turizm xizmatlarini marketing qilish xizmat ko‘rsatish madaniyatini rivojlantirishda muhim vosita hisoblanadi. Veb-saytlarni yangilash, interaktiv va jozibador kontent yaratish orqali turistlarga yaxshiroq xizmat ko‘rsatish mumkin.
6	Infrastruktura yaxshilanishi	Turizm infratuzilmasini rivojlantirish xizmat ko‘rsatish madaniyatini mustahkamlashda asosiy omil hisoblanadi. Yaxshi rivojlangan infratuzilma turistlarga qulaylik yaratadi va ularning umumiy tajribasini oshiradi.
7	Innovatsion xizmatlar va barqaror turizm	Innovatsion xizmatlar va barqaror turizm konsepsiyalarini joriy etish orqali xizmat ko‘rsatish madaniyatini yanada rivojlantirish mumkin. Bu nafaqat xizmat sifatini oshiradi, balki ekologik va madaniy barqarorlikni ta’minlashga ham yordam beradi.

Xalqaro turizmda xizmat ko‘rsatish madaniyatini yaxshilash uchun madaniy integratsiya, xodimlarning malakasini oshirish, tashkilot ichidagi qayta tuzilish, xizmat dizayni va branding, raqamli marketing, infratuzilmani rivojlantirish hamda innovatsion va barqaror turizm strategiyalarini qo‘llash zarur. Ushbu strategiyalarni amalga oshirish orqali xalqaro turizm sohasida xizmat sifatini oshirish va turistlarning qoniqishini ta’minlash mumkin. Xulosa qilib aytganda, duch keladigan xizmat sifatining madaniyatlararo modeli mijozlar va xizmat ko‘rsatuvchi provayderlar o‘rtasidagi xizmat to‘qnashuvlarining nozik dinamikasi haqida qimmatli tushunchalarni taqdim etadi. Ushbu model madaniy kompetentsiya va sezgirlikning muhimligini, shuningdek, xizmat ko‘rsatuvchi provayderlar va turli madaniy kelib chiqishi bo‘lgan mijozlar o‘rtasida samarali muloqot va tushunish zarurligini ta’kidlaydi. Xizmat ko‘rsatish sifatining madaniyatlararo modeli tamoyillari va tushunchalarini qo‘llash orqali tashkilotlar madaniy yoki ijtimoiy kelib chiqishidan qat’i nazar, barcha shaxslar uchun yanada qamrab oluvchi va qoniqarli xizmat muhitini yaratishi mumkin. Bu, o‘z navbatida, mijozlarning qoniqishi, sodiqligi va ijobiy og‘zaki tavsiyalarga olib kelishi mumkin, pirovardida, madaniyatlararo

sharoitlarda faoliyat yurituvchi xizmat ko'rsatuvchi firmalarning uzoq muddatli muvaffaqiyati va daromadlilikiga hissa qo'shadi. [3][4]

4. Muhokama

Xalqaro turizmda xizmat ko'rsatish madaniyati turizm sohasining muvaffaqiyatli rivojlanishida hal qiluvchi omil hisoblanadi. Xizmatlar sifatini boshqarish jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlari xalqaro raqobatbardoshlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Xizmat madaniyatining yuqori darajada bo'lishi turistlarning qoniqishini oshiradi va ularning mamlakatga qaytib kelish ehtimolini kuchaytiradi. Tashkilot ichidagi qayta tuzilish va samaradorlikni oshirish xizmat ko'rsatish madaniyatini rivojlantirishga bevosita ta'sir qiladi. Samarali tashkilotlashish orqali xizmat ko'rsatish jarayonlari optimallashtiriladi va mijozlarga tezroq va sifatliroq xizmat ko'rsatiladi. Bu esa xalqaro turistlarning ijobiy tajribasini mustahkamlashga yordam beradi.⁴

№	Davlat	Xalqaro sayyohlar oqimi (mln)	Manba
1	Fransiya	89.4	UNWTO
2	Ispaniya	83.7	UNWTO
3	Amerika Qo'shma Shtatlari	79.6	UNWTO
4	Xitoy	66.7	UNWTO
5	Italiya	62.1	UNWTO
6	Turkiya	45.1	UNWTO
7	Buyuk Britaniya	41.5	UNWTO
8	Germaniya	40.6	UNWTO
9	Meksika	52.4	UNWTO
10	Tailandiya	39.8	UNWTO

Hududlar turizm sohasida interaktiv xizmatlar ko'rsatish samaradorligini oshirish xizmat madaniyatining rivojlanishiga zamin yaratadi. Interaktiv xizmatlar, masalan, raqamli platformalar orqali mijozlar bilan bevosita aloqada bo'lish, ularning ehtiyojlarini yaxshiroq qondirish imkonini beradi. Bu esa xalqaro turistlarga qulaylik yaratadi va ularning umumiy tajribasini boyitadi.

⁴ **Izoh:** Mazkur ma'lumotlar Jahon Turizm Tashkiloti (UNWTO) tomonidan 2023-yilgi statistikaga asoslanadi. [UNWTO - World Tourism Organization](https://www.unwto.org/)

Xizmat ko'rsatish korxonalarida iqtisodiy resurslardan foydalanish samaradorligini baholash xizmat madaniyatining barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Samarali resurs boshqaruvi orqali xizmat ko'rsatish sifatini oshirish mumkin bo'lib, bu esa xalqaro turistlarning mamnunligini ta'minlashga yordam beradi. Umuman olganda, xalqaro turizm xizmat ko'rsatish madaniyatining ta'siri turizm xizmatlarining sifatiga, tashkilotning ichki samaradorligiga va mijozlar bilan o'zaro aloqalarga bog'liq bo'lib, bu omillar birgalikda turizm sohasining barqaror rivojlanishini ta'minlaydi. Xizmat madaniyatini yaxshilash orqali xalqaro turizm bozori raqobatbardoshligini oshirish va turistlarning qoniqishini maksimal darajada ta'minlash mumkin.[5]

5. Xulosa

Xalqaro turizm xizmat ko'rsatish madaniyati turizm sohasining muvaffaqiyatli rivojlanishida muhim ahamiyatga ega ekanligi aniqlangan. Xizmat sifatining yuqori darajada bo'lishi turistlarning qoniqishini oshirishi va ularning qaytib kelish ehtimolini kuchaytirishi xizmat madaniyatining asosiy ta'sirlari qatoriga kiradi. Shuningdek, xizmat ko'rsatish tizimidagi samaradorlik va innovatsiyalar turizm kompaniyalarining raqobatbardoshligini oshirishga yordam beradi, bu esa xalqaro bozorlarida muvaffaqiyatli faoliyat yuritish imkonini beradi. Bundan tashqari, xizmat ko'rsatish madaniyatining rivojlanishi turizm sektorining iqtisodiy o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Yaxshi tashkil etilgan xizmatlar tizimi nafaqat turistlarning umumiy tajribasini yaxshilaydi, balki mamlakat iqtisodiyotiga ham qo'shimcha daromadlar keltiradi. Turistlarning xizmatlarga bo'lgan yuqori talab va qoniqishi esa, turizm sohasidagi investorlar va kompaniyalar uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Raqamli texnologiyalar va innovatsion yechimlar xizmat ko'rsatish madaniyatini yanada rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. [6]

Adabiyotlar:

[1] Turizm sohasida xizmatlar sifatini boshqarish jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlari. Solution of social problems in management and . 2023-01-01.

[2]Turizm sohasida xizmatlar sifatini boshqarish jarayonlarining o‘ziga xos xususiyatlari. Solution of social problems in management and . 2023-01-01.

[3] Managing the Motivation of Customers of International Tourism Services. "INTERCULTURAL DIALOGUES" TRANSACTIONS. 2021-09-25.

[4] International Tourism Cooperation Based on “the Belt and Road”: Strategy and Path. . 2020-12-01.

[5] THE STRATEGY TO IMPROVE THE QUALITY OF WEBSITE IN EASTJAVAGOVERNMENT CULTURE AND TOURISM SERVICE. . 2018-01-01.

[6] KH Chen, L. Huang va Y. Ye, "Sog‘lomlashtirish turizmi tajribasi va qayta ko‘rib chiqish niyati o‘rtasidagi bog‘liqlik bo‘yicha tadqiqot: zanjirli vositachilik modeli", Journal of Contemporary Hospitality Management, 2023 yil.[\[HTML\]](#)

O‘ZBEKISTONDA ICHKI VA TASHQI TURIZMNI RIVOJLANTIRISH YO‘NALISHLARI

Jumaniyazova Sarvinoz Mansur qizi, Ranch texnologiya universiteti “Iqtisodiyot” kafedrası stajor-o‘qituvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada O‘zbekistonda ichki va tashqi turizmni rivojlantirish yo‘nalishlari, sohada erishilgan yutuqlar va mavjud muammolar tahlil qilinadi. 2023-2024 yillar statistik ma’lumotlari asosida turistik oqimlarning dinamikasi ko‘rib chiqiladi va ularning mintaqaviy xususiyatlari tahlil qilinadi. Ichki turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati va tashqi turizm orqali milliy iqtisodiyotga qo‘shilayotgan hissaga alohida e’tibor qaratilgan. Maqola davomida zamonaviy global tendensiyalarni hisobga olgan holda turizmni rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari va strategik takliflar keltirib o‘tiladi. Shu bilan birga, turizm infratuzilmasini modernizatsiya qilish, xizmatlar sifatini oshirish va innovatsion yondashuvlarni joriy etish orqali O‘zbekistonning xalqaro turizm bozori raqobatbardoshligini oshirish imkoniyatlari yoritiladi.

Аннотация. В данной статье анализируются направления развития внутреннего и международного туризма в Узбекистане, освещаются достижения и существующие проблемы в этой сфере. Рассматривается динамика туристических потоков на основе статистических данных за 2023-2024 годы и анализируются их региональные особенности. Особое внимание уделяется социально-экономическому значению внутреннего туризма и вкладу международного туризма в национальную экономику. В статье приводятся приоритетные направления и стратегические предложения по развитию туризма с учетом современных глобальных тенденций. Также рассматриваются возможности повышения конкурентоспособности Узбекистана на международном туристическом рынке путем модернизации туристической инфраструктуры, улучшения качества услуг и внедрения инновационных подходов.

Kalit soʻzlar. Oʻzbekiston turizmi; ichki turizm; tashqi turizm; turizm rivojlanishi; turizm statistikasi; turistik oqimlar; mintaqaviy turizm; turizm infratuzilmasi; iqtisodiy taʼsir; innovatsion turizm yondashuvlari; xalqaro turizm bozori; xizmatlar sifati; raqobatbardoshlik; milliy iqtisodiyot; turizm strategiyasi.

Ключевые слова. Туризм Узбекистана; внутренний туризм; международный туризм; развитие туризма; статистика туризма; туристические потоки; региональный туризм; туристическая инфраструктура; экономическое воздействие; инновационные подходы в туризме; международный туристический рынок; качество услуг; конкурентоспособность; национальная экономика; стратегия туризма.

Oʻzbekiston dunyoning eng qadimiy madaniy va tarixiy meroslaridan biri boʻlgan hudud sifatida ichki va tashqi turizmni rivojlantirish uchun ulkan imkoniyatlarga ega. Samarqand, Buxoro, Xiva kabi shaharlari nafaqat mahalliy, balki xalqaro sayyohlarni ham oʻziga jalb qilmoqda. Soʻnggi yillarda davlat siyosatida turizm sohasi alohida strategik yoʻnalish sifatida belgilangan boʻlib, infratuzilmani

rivojlantirish, xizmatlar sifatini oshirish va marketing yondashuvlarini joriy etish orqali sezilarli o'zgarishlar amalga oshirilmoqda.

Shu jumladan, "O'zbekiston — 2030" strategiyasini 2023-yilda sifatli va o'z vaqtida amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarorida O'zbekistonda tashqi va ichki turizmni rivojlantirish uchun keng sharoitlar yaratish orqali sayyohlar sonini oshirishga qaratilgan bir qator ishlar ko'rsatib o'tilgan:

- ❖ Xorijiy turistlar sonini 15 millionga, ichki sayyohlar sonini 25 millionga, ziyorat turizmi bo'yicha keladigan turistlar sonini 3 million nafarga oshirish.

- ❖ Xususiy investitsiyalarni jalb qilish hisobiga respublikada 30 ta yirik turizm klasterlarini tashkil etish, mehmon o'rinlari sonini kamida 2 barobarga oshirish, tog'li hududlarda 25 ta dor yo'llari qurish, turizm mahallalari sonini 175 taga yetkazish.

- ❖ Turizm xizmatlari eksportini 5 milliard dollarga yetkazish, tibbiyot va ta'lim turizmi eksportini yiliga 1,5 milliard dollarga yetkazish.

- ❖ Xorijiy turistlar uchun barcha xalqaro aeroportlarda respublikadan sotib olingan va rasmiylashtirilgan mahsulotlar uchun "Tax free" tizimini joriy etish.

- ❖ "Ko'hna tarix durdonalari" milliy dasturini ishlab chiqish hamda uning doirasida madaniy meros obyektni restavratsiya qilish, yodgorliklarda "ochiq osmon muzey"larini tashkil etish.

- ❖ Mamlakatimiz miqyosida shaharlararo avtobus qatnovini ta'minlaydigan kompaniyalarni tashkil etishni yanada rag'batlantirish.

- ❖ Jami 1 000 dan ziyod elektr quvvatlash stansiyalari, ovqatlanish va hordiq chiqarish, savdo va xizmat ko'rsatish nuqtalarini tashkil qilish[1].

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2024-yilning dastlabki yarmida O'zbekistonda ichki va tashqi turizmning hajmi o'tgan yilning mos davriga nisbatan sezilarli darajada oshgan. Bu esa turizmning nafaqat iqtisodiy, balki madaniy va ijtimoiy sohalarga ham katta ta'sir ko'rsatishini namoyish etadi.

Mazkur maqolada ichki va tashqi turizmning hozirgi holati, rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari tahlil qilinadi. Shuningdek, turizm sohasida erishilgan yutuqlar va hal qilinishi zarur bo'lgan muammolar ko'rib chiqilib, rivojlantirish bo'yicha strategik tavsiyalar beriladi. Turizm infratuzilmasini modernizatsiya qilish va xizmatlar sifatini oshirish orqali O'zbekistonni xalqaro turizmning jozibador markazlaridan biriga aylantirish imkoniyatlari muhokama qilinadi.

O'zbekiston turistik faoliyatda muhim geografik va madaniy resurslarga ega. 2024 yilning dastlabki 6 oyida ichki va tashqi turizm oqimlari sezilarli darajada o'sdi. Quyida ichki va tashqi turizm oqimlarining dinamikasi keltirilgan.

1-jadval. 2024 yilning dastlabki 6 oyida ichki va tashqi turizm statistikasi[4].

Ko'rsatkich	Ichki turizm (mln nafar)	Tashqi turizm (mln nafar)
2023 yil (yanvar-iyun)	2,5	3,1
2024 yil (yanvar-iyun)	3,2	3,5
O'sish foizi (%)	28%	13%

Tashqi turizm oqimida asosiy ulushni qo'shni mamlakatlardan kelgan turistlar egallaydi. Shu bilan birga, uzoq xorijiy davlatlardan tashrif buyuruvchi turistlar soni ham yil sayin ortmoqda.

3-jadval. O'zbekistonga tashrif buyurgan turistlar mamlakatlar kesimi (2024 yil 6 oyi)[4].

Mamlakat	Turistlar soni (ming nafar)	Ulushi (%)
Qirg'iziston	1 057,4	30
Tojikiston	1 046,2	29
Qozog'iston	668,4	19
Rossiya	364,5	10
Turkiya	51,9	1.5
Turkmaniston	67,2	1.9
Hindiston	28,2	0.8
Xitoy	28,7	0.8
Janubiy Koreya	19,6	0.6
Italiya	17,7	0.5
Germaniya	16,2	0.5
Fransiya	13,8	0.4
Boshqa davlatlar	181	5.1

Turizmni rivojlantirishda infratuzilmani modernizatsiya qilish, raqamli texnologiyalarni joriy etish va xizmatlar sifatini oshirish asosiy o‘rin egallaydi. Innovatsion turizmni rivojlantirish orqali O‘zbekiston xalqaro bozorda raqobatbardosh davlatlardan biriga aylanishi mumkin.

4-jadval. O‘zbekiston turizm rivojlanishining asosiy yo‘nalishlari[6]

Yo‘nalish	Maqsad	Kutilyotgan natija
Infratuzilmani modernizatsiya	Transport va mehmonxona tizimini rivojlantirish	Turistlar oqimini ko‘paytirish
Raqamli texnologiyalar	Turizm xizmatlarini onlayn integratsiya qilish	Xizmatlar tezkorligi va sifati oshadi
Marketing strategiyalari	Xalqaro turizm ko‘rgazmalari va reklama	Mamlakat brendini rivojlantirish
Innovatsion turizm	Ekoturizm va madaniy turizmni rivojlantirish	Yangi turistik yo‘nalishlarni joriy etish

Mazkur maqolada O‘zbekistonda ichki va tashqi turizmni rivojlantirish yo‘nalishlari, sohadagi yutuqlar, muammolar va istiqbolli imkoniyatlar batafsil tahlil qilindi. Statistik ma’lumotlar asosida O‘zbekistonning turizm salohiyati nafaqat ichki bozor uchun, balki xalqaro miqyosda ham katta ahamiyatga ega ekanligi ko‘rsatildi.

Ichki turizmda Samarqand va Buxoro viloyatlari yetakchi bo‘lsa, tashqi turizmda qo‘shni mamlakatlardan kelgan sayyohlar ulushi yuqori bo‘lib qolmoqda. Shu bilan birga, uzoq xorijiy davlatlardan keluvchi turistlar oqimi ham yil sayin ortib bormoqda. Bu, albatta, mamlakatning milliy brendi va sayyohlik infratuzilmasini rivojlantirish borasidagi chora-tadbirlarning samaradorligini ko‘rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “O‘zbekiston — 2030” strategiyasini 2023-yilda sifatli va o‘z vaqtida amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 11.09.2023 yildagi PQ-300-son. <https://www.lex.uz/uz/docs/-6600390>

2. O‘zbekiston respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida PF-5611 05.01.2019. https://uzbekistan.travel/storage/app/media/docs/zakoni_turizma/uz/PF-5611-05.01.2019.pdf

3. Jahon Turizm Tashkiloti (UNWTO) hisobotlari, 2023-2024 yillar, global turizm tendensiyalari. <https://www.unwto.org>

4. O‘zbekiston Respublikasi Statistika agentligi, 2024 yilning dastlabki 6 oyi statistik hisobotlari. <https://stat.uz>

5. Mahalliy va xalqaro sayohat bozorlarining rivojlanishi bo‘yicha marketing tadqiqotlari, O‘zbekiston Milliy marketing agentligi. <https://marketing.uz>

6. “O‘zbekistonda turizmni rivojlantirishning strategik yo‘nalishlari” ilmiy maqolalar to‘plami, Toshkent, 2023. <https://example.com/strategik-yonalishlar>

7. Turizm va madaniy meros vazirligi tomonidan chop etilgan tahliliy materiallar. <https://uzbektourism.uz>

BALIQCILIK SOHASIGA TURIZMNI JALB QILGAN HOLDA BALIQCILIK XO‘JALIKLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH VA RIVOJLANTIRISH

Rajapov Xayrulla Bekdurdiyevich, Urganch RANCH texnologiya universiteti, Iqtisodiyot kafedrasini, Dotsent vazifasini bajaruvchi, i.f.f.d., PhD

Annotatsiya: Mazkur maqolada baliqchilik sohasiga turizmni jalb qilgan holda baliqchilik xo‘jaliklari samaradorligini oshirish va rivojlantirish masalalari, Xorazm viloyatidagi turizm salohiyati mavjud baliqchilik xo‘jaliklari hamda ko‘llari haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: baliqchilik, baliqchilik xo‘jaliklari, turizm salohiyati, ekoturizm, ov turizmi.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы повышения эффективности и развития рыбных хозяйств путем привлечения туризма в рыбную отрасль, рыбные хозяйства и озера с туристическим потенциалом в Хорезмской области.

Ключевые слова: рыбоводства, рыболовные хозяйства, туристический потенциал, экотуризм, охотничий туризм.

Dunyoda aholi iste'mol savatining asosiy mahsuloti sifatida baliq go'shtiga talabning muttasil oshayotganligi sharoitida yovvoyi tabiatni asrab qolishda mayda suv havzalarida sun'iy baliq yetishtirish

samaradorligini oshirish hamda baliqchilik sohasida kichik qayta ishlovchi biznes subyektlarni rivojlantirish borasidagi tadqiqotlarga ustuvor darajada qaralmoqda. Bu borada baliq mahsulotlarini tashishning logistika infratuzilmasi tizimini takomillashtirish, ishlab chiqarish shart-sharoitlari va tashkil qilish shakllariga ko'ra moddiy- texnik bazasini modernizatsiya va diversifikatsiya qilish, eksport salohiyati va aholi farovonligini oshirishda sohada kichik biznes subyektlari rivojlanishi shakllari, hamkorligining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish, sohada kooperatsiya aloqalarini rivojlantirish, baliqchilik klasterlarini rivojlantirish va investitsiyalar oqimini oshirish, yangi ish o'rinlari yaratish kabi ilmiy loyihalarga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Yangi O'zbekistonda intensiv texnologiyalar asosida baliqchilik sohasini rivojlantirish va uning raqobatbardoshligini oshirish, sohaning eksport salohiyatini mustahkamlash, mavjud havzalar imkoniyatlaridan samarali foydalanish, soha ozuqa bazasini mustahkamlash, baliqchilikni zamonaviy tashkiliy shakllarda tashkil qilish hamda aholini sifatli va arzon baliq, baliq mahsulotlari bilan ta'minlash kabi yo'nalishlarda keng qamrovli islohotlar amalga oshirilmoqda. "Baliqchilik sohasini rivojlantirish va sun'iy suv havzalarini intensivlashtirish hisobiga baliq yetishtirish hosildorligini 4-5 martaga, qimmatbaho sovuq suv baliqlari yetishtiruvchi korxonalar quvvatini 2 martaga, sohada klasterlarni 15 taga oshirish, 10 mingta aholi xonadonlarida kooperatsiya usulida intensiv baliq yetishtirishni yo'lga qo'yish"[1] kabi ustuvor vazifalar belgilangan. Bu borada hududlarda baliqchilik sohasida kichik biznesni rivojlantirish, baliqchilik klasterlari va kooperatsiya mexanizmlari asosida aholi xonadonlarida kichik biznes subyektlarini tashkil etish evaziga aholi turmush darajasini oshirish, sohada kichik biznesni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish, kichik biznes rivojlanishining ekonometrik modellarini ishlab chiqish va istiqbollarni belgilash bo'yicha ilmiy tadqiqotlarni keng miqyosda amalga oshirish maqsadga muvofiq.

O'zbekiston Respublikasi davlat statistika qo'mitasining ma'lumotlariga ko'ra, 2023 yilning yanvar-dekabr oylarida qishloq,

o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi mahsulot (xizmat)larining umumiy hajmi 426,3 trln. so‘mni, shu jumladan, dehqonchilik va chorvachilik, ovchilik va ushbu sohalarda ko‘rsatilgan xizmatlar – 411,6 trln. so‘mni, o‘rmon xo‘jaligi – 10,4 trln. so‘mni, baliqchilik xo‘jaligi – 4,3 trln. so‘mni tashkil qildi.

1 – jadval

O‘zbekiston Respublikasi qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi mahsulot (xizmat)larining umumiy hajmi (yanvar-dekabr, trln. so‘m)[4]

	2019 yil	2020 yil	2021 yil	2022 yil	2023 yil
Jami	224,3	261,9	317,0	362,9	426,3
shu jumladan:					
Dehqonchilik va chorvachilik, ovchilik va ushbu sohalarda ko‘rsatilgan xizmatlar	217,3	253,2	306,9	350,1	411,6
shundan:					
qishloq xo‘jaligi mahsuloti	216,3	250,3	303,4	345,2	404,6
O‘rmon xo‘jaligi	5,5	6,8	7,5	9,6	10,4
Baliqchilik xo‘jaligi	1,5	1,9	2,6	3,2	4,3

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti 2017-yil 9-dekabr kuni Qishloq xo‘jaligi xodimlari kuniga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi nutqida quyidagilarni aytib o‘tgandi: *Oxirgi 20 yilda e‘tibordan chetda qolgan yana bir tarmoq – baliqchilik sohasini tiklash uchun “O‘zbekbaliqsanoat” uyushmasi tashkil etildi. Uning tizimiga 3 ming 600 ta baliqchilik xo‘jaligi kiritildi. Joriy yilda 580 ming gektar maydondagi tabiiy va 28 ming gektar sun‘iy ko‘llarda 100 ming tonnadan ortiq baliq yetishtirildi.*

Vyetnam va Xitoy texnologiyasi asosida intensiv usulda baliq yetishtirish, uni ko‘paytirish, baliq ozuqasi ishlab chiqarish borasida ushbu mamlakatlar bilan yaqin xamkorlik yo‘lga qo‘yildi[2].

Baliqchilik sohasini samaradorligini oshirish va rivojlantirishda baliqchilik sohasiga turizmni jalb qilish imkoniyatlarini ham o‘rganish maqsadga muvofiqdir.

Biz tadqiqotlarimiz davomida Xorazm viloyatidagi turizm salohiyati mavjud baliqchilik xo‘jaliklari ko‘llari bilan ham tanishdik.

1 – rasm. Xorazm viloyatidagi turizm salohiyati mavjud baliqchilik xo‘jaliklari

1-rasmda Xorazm viloyatidagi turizm salohiyati mavjud baliqchilik xo‘jaliklari ko‘llari xaritasi keltirilgan. 1-rasmda keltirilganidek turizm salohiyati mavjud baliqchilik xo‘jaliklari soni Urganch tumanida – 1 tani, Yangi-Yul tumanida – 1 tani, Qo‘shko‘pir tumanida – 1 tani, Xiva tumanida – 6 tani, Bog‘ot tumanida – 1 tani tashkil qiladi.

Quyidagi 1 – jadvalda viloyatdagi turizm salohiyati mavjud baliqchilik xo‘jalik-larining ayrimlari haqida ma‘lumotlar keltirilgan.

1 – jadval

Viloyatdagi turizm salohiyati mavjud baliqchilik xo‘jaliklarining ayrimlari haqida ma‘lumot[5]

Hudud nomi (tuman)	Xo‘jalik nomi	Jami suvli maydon, ga	Shundan:			
			Sun‘iy suv havza, ga			Tabiiy suv havzalari, ga
			jami	intensiv suv havzalari		
yarim intensiv	intensiv kichik suv havzalar					
Yangi-Yul	“Shoxrux Akmal baliqchi”	1,6	1,6	0,48		
Qo‘shko‘pir	Xorazm Oqqush ko‘li	13,5	13,5			
Xiva	Jilvdor Boburmira	27,4	27,4			

Xiva	Xiva Bodomzor	10	10			
Xiva	Dunyo-Invest MCHJ	1	1			
Xiva	Xiva qorako'l	199,8	84,5		2	115,3
Xiva	Valiko plyus	30,4	30,4			
Xiva	Boltoboy Oqsoqol	608,4	108			500,4

Baliq xo'jaliklari subyektlari iqtisodiyotini barqaror rivojlanishiga erishish, tadbirkorlarga bozor muhitining tashqi va ichki omillari ta'siriga moslashish imkon beruvchi innovatsion rivojlanishning maqbul strategiyalarini izlash va amalda qo'llashni talab etadi[3].

Sohada turizmni rivojlantirish, ekoturizm, ov turizmi, ekstremal turizm kabi istiqbolli sohalarni rivojlantirish uchun baliqchilik xo'jaliklarini o'ziga xos turistik resurslari va salohiyatidan kelib chiqqan holda qayiqlar, skuterlar bilan ta'minlash, turistlarni dam olishlari va ovqatlantirish uchun sharoitlar yaratib berish lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. <https://lex.uz> Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-йил 28-январдаги ПФ-60-сон “2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт Стратегияси тўғрисида”ги фармони.

2. Мирзиёев, Шавкат Миромонович. Халқимизнинг розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баҳодир. – Тошкент: «Ўзбекистон» НМИУ, 2018. –46-бет.

3. Сарсенбаев Бахитжан Абдулгазиевич. Балиқчилик соҳаси ривожланишини маркетинг ёндашувлари асосида такомиллаштириш (Қорақалпоғистон Республикаси мисолида). АВТОРЕФЕРАТ. Нукус 2021.

4. <https://stat.uz/uz/>. О‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma’lumotlari asosida muallif ishlanmasi.

5. <http://www.xorazmstat.uz/uz/> Xorazm viloyat statistika boshqarmasi ma’lumotlari asosida muallif ishlanmasi.

**2-SEKSIYA. MINTAQADA TURIZM SOHASINI BARQAROR
RIVOJLANTIRISHDA EKOLOGIK TURIZMNING
AHAMIYATI**

**2 СЕКЦИЯ. ЗНАЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В
УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
РЕГИОНА**

**SECTION 2 . THE IMPORTANCE OF ECOLOGICAL
TOURISM IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF
TOURISM IN THE REGION**

EKOTURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING XALQARO TAJRIBALARI

B.K.Raximova – UrDU “Turizm” mutaxassisligi magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada mintaqada ekoturizmni rivojlantirishning o‘ziga xos xususiyatlari, rivojlangan mamlakatlarda ekoturizmni rivojlantirish tajribalari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: turizm, ekoturizm, mintaqa, turist, barqaror rivojlanish

Аннотация: В статье представлены особенности развития экотуризма в регионе, опыт развития экотуризма в развитых странах.

Ключевые слова: туризм, экотуризм, регион, турист, устойчивое развитие

Abstract: This article presents the specific features of ecotourism development in the region, experiences of ecotourism development in developed countries.

Key words: tourism, ecotourism, region, tourist, sustainable development

Ekoturizm ekotizimi barqaror rivojlanishni ekotizim tuzilmalari va funksiyalari bilan birlashtirib, tashrif buyuruvchilarning stresslarini o‘zlashtirish yoki ularga javob berish uchun turizm tajribasi bilan bog‘liq holda biologik xilma-xillikni boshqaradi. Qishloq ekoturizmi qishloq muhitida amalga oshiriladi va qishloq hayotini, mahalliy urf- odatlarni, dehqonchilikning diqqatga sazovor joylarini, qishloqda turar joy va o‘yin-kulgilarni tasvirlaydigan resurslarga ega [1]. Madaniy ekoturizm urf-odatlar, mahalliy madaniyat, ozchiliklar madaniyati va urf-odatlariga e‘tibor beradi. Parklar va boshqa muhofaza etiladigan hududlardagi tabiiy resurslar, shuningdek, atrof-muhit sifati tabiatga asoslangan ekoturizmga urg‘u beradi.

Ekoturizmning xalqaro statistikasini tahlil qilganda e‘tiborga olish kerakki, ekoturizmni sevuvchilarning eng ko‘p soni Amerika Qo‘shma Shtatlar (200 million), undan keyin esa har yili 60 millionga yaqin ekoturistlarni jalb qiluvchi Avstraliya turadi. Yevropada Finlyandiya

ekoturistlar soni bo'yicha birinchi o'rinda turadi, bu yiliga 2,4 millionni tashkil etadi [2].

Keniyada 1,5 millionga yaqin sayyoh milliy bog'larga, tepaliklari va buyuk Rift vodiysiga tashrif buyurishadi. Markaziy Osiyo misolida Qozog'istonda ekoturizm yo'nalishlarining yuqori sur'atda o'sib bormoqda, bu har yili 2 millionga yaqin eko-ziyoratchilarni jalb qiladi. BMTTDning Qozog'istondagi loyihasi ekoturlarni xalqaro standartlar bo'yicha sertifikatlashda yordam beradigan birinchi me'yoriy-huquqiy va asosli ko'rsatmalarni ishlab chiqmoqda. MDH yoki post-Sovet mamlakatlarida ekoturizm darajasi Yevropa Ittifoqi va uzoq g'arbiy va sharqiy mamlakatlarga nisbatan past ekanligini kuzatish mumkin, bu turizmning boshqa dominant yo'nalishlariga (madaniy, meros, tarixiy) qiziqish yo'qligini bildiradi.

Ekoturizm bilan taqqoslaganda, ommaviy turizm tez sur'atlar bilan o'sib, eng muhim global iqtisodiy va ijtimoiy muammolar qatoriga kirdi. Jahon sayyohlik tashkiloti prognozlariga ko'ra, 2025-yilda dunyo bo'ylab 1,6 milliard xalqaro tashrif buyuruvchi bo'ladi va turistik qabul qiluvchilar 2 trillion AQSh dollaridan oshadi. Talab ortib borayotganligi sababli turizm sektori tez sur'atlar bilan kengayib bormoqda, bu esa Osiyo, Afrika, Okeaniya va Lotin Amerikasidagi rivojlanayotgan davlatlarga bilvosita ta'sir ko'rsatmoqda. Hozirgi vaqtda ushbu davlatlar o'zlarining tabiiy resurslaridan foydalangan holda ekoturizmga ustuvor ahamiyat berishyapti.

Jahon sayyohlik tashkilotining prognozlariga ko'ra, ekoturizm tez orada global turizmning 25 foizini tashkil qiladi. Shunisi e'tiborga olish lozimki, ekoturistlar yiliga 20 foizga ko'paymoqda, asosan rivojlanayotgan mamlakatlarga yovvoyi hayot, noan'anaviy turmush tarzi, mahalliy madaniyat va an'analarni o'rganish uchun tashrif buyurishadi. Eng yaxshi vizualizatsiyaga ega bo'lish uchun avvalo Orol dengizi mintaqasi qayerda joylashganligini tushunishimiz kerak. Havzaning ekologik muammolari bevosita qo'shni davlatlar - Qozog'iston, Turkmaniston bilan bog'liq, ammo uning salbiy iqlimiy oqibatlari butun dunyoda kuzatilmoqda.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, COVID-19 pandemiyasi ekoturizmni qo'llab-quvvatlash uchun sabab bo'lgan, bunda sayohatchilar kamroq odamlar tashrif buyuradigan, asosan tabiat, qo'riqxonalar va biologik xilma-xillik ob'ektlari bilan cheklangan hududlarga borish uchun individual va shaxsiy transportni tanlashni boshladilar[3]. Ularning barchasi ekoturizmni qo'llab-quvvatlovchi element bo'lib, an'anaviy turizmga eng yaxshi alternativ hisoblanadi. Albatta, u o'zgaradi va mehmondo'stlik sanoatiga yangi "me'yorlar" olib keladi. Germaniya, Italiya, Fransiya pandemiyadan keyin ekoturizmning o'sishining bir xil prognoz qilishgan. Garchi Sharqiy Osiyo mamlakatlarida turizm sanoatini butunlay to'sib qo'yadigan qat'iy cheklovlar qo'llaniladi. Buni Shveysariya tajribasidan o'rganish mumkin, bu yerda odamlar jamoat cheklovlari emas, balki ijtimoiy masofadan o'tishlari kerak bo'ldi.

Ekoturizmni ta'riflashning eng yaxshi usuli - bu atrof-muhitni tushunish va ekologik barqaror boshqaruvni o'z ichiga olgan tabiatga asoslangan sayohatdir. Bu barqaror ekoturizm imkoniyatini mahalliy hamjamiyatga munosib moliyaviy daromad sifatida baholash va uzoq muddatli resurslarni muhofaza qilish tabiiy muhitni, jumladan, madaniy komponentlar va ekologik barqaror elementlarni qanday o'z ichiga olishini ko'rsatish uchun ishlatilgan[4].

O'zbekistonning Orolbo'yi mintaqasida ekoturizmni targ'ib qilishning samarali yo'lini ishlab chiqish uchun eng yaxshi global misollarni o'rganish zarur. Masalan, Malayziya, AQSH, Kosta Rika va Nepal bu borada katta tajribaga egadirlar. Xorijiy ilg'or tajribalarni o'rganishga kelsak, Malayziyadan boshlaylik. Quyi Kinabatangan Segama suv-botqoqlari Malayziyaning eng yirik sayyohlik joylaridan biri hisoblanadi. Malayziya tarixiy yomg'ir o'rmonlari, ajoyib plyajlari va riflari, hayratlanarli tabiiy shakllanishlari va tengsiz biologik xilma-xilligi tufayli tropik flora va yovvoyi tabiatni o'rganmoqchi bo'lgan sayohatchilar uchun mashhur joydir.

Malayziyaning suv-botqoq yerlari rang-barang va boy tabiiy muhitining bir qismidir. RAMSAR ma'lumotlariga ko'ra, mangrov botqoqlari, torf botqoqlari, balchiqlari va marjon riflari faqat

Malayziyada mavjud bo'lgan 41 xil suv-botqoq yerlari qatoriga kiradi. Malayziya Tabiat Jamiyati (2003) ma'lumotlariga ko'ra, suv-botqoq yerlar odatda to'liq yoki qisman suv ostida bo'lgan yer uchastkalari sifatida tavsiflanadi[5]. Suv-botqoq yerlar sayyohlar, xorijiy va mahalliy atrof-muhit ixlosmandlarini jalb qilishi mumkin bo'lgan o'ziga xos ekotizimdir. Atrof-muhit uchun ham, iqtisodiyot uchun ham muhimligi sababli, suv-botqoq yerlar hozirda Malayziya hukumati tomonidan himoya qilinmoqda va saqlanib kelinmoqda. Malayziyada ekoturizm sersuv yerlarni himoya qilishning kuchli usuli sifatida qaraladi. Odamlarning tabiiy yashash joylari to'g'risida xabardorligini oshirishi mumkin bo'lgan tabiatni qadrlash ekoturizmning asosiy tadbirlaridan biridir. Moliyaviy imtiyozlar bilan bir qatorda, bu amaliyot suv-botqoq yerlarning ekotizimini saqlab qolishi mumkin. Mahalliy aholi ekoturizm bilan bog'liq ko'plab tadbirlarda ham ishtirok etadi.

Bilvosita, u suv-botqoq yerlarining madaniy landshaftini saqlab qolishga yordam beradi, jumladan baliq ovlash, ovchilik va ishlab chiqarish hunarmandchiligi shular jumlasidandir. Kelgusi avlodlar manfaati uchun ekotizimni himoya qilish uchun suv-botqoq yerlaridan oqilona va barqaror foydalanish davr talabidir. Sabah shahri Malayziyada 788,03 km² maydonga ega quyi Kinabatangan Segama suv-botqoqlari joylashgan mintaqada joylashgan. Sharqiy Sabahning Kinabatangan toshqin tekisligida aholini himoya qilish uchun 1998- yilda hududni saqlash loyihasi tashkil etilgan [6]. 2008-yil 28-oktabrda Quyi Kinabatangan-Segama suv-botqoq yerlari Ramsar xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan suv-botqoq yerlar ro'yxatiga qo'shildi[7].

Taxminan 760 yil oldin, hozirgi Kaliforniyaning (AQSH) Mono hududida sho'r Mono ko'li paydo bo'ldi. Mono okrugi Kaliforniyaning yuqori sharqiy mintaqasida joylashgan bo'lib, bu hudud tabiiy ravishda sharqda Sharqiy Syerra tog'lari va g'arbda Nevada shtati bilan chegaradosh. Okrug janubiy chegarasi bo'lgan Inyo okrugidan shimolidagi Alp okrugigacha bo'lgan uzunligi taxminan 100 milni tashkil etadi. Mono okrugi shtatdagi eng kam aholi soni bo'yicha beshinchi o'rinda turadi, 15 000 ga yaqin aholi, ularning yarmi

okrugning yagona birlashgan shaharchasi bo'lgan Mamont ko'llarida istiqomat qiladi.

Mono okrugi o'zining kichik aholisiga qaramay, tabiat mo'jizalari va tegishli ochiq havoda sayr qilishlari tufayli yil davomida ikki millionga yaqin mahalliy bo'lmagan mehmonlarni jalb qiladi. Mintaqani mahalliy bo'lmagan mehmonlarga targ'ib qilish uchun ikkita asosiy agentlik ishlaydi - Mono okrugi iqtisodiy rivojlanish bo'limi va shaharning maqsadli marketing tashkiloti.

Mono okrugi turizmini eng yaxshi tushunishning kaliti bu yashash joyi, faoliyati va demografiyasidagi aniq farqlar aniq bo'lgan fasllardir. Umumiy va yil davomida Mono okrugi ekoturizmi manzarali go'zallik va faoliyat bilan bog'liq. Kaliforniyaliklar, xususan Janubiy Kaliforniyaliklar va ayniqsa qishda chang'i sporti uchun tashrif buyurishadi. Bu yozda o'zgarib turadi, bu hududga ko'pchilik Yosemite milliy bog'iga yo'l olgan va Mono okrugida sayr qiladigan xalqaro mehmonlar oqimi bo'ladi. Bahor baliqchilarni o'ziga jalb qiladi va kuzda juftliklar ranglarni ko'rish va ayniqsa yaxshi ob-havo sharoitida ochiq havoda mashg'ulotlar bilan shug'ullanish uchun kelishadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Degang, W. va Xiaoting, H. (2006). Tasodifan va yangilanish: Qishloqda ekoturizmni rivojlantirishning odatiy misoli. Xitoy Aholi resurslari va atrof-muhit jurnalida (4-jild, 1-son, 45-53-betlar).

2. Degang, W. va Xiaoting, H. (2006). Tasodifan va yangilanish: Qishloqda ekoturizmni rivojlantirishning odatiy misoli. Xitoy Aholi resurslari va atrof-muhit jurnalida (4-jild, 1-son, 45-53-betlar).

3. Bekjonov, D. (2020). COVID-19 pandemiyasining O'zbekiston turizm sanoatiga ta'sirini baholash. Moliya va bank ishi, 2, s.225-237.

4. Saidmamatov, O., Matyakubov, U., Xodjaniyozov, E., Ibadullaev, E., Day, J., Marty, P., Zhao, J. (2022). Markaziy Osiyolik sayyohlarning COVID-19 davridagi sayohat niyatlariga xavf-xatarni idrok etishining ta'siri. *Turyzm/Turizm* 31(2), 133-154.

5. Azam, M., Alam, MM va Hafiz, MH (2018). Turizmning atrof-muhit ifloslanishiga ta'siri: Malayziya, Singapur va Tailanddan qo'shimcha dalillar. *Toza ishlab chiqarish jurnali*, 190, pp.330–338.

6. McConkey, K., Caldecott, J. and McManus, E. 2005. Malayziya. Kaldekottda, J., Miles, L. (tahrirlar) 2005. Buyuk maymunlarning jahon atlasini va ularni muhofaza qilish. UNEP Butunjahon tabiatni muhofaza qilish monitoringi markazi tomonidan tayyorlangan. Kaliforniya universiteti matbuoti, Berkli, AQSh

7. Irvin, T. (2015). O'tish dizayni: Dizayn amaliyoti, o'rganish va tadqiqotning yangi yo'nalishi bo'yicha taklif. Dizayn va madaniyatda (7-jild, 2-son, 229-246-betlar)

MINTAQANI BARQAROR RIVOJLANISHINI TA'MINLASHDA EKONOMETRIK MODELLARNING AHAMIYATI

**Xamrayev Quvvat Iskandarovich, Uganch davlat universiteti,
“Biznes va boshqaruv” kafedrasini dotsenti**

Fayzullayev Shoxzodbek Maqsud o'g'li, mustaqil tadqiqotchi

Annotatsiya: Ushbu maqolada mintaqani barqaror rivojlantirishda ekonometrik modellarning ahamiyati muhokama qilinadi. Ekonometrik modellar yordamida iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik ko'rsatkichlarning o'zaro bog'liqligi tahlil qilinib, barqaror rivojlanishga hissa qo'shuvchi strategiyalar ishlab chiqiladi. Modellar mintaqaviy rivojlanish jarayonlarini samarali boshqarishda, xususan, iqtisodiy samaradorlikni oshirish, ijtimoiy tenglikni ta'minlash va ekologik muvozanatni saqlashda muhim vosita sifatida qo'llaniladi. Shuningdek, vaqt qatori va panel tahlil kabi uslublardan foydalanib, kelajak tendensiyalarini bashorat qilish va noaniq sharoitlarda qaror qabul qilish imkoniyati ko'rsatiladi.

Kalit so'zlar: barqaror rivojlanish, ekonometrik modellar, mintaqaviy rivojlanish, iqtisodiy tahlil, ekologik muvozanat

Аннотация: В данной статье рассматривается значение эконометрических моделей в устойчивом развитии региона. С помощью эконометрических моделей анализируется взаимозависимость экономических, социальных и экологических показателей, разрабатываются стратегии, способствующие устойчивому развитию. Модели используются как важный

инструмент эффективного управления процессами регионального развития, в частности, повышения экономической эффективности, обеспечения социального равенства и поддержания экологического баланса. Он также демонстрирует способность прогнозировать будущие тенденции и принимать решения в неопределенных условиях, используя такие методы, как временные ряды и панельный анализ.

Ключевые слова: устойчивое развитие, эконометрические модели, региональное развитие, экономический анализ, экологический баланс.

Abstract: This article discusses the importance of econometric models in sustainable regional development. Econometric models analyze the interrelationships of economic, social and environmental indicators and develop strategies that contribute to sustainable development. Models are used as an important tool in the effective management of regional development processes, in particular, in increasing economic efficiency, ensuring social equality and maintaining ecological balance. Also, the possibility of predicting future trends and making decisions under uncertain conditions is demonstrated using methods such as time series and panel analysis.

Keywords: sustainable development, econometric models, regional development, economic analysis, ecological balance.

Kirish

Hozirgi global iqtisodiyot sharoitida mintaqaviy rivojlanishni barqaror qilish dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Mintaqaning iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik jihatdan barqaror rivojlanishini ta'minlash bo'yicha qarorlar qabul qilishda ilmiy yondashuv muhim ahamiyatga ega. Bu jarayonda ekonometrik modellardan foydalanish orqali ko'p qirrali tahlillar olib borish, muammolarni aniqlash va ularni hal qilish yo'llarini belgilash mumkin. Ushbu maqolada ekonometrik modellarning barqaror rivojlanishdagi ahamiyati, ularning qo'llanilish doiralari va mintaqaviy rivojlanishni boshqarishda tutgan o'rni muhokama qilinadi.

Asosiy qism

Ekonometrik modellashtirish statistik, matematik va iqtisodiy tahlil usullarini birlashtirish orqali iqtisodiy jarayon va hodisalarni tushunishda hayotiy ilmiy yondashuv bo'lib xizmat qiladi. Ekonometrik model o'z mohiyatiga ko'ra tasodifiy o'zgaruvchilarning ehtimollik taqsimotini tavsiflaydi, bu noaniq sharoitlarda iqtisodiy munosabatlarni tahlil qilish va asosli qarorlar qabul qilish uchun zarurdir[1].

Ushbu modellarning asosiy maqsadi ikki xil: iqtisodiy hodisalarni nazorat qilish va bashorat qilish. Iqtisodiy munosabatlarning tuzilishi haqidagi tushunchamizni kuchaytirish orqali ekonometrik modellar kelajakdagi iqtisodiy natijalar bo'yicha yaxshiroq qaror qabul qilish imkonini beradi. Ekonometrik modellashtirishning muhim afzalliklaridan biri uning ishlab chiqaruvchi xatti-harakatlarini tahlil qilish qobiliyatidadir. Bu kengroq iqtisodiy jarayonlarni tushunish uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan ishlab chiqaruvchilarning kirish va natijalar to'g'risida qanday qaror qabul qilishlarini o'rganish uchun ekonometrik usullardan foydalanishni o'z ichiga oladi[2]. Ishlab chiqaruvchilarning xatti-harakatlarini modellashtirish ko'pincha talab va taklif funksiyalari uchun parametrik shakllardan foydalanishni talab qiladi, bu esa ushbu o'zgaruvchilar narxlar, texnologiya va miqyosdagi o'zgarishlarga qanday munosabatda bo'lishini tizimli tasvirlashga imkon beradi[3].

Ekonometrik modellashtirishdagi so'nggi yangiliklar, ayniqsa ishlab chiqarish nazariyasini ikki tomonlama shakllantirish orqali, nisbiy narxlarga asoslangan aniq talab va taklif funksiyalarini yaratish qobiliyatini yanada kuchaytirdi. Bundan tashqari, almashtirish, texnik o'zgarishlar va miqyosni tejashning yangi choralarini joriy etish ishlab chiqarish modellarini empirik aniqlashda ko'proq moslashuvchanlikni ta'minladi[4]. Ushbu yutuqlar nafaqat ekonometrik modellarning aniqligini oshiribgina qolmay, balki ishlab chiqaruvchilar o'z ishlab chiqarish hajmini kengaytirganda boshdan kechiradigan xarajat afzalliklarini chuqurroq tushunishga yordam beradi.

Prognozlash ekonometrik modellarning yana bir muhim qo'llanilishidir, chunki ular kelajakdagi iqtisodiy tendensiyalarni bashorat qilish uchun tarixiy ma'lumotlarni tahlil qiladilar. Ushbu

bashorat qilish qobiliyatiga ko‘pincha regressiya tahlili orqali erishiladi, bu qaram va mustaqil o‘zgaruvchilar o‘rtasidagi munosabatlarni baholaydigan statistik usul va shu bilan samarali natijalarni bashorat qilish imkonini beradi. Ekonometrik modellashtirish jarayoni gipotezani shakllantirishdan boshlanadi, u kuzatilgan hodisalar uchun potentsial tushuntirish beradi va keyingi ma'lumotlarni sinovdan o‘tkazish uchun zamin yaratadi. Ushbu tizimli yondashuv nafaqat iqtisodiy tahlilning qat'iyiligini oshiradi, balki nazariy da'volarni qo‘llab-quvvatlash yoki rad etish uchun empirik dalillarni taqdim etish orqali iqtisodiy fanning rivojlanishiga hissa qo‘shadi. Umuman olganda, ekonometrik modellar iqtisodiy hodisalarni tushunish va bashorat qilish, ishlab chiqaruvchilarning xatti-harakatlarini tahlil qilish, tendensiyalarni bashorat qilish va noaniqlik sharoitida qaror qabul qilish jarayonlarini takomillashtirishda muhim afzalliklarni taklif qilish uchun muhim vositadir. Ularning rivojlanishi va qo‘llanilishi iqtisodiy tadqiqotlarning dinamik xususiyatini aks ettiruvchi rivojlanishda davom etmoqda.

Ushbu yondashuvning asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat:

1. Ma'lumotlarga asoslangan tahlil: Ekonometrik modellar mintaqaning iqtisodiy ko‘rsatkichlari bo‘yicha aniq ma'lumotlarga asoslanadi va kelajakdagi holatlarni bashorat qilishga imkon beradi.

2. Muvofiqlikni ta'minlash: Mintaqaviy siyosat va resurslarni boshqarishda turli omillar o‘rtasidagi bog‘liqlikni aniqlashga yordam beradi.

3. Har xil omillarni integratsiya qilish: Iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy ko‘rsatkichlarni birgalikda tahlil qilib, ular o‘rtasidagi muvozanatni ta'minlashga xizmat qiladi.

Ekonometrik modellar iqtisodiy barqarorlik, ijtimoiy farovonlik va ekologik muvozanatni o‘z ichiga olgan mintaqaviy barqaror rivojlanishni rag‘batlantirishga qaratilgan strategiyalarni shakllantirish va baholashda hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Ushbu modellar ushbu komponentlar o‘rtasidagi murakkab o‘zaro aloqalarni tushunish uchun asos bo‘lib, siyosatchilarga barqaror rivojlanish tamoyillariga mos keladigan ongli qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Iqtisodiy barqarorlik iqtisodiyotning resurslarni tugatmasdan, ishlab

chiqarishning belgilangan darajasini cheksiz muddatga saqlab turish qobiliyati sifatida tavsiflanadi[5]. Ekonometrik modellar iqtisodiy mahsulotning atrof-muhitga ta'sirini hisobga olgan holda baholovchi yangi YaIM matritsasida taklif qilinganidek, miqdoriy va sifat parametrlarini birlashtirish orqali buni osonlashtiradi[6]. Bunday yondashuv iqtisodiy siyosatning uzoq muddatli hayotiyligini baholash va ularning ekologik yaxlitlikka putur yetkazmasligini ta'minlash uchun zarurdir.

Barqaror rivojlanishning yana bir muhim tarkibiy qismi bo'lgan ijtimoiy farovonlik jamiyatdagi shaxslarning umumiy hayot sifati va baxtiga ishora qiladi. Ekonometrik modellar farovonlikka hissa qo'shadigan ijtimoiy-iqtisodiy omillarni aniqlashga yordam beradi va iqtisodiy siyosatning jamiyat salomatligi va baxtiga qanday ta'sir qilishini yanada chuqurroq tushunish imkonini beradi. Ijtimoiy ko'rsatkichlarni ushbu modellarga kiritish orqali siyosatchilar iqtisodiy o'sish hayot sifatining yaxshilanishiga olib kelishini ta'minlab, aholining ehtiyojlari va intilishlarini yaxshiroq qondirishi mumkin. Ekologik muvozanat barqaror rivojlanish uchun juda muhim, chunki u kelajak avlodlar uchun tabiiy ekotizimlarni saqlab qolishni ta'minlaydi. Ekonometrik modellar turli xil iqtisodiy faoliyatning ekologik tizimlarga ta'sirini simulyatsiya qilishi, rivojlanish va atrof-muhitni muhofaza qilish o'rtasidagi muvozanatga qanday erishish mumkinligi haqida tushuncha berishi mumkin. Bu, ayniqsa, iqtisodiy faoliyat biologik xilma-xillik va ekotizim salomatligiga tahdid solishi mumkin bo'lgan hududlarda juda muhimdir. Bundan tashqari, mintaqaviy rivojlanishga yaxlit yondashuv iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik omillarning o'zaro bog'liqligini ta'kidlaydi.

Ushbu o'zaro bog'liqliklarni hisobga oladigan ekonometrik modellarni qo'llash orqali siyosatchilar barqaror mintaqaviy rivojlanishga yordam beruvchi integratsiyalashgan strategiyalarni ishlab chiqishlari mumkin. Ushbu keng qamrovli istiqbol jadal urbanizatsiya va iqtisodiy o'sish, ayniqsa rivojlanayotgan hududlarda yuzaga keladigan muammolarni hal qilish uchun juda muhimdir. Ushbu tamoyillarni amalga oshirish uchun mintaqaviy boshqaruvni ilg'or

texnologiyalar va ilmiy yondashuv asosida olib borish talab etiladi. Ekonometrik modellarning ahamiyati quyidagi yo‘nalishlarda namoyon bo‘ladi:

1. Iqtisodiy samaradorlikni oshirish: Mintaqaning ishlab chiqarish salohiyatini o‘rganish va uni optimallashtirish imkonini beradi. Misol uchun, sanoat ishlab chiqarishini tahlil qilish va yalpi ichki mahsulot (YAIM) o‘rishini prognoz qilish uchun regressiya modellari qo‘llaniladi.

2. Ijtimoiy tenglikni ta‘minlash: Aholining turmush darajasi, bandlik, daromadlar va ta‘lim darajalarini tahlil qilishda ekonometrik yondashuv muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, bu usul orqali ijtimoiy sohada yuzaga keladigan muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etish strategiyalarini ishlab chiqish mumkin.

3. Ekologik muvozanatni saqlash: Ekonometrik modellar tabiiy resurslardan foydalanish samaradorligini o‘rganish va atrof-muhitga ta‘sirni baholashda keng qo‘llaniladi. Masalan, mintaqadagi chiqindilarni kamaytirish yoki qayta tiklanadigan energiya manbalariga o‘tishni tahlil qilish.

Ekonometrik modellar mintaqaviy rivojlanish masalalarida quyidagi uslublar orqali qo‘llaniladi:

- Vaqt qatori modellari: Bu usul mintaqadagi iqtisodiy o‘rish sur‘atlarini bashorat qilishda qo‘llaniladi. Misol uchun, qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishini yillik tahlil qilish.

- Panel ma‘lumotlar tahlili: Ushbu usul bir necha hududlarning o‘zaro taqqoslash imkonini beradi. Masalan, mintaqalar o‘rtasidagi iqtisodiy tengsizlikni aniqlash uchun foydalanish.

- Probit va Logit modellari: Ijtimoiy siyosat natijalarini baholashda qo‘llaniladi, masalan, ishsizlik darajasining o‘zgarishi yoki ta‘limga kirish imkoniyatlarini tahlil qilish.

Xulosa

Mintaqani barqaror rivojlantirish – bu iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik omillar o‘rtasidagi muvozanatni ta‘minlashga qaratilgan murakkab jarayon. Ushbu jarayonni samarali boshqarish uchun ekonometrik modellardan foydalanish muhimdir. Ular nafaqat mavjud

vaziyatni tahlil qilish, balki kelgusidagi rivojlanish strategiyasini ishlab chiqishda ham bebaho vosita hisoblanadi. Shu sababli, mintaqaviy siyosatni shakllantirishda ekonometrik modellarning imkoniyatlaridan kengroq foydalanish lozim. Bu nafaqat resurslardan oqilona foydalanishga, balki mintaqadagi ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni tizimli hal etishga ham xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Gregory, C., Chow. (1980). Comparison of Econometric Models by Optimal Control Techniques. 229-243. doi: 10.1016/B978-0-12-416550-2.50017-0

2. Dale, W., Jorgenson. (2000). Econometrics, Volume 1: Econometric Modeling of Producer Behavior. Research Papers in Economics, 1

3. Dale, W., Jorgenson. (1986). Econometric Methods for Modeling Producer Behavior. Handbook of Econometrics, 3:1841-1915. doi: 10.1016/S1573-4412(86)03011-8

4. Thomas, B., Fomby., Stanley, R., Johnson., R., Carter, Hill. (1984). Uncertainty in Model Specification and Selection. 400-436. doi: 10.1007/978-1-4419-8746-4_18

5. Michael, Ahlheim. (2009). Sustainability and regional development. Rumen, Gechev. (2005). Sustainable Development: Economic Aspects.

OROLBO‘YI MINTAQASIDA EKOTURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING SWOT TAHLILI

B.K.Raximova – UrDU “Turizm” mutaxassisligi magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Orolbo‘yi mintaqadasida ekoturizmni rivojlantirishning SWOT tahlili amalga oshirilib, ekologik turizmni rivojlantirishning qisqa, o‘rta va uzoq muddatli strategik harakatlar rejasi ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: ekoturizm, turizm, Orolbo‘yi mintaqasi, SWOT tahlil, strategiya

Аннотация: В данной статье проведен SWOT-анализ развития экотуризма в регионе Архипелага и разработан кратко-, средне- и

долгосрочный стратегический план действий по развитию экотуризма.

Ключевые слова: экотуризм, туризм, Приаралья, SWOT-анализ, стратегия

Abstract: In this state, a SWOT analysis of the development of ecotourism in the Archipelago region and the development of a short-, medium- and long-term strategic plan for the development of ecotourism have been carried out.

Key words: ecotourism, tourism, Aral Sea region, SWOT-analysis, strategy

O'zbekistonda madaniy turizmni rivojlantirish va rivojlantirish uchun ekoturizm ulkan salohiyatga ega. Vaziyatni baholash va uni uzoq muddatli kengaytirish bo'yicha takliflar berish tadqiqotning asosiy maqsadi hisoblanadi. Mintaqadagi ekoturizmning haqiqiy manzarasini tushunish uchun SWOT vositasi qo'llanildi. Mahalliy biznes egalariga biznesdagi ishtirokini oshirishga yordam berish rejalari SWOT tahlili va manfaatdor tomonlarni jalb qilish xaritasi yordamida ishlab chiqilgan. Ekoturizmning rivojlanish holatini baholash tadqiqotning asosiy maqsadi hisoblanadi. Epidemiya davrida turizm biznes bo'linmalarining moliyaviy ahvolini yaxshilash maqsadida davlat yordamining roli aniqlangan. Klaster texnikasi va ushbu tadqiqotning tadqiqot metodologiyasida qo'llaniladigan SWOT tahlili (matritsa) manfaatdor tomonlarni jalb qilish xaritasini yaratish uchun birlashtiriladi.

SWOT tahlili uchun ekologik va ijtimoiy-iqtisodiy omillar hisobga olingan. SWOT tahlilida imkoniyat - bu hozirda tashkilotning mahsuldorligini yoki boshqaruv malakasini oshirish bo'yicha harakatlarni amalga oshirish yoki amalga oshirish uchun mavjud bo'lgan istiqboldir. Garchi u faqat sifatli baholash uchun qo'llanilishi mumkin bo'lsada, SWOT tahlili joyning ham yaxshi, ham salbiy xususiyatlarini baholashning taniqli va oddiy usuli hisoblanadi [1].

Ekoturizm kam ta'sirli sayohat, ishtirok etish va mahalliy madaniyatlar va biologik xilma-xillikni puxta o'ylab ko'rishni talab qiladi. U sayyohlarga ta'lim olish imkoniyatini beradi [2], mahalliy tabiatni muhofaza qilish tashabbuslarida yordam beradi va mahalliy

aholini moliyaviy va jismoniy jihatdan qo‘llab-quvvatlaydi [3]. Tegishli ekoturizm ob‘ekti ham toza tabiatni, ham madaniy tarixni o‘z ichiga olishi kerak. O‘tkazilgan SWOT tahlili argumentlarning quyidagi ssenariysini beradi (1-jadval).

1-jadval

Orolbo‘yi mintaqasida ekoturizmni rivojlantirishning SWOT tahlili

	Kuchli tomonlar		Kuchsiz tomonlari
1	Yaqin atrofdagi diqqatga sazovor joylarning obro‘si - Samarqand, Buxoro, Xiva, Nukus	1	Markaziy Osiyoda mintaqaviy turizm integratsiyasi mavjud emas.
2	Ustyurt, Amudaryo deltasida ekstremal turizmni rivojlantirish imkoniyati	2	Turizm bilan bog‘liq xizmatlar va infratuzilma sifatsiz.
3	Ovchilik, agroturizm, pazandalik, ma‘naviy va dam olish imkoniyatlari, shuningdek, o‘simlik va hayvonot dunyosining xilma-xilligi.	3	O‘zbekistonning qolgan qismlari bilan turistik yo‘nalish sifatida sayohat paketlariga kamroq kiritilishi.
4	Qadimiy qal‘alar (Qadimgi Xorazm poytaxtlarining oltin halqasi) va Savitskiy nomidagi san‘at muzeyi mavjudligi.	4	Marketingning past darajasi, ayniqsa turistlar turpaketlarni uchinchi qo‘llardan sotib olishadi. Mintaqada to‘g‘ridan-to‘g‘ri marketing umuman yo‘q
5	Hukumat “O‘zbekiston – Xavfsiz sayohat KAFOLATLI” dasturini ishga tushirdi	5	O‘zbekistonning g‘arbiy qismida tajribali gidlar va sayyohlik operatorlari yetarli emas.
6	Qoraqalpog‘istondagi turizm korxonalarini ulkan iqtisodiy rag‘batlantirish paketlariga ega	6	Ekoturizmning faol nuqtalarida klaster usuli uchun huquqiy va siyosiy yordamning yo‘qligi
	Imkoniyatlar		Tahdidlar
1	Mehmonlarning yangi maqsadli bozorlari	1	Iqlim o‘zgarishi va uning salbiy oqibatlari
2	Cho‘l turizmni targ‘ib qilish salohiyati	2	Qishloq jamoalari migratsiyasining yuqori darajasi
3	80 dan ortiq mamlakatlarga ochiq viza	3	Yangi ekoturizm joylari ortib borayotgan raqobatga duch kelmoqda
4	Turizmni rivojlantirishga qaratilgan davlat dasturlari	4	Turizmda mavsumiylikning ahamiyati
5	Ekoturizmni rivojlantirish konsepsiyasining mavjudligi	5	Ekstremal ob-havo sharoiti, suvning sho‘rlanishi va havoning ifloslanishi

6	Pandemiyadan so‘ng, tashrif buyuruvchilar kamroq gavjum joylarga, ayniqsa tabiatga borishga tayyor	6	Atrofdagi mamlakatlardagi global siyosiy beqarorlik Orolbo‘yi mintaqasi yo‘nalishlarining bozor obro‘cini pasaytirishi mumkin
---	--	---	---

Yuqoridagi jadvalni tavsiflash uchun shuni aytish mumkinki, ekstremal turizm yoki safari turizmi hozirgi ilg‘or turizm tajribasiga eng yaxshi alternativ sifatida rivojlanishi mumkin, ov paytida agroturizm ham tashrif buyuruvchilarni qiziqtiradi. Shartnomada turistlar transport va logistikadan mamnun emas.

Xalqaro va ichki havo va avtomagistrallarga kirishning cheklanganligi, shuningdek, mamlakatda tegishli infratuzilmaning yo‘qligi sababli transportdan foydalanish imkoniyatining pastligi mamlakat turizm sektorini an’anaviy yo‘nalishlar: Nukus (Savitskiy muzeyi), Mo‘ynoq (kema qabristoni)ga qaratishga olib keldi. va Orol dengiziga sayohatlar uyushtiruvchi lagerda tunash, shuningdek, Xorazm bilan chegaradagi qal’alarni ziyorat qilish. Biroq asta-sekinlik bilan bo‘lsa-da, milliy va xorijiy sayyohlar uchun yangi qo‘riqlanadigan hududlar, Orol dengizi g‘arbining sharqiy tomonida o‘tov oromgohi, Mo‘ynoqda kazino qurish rejalashtirilgan kabi yangi yo‘nalishlar rivojlanmoqda.

Dala kuzatuv va mahalliy sayyohlik agentliklari va gidlar bilan suhbatlar asosida ASBda ekoturizmning inklyuziv, qisqa, o‘rta va uzoq muddatli barqaror rivojlanishiga olib keladigan zaif tomonlarni bartaraf etish va tahdidlarni minimallashtirish uchun quyidagi yondashuvlarni tavsiya etish mumkin (2-jadval).

2-jadval

Ekoturizmni rivojlantirish bo‘yicha qisqa, o‘rta va uzoq muddatli strategik harakatlar rejasi

Vazifa	Yil	Faoliyat
Shoshilinch	2022-2023 yillar	yakuniy mahsulot sifatida ekoturizm rivojlanishini qo‘llab-quvvatlash
		mahalliy hamjamiyatni ekoturizmni loyihalash va qo‘llashga jalb qilish
		Orolbo‘yi mintaqasi turizm bozoriga kichik va o‘rta korxonalarining kirishini osonlashtirish
		ekotoruizmning yangi ishtirokchilariga soliq stavkalarini kamaytirish kerak

		Turistik mahsulotlarning marketingi jahon bozoriga integratsiyani talab qiladi
		Marketing maqsadlarida ma'lumotlarni yig'ish mexanizmini modernizatsiya qilish
		Jahon ijtimoiy tarmoqlarida "Orol dengiziga sayohat" aksiyasini targ'ib qilish
		hududiy turizm boshqarmalari xodimlarining kasbiy malakasini oshirish
		Orolbo'yida hunarmandchilik ishlab chiqaruvchilariga marketing bo'yicha treninglar o'tkazish
		Turkmanistonning Kunya-Urganch shahriga bir kunlik sayohat tashkil etish
qisqa muddatga	2023-2025 yillar	"Visit Aral Sea" brendining jahon bozorida nufuzini oshirish
		multimedia materiallarini tayyorlash va targ'ib qilish
		mintaqaga tashrif buyurishdan oldin virtual sayohatlarni taklif qilish
		ekoturizmni mahalliy o'ziga xoslik bilan birlashtirish (ya'ni, an'analar, taomlar)
		yangi ekoturizm paketlarini ishlab chiqish
		boshqa yo'nalishlar orasida ekoturizmning o'ziga xos jihatlarni targ'ib qilish
		Qoraqalpog'istonning turizm ta'minoti zanjirida mahalliy kichik va o'rta korxonalarini qo'llab-quvvatlash
		OTMlarda turizm bo'yicha o'quv dasturlarini, o'quv dasturlarini yangilash
		ekoturizm standartlarini ishlab chiqish
	har bir yo'nalish uchun marketing rejalarini tarqatish	
Uzoq muddat	2025-2030 yillar	turizm xodimlarining raqamli va IT bilimlarini oshirish
		turizm tadqiqotlarida bilim markazini, tahlil markazini yaratish
		xorijiy universitetlar bilan qo'shma magistratura/bakalavr dasturlarini ishlab chiqish
		butun dunyo bo'ylab byudjetli aviakompaniyalar bilan hamkorlikni rivojlantirish
		jamoat joylarida ko'proq hojatxonalar, axborot markazlariga kirish
		madaniy merosni qayta tiklash rejasini ishlab chiqish
		turistik biznes operatorlari ustidan nazoratni kuchaytirish
		turizm rejasini mintaqaviy rivojlanish strategiyasi bilan bog'lash
		biznesning aeroportga, Nukus va Urganch vokzallariga kirishini soddalashtirish
		Ijtimoiy va tabiiy muhit uchun salbiy oqibatlarining oldini olish.

Osiyo taraqqiyot bankining 274 million dollar miqdoridagi krediti mamlakatning sharqiy qismini qo'shni Qozog'iston bilan bog'lovchi

sifatli yo‘l qurilishiga yo‘naltiriladi. Loyiha doirasida yo‘lning bir qismi yangilanadi, uning o‘tkazish qobiliyatini oshiradi va mintaqaning asosiy savdo yo‘llaridan birini yaxshilaydi. G‘arbiy O‘zbekiston va unga tutash Qozog‘istonning transport infratuzilmasi ushbu loyiha orqali yaxshilanadi. Yana bir maqsad sayohat, transport, axborot va boshqa xizmatlarni 1,7 baravar ko‘proq eksport qilish, bu esa 4,3 milliard dollarni tashkil etadi. Travel Uzbekistan tashabbusi doirasida mahalliy turizm rivojlanishi va mahalliy sayyohlar soni hozirgi 12 milliondan 9 millionga oshishi kutilmoqda. Olingan natijalarni hisobga olgan holda, faoliyatning uch darajasini taklif qilish mumkin. Ba’zi muammolar respublika miqyosida, boshqalari esa mintaqaviy miqyosda hal qilinishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Demir, S., Esbah, H., Akgun A. (2016). Himoyalangan hududlarda ekoturizmni rejalashtirish qarorlarini ustuvorlashtirish uchun SWOT miqdoriy tahlili : Igneada ishi. Barqaror, rivojlanish va jahon ekologiyasi xalqaro jurnali, 23 (5), 456–468. <https://doi.org/10.1080/13504509.2015.1136709>

2. Rahemtulla , Y., Wellstead , A. (2001). Ekoturizm: raqobatdosh ekspert va akademik ta’riflarni tushunish. Edmonton: Axborot hisoboti

3. Dowling, R., Fennel, D. (2003). Ekoturizm siyosati va rejalashtirish: manfaatdor tomonlar, boshqaruv va boshqaruv. Ekoturizm siyosati rejasi, 1, 331–344. <https://doi.org/10.1079/9780851996097.0331>

TURIZM SOHASINI MODERNIZATSIYALASHDA LIZINGNING O‘RNI

**Boyjonova Shakarjon Jamoliddin qizi - Urganch davlat universiteti
2-bosqich magistranti**

Annotatsiya: Maqolada lizing tushunchasi, uning turizm sohasidagi o‘rni, o‘ziga xos jihatlari ochib berilgan. Lizingdan foydalangan holda turizmni rivojlantirish omillari tahlil asosida ochib berilgan. Uning imkoniyatlari va istiqbollari tahlil qilingan.

Kalit soʻzlar: turizm, lizing, infratuzilma, investitsiya, moliyaviy lizing, lizing bitimi, kredit.

Аннотация: В статье раскрыто понятие лизинга, его роль в сфере туризма, а также его специфические аспекты. На основе анализа выявлены факторы развития туризма с использованием лизинга. Анализируются его возможности и перспективы.

Ключевые слова: туризм, лизинг, инфраструктура, инвестиции, финансовый лизинг, договор лизинга, кредит.

Turizm ulkan global hodisa boʻlib, turli mamlakatlar, turli ijtimoiy qatlamlar va turli farovonlik darajasidagi odamlarni birlashtiradi. Turistlarning xizmat koʻrsatishga boʻlgan ehtiyojlarini qondirish uchun yuqori darajadagi xizmat koʻrsatishni taʼminlaydigan infratuzilmani yaratish kerak. Turizm va sayohat turistlar tomonidan bayram sifatida qabul qilinadi va shunga mos ravishda xizmat koʻrsatish sifati va qulaylik darajasi uydagidan yuqori boʻlishi kerak. Shuning uchun turizmning moddiy bazasi (mehmonxonalar, restoranlar, transport va boshqalar) standartlarga javob berishi kerak. Oʻzbekistonda (nafaqat Oʻzbekistonda) turizmning global moddiy-texnik bazasini rivojlantirishga mos kelishi dunyoning turli mamlakatlarida eng yaxshi uskunalarni sotib olishni talab qiladi. Masalan, eng yaxshi turistik va ekskursiya avtobuslari Mercedes (Germaniya) va Volvo (Shvetsiya) kompaniyalari tomonidan ishlab chiqariladi; kompyuter tizimlari va dasturlari - AQSh va Yaponiya kompaniyalarida ishlab chiqariladi.

Turizmning moddiy-texnik bazasini rivojlantirish uchun investitsiya manbalari asosan korxonaning oʻz mablagʻlari va qarz mablagʻlari hisoblanadi. Agar korxonaga yaxshi istiqbolga ega boʻlsa, u koʻpincha rivojlanish uchun qarz investitsiyalaridan foydalanadi. Va savol tugʻiladi, qaysi investitsiya usulini tanlash kerak? Bank krediti yoki lizing? Jahon amaliyotida lizing (mulk ijarasi) koʻpincha qoʻllaniladi.

Asosiy qism. Har qanday mamlakat iqtisodiyotini tubdan qayta qurishni mamlakatdagi investitsiya jarayonlarini faollashtirishsiz amalga oshirib boʻlmaydi. Investitsiya kreditlari, davlat mablagʻlari va xususiy sarmoyalar hisobidan katta hajmdagi real investitsiyalarni

amalga oshirish imkoniyatlari juda cheklangan. Bu holat xalqaro moliyaviy lizing usulining alohida ahamiyatini belgilab beradi, chunki u har qanday korxonaning ishlab chiqarish aktivlariga sarmoya kiritishni moliyalashtirishning muhim mexanizmi hisoblanadi.

Investitsiya qarzlari va moliyaviy lizing (sotib olish huquqi bilan mulk ijarasi) moliyaviy va ishlab chiqarish kapitalining o‘zaro ta‘sirining asosiy mexanizmlari bo‘lib, moliyaviy investitsiyalarni real investitsiyalarga aylantirish usullari hisoblanadi. Turizm korxonasini rivojlantirishga pul mablag‘larini kiritishning mumkin bo‘lgan variantlarini asoslash va tanlash jarayonida investitsiya loyihalarini moliyaviy-iqtisodiy baholash markaziy o‘rin egallaydi. Lizing investitsiya faoliyatining bir turi hisoblanishi sababli, investitsiyalarni baholashning keng tarqalgan va tan olingan iqtisodiy usullarini lizing jarayonini tahlil qilish va rejalashtirish uchun qo‘llash mumkin.

Lizing istiqbollari va uni O‘zbekiston iqtisodiyoti uchun yanada rivojlantirish zaruriyati shubhasizdir. Mamlakatimizdagi turizm korxonalarida chet el texnologik uskunalariga sezilarli ehtiyoj mavjud. Shuning uchun ko‘pincha lizing bitimi doirasida xorijiy lizing kompaniyasi Rossiya turistik firmasi, mehmonxonasi, restoranining hamkori hisoblanadi, bu qoida tariqasida lizing bitimiga qo‘llaniladigan lizing beruvchi mamlakat qonunchiligidan foydalanish bilan birga keladi. Asbob-uskunalar singari investitsion tovar haqida so‘z borganda, hozirgi sharoitda nafaqat yuqori texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlarga ega bo‘lgan jihozlarni xarid qilish, balki taklif etilayotgan uskunalarni bo‘yicha bitimning moliyaviy shartlari ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Lizing (inglizcha "lease" - mol-mulkni vaqtincha foydalanishga olish yoki berish) asbob-uskunalarni sotib olishdan farqli o‘laroq, ulardan foydalanish imkoniyatini beradi, ya‘ni asbob-uskunalarni yuridik mulk sifatida egallamasdan, iqtisodiy mulk sifatida olish mumkin. Bunda asbob-uskunalaridan foydalanish uchun to‘lov, ijara munosabatlariga xos bo‘lganidek, vaqt bo‘yicha taqsimlangan; moliyaviy ijara holatida esa bu muddat asbob-uskunalarining amortizatsiya muddatiga to‘g‘ri kelishi mumkin. Shu munosabat bilan lizing bitimlari taraflarining qaror qabul qilishiga bevosita ta‘sir

ko‘rsatuvchi xalqaro lizing bitimlarining ayrim jihatlarini ko‘rib chiqish foydalidir. Odatda, lizingni kredit orqali sotib olish varianti bilan taqqoslashadi.

Lizing kabi moliyalashtirish mexanizmidan foydalanish tufayli turizm sohasida bugungi kunda bir qator eng muhim vazifalarni hal qilish mumkin:

- turistik korxonani zamonaviy asosda kapital qo‘yilmalarni jalb qilmasdan qayta jihozlashni amalga oshirish, bu esa raqobatbardosh turistik xizmatlarni ishlab chiqarishga o‘tishga yordam beradi (masalan, turistlarni axborot bilan ta‘minlash bo‘yicha Internet-texnologiyalarni joriy etish, yuqori qulaylikka ega turistik avtobuslarni sotib olish va boshqalar);

- turistik xizmatlar ishlab chiqarish vositalarini ishlab chiqaruvchi mahalliy korxonalarini buyurtmalar bilan ta‘minlash, bu yaqin kelajakda mahalliy iqtisodiyotning boshqa tarmoqlarida iqtisodiy yuksalish boshlanishini anglatadi;

- korxonalarining barter munosabatlarini bartaraf etish va o‘zaro hisob-kitoblardan foydalanish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, bu esa davlatda to‘lovsizlik muammosini hal qilishga yordam beradi;

Natijalar va xulosa. Binobarin, turizm sanoatida lizingdan foydalanish O‘zbekiston iqtisodiyoti uchun o‘ziga xos dastak bo‘lishi mumkin, uning yordamida nafaqat turizm sohasi korxonalarining, balki iqtisodiyotning boshqa sohalari korxonalarining ham ma‘lum darajada yuksalishini ta‘minlash mumkin. Hozirgi vaqtda O‘zbekistonning yetakchi sayyohlik firmalari ishlab chiqarish uskunalarining atigi 40% ga yaqiniga egalik qiladi, uskunalarning 60% dan ortig‘i esa lizing hisobiga sotib olinadi, uning amortizatsiyasi tezlashtirilgan usullar bilan amalga oshiriladi.

1-jadval.

Lizing tasnifining qo‘shimcha xarakteristikalarini

Tasniflovchi belgi	Lizing turi
Ishtirokchilar	<ul style="list-style-type: none"> • To‘g‘ridan-to‘g‘ri lizing, bunda mulk egasi vositachilarsiz mustaqil ravishda mulkni ijaraga beradi; • Bilvosita lizing, mulkni ijaraga berish vositachi orqali amalga oshirilganda - bitta (lizing kompaniyasi) yoki bir
	nechta (ko‘p tomonlama bitim);

<p>Taqdim etilayotgan xizmatlar doirasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sof lizing, lizingga olingan mol-mulkni barcha texnik xizmat ko'rsatish lizing oluvchi tomonidan amalga oshirilganda; • Mulkni to'liq saqlash lizing beruvchiga topshirilganda, xizmatlarning to'liq spektri bilan lizing; • Qisman xizmatlar to'plami bilan lizing, agar lizing beruvchiga mulkni saqlash funktsiyalarining faqat bir qismi yuklangan bo'lsa.
---	--

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasining "Lizing to'g'risida"gi qonuni. Toshkent sh., 1999-yil 14-aprel, 756-I-son. <https://lex.uz/uz/>.

2. Blau, S. L. Investitsion tahlil: oliy o'quv yurtlari talabalari uchun darslik / S. L. Blau. - M.: Dashkov va K0, 2014 yil.

3. Bogolyubov, V. S. Turizm va mehmonxona xo'jaligida moliyaviy menejment: darslik, oliy o'quv yurtlari talabalari uchun qo'llanma / V. S. Bogolyubov, S. A. Bystrov. - M.: Akademiya, 2008 yil.

4. Bogolyubov, V. S. Turizm va mehmonxona korxonalarida moliyaviy menejment: darslik / V. S. Bogolyubov. - Sankt-Peterburg. : Sankt-Peterburg davlat iqtisodiyot va iqtisodiyot universiteti nashriyoti, 2012 yil.

5. Bogolyubov, V. S. Turizm iqtisodiyoti: talabalar uchun darslik. oliy ta'lim muassasalari prof. ta'lim / V. S. Bogolyubov, V. P. Orlovskaya. - 4-nashr, qayta ko'rib chiqilgan. va qo'shimcha - M.: Akademiya, 2013 yil.

6. Bogolyubova, S. A. Turizmni rejalashtirish va rivojlantirish / S. A. Bogolyubova. - Sankt-Peterburg. : Sankt-Peterburg davlat iqtisodiyot va iqtisodiyot universiteti nashriyoti, 2011 yil.

7. Bystrov, S. A. Turizmda moliyaviy menejment / S. A. Bystrov. - Sankt-Peterburg. : Gerda nashriyoti, 2008 yil.

TURIZMNING RIVOJLANISHINI IQTISODIY BARQARORLIGINI TAHLIL QILISH

**Jumaev Islom Xo‘shboq o‘g‘li, Termiz davlat universiteti
mustaqil tadqiqotchi**

Turizm sanoati hozirda sektorning yetukligi va tez rivojlanayotgan muhit tufayli butun dunyo bo‘ylab misli ko‘rilmagan muammolarga duch kelmoqda. Turizmning mezbon mintaqalarga salbiy iqtisodiy ta‘siri haqidagi xavotirlar sayyohlik destinatsiyalarini rivojlantirishda iqtisodiy barqarorlikni baholash muhimligini ta‘kidlashda davom etmoqda [1]. Biroq, mavjud barqarorlikni baholash vositalari va ko‘rsatmalarining aksariyati ekologik va ijtimoiy istiqbollarga e‘tibor qaratadi. Ba‘zilar iqtisodiy barqarorlikka ishora qiladi, lekin asosan yalpi ichki mahsulot, bandlik darajasi va investitsiyalar kabi makro darajada va obyektiv ko‘rsatkichlarga qaratilgan. Foydali bo‘lsada, so‘l darajadagi va obyektiv nuqtai nazar, turizmni rivojlantirish strategiyalaridan ta‘sirlangan va barqarorlikni o‘z talqiniga ega bo‘lgan mahalliy manfaatdor tomonlar uchun muhim ahamiyatga ega bo‘lgan ko‘plab boshqa ko‘rsatkichlarni qamrab ololmaydi [2]. Barqaror turizm, turizm va uni qamrab oluvchi atrof-muhit (ekologik, iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy) o‘rtasida uyg‘un munosabatlarni o‘rnatishga qodir bo‘lgan yo‘nalishlarni rivojlantirishning muqobil yondashuvi, jalb qilingan manfaatdor tomonlar sonining ko‘payishi va ko‘pincha bir-biridan farq qiladigan manfaatlar tufayli yanada murakkablashdi.

Turizm faoliyati va rivojlanishi mezbon-mehmon munosabatlariga ta‘sir qilishi mumkin, bu esa o‘z navbatida turizm sanoatining salohiyatiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Shu sababli, mahalliy istiqbollarni o‘z ichiga olish barqarorlik bilan bog‘liq murakkab bilimlarga kirishi va shuning uchun barqarorlikni baholashning eng yaxshi usuli bo‘lishi tavsiya etilgan [3].

Turizmning iqtisodiy barqarorligi

Turizm uchun asosiy roliga qaramay, turizm barqarorligining iqtisodiy o‘lchovi hali ham yaxshi aniqlanmagan va o‘rganilmagan. Barqarorlik pozitsiyasini qanday shartlar tashkil etishi to‘g‘risida yetarli kelishuv mavjud emas, chunki bu doimiy va kelajakdagi holat. Bizga

ma'lum bo'lishicha, jamoat tashkilotlari va tadqiqotchilar tomonidan uchta ta'rif berilgan.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining Jahon sayyohlik tashkiloti (UNWTO; 2004) ma'lumotlariga ko'ra, iqtisodiy barqarorlik iqtisodiy operatsiyalarning uzoq muddatli hayotiyliigi, imtiyozlarning adekvat va adolatli taqsimlanishi, bandlik va daromad olish imkoniyatlari va qashshoqlikni bartaraf etishga qaratilgan. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Atrof-muhit dasturi (UNEP) va UNWTO (2005) ta'rifi jamiyatning turli darajalarida iqtisodiy farovonlik, iqtisodiy samaradorlik va iqtisodiy samaradorlik va turizm korxonalarining hayotiyliigi bilan bog'liq. Choi va Sirakaya iqtisodiy barqarorlikni "maqsad atrof-muhit chegaralarini to'liq hisobga olgan holda boshqariladigan darajada rivojlanish sur'atlarini optimallashtirish" jarayoni deb ta'kidlaganlar. Turizmning iqtisodiy barqarorligi ta'riflarning barcha versiyalarida keng qamrovli ma'noga ega ko'p o'lchovli konstruktsiyadir. Biroq, barqarorlik ko'rsatkichlari bo'yicha mavjud tadqiqotlar ko'pincha iqtisodiy barqarorlikni bir o'lchovli tuzilma sifatida ko'rib chiqadi [4].

Istisnolardan biri Jahon sayyohlik tashkiloti (UNWTO, 2004), u iqtisodiy barqarorlikning ettita kichik yo'nalishini taklif qilgan: turizm mavsumiyligi, oqishlar, bandlik, turizm tabiatni muhofaza qilishga hissa qo'shuvchi omil sifatida, jamiyat va destinatsiyaning iqtisodiy foydalari, turizm va qashshoqlikni bartaraf etish va raqobatbardoshlik. turizm korxonalarini.

Yo'l-yo'riq qo'llanmadan destinatsiya menejerlari uchun belgilangan manzilning muayyan sharoitlariga moslasha oladigan mazmunli ko'rsatkichlarni ishlab chiqish uchun menyu sifatida foydalanish tavsiya etildi. Iqtisodiy barqarorlikka oid ko'pgina tadqiqotlar asosan makro darajadagi ob'yektiv ko'rsatkichlarga asoslangan bo'lib, manfaatdor tomonlar nuqtai nazaridan mikro darajadagi sub'yektiv ko'rsatkichlarni ishlab chiqishga kamroq kuch sarflangan [5]. Choy va Sirakaya tomonidan aholining barqaror turizm miqyosiga bo'lgan munosabatini shakllantirish uchun muhim tadqiqot o'tkazildi. Ularning miqyosida aniqlangan bir nechta o'lchovlar

iqtisodiy barqarorlik bilan bog‘liq edi, masalan, idrok etilgan iqtisodiy foyda, jamiyatga asoslangan iqtisodiyot va tashrif buyuruvchilarning qoniqishi. Timur va Getz maqsadli manfaatdor tomonlar (turizm sanoati va hukumat) barqaror shahar turizmini qanday qabul qilishini o‘rganib chiqdi. Tadqiqot uchun uchta iqtisodiy ko‘rsatkich tanlangan:

uzoq muddatli biznes rentabelligini ta‘minlash, shaharning turizm sanoatini rivojlantirishni davom ettirish va shaharning turizm marketingi byudjeti barqaror va ko‘payishini ta‘minlash. Muresan mahalliy aholining umumiy iqtisodiy rivojlanish, soliq tushumlari, bandlik va yashash narxi asosida qishloq turizmini rivojlantirishning iqtisodiy barqarorligiga munosabatini baholadi. Umuman olganda, ushbu tadqiqotlar rezidentlarning turizmni rivojlantirishga bo‘lgan munosabatiga urg‘u berdi va aholining sayyohlarga nisbatan his-tuyg‘ulari haqida kamroq fikr yuritdi. Turizmning iqtisodiy barqarorligini ta‘minlovchi omillarga bag‘ishlangan tadqiqotlar kam.

Turistik korporatsiyalar barqarorligining asosiy omili sifatida bandlik darajasining pasayishi, transport qiyinchiliklari va narxlarning oshishiga olib kelgan turizmning mavsumiy operatsiyalari ko‘rib chiqildi [6]. Tadqiqotchilar sayyohlarning sayohat rejimi va ijtimoiy mavqei kabi xarakterlari iqtisodiy barqarorlik bilan bevosita bog‘liq bo‘lishi mumkinligini ta‘kidladilar. Turistik joyning iqtisodiy barqarorligiga ta‘sir qiluvchi asosiy muammolar sifatida turar joy binolarining sifati va o‘qitilgan ishchi kuchining etarlilik ham aniqlandi (Logar, 2010). Turizm rivojlanishining vaqtinchalik dinamikasiga e‘tibor qaratgan holda, Jannoni va Maupertuis turistik investitsiyalar va atrof-muhitni muhofaza qilish o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik uzoq muddatli istiqbolda aholi daromadlarining barqarorligini ta‘minlash uchun muhim ekanligini taklif qildi. [2] davlatning turizmning iqtisodiy barqarorligiga ta‘sirini ta‘kidladi.

Turizmning iqtisodiy ta‘siri

Turizmning iqtisodiy barqarorligi uchun juda dolzarb bo‘lgan tadqiqot sohalaridan biri turizm ta‘sirini o‘lchash va boshqarishdir. Oldingi tadqiqotlar turizmning ijobiy iqtisodiy oqibatlarini keng

o'rganib chiqdi. Turizm o'sishning yaxshi dvigateli bo'lib ko'rinadi va katta farovonlikni ta'minlaydi [3].

Bunday iqtisodiy natijaga eksport va valyuta tushumlari, bandlik va daromad manbalarini qo'shish, to'lov balansi va soliq tushumlari hisobidan erishish mumkin [3]. Rivojlanayotgan mamlakatlar va mahalliy aholi kontekstida turizm qashshoqlikni bartaraf etish va barqaror hayot kechirish uchun muqobil manba hisoblanadi [6]. Shunga qaramay, turizmga panatseya yoki iqtisodiy muammolardan chiqishning eng oson yo'li sifatida qaramaslik kerak. Bundan tashqari, u statik va buzuq effektlarni keltirib chiqarishi mumkin. Masalan, turizm beqaror daromad manbai hisoblanadi, chunki u ko'pincha yo'nalishlarning atrof- muhit va ijtimoiy sharoitlaridagi haqiqiy yoki sezilgan o'zgarishlarga juda sezgir [4]. Haddan tashqari rivojlanish, tashrif buyuruvchilardan haddan tashqari foydalanish va qisqa muddatli iqtisodiy foyda olishga intilish ko'plab turizm yo'nalishlarining uzoq umr ko'rishiga tahdid solishi mumkin. Iqtisodiy oqish va taqsimotdagi tengsizlik muammosi mezbon jamoalar uchun turizmning afzalliklarini cheklab qo'ydi. Turistik ish o'rinlari ko'pincha yuqori aylanma stavkalari bilan kam haq to'lanadi, bu esa ish bilan ta'minlanish sifati va mehnat imkoniyatlariga e'tibor qaratishni talab qiladi. Barqarorlik asosiy paradigmaga aylangan davrda faqat turizm ta'sirini o'rganish etarli emas [7]. Turizmning iqtisodiy barqarorligini o'lchash vositalarini ishlab chiqishda turizmning iqtisodiy ta'siri haqidagi bilimlarni integratsiyalash uchun ko'proq harakat qilish kerak.

Aholining turizmga bo'lgan munosabatini tushunish turizm olimlarini uzoq vaqtdan beri qiziqtirgan. Oldingi tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, rezidentlarning turizmni rivojlantirishga munosabati turizmning rivojlanish darajasi, ijtimoiy-demografik xususiyatlar, turizmga iqtisodiy bog'liqlik, mahalliy aholining sayyohlar bilan o'zaro munosabati darajasi va turistik diqqatga sazovor joylarga fazoviy yaqinlik kabi bir qator omillarga bog'liq. Rezidentlarning munosabatini o'rganishga nazariy yondashuvlar mavjud.

Turizm odatda Doksi Irridex modeli va Butler turizm mintaqaning hayot aylanishi modeli kabi bosqichga asoslangan modellardan

foydalangan. Ularning asosiy sharti shundaki, turistik salbiy ta'sirlarning kuchayishi bilan aholining turizmni qo'llab-quvvatlashi kamayadi [8]. Turizmning ijobiy (foyda) va salbiy ta'siri (xarajatlari) o'rtasidagi muvozanatni hisobga olgan holda, ijtimoiy almashinuv nazariyasi ko'pincha turizm bilan bog'liq masalalar bo'yicha shaxsning qaror qabul qilishini tushuntirish uchun qo'llaniladi. Rezident, agar qabul qilingan foyda qabul qilingan xarajatlardan oshsa, turizmni rivojlantirishni qo'llab-quvvatlashi mumkin. Adolat tushunchasiga asoslanib, manfaatdor tomonlar nazariyasi turli manfaatdor tomonlar o'rtasidagi nizolar va o'zaro kelishuvlarni hal qilish uchun ham ishlatilgan. U bir vaqtning o'zida siyosatni ishlab chiqishda va har bir holatda qaror qabul qilishda barcha tegishli manfaatdor tomonlarning qonuniy manfaatlariga e'tibor qaratishni talab qiladi [9]. Yana bir ta'sirchan nazariy yondashuv ijtimoiy vakillik nazariyasiga asoslanadi, bu bizga turizmning munosabati, g'oyalari va harakat yo'nalishlarini mahalliy aholining umumiy bilimlari sifatida ko'rish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar tahlili.

1. Muresan, I. C., Oroian, C. F., Harun, R., Arion, F. H., Porutiu, A., Chiciudean, G. O., . . . Lile, R. (2016). Local residents' attitude toward sustainable rural tourism development. *Sustainability*, 8(1), 100. doi:10.3390/su8010100

2. Timur, S., & Getz, D. (2009). Sustainable tourism development: How do destination stake holders perceive sustainable urban tourism? *Sustainable Development*, 17, 220-232.

3. Tao, T. C., & Wall, G. (2009). Tourism as a sustainable livelihood strategy. *Tourism Management*, 30(1), 90-98.

4. Katircioglu, S. (2011). Tourism and growth in Singapore: New extension from bounds test to level relationships and conditional Granger causality tests. *Singapore Economic Review*, 56, 441-453.

5. Bramwell, B. (2011). Governance, the state and sustainable tourism: A political economy approach. *Journal of Sustainable Tourism*, 19, 459-477.

6. Altinay, L. (2000). Possible impacts of a federal solution to the Cyprus problem on the tourism industry of North Cyprus. *International Journal of Hospitality Management*, 19, 295-309.

7. Choi, H. C., & Sirakaya, E. (2005). Measuring residents' attitude toward sustainable tourism: Development of sustainable tourism attitude scale. *Journal of Travel Research*, 43, 380-394.

8. Doxey, G. V. (1975). A causation theory of visitor-resident irritants: Methodology and research inferences. San Diego, CA: Travel Research Association Conference.

9. Butler, R. W. (1980). The concept of a tourist area cycle of evolution: Implications for management of resources. *Canadian Geographer/Le Géographe canadien*, 24(1), 5-12.

XUSUSIY TIBBIYOT MUASSASALARI INFRATUZILMASI SALOHIYATINI BAHOLASHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

**Qobulov Ozodbek O‘ktamboy o‘g‘li, Urganch davlat universiteti
Menejment va marketing kafedrasi stajyor-o‘qituvchisi, mustaqil
izlanuvchi**

Annotatsiya. Ushbu maqolada xususiy tibbiyot muassasalari infratuzilmasi salohiyatini baholashning ahamiyati, zarurligi, o‘ziga xos xususiyatlari yoritilgan.

Kalit so‘zlar. Tibbiyot, tibbiyot muassasasi, salohiyat, infratuzilma, baholash, ko‘rsatkich.

Аннотация. В данной статье описаны важность, необходимость и особенности оценки инфраструктурного потенциала частных медицинских учреждений.

Ключевые слова. Медицина, медицинское учреждение, мощность, инфраструктура, оценка, показатель.

Abstract. This article describes the importance, necessity, and specific features of assessing the infrastructure potential of private medical institutions.

Key words. Medicine, medical institution, capacity, infrastructure, assessment, indicator.

Bugungi kunda tibbiyot muassasalarining rivojlanishi va raqobatbardoshligi bevosita xilma xil tibbiyot muassasalarining samarali faoliyat ko'rsatishi bilan belgilanadi. Ularni tarkibida xususiy tibbiyot muassasalari alohida o'ringa ega bo'lib, ularning infratuzilmasi zamonaviy standartlar asosida taraqqiy qilib bormoqda. Bu borada ushbu xususiy tibbiy muassasalar infratuzilma salohiyatini baholash muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur baholash uchun tibbiy-ijtimoiy kompleks obyektlarini davlat tasarrufidan chiqarish, xususiylashtirish va sug'urta tibbiyoti tamoyillarining amal qilishi muhimdir. Bu esa tibbiy, sanitariya-profilaktika, tibbiy-reabilitatsiya va farmasevtika sohalarida tijorat va notijorat faoliyat turlarini chuqur tahlil qilish va chuqur anglab yetishni talab qiladi. Bunda tibbiyot sohasi turli tashkiliy-huquqiy tuzilmalari tibbiy-ijtimoiy kompleks bo'linmalari xizmatlari faoliyatining o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqadi.

Avvalo, infratuzilmani qo'llab-quvvatlashda tibbiyot muassasalarining barqaror ishlashini ta'minlash uchun yetarli shart-sharoit yaratish muhim chora bo'lib hisoblanadi. Chunki, tibbiyot muassasasi infratuzilmasi - aholining iqtisodiy, demografik va madaniy xususiyatlarini hisobga olgan holda ehtiyojlarini qondirish maqsadida tibbiyot muassasalari faoliyatini amalga oshirish uchun yetarli shart-sharoitlarni ta'minlaydigan moddiy va moddiy unsurlar to'plamidir [1]. Shundan kelib chiqib, xususiy tibbiyot muassasalari infratuzilmasi salohiyatini baholashda ko'rsatiladigan tibbiy xizmatlar sifati alohida e'tiborga olinadi. Tibbiy xizmat jarayonlari aholi turmush tarzi va ijtimoiy ko'payish sharoitlarini belgilaydigan o'zaro ta'sir harakatlarining to'plamidan iborat bo'ladi.

Biroq, tibbiyot muassasalari infratuzilmasi "yadrosi" aholi bo'lib sanaladi. Ular tur sifatida mamlakat aholisining miqdoriy va sifat xususiyatlari bilan ifodalanishi yoki tavsiflanishi mumkin [2]. Ularning ijtimoiy tabaqalanishi aholining jamiyatning muayyan guruhlari yoki qatlamlariga aloqadorligi orqali ta'minlanadi. Aholi sog'lig'i holati, uning mehnat va intellektual salohiyati, madaniy va axloqiy qadriyatlari sog'liqni saqlash infratuzilmasi ishlashini baholaydi. Ushbu holatda

aholi va guruhning ijtimoiy tuzilishdagi o'rnini ularning ijtimoiy takror ishlab chiqarish potentsiali imkoniyatlari ko'rsatkichi bo'lib hisoblanadi.

Xususiy tibbiyot muassasalari infratuzilmasi salohiyatini oshirishda shaxs va guruhning ijtimoiy faoliyati determinanti qiymat yo'nalishlari bo'lib hisoblanadi. Ular kishilar ideallari, qiziqishlari, intilishlarida mujassam bo'lib, o'zlarini himoya qilish xatti-harakatlarini belgilaydilar. Tibbiyot muassasasida mavjud bo'lgan moddiy va moddiy unsurlardan boshqa hududlar aholisi va mamlakatning umumiy aholisi ehtiyojlarini qondirish uchun foydalanish orqali infratuzilma ortiqcha bo'lishi mumkin. Ya'ni, infratuzilmani baholash moddiy unsurlarning yetarlilik darajasini tahlil qilish va uzoq muddatli muammolarni hal qilish uchun infratuzilmaning hayotiylik darajasini aniqlashni o'z ichiga olishi kerak.

Tibbiy faoliyatni infratuzilma bilan ta'minlash va uning salohiyatini oshirish tibbiy faoliyatni amalga oshirish uchun normativ hujjatlar va standartlarga javob beradigan shart-sharoitlarni yaratish, zarur asbob-uskunalar va materiallar bilan ta'minlash va tibbiyot xodimlarini maxsus tayyorlash tizimi hisoblanadi. Tibbiy yordam sifati tibbiy yordam ko'rsatish tartib va standartlarini qo'llash va tibbiy tashkilotlar tomonidan tibbiy yordamning kafolatlangan hajmini taqdim etish bilan bog'liqdir. Bu aholiga bepul tibbiy yordam ko'rsatishning davlat kafolatlari dasturi bilan belgilanadi. Raqobat butun tibbiyot tizimi va uning ishtirokchilarining samarasizligini bartaraf etishi, tibbiy xizmatlar sifatini oshirishi, tibbiy yordam xarajatlarini kamaytirishi va bemorlarning qoniqishini oshirishi mumkin [3]. Bunday sharoitda tibbiyot muassasalarining raqobatbardoshligi va ular ko'rsatayotgan tibbiy xizmatlar sifatini oshirish muammosini hal etish xususiy tibbiyot tizimining asosiy vazifasiga aylanadi.

Xususiy tibbiyot muassasalari infratuzilmasi salohiyatini baholashda rejalashtirish tamoyillarini hisobga olish lozim. Tibbiyotni rejalashtirish - aholining tibbiy yordam, dori-darmonlar va sanitariya-epidemiya qarshi xizmatlarga bo'lgan ehtiyojlarni qondirish imkoniyatlari bilan nisbatni asoslash va ishlab chiqishdir [4]. Buning uchun tibbiyot muassasalarini boshqarishni yuqori darajada tashkil

etish, ularning moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, moliyalashtirishni yaxshilash, tibbiy xizmat sifati va samaradorligini oshirish talab etiladi. Ammo, bugungi kunda tibbiyot sohasida rejalashtirish mazmuni va usullari sezilarli darajada o'zgardi. Bu esa tibbiyot sohasini boshqarish tizimini davlat, mintaqaviy va shahar darajalarida nomarkazlashtirish va davlat tibbiyot tizimini monopoliyadan chiqarish kabilar bilan belgilanadi. Shu munosabat bilan asosan boshqarishdan tibbiyotni indikativ rejalashtirishga o'tish mavjud. Mamlakat tibbiyot tizimiga nisbatan indikativ rejalashtirishda milliy siyosat, strategiya va harakatlar rejasining asosiy yo'nalishlari belgilanadi.

Xususiyy tibbiyot muassasalari infratuzilmasi salohiyatini samarali baholashga raqamlashtirish imkon beradi. Raqamlashtirishni amalga oshirish elektron sog'liqni saqlash vositalari, onlayn maslahatlar, shuningdek, xavfsizlik vositalarini joriy etish orqali amalga oshiriladi [5]. Elektron sog'liqni saqlash vositalariga bemorning ahvolini masofadan nazorat qilish qurilmalari va dori-darmonlarni o'z-o'zidan yuborish uchun qurilmalar kiradi. Ushbu vositalar ko'plab foydalanuvchilarning hayotini ancha osonlashtiradi va sog'liqni saqlash tizimidagi yukni kamaytiradi.

Shu bilan birga, tibbiyot sohasidagi samaradorlikning ikkita kesimini hisobga olish kerak [6]. Bu bir tomondan, samaradorlik tibbiyot tizimidan, alohida tibbiy tashkilot va shifokorning ishi hamda individual tibbiy ta'sirlarni amalga oshirishga qadar baholanadi. Boshqa tomondan esa, tibbiyot tizimida samaradorlik bo'yicha o'z nuqtai nazariga ega bo'lishi mumkin bo'lgan ko'plab manfaatdor tomonlar mavjud, Bunda mutaxassislar va bemorlarni baholashda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan farqlarni hisobga olish kerak. Tibbiy uskunalar va tibbiy asboblarni xorijiy yetkazib beruvchilar bilan aloqalarni ta'minlash, tibbiy jihozlarga nisbatan sanksiyalarni qo'llash, uskunalar, dorilar va asboblarning import o'rnini bosish darajasini hisobga olish, aholi salomatligini saqlash, tibbiy asbob-uskuna va dori vositalari ishlab chiqaruvchi mahalliy ishlab chiqaruvchilarni rivojlantirish hamda

xorijiy mutaxassislar bilan birgalikda ilmiy faoliyat olib borish kabilarga ham e'tibor qaratish talab etiladi.

Tibbiyot obyektlari infratuzilmasini tezkor baholash va ma'lumotlar so'rovlari sonidan infratuzilma ko'rsatkichlari ajratiladi. Ushbu infratuzilmani baholash uchun zarur bo'lgan barcha ko'rsatkichlarni alohida baholash mumkin emas. Qiyosiy tahlil faqat kattalashtirilgan resurs bloklari uchun mumkin. Bu esa statistik ma'lumotlarning yetishmasligi bilan bog'liq. Resurslar mavjudligini baholash uchun shifokorlar, tibbiy muassasalar va yotoqlarning mavjudligi, shuningdek, tibbiyot xarajatlari kabi ko'rsatkichlar qo'llaniladi. Biroq, resurslardan foydalanish samaradorligini baholash uchun bir smenada tashriflar soni va mintaqadagi kasallanish darajasi kabi ko'rsatkichlar tanlab olinadi.

Xulosa shuki, mamlakatimiz mintaqalarida xususiy tibbiyot muassasalarining infratuzilma darajasini yetarli darajada baholash mumkin. Buning uchun zarur miqdordagi tibbiy tashkilotlar va xodimlar mavjud. Ammo, mintaqaning tibbiyot tizimi o'rtacha unumdorlikda ishlaydi. Shu bois, xizmat ko'rsatish mavjud bo'lib, uning jadalligini oshirish mumkin. Bu borada tibbiyot tashkilotlari infratuzilmasining hayotiylikini baholash uchun iqlim omillari va aholining xulq-atvor xususiyatlarini hisobga olish kerak. Shunga asosan, fikrimizcha, xususiy tibbiyot muassasalari infratuzilmasi salohiyatini baholashda tijorat tibbiyot bozori hajmining qisqarishini, tarmoq klinikalari xarajatlarni optimallashtirishni va narxning iste'molchi tanlovida omil bo'lishi holatlarni hisobga olish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Сунгатулина Л.А. Оценка степени состоятельности инфраструктуры медицинских организаций Тюменской области // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2016. № 7. - с .71.

2. <https://studfile.net/preview/7689496/page:13/>

3. Опарин Э.В. Формирование механизма повышения конкурентоспособности частных медицинских клиник в условиях реформирования системы здравоохранения в России. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Санкт-Петербург 2021. - с. 4.

4. <https://marketing.wikireading.ru/h5CNifBvde>

5. Тихонова А.М., Шеховцев А.С. Анализ основных тенденций развития отрасли частных медицинских услуг. / Новые вызовы для менеджмента во времена неопределенности (New Challenges for Management in Times of Uncertainty). - с. 496. [Электронный ресурс] https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/121835/1/978-5-91256-577-9_2022_120.pdf

6. Чубарова Т.В. Эффективное здравоохранение как условие воспроизводства человеческого потенциала: современные вызовы для социальной политики. // Экономическая безопасность. – 2021. – Том 4. – № 3. – С. 607-628. – doi: [10.18334/ecsec.4.3.112706](https://doi.org/10.18334/ecsec.4.3.112706).

Development of organizational and economic mechanisms of inclusive pilgrimage tourism in Bukhara region

Khalim-Zade A.Sh, Master student of BukhSU

Annotation. Taking into account the great potential of inclusive tourism, which receives less attention compared to other types of tourism, in the processes of organizing pilgrimage tourism services, and studying the effectiveness of forming conditions accordingly, the conclusions will use practically in the future to further improving the quality of pilgrimage tourism services. Ways to establish and improve these services in Bukhara region have developed basing on the study of the rich experience of establishing inclusive tourism services in foreign countries with developed pilgrimage tourism services. By studying inclusive conditions in mosques located in the territory of Bukhara city, a methodology for evaluating the inclusiveness of pilgrimage tourism objects has developed.

Аннотация. Учитывая большой потенциал инклюзивного туризма, которому уделяется меньше внимания по сравнению с другими видами туризма, в процессах организации услуг паломнического туризма и изучения эффективности формирования условий соответственно, выводы будут использованы практически в дальнейшем для дальнейшего совершенствования. качество

паломнических туристических услуг. Пути создания и совершенствования этих услуг в Бухарской области разработаны на основе изучения богатого опыта создания инклюзивных туристических услуг в зарубежных странах с развитыми услугами паломнического туризма. Путем изучения инклюзивных условий в мечетях, расположенных на территории города Бухары, разработана методика оценки инклюзивной объектов паломнического туризма.

Key words: inclusive pilgrimage tourism, organizational-economic mechanism, systematic analysis, modern technology.

Ключевые слова: инклюзивный паломнический туризм, организационно-экономический механизм, систематический анализ, современные технологии.

Introduction

Analytical and deeper approach to the concepts of religion and tourism reveals that there are many controversial situations and unsolved complications in understanding their scientific essence. The main goal of this study is to separate the contradictions and similarities between the concepts of religion, pilgrimage and tourism, and propose solutions by putting them into a clear scientific format.

Scientific research on religion and tourism has been carried out by many international and local scientists, and the topics of religious tourism and pilgrimage tourism, pilgrimage and tourism are the subjects of their research. Among them, scholars such as N. Collins Kreiner and J. Gatrell[1] expressed an opinion that the development of tourism cannot be understood without researching the phenomenon of religion and pilgrimage, while F. H. Zamani and C. H. Joan[2] studied the relationship between Islam and tourism, and their research on tourism covering elements such as politics, marketing, management and public participation in the field. According to the conclusions of I.Reader's[3] research on Japanese shrines, sacred places are understood as places and environments that are viewed by visitors and those who protect such objects as having a clear religious significance. According to A. Weidenfeld and A.S. Ron[4], the connection between tourism and

religion is a valid and important research direction. According to D. Collins and C. Tisdell[5], religion is one of the important factors in making decisions about choosing tourism destinations. D. MacCannell[6] puts forward the concept that the pilgrim's desire to visit a place of religious importance is similar to the desire to visit a place that attracts tourists with its social, cultural and historical significance.

Main body.

Ensuring the coordination of state and local strategic management and budget policy measures, as well as determining the internal and external conditions and opportunities for socio-economic development of regions (provinces and cities and districts within them), including additional tourism opportunities - these are regional authorities , including regions, will be decided within the framework of planning their economic and social development. Each region should determine the priorities, goals and objectives of its socio-economic policy, and this issue also applies to the tourism sector[7].

The phrase "organizational-economic mechanism" is often a concept specific to the field of management and used in the field of management, with the help of which problem management is carried out. A legally integrated organizational and economic mechanism is defined in the research of network and territorial management[8]. Issues of the organizational-economic mechanism of management are usually studied as a whole, their separate study is characteristic of the interests of simplified analysis

The organizational and economic mechanism of the development of inclusive pilgrimage tourism is the organizational factors that determine the influence of all entities participating in the management of inclusive pilgrimage tourism (tourism management bodies) in making effective decisions, as well as the economic, is a set of legal and administrative methods, tools and forms. The organizational-economic mechanism of the development of inclusive pilgrimage tourism is the implementation of organizational-economic relations between the management bodies of pilgrimage tourism and business entities, the provision of quality inclusive tourism services in pilgrimage tourism, which leads the

industry to economic efficiency with the help of the established tools and methods of development of inclusive pilgrimage tourism.

Based on the results obtained as result of the research and the definition given above, organizational and economic mechanisms for the development of inclusive pilgrimage tourism services were developed based on a systematic analysis and a complex conceptual approach (Figure 3.1). These include:

Source: author development based on research

Figure1. Develop inclusive pilgrimage tourism services organizational and economic mechanisms

Formation of the "inclusive pilgrimage tourism" platform and its main parameters based on the conceptual directions of digitalization of IPT services;

Formation of the regional cluster of inclusive pilgrimage services based on an optimal organizational structure based on innovative activities;

It is the development of forecast parameters for the years 2023- 2026, which determine the rapid development of IPT services in the future, and based on this, the future development of the industry implemented.

This model is mainly typical of countries where the share of tourism in the national economy is small, it is not the main source of income, or the subjects of the tourist market can solve their problems independently without the intervention of the state. The main reasons for switching to such a management model are:

- lack of opportunities to finance the industry from the federal budget;
- the presence of a formed touristic image of the state and, as a result, the absence of the need for additional advertising;
- the presence of economically strong and independent tourism enterprises that can solve issues in the interests of the entire national market.

It is important to take into account the importance of social means as well as organizational and economic means in the formation of organizational and economic mechanisms for the development of IPT. If the elements related to organizational, social, and economic tools and the system of their timely operation are introduced, the organizational and economic mechanism of management in the field can be considered to be effectively organized.

The effective visualization of the resulting organizational-economic mechanism in the IPT is the improvement of the qualifications of tourism enterprises specializing in providing inclusive tourism services and the personnel working in them, creating a system adapted to the competitive environment, improving the material and technical base, effective use of financial and economic resources, in the inclusive services of pilgrimage tourism is evident in the indicators of the use of innovative technologies.

Clarification of goals, improvement of the regulatory and legal framework of inclusive pilgrimage tourism, analysis of existing resources and infrastructure of pilgrimage tourism, development of a

plan of measures to improve inclusive conditions of pilgrimage tourism infrastructure, clarification of sources of financing, analysis of the market , the stages of developing a competitive strategy, attracting investments, introducing modern technologies and entering the market are envisaged.

Source: author development based on research

Figure 2. Conceptual model of IPT development strategy

Also, a conceptual model of the development strategy of IPT was formed in Bukhara region (Fig. 3). According to it, the first stage is planning and expert analysis, preparation of tourism routes and infrastructure, the third stage is working with local residents and improving personnel skills, the fourth stage is organization and management, and the fifth stage is marketing for the promotion of IPT in the regions. the directions of the organization of activities were determined.

Conclusion

The evaluation of the inclusiveness of shrines is a multi-stage process that covers several stages, and the precise implementation of the activities set at each stage ensures consistency and accuracy in the results.

Stage 1: A single electronic database of all existing shrines in the region will be created;

Stage 2 Classification of shrines is carried out;
Stage 3 assessment methodology is formed for the classified objects;
Stage 4 Study works are carried out in the objects of pilgrimage;
Stage 5 Objects are evaluated based on the methodical approach;
Stage 6 Based on the results of the assessment of the inclusiveness of shrines:

Proposals for the introduction of new innovative methods and technologies for the organization of inclusive conditions in places of pilgrimage will be developed;

According to the evaluation results, measures will be taken to support the effective organization of measures to be implemented in pilgrimage sites with negative indicators; evaluation results will be published through a single platform and delivered to relevant organizations. In today's technologically advanced age, the creation and implementation of the inclusive pilgrimage tourism interactive map of the Bukhara region contributes to the expansion of the number and scope of potential tourists visiting the region.

References

1. Collins-Kreiner, N. & Gatrell, J. (2016). "Tourism, Heritage and Pilgrimage: The Case of Haifa's Bahá'í Gardens", *Journal of Heritage Tourism*, 1(1), pp. 32–50
2. Zamani F., H. and Joan C. H., (2019). *Islamic Tourism and Managing Tourism Development in Islamic Societies: The Cases of Iran and Saudi Arabia*. *International Journal Of Tourism Research*, 12(1), 79-89.
3. Reader, I. & Swanson, P. (1997), *Pilgrimage in the Japanese Religious Tradition*. *Japanese Journal of Religious Studies* 24/3-4 (226-265).
4. Weidenfeld, A. & Ron, A. S. (2021). "Religious needs in the tourism industry", *Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research*, 19 (2), pp. 357–361

5. Collins D. & Tisdell C. (2022). “Gender and differences in travel life cycles”, Journal of Travel Research, 41(2), pp. 133-143; Essoo, N. & Dibb S. (2021), “Religious Influences on Shopping Behaviour: An Exploratory Study”, Journal of Marketing Management, Vol. 20, pp. 683-712.

6. U.Gafurov. Kichik biznesni mahalliy darajada qo‘llab-quvvatlashning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini shakllantirish. ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES VOLUME 2 | ISSUE 6 | 2021.4-b.

7. Z.Ashurov. Korporativ boshqaruvning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi va uni takomillashtirish masalalari. “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 4, iyul-avgust, 2017 yil. 9-b; Ринг М.П. Проблемное управление в науке: правовые аспекты. // Вестник РАН. – 1976.- №8.- С.27-35

TURIZMDA PR: ILMIY NAZARIYALAR VA AMALIY YONDASHUVLAR.

Isakov Rasulbek, Urganch Davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqola turizm sohasida jamoatchilik bilan aloqalar (PR) texnologiyalarining ahamiyati va ularning turizmni rivojlantirishdagi o‘rnini tahlil qiladi. PRning nazariy asoslari, turistik kompaniyalar va destinatsiyalar uchun PR strategiyalarining turlari keltirilgan. Turkiya va Kipr kabi davlatlarning muvaffaqiyatli PR tajribalari batafsil yoritilgan bo‘lib, ularning PR aksiyalari orqali turistik brend imijini yaxshilashga erishganliklari misollar bilan izohlanadi. Maqolada raqamli texnologiyalar va ijtimoiy tarmoqlar orqali PRning yangi usullari qo‘llanilishi, shuningdek, O‘zbekistonda PR texnologiyalarining rivojlanish imkoniyatlari tahlil qilingan. Xulosa sifatida PR texnologiyalaridan foydalanish turizmni barqaror rivojlantirishning muhim omili ekanligi ta’kidlangan.

Kalit so‘zlar: PR, reklama, destinatsiya, PR aksiya, PR texnologiyalar, destinatsiya PRi,

Soʻnggi yillarda juda koʻp mamlakatlarning iqtisodiy rivojlanishini turizm bilan bogʻlashadi. Turizm sanoati - turistik talabni qondirish boʻyicha shugʻullanuvchi iqtisodiyot tarmogʻi hisoblanadi. Oʻz-oʻzidan ravshanki, turizmning ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy ahamiyati turizm biznesini rivojlantirish boʻyicha davlat siyosati doirasida ichki turizmni rivojlantirish shart-sharoitlarini saqlab turishni talab etadi. [1, 114 b.]

Turizm oʻz targʻiboti uchun juda koʻp vositalarga ega – reklama, shaxsiy savdo, koʻrgazma faoliyati bularning hammasi PR dasturini tashkil qiladi. Turizm PR turistik firma va jamoatchilik oʻrtasida oʻrtasida yaxshi munosabatlarni shakllantirishga qaratilgan rejali va davomli chora tadbirlar olib borishni taqozo etadi.

PRning juda koʻp taʼriflari mavjud. Ammo ularning barchasi uchun umumiy xususiyatni ajratib koʻrsatishimiz mumkin: Har qanday korxonada faoliyatiga jamoatchilik fikri sezilarli taʼsir koʻrsatadi.

Jamoatchilikka munosabat bildirishda firma uchinchi tomonning xatti-harakatlarini hisobga oladi va tegishli tadbirlarni amalga oshiradi. Tashkilot va jamoatchilik oʻrtasidagi munosabatlarda umumiy manfaatlarga mos maqsadlarga erishish esa PR ning asosiy missiyasi hisoblanadi.

Turizm uchun jamoatchilik bilan munosabatlar muhim. Buni bir nechta sabablarini sanab oʻtishimiz mumkin.

- Turizm bozorida bir xil takliflar juda koʻp. Shu boisdan turizm bozorida ishtirok etayotgan boshqa ishtirokchilardan ajralib turish uchun;
- Turistik xizmatni sotib olishdan oldin baholashni imkoni yoʻq. Shuning uchun turistik firmaning obroʻsi va ishonchliligi eng muhim hisoblanadi;

Turizm PRni 2 ta yoʻnalishga ajratish mumkin: turistlarni jalb qilish uchun destinatsiya PRi hamda mijozlar bazasini shakllantirishga qaratilgan turfirmalarning PRi.

Fransiya va Italiya kabi anʼanaviy tashrif buyuriladigan davlatlar togʻridan togʻri reklama bilan cheklanishadi. Jamoatchilik bilan aloqalar faoliyatining tahlili uchun bir tarafdin mamlakat iqtisodiyoti turizm bilan bevosita bogʻliq boʻlgan boshqa tarafdin siyosiy imidjini barqaror

bo‘lmagan Turkiya, Misr, Kipr davlatlari faoliyati bir muncha ahamiyatli. Bu davlatlar ko‘pincha gazeta va jurnallardagi maqolalar, shuningdek televideniyalarda maxsus reklama dasturlari orqali o‘zlariga ko‘proq e‘tibor tortishadi. Misol uchun Turkiya tajribasini olaylik. Turkiya haqida ko‘pchilikda allaqachon shakllangan “rivojlanmagan” hamda “xavfli” imidjlarini o‘zgartirish uchun Turkiya Respublikasi Madaniyat va Turizm Vazirligi buyurtmasiga asosan Capitoline/MS&L PR agentligi Turkiya Destinatsiyasi targ‘iboti bo‘yicha to‘liq tizimli dastur ishlab chiqdi. Bunda ular barcha ommaviy axborot vositalari bilan aloqalar o‘rnatildi, Turkiyaning diqqatga sazovor joylariga bag‘ishlangan hujjatli film ishlandi, dastur oxirida sovrinlar va sovg‘alar tarqatilgan ko‘ngilochar radio-tur dasturi ishlab chiqildi. Ushbu aksiya doirasida doimiy ravishda fotografiyalar, yangiliklar va bosma materillar chop etib turuvchi Turkiya turizm yangiliklari idorasi ochildi. Bu PR aksiyasi natijasida internet tarmoqlarida qoldirilgan ijobiy sharxlar soni 50% ga o‘sdi. Hozirgi kunda turizm bozorida Turkiya faqatgina plyaj destinatsiyasi emas balki, tarixiy-madaniyati boy turizm destinatsiyasi sifatida qaraladi. [2]

Iqlimi, tarixi va viza rasmiyatchiligi Turkiya davlatiga o‘xshash – Kipr davlatini ko‘rib chiqsak. Bu davlat ham turizmni rivojlantirishning ma‘lum bosqichida PR vositalariga murojat qilishga majbur bo‘lgan. So‘nggi vaqtlarda mamlakat siyosati barqaror bo‘lib, ommaviy axborot vositalarida oldingiday judayam ko‘p eslanmayapti. Kiprning asosiy shiori – “Afrodita oroli” hisoblanadi. Bu mamlakat OAVi esa tinch, mehmondo‘st, tarixiy madaniyati boy, yumshoq iqlim va qulay infratuzilmaga ega mamlakat sifatida yoritib mamlakat imidjini yaxshilashda davom qilmoqda.

Shunday qilib, ko‘plab turistik destinatsiyalar PR aksiya doirasida ehtimoliy mijozlarni jalb qilish uchun turli xil axborot materiallari, bukletlar chop etishadi, blogerlar, hodimlar va turistlar uchun reklama safarlari uyushtirishadi. Bu safarlardan maqsad esa jamoatchilikda yaxshi taasurot qoldirish hisoblanadi. Ijobiy natija turistik destinatsiyaga katta hajmli tadbirlar: namoyishlar, o‘tmishning tarixiy-madaniy

voqasini yorituvchi ko‘rinishlar, festivallar va karnavallar o‘tkazish imkoniyatini yaratib beradi.

Turizmda PR aksiyalarning ikkinchi jihati – bu turistik firmaning mijozlarni jalb etish borasidagi faoliyati.

Turizmda PRning birinchi tarqatuvchisi R.Krok hisoblanadi. U aka-uka Makdonaldlar bilan birga “McDonald’s” restoranlar tarmog‘ini ochishadi. Krok jamoatchilik bilan aloqalarni mustahkamlash muhim ahamiyat kasb etishini va bunda firmaning matbuotda tilga olinishi reklamaning yanada samaraliroq bo‘lishini juda yaxshi anglagan. Shuning uchun “McDonald’s” tez-tez mahalliy gazetalarda yoritiladigan hayriya aksiyalarida qatnashgan. Natijada, restoran obro‘si oshib bu mijozlar sonining oshishiga olib kelgan. [3,18 s.].

Aytishimiz mumkinki, O‘zbekistonda juda ko‘plab turistik firmlar standart tipdagi oddiy reklamalardan foydalanishadi. Reklama samardorligi kamayib borgan sari, turistik firmalar mijozlarni jalb qilish uchun yangi usullaridan foydalanishga majbur bo‘lishadi. Jamoatchilik fikrining muhimligini anglash bu birdaniga sodir bo‘ladigan hodisa emas. Hozirgi kunda faqat yirik turfirmalar PR aksiyasining to‘liq dasturini o‘tkaza oladi. Kichik firmalar esa bu dasturning ma`lum bir qismini o‘tkazishga qodir.

Ushbu sohadagi asosiy yo‘nalishlar quyidagilar:

- Ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlik qilish, Turizm qo‘mitasi tomonidan turli xil so‘rovnomalar o‘tkazish orqali sohada faoliyat yuritayotgan “eng yaxshi”(eng original nom, eng chiroyli fotosurat va hokazo)larni aniqlash, sayyohlik sohasidagi innovatsiyalarni yoritib borish. Ushbu nashr orqali shakllangan ijobiy yoki salbiy fikrlar firmaning obro‘sig, mijozlarning kelishi va ketishiga ta’sir qiladi.

- Homiylik yordami va xayriya – mijozlarni jalb qilishda sinovdan o‘tgan usullardan biri. Xayriya aksiyalarida, sport musobaqalariga homiylik qilish turfirmaning obro‘si oshishiga sabab bo‘ladi. Musobaqaning oxirida “Shu firmaga musobaqani o‘tkazishda qilgan yordami uchun minnatdorlik bildiramiz” iborasini aytilishi ham juda katta samara beradi.

Seminarlarni o‘tkazish – bu uchrashuvlar norasmiy ahamiyat kasb etib bunda turfirma vakillari va barcha qiziquvchi tomonlar, mijozlar va hamkorlar ishtirok etadi. Turfirma vakillari u yoki bu davlatga kirishdagi viza va bojxona masalalari bo‘yicha savollarga javob berishadi hamda uchrashuv oxirida turli xil reklama axborot materiallari hamda bukletlari tarqatiladi. Seminarlarni doimiy ravishda hamda vaqti- vaqti bilan o‘tkazib turish mumkin.

- Turfirma hodimlari uchun tanishuv infoturlarni tashkillashtirish orqali sayohat menejerlari turistik destinatsiyaning xizmati, diqqatga sazovor joylari va mehmondo‘stligini baholashlari mumkin bo‘ladi. O‘zlari ishtirok etgan sayohat haqidagi ma‘lumotlarni sayohat menejerlari mijozga aniq yetkaza olishadi.

- Yangi sayohat yo‘nalishini, yangi turni taqdimotini o‘tkazish. Bu tadbir juda muhim bo‘lib, to‘g‘ri tashkil etilsa bundan yaxshi natija olish va jamoatchilik e‘tiborini jalb qilish mumkin.

- Turfirmaning turistik yarmarkalarda ishtirok etishi – bu aksiya ancha vaqtdan beri eng samarali va sinalgan PR vositasi hisoblanadi.

Shunday qilib, jamoatchilik bilan aloqalar turistik firmaning mijozlar va biznes hamkorlar bilan aloqalarini mustahkamlaydi va hozirgi kunda zamonaviy turizm menejerining PR texnologiyalardan foydalana bilish muhim sifati hisoblanadi. Turizmda PR nafaqat raqobatni yengib o‘tish, balki brendning uzoq muddatli muvaffaqiyatini ta‘minlash vositasi sifatida ahamiyatlidir. O‘zbekistonda PR texnologiyalarini yanada rivojlantirish va yangi uslublarni joriy etish orqali turizm sohasida katta yutuqlarga erishish mumkin.

Foydalanilgan ababiyotlar:

1. Имяреков С.М., Калабкина И.М., Куркина Н.Р. Менеджмент-маркетинг современного туризма в России и Республике Мордовия: состояние и перспективы // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2020. №7. С. 111–117.

2. Балахонская Л.В., Ма Дэцян. Мировой опыт применения коммуникационных стратегий и PR-технологий в туризме // Молодой у

ченый.2020.№19(309).С.264266.URL:<https://moluch.ru/archive/309/69670/>

3. Сарафанова Е.В., Янук А.В.Маркетинг в туризме : учеб. пособие. М. : АльфаМ: ИНФРА-М, 2011. 240 с.

MARKETING THROUGH INSTAGRAM INFLUENCERS: THE IMPACT OF NUMBER OF FOLLOWERS AND PRODUCT DIVERGENCE ON BRAND ATTITUDE

Matniyozov Murodjon Rajabbayevich, Assistant teacher at Urgench state university

Brands have increasingly recognized the vast influence and viral potential of partnering with social media influencers to market their products. Social media influencers are individuals who have built a large network of followers and are often regarded as credible authorities within one or more specific niches. As traditional advertising methods decline, brands are shifting their focus to these influencers, leveraging their ability to promote products to their audience and beyond. Such endorsements are typically perceived as authentic and trustworthy electronic Word of Mouth (eWOM) rather than conventional paid advertisements, as they are seamlessly integrated into the influencers' everyday content on platforms like Instagram [1]. This approach is particularly appealing to brands as it is often more effective than traditional advertising methods, thanks to its greater authenticity and credibility. By leveraging influencers to introduce a message or promote a new product, marketers aim to amplify the spread of information across social networks [2]. Influencers can significantly impact a large audience, sometimes indirectly, by triggering a cascade of influence through their followers (Gladwell, 2000). Currently, 75% of marketers are incorporating influencer marketing into their strategies [1].

One of the key challenges brands face is identifying and selecting influencers who can effectively impact their target audience, encouraging them to try new products and share them within their social networks [3]. The number of followers, often used as a measure of network size and popularity, is a common criterion for identifying

influential figures. A larger follower count is typically associated with a greater reach for commercial messages, thereby scaling the impact of word-of-mouth marketing.

To tap into this potential, technologies and platforms, such as Traackr and Little Bird, have been developed to identify and connect brands with relevant influencers. These tools often establish criteria like a minimum of 10,000 followers to qualify as a brand advocate. However, research has yet to explore how audiences perceive and evaluate an influencer's follower count. Moreover, an influencer's reach should not be the sole factor in determining their effectiveness. For a message to resonate more deeply, it is essential to find influencers who are not only credible and likeable but also hold significant value as opinion leaders. Advertisers must carefully select influencers who align with their brand values and are well-suited for promoting specific products. One of the key challenges brands face is identifying and selecting influencers who can effectively impact their target audience, encouraging them to try new products and share them within their social networks [4]. The number of followers, often used as a measure of network size and popularity, is a common criterion for identifying influential figures. A larger follower count is typically associated with a greater reach for commercial messages, thereby scaling the impact of word-of-mouth marketing.

To tap into this potential, technologies and platforms, such as Traackr and Little Bird, have been developed to identify and connect brands with relevant influencers. These tools often establish criteria like a minimum of 10,000 followers to qualify as a brand advocate. However, research has yet to explore how audiences perceive and evaluate an influencer's follower count. Moreover, an influencer's reach should not be the sole factor in determining their effectiveness. For a message to resonate more deeply, it is essential to find influencers who are not only credible and likeable but also hold significant value as opinion leaders. Advertisers must carefully select influencers who align with their brand values and are well-suited for promoting specific products.

In two studies, we aim to explore the traits that make an Instagram influencer effective beyond simply the size of their social network. Instagram, a platform known for its photo- and video-sharing capabilities, is particularly well-suited for electronic Word of Mouth (eWOM) marketing, as products and brands can be visually highlighted and mentioned in captions. With over 500 million active users [4], Instagram is one of the most popular social networking sites, making it a prime space for influencer marketing.

Study 1 focuses on determining whether the number of followers is a reliable criterion for selecting an effective influencer. While earlier research on influence and diffusion has largely centered on Twitter [5], this study examines whether follower count is truly indicative of opinion leadership. Opinions on this matter vary, with some studies suggesting a direct link between follower count and opinion leadership, while others argue that follower count reflects mere popularity rather than actual influence [5].

This study contributes to the debate by investigating whether follower count serves as a cue for perceived popularity and whether this perception leads individuals to attribute opinion leadership to the influencer. Additionally, it examines how these factors impact the influencer's overall likeability, offering deeper insights into the dynamics between follower count, perceived influence, and marketing effectiveness.

This study offers valuable insights into how an influencer's number of followers shapes attitudes toward both the influencer and the brands they endorse. These findings hold broad relevance for word-of-mouth marketing, particularly in the realm of influencer marketing, and contribute to the literature in several key ways.

First, the study advances theoretical understanding of influence and the dissemination of word-of-mouth, addressing the ongoing debate surrounding opinion leadership and its identification. Additionally, it highlights the role influencers play in shaping brand perception through their endorsements, offering a deeper understanding of the mechanisms behind these effects.

By examining how an influencer's follower count influences perceptions of product uniqueness and subsequent brand attitudes, the study provides new insights into heuristic processing and naïve theories. Furthermore, it explores the moderating effect of the often-overlooked metric of "number of followees," adding a fresh dimension to the empirical research in this area.

The emergence of influencer marketing

Marketing and consumer behavior literature consistently highlights that electronic Word of Mouth (eWOM)—information shared among consumers through interpersonal channels—has a more significant influence on consumer decision-making than traditional advertising methods [1]. Messages communicated by fellow consumers are often perceived as more authentic and trustworthy compared to those directly conveyed by advertisers.

While consumer reliance on others' opinions has always been a factor in purchasing decisions, the rise of social media has exponentially increased the reach and impact of peer recommendations. Social media platforms empower consumers to share their experiences and opinions on a much larger scale, transitioning from one-to-one interactions to one-to-many communication. This amplification has further solidified eWOM as a critical driver of consumer behavior in the digital age.

With the ability to freely create and share brand-related content, consumers can showcase their brand preferences through social interactions on platforms like Instagram and Facebook, making these platforms ideal for electronic Word of Mouth (eWOM) [3].

eWOM, defined as “any positive or negative statement made by potential, actual, or former customers about a product or company, which is made available to a multitude of people and institutions via the Internet” [1], has gained substantial recognition for its impact. Social media has amplified its reach and accelerated its spread, making it a pivotal element in modern marketing strategies.

A key factor in the diffusion of eWOM is identifying opinion leaders, individuals who wield a disproportionate influence on others—a concept introduced decades ago. Today's digital opinion leaders, or

influencers, leverage social media to shape their audience's attitudes, decisions, and behaviors. The rapid and wide dissemination of messages via social media can also create a viral buzz, further amplifying the impact of influencers and their content. This viral potential underscores the significant role that social media influencers play in modern eWOM.

The working of influencer marketing

Influencers are content creators who have built a strong following by sharing insights into their personal lives, experiences, and opinions through blogging, vlogging, or short-form content on platforms like Instagram and Snapchat. By collaborating with influencers—such as offering product trials, hosting exclusive events, or compensating them directly—brands aim to leverage their endorsements to build a positive brand image among the influencers' often extensive audience. This strategy is known as influencer marketing.

Unlike traditional celebrities, influencers are perceived as accessible, relatable, and authentic. They share personal, often private aspects of their lives with their followers and frequently engage with them directly [3]. This fosters a sense of para-social interaction, an illusion of a personal, face-to-face relationship with the influencer. Such interactions make followers more receptive to the influencer's opinions and behaviors [2].

Since influencer endorsements are deeply personal and seamlessly integrated into the ongoing narrative of their lives, they are often perceived as genuine, unbiased opinions. This authenticity enhances their persuasive power, making influencer marketing an effective strategy for influencing consumer attitudes and behaviors [7]. It is important for brands to approach an influencer who is well-liked by their audience to endorse their products. Previous research for example found positive associations between attitude towards the celebrity and attitude towards the brand [2,6]. Also, Schemer found that pairing a brand with positively evaluated artists results in positive attitudes toward the brand. Moreover, brands should be careful in picking the right influencer to endorse their brand and decide who possesses the most appropriate and desired characteristics in relation to the brand, as

the image of the influencer may transfer to the brand by virtue of the endorsement. As consumers use brands to communicate their identity to others and evaluate others based on their consumption behaviour, the images that the brand conveys are of high importance.

References

1. Abidin, C. (2015). Communicative intimacies: Influencers and perceived interconnectedness.

2. Abidin, C. 2016. Visibility labour: Engaging with influencers' fashion brands and #OOTD advertorial campaigns on Instagram. *Media International Australia* 161, no.1:86–100. doi:10.1177/1329878X16665177

3. Duncan, C.P. 1990. Consumer market beliefs: A review of the literature and an agenda for future research. In *Advances in consumer research*, vol. 17, ed. M.E. Goldberg, G. Gorn, and R.W. Pollay, 729–36. Provo, UT: Association for Consumer Research.

4. Graham, G.S. 2014. More than friends: Popularity on Facebook and its role in impression formation. *Journal of Computer-Mediated Communication* 19, no. 3: 358–72. doi:10.1111/jcc4.12067

5. Knoll, J. 2016. Advertising in social media: A review of empirical evidence. *International Journal of Advertising* 35, no. 2: 266–300. doi:10.1080/02650487.2015.1021898.

6. Statista. 2016a. Number of monthly active Instagram users from January 2013 to June 2016 (in millions). <http://www.statista.com/statistics/253577/number-of-monthly-active-instagram-users/> (accessed January 13, 2017).

7. Thomas, G.M. Jr. 2004. Building the buzz in the hive mind. *Journal of Consumer Behaviour* 4, no. 1: 64–73. doi:10.1002/cb.158

XORAZM VILOYATI TURISTIK DESTINATSIYALARI BRENDLARI LOGOLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI.

**Kadamov Xusniddin Omangaldi o‘g‘li, Urganch davlat
univeristeti magistranti**

Annotatsiya. Mazkur tadqiqot Xorazm viloyati turistik destinatsiyalari brendlari logolarini rivojlantirish va takomillashtirish bo‘yicha ustuvor yo‘nalishlarni belgilashga qaratilgan. Ishda Xorazmning tarixiy-madaniy merosi, turizm salohiyati va grafik dizayn tendensiyalari asosida brend logolarni optimallashtirishning strategik yondashuvlari ishlab chiqilgan. Tadqiqot natijasida xalqaro amaliyot va mahalliy tajribalarni integratsiya qilish asosida taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi.

Kalit so‘zlar: turistik destinatsiya, brend logosi, Xorazm, dizayn, grafik identifikatsiya, turizm salohiyati.

Kirish

Hozirgi kunda turizm sanoati mamlakatlarning iqtisodiy, madaniy va ijtimoiy rivojlanishida muhim o‘rin tutmoqda. Turizm sohasi faqatgina mehmonxonalar, restoranlar va transport xizmati bilan cheklanib qolmay, balki turistik destinatsiyalarning brendlaridan samarali foydalanishni ham talab qiladi. Xorazm viloyati O‘zbekistonning yirik turistik mintaqalaridan biri bo‘lib, u o‘zining boy tarixiy-madaniy merosi, noyob me‘moriy obidalari va an‘anaviy qadriyatlari bilan nafaqat ichki, balki xalqaro sayyohlar e‘tiborini ham tortmoqda. Biroq, Xorazmning turistik destinatsiyalari xalqaro miqyosda to‘laqonli tan olinishi uchun mintaqa brend logotiplarining raqobatbardoshligini oshirish lozim. Jahon tajribasida turistik destinatsiya brendlari turizm rivojlanishining asosiy vositalaridan biri hisoblanadi.

To‘g‘ri ishlab chiqilgan brend logotiplari destinatsiyaning o‘ziga xosligini ko‘rsatibgina qolmay, balki uning global turizm bozorida muvaffaqiyatli targ‘ib qilinishini ta‘minlaydi. Shunday ekan, Xorazm turistik brendlari logotiplarini yangilash va ularni zamonaviy grafik

dizayn talablariga moslashtirish masalasi dolzarb bo‘lib qolmoqda. Muammo shundaki, Xorazm viloyatida mavjud turistik brend logotiplari aksariyat hollarda hududning tarixiy-madaniy o‘ziga xosligini yetarlicha aks ettirmaydi yoki ularni dizayn sifatida xalqaro talablar darajasida deb baholab bo‘lmaydi. Bu esa, o‘z navbatida, mintaqaviy turizmning global miqyosdagi tan olinishi va sayyohlar oqimini jalb qilish imkoniyatlariga salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda.

Tadqiqot doirasida Xorazm brendlari logotiplarining amaldagi holati tahlil qilinib, ularning rivojlanish yo‘nalishlari ishlab chiqilgan. Tadqiqotning maqsad va vazifalariga to‘xtalsak, mazkur dissertatsiyaning maqsadi Xorazm viloyatining turistik destinatsiyalari uchun raqobatbardosh brend logotiplarini takomillashtirishga qaratilgan strategiyalarni ishlab chiqishdir. Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilangan:

- Xorazm viloyatining turizm salohiyati va uning brend identifikatsiyasi holatini o‘rganish.
- Jahon va mintaqaviy tajribalarni tahlil qilish orqali samarali yondashuvlarni aniqlash.
- Grafik dizayn sohasidagi zamonaviy texnologiya va tendensiyalarni o‘rganish.
- Mintaqaviy brend logotiplarini takomillashtirish bo‘yicha takliflar ishlab chiqish.

Ma’lumki, Xorazm viloyati O‘zbekistonning eng qadimiy madaniy meroslaridan biriga ega hudud sifatida taniqli. Ayniqsa, Xiva shahri o‘zining tarixiy me’morchiligi va boy madaniyati bilan YUNESKOning Jahon merosi ro‘yxatiga kiritilgan. Shu bilan birga, qadimiy Urganch, Tuproq qal’a, Ayaz qal’a kabi obidalar ham xorijiy va mahalliy sayyohlar orasida katta qiziqish uyg‘otmoqda. Viloyatning turistik salohiyati nafaqat tarixiy yodgorliklar bilan cheklanmay, balki milliy gastronomiya, xalq amaliy san’ati va musiqiy an’analari bilan ham boyitilgan lekin, logotiplar ishlanmaganligi ko‘plab muammolarga sabab bo‘lmoqda. Lekin dunyo miqyosida qarajak, amaliyotda ko‘plab turistik destinatsiyalarda brend logotiplari orqali mintaqaning turistik imidji shakllantirilmoqda. Misol uchun: Parijning "Eiffel Tower"-ga

asoslangan minimalistik logotipi, Istanbulning ko‘p madaniyatli merosini aks ettiruvchi rang-barang dizayni, Barselonaning Gaudi arxitekturasi asosida ishlangan dinamik logotipi. Biroq, Xorazm viloyatidagi logotiplar ko‘pincha umumiy va mintaqaning o‘ziga xosligini kam aks ettiradi. Xiva, Tuproq qal’a, Urganch kabi tarixiy yodgorliklar logotiplarda yetarli darajada namoyon bo‘lmagan.

Mazkur tadqiqot doirasida logotiplarni takomillashtirishning quyidagi asosiy yo‘nalishlari belgilab olingan: Identifikatsiya qilishda, hududning tarixiy va madaniy o‘ziga xosligini aks ettiruvchi vizual elementlarni aniqlash ko‘zda tutilgan. Logotiplarning mahalliy va xalqaro bozorlarda samarali ishlashi uchun grafik dizayn talablariga moslashtirish samaradorligini oshirish ko‘zda tutilgan.

Xulosa va takliflar

Mazkur tadqiqot natijalariga ko‘ra, Xorazm viloyati turistik destinatsiyalari brend logotiplarini takomillashtirish orqali hududning xalqaro turizm bozoridagi mavqeini oshirish imkoniyatlari aniqlandi. Hozirgi kunda mavjud logotiplar mahalliy tarixiy va madaniy boyliklarni to‘laqonli aks ettirmasligi, grafik dizayn talablariga javob bermasligi va global miqyosda raqobatbardosh emasligi sababli, ular ustida ishlash zarurati mavjud. Mavjud logotiplarning kamchiliklariga to‘xtalsak, Xorazm viloyatida turistik destinatsiyalarni tanituvchi logotiplarning aksariyati mintaqaning tarixiy-madaniy o‘ziga xosligini yetarlicha aks ettirmaydi. Ular ko‘pincha umumiy grafik elementlarga asoslangan bo‘lib, xalqaro miqyosda destinatsiyaning noyobligini targ‘ib qilishga qodir emas. Logotip va brend ishlashda, dunyoning mashhur turistik markazlari, masalan, Istanbul, Barselona va Dubay tajribasi shuni ko‘rsatadiki, yaxshi ishlab chiqilgan brend logotipi destinatsiyaning iqtisodiy, madaniy va turistik salohiyatini samarali aks ettiruvchi vosita hisoblanadi.

Ular grafik dizaynda minimalizm, madaniy elementlarni moslashuvchan qo‘llash va zamonaviy texnologiyalarni birlashtiradi. Turistik brendlarni ishlash iqtisodiyotning o‘sishiga ham katta hissa qo‘shadi. Logotiplar turizm daromadlarini oshirishda muhim rol

o‘ynaydi. Ular turistlar ongida ijobiy assotsiatsiyalar yaratib, destinatsiyaga bo‘lgan qiziqishni oshiradi. Xorazm logotiplarining xalqaro bozor talablariga mos ravishda takomillashtirilishi mintaqaga sayyohlar oqimini ko‘paytirishi va hudud iqtisodiyotiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Ilmiy tadqiqot ishimizda, quyidagi takliflarni ishlab chiqmoqdamiz: brend logotiplari uchun yangi konsepsiyalar ishlab chiqish, logotiplarda Xorazmning tarixiy obidalari (masalan, Ichan-Qal’a, Tuproq qal’a) va madaniy unsurlaridan foydalanish; mahalliy milliy naqshlar, xalq amaliy san’ati elementlari va zamonaviy grafik dizayn tendensiyalarini uyg‘unlashtirish; Xorazmning gastronomik boyliklarini (masalan, shivit oshi) aks ettiruvchi stilistik yondashuvlarni joriy qilish; logotip yaratishda yangicha va o‘ziga xos dizayndan foydalanish, zamonaviy turistik brend logotiplari oddiy, lekin mazmunli bo‘lishi kerak.

Ranglar psixologiyasini hisobga olgan holda, logotipning vizual ko‘rinishi xalqaro auditoriya uchun o‘quvchan va moslashuvchan bo‘lishi zarur. Raqamli marketing strategiyasini kuchaytirish, raqamli platformalar, xususan, ijtimoiy tarmoqlar va turizmga ixtisoslashgan saytlarda logotipni keng targ‘ib qilish; virtual va kengaytirilgan reallik (VR/AR) texnologiyalarini joriy etish orqali logotipning interaktivligini oshirish, Xorazm logotiplarini xalqaro sayyohlik ko‘rgazmalari va tadbirlarda namoyish etish. Mahalliy grafik dizaynerlar va xalqaro dizayn agentliklari o‘rtasida hamkorlikni yo‘lga qo‘yish.

Jahon turizm tashkilotlari bilan hamkorlikda Xorazm logotiplarini global turistik kataloglarga kiritish. Shu bilan birga, logotipning har bir elementi va uning mantiqiy mazmunini ochib beruvchi targ‘ibot materiallari (broshyura, video, blog postlar) tayyorlash. Mahalliy aholi va turistlar o‘rtasida logotiplar bo‘yicha so‘rovnoma va tadbirlar tashkil etish orqali ularning fikr-mulohazalarini inobatga olish ham zarurdir. Masalan mahalliy unsurlardan keng foydalanish, Xorazmning har bir asosiy turistik destinatsiyasi uchun alohida logotiplar seriyasini ishlab chiqish. Masalan: Xiva: Ichan-Qal’aning minoralari va darvozalaridan foydalanish, Tuproq qal’a: Qadimiy qal’aning xarobalarini aks ettirish, Urganch: Amudaryo va ipak yo‘lining ramzlari asosida dizayn.

Taklif etilgan yondashuvlarni amalga oshirish natijasida: Xorazm viloyati brendlari xalqaro turizm bozorida raqobatbardoshligini oshiradi. Hududga keluvchi turistlar soni ko‘payadi, bu esa iqtisodiy daromadni oshiradi. Mahalliy madaniyat va tarixning xalqaro miqyosda tan olinishi kuchayadi. Yangi va takomillashtirilgan logotiplar Xorazmning xalqaro turizm bozoridagi imidjini mustahkamlaydi. Mazkur xulosalar va takliflar, mintaqaviy brendlashni rivojlantirish orqali Xorazm viloyatining o‘ziga xosligini butun dunyoga namoyon qilishga yordam beradi. Brend logotiplarining optimallasuvi hudud turizm salohiyatini yangi bosqichga olib chiqishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. **Kotler, P., & Keller, K. L.** (2016). *Marketing Management* (15th ed.). Pearson Education.
2. **Anholt, S.** (2008). *Place Branding: A Review of Trends and Concepts*. In *Place Branding and Public Diplomacy*, 4(1), 1–9.
3. **Kapferer, J.-N.** (2012). *The New Strategic Brand Management: Advanced Insights and Strategic Thinking* (5th ed.). Kogan Page.
4. **Tajfel, H., & Turner, J. C.** (1986). *The Social Identity Theory of Intergroup Behavior*. In *Psychology of Intergroup Relations*, 7, 7–24.
5. **Baker, M. J.** (2007). *Destination Marketing and Management*. CABI Publishing.
6. **Papadopoulos, N., & Heslop, L. A.** (2002). *Country Equity and Country Branding: Problems and Prospects*. *Journal of Brand Management*, 9(4), 294–314.
7. **Muzir, A. R., & O’Neill, S.** (2017). *Destination Branding and Tourism: Theoretical and Practical Perspectives*. Springer.
8. **Luo, Y., & Bhattacharya, C. B.** (2006). *Corporate Social Responsibility, Customer Satisfaction, and Market Value*. *Journal of Marketing*, 70(1), 1–18.
9. **Severn, J. R., & P. G. R. C. G.** (2019). *Tourism Marketing for Developing Countries: A Case Study of Uzbekistan’s Tourism Development*. *Tourism Review*, 74(3), 545–562.

10. **Bohannon, J.** (2009). *Logo Design Love: A Guide to Creating Iconic Brand Identities*.

11. **Umarov, I. S.** (2016). *Tourism in Uzbekistan: Challenges and Opportunities for Branding and Marketing*. *Central Asia Economic Review*, 8(2), 33-47.

12. **Tamer, C.** (2011). *Visual Identity Design in Tourism Destination Branding: Case of Antalya*. *Annals of Tourism Research*, 38(2), 201-219.

**MIL. AVV IV – MILODIY IV ASRLARGA OID
O‘ZBEKISTON HUDUDIDAGI XORAZM VOHASI
AMUDARYONING O‘NG VA SO‘L SOHILIDAGI MADANIY-
XO‘JALIK MARKAZLARI TARIXSHUNOSLIGI
MASALALARI (XX ASR 40 YILLARI O‘RTALARI – XX ASR 90
YILLARI BOSHLARI.**

**Karimov Zafar Bekturdiyevich, Urganch Davlat Universiteti
o‘qituvchisi**

Abstract. This article addresses the historiography of cultural and economic centers on the right and left banks of the Amu Darya in the Khorezm oasis, located in the territory of present-day Uzbekistan, dating from the 4th century BC to the 4th century AD. It also presents several proposals made within this context.

Keywords: Micro-oases, Toprak-Kala, Kuzali-Gyr, Khorezm Archaeological and Ethnographic Expedition, Kyzyl-Tepe, Khazarasp, Kalajik.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы историографии культурно-хозяйственных центров правобережья и левобережья Амударьи в Хорезмском оазисе на территории Узбекистана, относящиеся к IV веку до н.э. - IV веку н.э., а также приводится ряд предложений, высказанных в рамках этих исследований.

Ключевые слова: Микрооазисы, Тупраккала, Кузаликыр, Хорезмская археолого-этнографическая экспедиция, Кызылтепа, Хазарасп, Калажик.

Annotatsiya. Maqolada mil. avv IV – milodiy IV asrlarga oid O‘zbekiston hududidagi Xorazm vohasi Amudaryoning o‘ng va so‘l sohilidagi madaniy-xo‘jalik markazlari tarixshunosligi masalalari va ular doirasida bildirilgan bir qancha takliflar keltirib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: Mikrovohalar, Tuproqqal’a, Ko‘zaliqir, Xorazm arxeologiya-etnografiya ekspeditsiyasi, Qiziltepa, Xazorasp, Qal’ajiq.

Kirish. Qadimgi jamiyatlar hayotini asosan atrof tabiiy muhit belgilab berganligi bois, sivilizatsiyalar asosan daryo, dengiz, okean bo‘ylarida tashkil topgan. Chunki suv omili nafaqat iqtisodiy jihatdan, balki siyosiy jihatdan ham o‘rni bo‘lgan. Shuning uchun ham O‘zbekiston hududidagi mil.avv IV – milodiy IV asrlarga oid shaharlar, qal’alar tabiiy sharoiti dehqonlarga ko‘proq qulaylik yaratgan mintaqalarda paydo bo‘lgan. Mazkur davrda O‘zbekiston hududida tashkil topgan shaharlar, qal’alar, madaniy-xo‘jalik mikrovohalari tarixshunosligi masalalari muhim hisoblangan. Mazkur tadqiqotda mil.avv IV – milodiy IV asrlarga oid O‘zbekiston hududidagi shaharlari, qal’alari, madaniy-xo‘jalik markazlari XX asr 40 yillari o‘rtalari-XX asr 90 yillarigacha bo‘lgan davrdagi tarixshunosligi masalalari yoritish maqsad qilingan.

Asosiy qism. O‘zbekiston viloyatlarida turli nomdagi arxeologik ekspeditsiya va guruhlarining keng tadqiqotlari natijasida olingan ma’lumotlarni quyidagi tarixiy davrlarga ajratgan holda yoritish mumkin.

1) Birinchi tarixiy davr. XVI asr ikkinchi yarmi – XIX asr 70-yillari.

2) Ikinchi tarixiy davr. XIX asr 70-yillari – XX asr 40-yillari.

3) Uchinchi tarixiy davr. XX asr 40-yillari o‘rtalari – XX asr 90-yillari boshlari.

4) To‘rtinchi tarixiy davr. Mustaqillik yillari tarixshunosligi.

XX asr 40 yil o‘rtalaridan Xorazm ekspeditsiyasi Tuproqqal’ada qazishma ishlari natijasida 30 ta uy-xonasi ochib tashlanib, ulardan olingan moddiy ashyolardan kelib chiqib, “podsho zali”, “g‘alaba zali” hamda yodgorlikning mudofaa tizimiga doir ma’lumotlarni qayd qildilar [1, 31-33 c]. Shuningdek Baraktam yodgorligi Xorazm shimoli-sharqiy

hududida joylashgan, undan olingan moddiy ashyolar so‘nggi antik davrga oidligi to‘g‘risida xulosa qilingan [2, 135-152 c].

N.N.Vakturskaya Ustyurt Chinki sharqiy qismida Ko‘hna Urganchdan 50 km g‘arbida joylashgan Shemaxaqal‘adan olgan ashyolarni ilmiy tahlil qilib, yodgorlik tarixiga oid ilk ma‘lumotlarni maqolasida aks ettirgan [3, 170-175 b]. XX asr 50-60 yillarida Xorazm ekspeditsiyasi xodimlari Amudaryo o‘ng va so‘l hududlarida joylashgan Xazorasp, Ko‘na Uaz, Shoxsanam, Yorbakir, Manqir, Akchagelin qal‘alari topografik joylashishi, mudofaa tizimi to‘g‘risida ma‘lumotlarni keng ilmiy jamoatchilik e‘tiboriga havola qildilar [4, 159-163 c]. Xorazm ekspeditsiyasi xodimlari Ko‘zaliqirda qazishma ishlarini davom ettirib, S.P.Tolstov xulosalari yangi olingan ashyolar bilan rivojlantirildi va yodgorlik mil. avv VI – IV asrlarga oidligi to‘g‘risida xulosa qilingan [1, 31-46 b].

Ya.G‘.G‘ulomov monografiyasida Xorazm vohasi Janubiy darvozasi bo‘lib, hududiy mudofaa chizig‘ini hosil qilgan Xazorasp va Qalajiq yodgorlari tarixiga oid ma‘lumotlar kuzatiladi [5, 87-88 b]. Xorazm ekspeditsiyasi xodimlari tomonidan Xazoraspning ichki qismi va mudofaa devorlarida kesish ishlarini olib borib, olingan ashyolarni ilmiy muomala natijasida vujudga kelgan xulosasida Ya.G‘.G‘ulomov ma‘lumotini qo‘llab quvvatlagan [6, 197-200 b]. 1958 yilda Yu.A.Rapoport, M.S.Lapirova-Skoblo Ko‘zaliqirdan 20 km uzoqlikdagi Qalaliqir balandligidagi qazish ishlari natijasiga asosan ushbu yodgorlik mil. avv V asrga oid bo‘lgan degan xulosaga kelganlar [7, 141-156 b]. O.A.Vishnevskaya Ko‘zaliqir yodgorligi tarixini oydinlashtirish uchun qazishma ishlarni davom ettirgan va 20 ta xona qoldiqlarini ochgan [8, 532-533 c]. Qadimgi Xorazm shahri va yodgorligi Ko‘zaliqir shahri edi. U Amudaryoning chap sohilida joylashgan Sariqamish deltasida joylashgan [9, 437-438 p]. Vishnevskaya O.A, Rapoport Yu.A maqolasida Ko‘zaliqir mil. avv VI – V asrlarga oidligi, xulosasi izohlangan [10, 150-173 b].

XX asr 60 yili o‘rtalarida Yu.P.Manilov Amudaryo o‘ng sohilidagi Katqal‘ada olib borgan qazishma ishlari natijasida mil. avv IV asrlarga, bundan keyingi tarixiy davrlarga oid ashyolarni olishga erishgan [11,

49-56 b]. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, Qoraqalpog'iston respublikasi Xo'jayli tumani hududida joylashgan Mizdaxqon Gaurqal'asida (arki) arxeologik tadqiqotlar natijasida mil. avv IV asrga oidligi to'g'risida xulosa qilingan [12, 189-196 b]. Mil. avv V – IV asrlarda, uning rivojlanish tarixi milodiy VIII asrga oid bo'lgan.

1970 yildan G.A.Pugachenkova rahbarligida Hamza nomidagi San'atshunoslik instituti arxeologiya guruhi Qiziltepada arxeologik izlanishlarni olib borib mil. avv VII asrga oidligi belgilangan [13, 16 c]. Tadqiqotchilar nashrida qayd qilingan ma'lumotlarga ko'ra, Ustyurt platosi sharqiy hududida joylashgan Katta Oybuyirqal'a qurilishi va rivojlanish tarixi mil. avv VI – V asrlarga tegishli bo'lgan [14, 529 c]. 1972-1975 yillarda Xorazm ekspeditsiyasi xodimlari Xorazm viloyati Tuyamo'yin hududida Sadvar shahrida qazish ishlari natijasida olingan moddiy ashyolar mil. avv IV asrda qurilib, unda madaniy hayot ilk o'rta asrlarda davom etganligini izohlagan [15, 530-542 c].

M.Mambetullayev, V.N.Yagodin Xiva shahri ichki qismi va mudofaa devorini kesish ishlarini olib borishi munosabati bilan, uning qurilish tarixini mil. avv IV asrga oidligi to'g'risida xulosalarni ilmiy jamoatchilikka taqdim etgan [16, 43-51 c].

Tadqiqotning amaliy natijalari:

-Mavzu tarixshunosligiga oid ilmiy ma'lumotlar tarixiy xronologik tartibda tizimlashtirildi;

-Tadqiqot mazmunini qamrab olgan ma'lumotlarni yoritish masalalari yangicha qarashlar va yondashuvlar asosida tizimlashtirildi;

-Tadqiqot natijalaridan fanlararo (arxeologiya, etnologiya, antropoliya, etnogeografiya va etnodemografiya) tadqiqotlarda qo'llash bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi.

Xulosa va takliflar. Shu tariqa, yuqorida qayd qilingan ma'lumotlar quyidagi yakuniy takliflarni qayd qilish mumkin:

Birinchi taklif: Amudaryoning o'ng va so'l sohil hududlaridagi ochiq osmon ostidagi muzeylar vazifasini bajaradigan arxeologik yodgorliklarning vujudga kelishi, shakllanishi va rivojlanishi tarixini chuqurroq o'rganish (Aqshahanqal'a, Tuproqqal'a, Pilqal'a, Xazorasp, Qalajiq).

Ikkinchi taklif: Aholi turar-joylarini ijtimoiy-iqtisodiy va etnomadaniy munosabatlarning rivojlanishida Amudaryo va sug'orish tizimlarining tarixiy ahamiyatini izohlash.

Uchinchi taklif: Ajdodlarimiz tomonidan bino qilingan mil.avv IV – milodiy IV asrlarga oid Amudaryoning o'ng va so'l sohilidagi jami 64 ta qadimgi yodgorliklar bo'ylab ichki va tashqi turizm doirasida qadimgi shaharlar, qal'alarning turizm xalqasi yo'nalishini vujudga keltirish va sayyohlik ekspeditsiyalarini tashkil etish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. Толстов С.П. Хорезмская археолого-этнографическая экспедиция Академии Наук СССР(1945-1948 гг) -М.:Наука, 1952.Т-1.

2. Орлов М.А. Барак-там (Новые памятники позднеантичной архитектуры Северо-Восточного Хорезма//Труды Хорезмской археолого-этнографической экспедиции-М.Наука, 1952.Т.1.

3. Вактурская Н.Н. О раскопках 1948 г на средневековом городище Шемаха-Кала Туркменской ССР//Труды ХАЭЭ-М,Наука, 1952-Т-1.

4. Воробьева М.Г, Лапиров-Скобло М.С.,Неразик Е.Е. Археологические работы в Хазарапе//МХЭ,-М.:Наука 1963, Вып-6.

5. Фуломов Я.Ф. Хоразмнинг суғорилиш тарихи-Тошкент. Фан, 1959.

6. Воробьева М.Г, М.С.Лапиров-Скобло. Неразик Е.Е. Археологические работы в Хазараспе в 1958-1960 гг-М.: Наука, 1963-Вып-6.

7. Рапопорт Ю.А, Лапиров-Скобло. М.С.Раскопки дворцового здания на городище Калали-Гыр -1//МХЭ,-М.:Наука, 1963, Вып-6.

8. Вишневская О.А.Раскопки на городище Кюзели-гыр//АО 1971-М-1972.

9. Harmatta J. Graeco-Bactrian sites. Journal history of civilizations of Central Asia (The development of sedendary and nomadic civilizations 700 b.c to a.d. 250). France, 1994. UNESCO publishing. Volume II.

10. Вишневецкая О.А. Рапопорт Ю.А. Городище Кюзели-Гыр. К вопросу о раннем этапе истории Хорезма//ВДИ-М-1997. № 2.
11. Манылов Ю.П. К изучению городища Кят/Вестник Каракалпакского филиала АН УзССР-Нукус, 1966-Вып-2.
12. Ягодин В.Н. К изучению хронологии и топографии древнего Миздахкана//История, археология и этнографии Средней Азии-М. 1968.
13. Сагдуллаев А.С. Культура Северной Бактрии в эпоху поздней бронзы и раннего железа (по материалам памятников Шурчи-Байсуна)-Автореф. канд. дисс.-Л. 1978.
14. Мамбетуллаев М, Ходжаниязов Г.К. Раскопки городища Большая Айбугир-кала//АО 1977-М.:Наука, 1978.
15. Вактурская Н.Н. Новые данные о городище Садвар//АО-1975-М. 1976.
16. Мамбетуллаев М, Ягодин В.Н. К оценке хронологии и исторической динамики культурного слоя древней Хивы//ОНУ,-Ташкент, Фан, 1986-Вып 8.

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TO‘QIMACHILIK SANOTINING RIVOJLANISH BOSQICHLARI

Matkarimov Feruz Bekturdiyevich, UrDU,

Ijtimoiy-iqtisodiy fanlar fakulteti, Turizm kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasining to‘qimachilik sanoatini rivojlanish evolutsiyasi o‘rganib chiqilgan. Xorijlik olimlarning to‘qimachilik sanoatiga bergan ta’riflari va olib brogan ishlari o‘rganib chiqilgan. To‘qimachilik sanoatiga olimlarning ta’riflaridan kelib chiqqan holda fikr-mulohazalar bildirilgan.

Kalit so‘zlar: to‘qimachilik, sanoat, ishlab chiqarish, yengil sanoat, kiyim kechak.

Аннотация: В данной статье рассматривается эволюция развития текстильной промышленности Республики Узбекистан. Изучены определения текстильной промышленности зарубежных ученых и их работы. Мнения о текстильной промышленности были даны на основе определений ученых.

Ключевые слова: текстильная промышленность, промышленность, производство, легкая промышленность, швейная промышленность.

Bugungi kunda iqtisodiyotning asosiy tarmoqlaridan biri bo'lgan sanoatni jadal sur'atlarda rivojlantirish dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi. Mamlakatimizdagi erkin iqtisodiy zonalar va kichik sanoat zonalarini samaradorligini oshirish, ishlab chiqarishni yangi yo'nalishlarini tashkil etish, ularda amalga oshirilayotgan ishlarni yanada jadallashtirish, xorijiy va mahalliy ishtirokchilar uchun yaratilgan sharoitlarni yuqori darajaga ko'tarish, bu borada juda muhim ahamiyatga ega.

Xorij olimlaridan Li.Lin.Yang to'qimachilik sanoatining hozirgi bosqichida rivojlanishining eng muhim hususiyati uning milliy xavfsizlikni ta'minlashdagi roli hisoblanadi deb fikr bildiradi. Chunki sanoat mahsulotlari nafaqat aholi tomonidan kiyim-kechak ehtiyojlarini qondirish uchun, balki aviatsiya kompleksi, avtomobilsozlik, qishloq xo'jaligi, harbiy-sanoat uchun muhim manba bo'lib xizmat qiladi.[1]

To'qimachilik sanoati (lotin. to'qimachilik-ip, mato), yengil sanoatning eng qadimgi va eng yirik tarmoqlaridan biri bo'lib, turli o'simliklar, hayvon va kimyoviy(suniy,sintetik) tolalardan foydalanib to'qimachilik, trikotaj matolarini ishlab chiqarilgan. Aholining ehtiyojlarini qondirishda eng muhim tarmoqlardan biri bu to'qimachilik sanoati hisoblanadi. To'qimachilik sanoati xom ashyoni birlamchi qayta ishlash, paxta, zig'ir, jun, ipak, to'r, to'qilmagan materiallar, trikotaj tarmoqlarini o'z ichiga oladi. Shu turdagi kabi mahsulotlar kiyim-kechak va poyabzal ishlab chiqarishda, shuningdek boshqa sohalarda(mebel, mashinasozlik va b) ishlatiladi deya o'z fikrlarini bildirishgan rossiyalik olimlar A.M.Jarov, I.K.Xmelevskiy. .[2]

Mahalliy olimlardan O.A.Davronova fikriga ko'ra "O'zbekiston to'qimachilik sanoati milliy iqtisodiyotning yetakchi tarmog'i va mamlakatda amalga oshirilayotgan iqtisodiy siyosatning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi". .[3]

Ch.G.Nosirova o'z ilmiy ishlarida to'qimachilik sanoati O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishda strategik ahamiyatga ega

ekanligini aytib o‘tgan. O‘zining yirik xom ashyo bazasi, yengil sanoatning mehnat zichligi, qo‘shni mamlakatlarda nisbatan katta bozor mavjudligi O‘zbekistonda to‘qimachilik va tikuvchilik ishlab chiqarishini rivojlantirishni salohiyatli o‘sh omillaridan biriga aylantiradi. Bu salohiyatni yuzaga chiqarish, mamlakatimizda kuchli to‘qimachilik va tikuvchilik tarmog‘ini yaratish milliy iqtisodiyotni rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlaridan biridir, deya fikr bildirgan.[4]

O‘zbekiston Respublikasi to‘qimachilik sanoatining tarixini mustaqillikdan keyingi rivojlanishini bir nechta bosqichlarga bo‘lish mumkin. Mustaqillikning dastlabki yillarida birinchi bosqichda asosiy ixtisoslashuv paxta xomashyosini birlamchi qayta ishlab chiqarishga qaratilgan. Mustaqillikning ilk yillaridanoq “O‘zbeklegprom” davlat birlashmasi tashkil etilgan.

Keyingi bosqichlarda 1998-yillardan 2003-yillargacha katta e‘tibor investitsiyalarni jalb qilishga qaratilgan bo‘lib, bir qancha qo‘shma korxonalar tashkil etilgan. Shu yillar va keyingi bosqichlarda xomashyoni qayta ishlashni oshirish, tarmoqni modernizatsiya qilish, zamonaviy va yuqori texnologiyalarni jalb etishga qaratilgan.

2007-yildan boshlab to‘qimachilik mahsulotlarini yangi turlarini ishlab chiqarishga keng imkoniyatlar yaratilgan. Zamonaviy to‘qimachilik va kiyim kechak mahsulotlarini takomillashtirish va mahalliy yengil sanoat mahsulotlarini xalqaro bozorlarga chiqarishga qaratilgan.

Jadval: O‘zbekistonning yengil sanoati: rivojlanish va o‘zgarishlar xronikasi.

№	Davrlar	Bajarilgan ishlar
1	1991 – 1994 yillar	<p>Bu yillarda yengil sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish bo‘yicha O‘zbekiston davlat birlashmasi – “O‘zbeklegprom” tashkil etilgan bo‘lib, unga “O‘zbektekstil” (32 korxonada), “O‘zbekodejda” (127 korxonada), “O‘zbekobuv” (34 korxonada), “O‘zbekfarfor” (3 korxonada) davlat konserni kiradi.</p> <p>Bundan tashqari yettita ob‘ektning qurilishi boshlandi – “Eltex” (Qoraqalpog‘iston Respublikasi), “Kashteks” (Qashqadaryo viloyati), “Samjinteks” (Samarqand viloyati), “Gurlen” (Xorazm viloyati), “Anteks” (Andijon viloyati) va “Quva” (Farg‘ona viloyati). To‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar hajmi – 5,25 million dollarni tashkil qildi.</p>

2	1994-1997 yillar	<p>Eksport mahsulotlarini ishlab chiqarish bilan shug'ullanadigan korxonalar uchun qo'shimcha imtiyozlar yaratildi. 1996 yilda sanoatni rivojlantirish dasturi qabul qilindi. To'rt yil ichida Turkiya, Germaniya, Korea Respublikasi, AQSh va Yaponiya mamlakatlari sarmoyalarini jalb qilish orqali 12 ta qo'shma korxonalar tashkil etildi.</p>
3	1998-1999 yillar	<p>Paxtadan yig'irilgan iplar ishlab chiqarish bo'yicha "Papfen" qo'shma korxonasi, "Kasansay Tekmen" qo'shma korxonasi tomonidan mo'yna va jun matolarni ishlab chiqarish, jun adyol va qo'lda to'qish uchun ip, investitsiya hajmi 5 million AQSh dollaridan ortiq bo'lgan "Silk Road" qo'shma korxonalarini Namangan viloyatida tashkil etilgan.</p> <p>Toshkentda Kukcha massivida "Kobul O'zbek" QK qurilishi tugallanib, jami 156,9 million dollar investitsiyani tashkil etdi.</p> <p>Paxta tolasini qayta ishlash 169 ming tonnani tashkil etdi, trikotaj mahsulotlari yiliga 39 million donadan oshdi, paypoq – yiliga 16 million juftdan ortiq, tikuvchilik – so'mda hisoblaganda 3 milliard so'mdan oshdi.</p>
4	2000 – 2003 yil	<p>Xorijiy investitsiyalar hajmi 649,6 million dollarni tashkil etdi, 35 dan ortiq investitsiya loyihalari amalga oshirildi.</p> <p>To'qimachilik va yengil sanoat korxonalarini 2005-yilgacha rivojlantirish kontseptsiyasi qabul qilindi.</p> <p>2002 yilda eksport indeksi 160 million dollardan oshdi, paxta tolasini ichki qayta ishlash hajmi yiliga qariyb 200 ming tonnaga etdi.</p>
5	2007 yil	<p>"O'zbekengilsanoat" davlat aksiyadorlik kompaniyasi qoshida To'qimachilik mahsulotlarining reklama va marketing agentligi tashkil etilgan yil hisoblanadi.</p> <p>Mahsulotlarning yangi turlarini chiqarish boshlandi: uy to'qimachiligining barcha qatorlari, salftkalar, dasturxon, pardalar, shuningdek, ipak iplar ishlab chiqarish o'zlashtirildi.</p>
6	2010 yil	<p>VEOLA brendi ostida jahon miqyosidagi paxtadan kompakt kalava ip ishlab chiqarish uchun "Indorama Kokand Textile" qo'shma korxonasini yaratish eng yirik loyiha bo'lib, u O'zbekiston Respublikasida yetishtirilgan paxtaning yuqori sifatini to'liq aks ettiradi.</p>
7	2011 yil	<p>"O'zbekiyengilsanoat" davlat aksiyadorlik kompaniyasi qoshida Shark Liboslari dizayn markazi tashkil etilgan. Kompaniya faoliyati milliy an'ana va iqlim sharoitlarini hisobga olgan holda mashhur zamonaviy kiyim-kechak modellarini ishlab chiqarishni tashkil etishni takomillashtirishga, shuningdek, mahalliy yengil sanoat mahsulotlarini xalqaro bozorlarga keng chiqarishga qaratilgan.</p>
8	2012 yil	<p>Kiyim-kechak, trikotaj va paypoq sanoatining rivojlanishi yili bo'ldi. "Gulrenteks", "Barchinoy", "Investtex" va boshqa korxonalar tashkil etildi.</p> <p>Shveysariya sarmoyalarini jalb qilish orqali O'zbekistonda to'qimachilik muhandisligi tiklandi. Yig'iruv uskunalarini ishlab chiqarishga mo'ljallangan yangi "Riter Uzbekistan" XK tashkil etildi.</p>
9	2013 yil	<p>O'zbekiston Respublikasi bo'ylab 100 mingdan ortiq yangi ish o'rinlari yaratildi. Har bir viloyat, tuman, shaharda 200 ta tikuv mashinalari o'rnatildi. Buning natijasida yengil sanoat eksporti 827,3 million dollarga, investitsiyalar hajmi 160,4 million dollarga yetdi. Shu yili "O'zbekengilsanoat" OAJ ITMF xalqaro to'qimachilik federatsiyasiga qabul qilindi.</p>

10	2016 yil	Bu yili To‘qimachilik o‘quv va tadqiqot texnoparkining poydevoriga birinchi toshni qo‘yish marosimi bo‘lib o‘tdi.
11	2017 – 2019 yillar	“O‘zto‘qimachilik sanoat” uyushmasi yaratildi, birinchi marta Toshkentda Global Textiles kunlari bo‘lib o‘tdi, mahsulot eksporti 2,0 milliard dollarni tashkil etdi. Uz-Kor To‘qimachilik texnoparki foydalanishga topshirildi

To‘qimachilik sanoatida innovatsion bosqichlarga o‘tishi 2017-yildan keyingi bosqichlarga to‘g‘ri keladi. To‘qimachilik sanoati o‘ziga xos strategik yondashuv, paxta xomashyosini to‘liq qayta ishlash asosida yuqori qo‘shilgan qiymat yaratishga qaratilgan klasterlash strategiyalardan foydalanishga o‘tilgan.

2019-yil 12-fevralda mamlakatimiz rahbari tomonidan to‘qimachilik va tikuv – trikotaj mahsulotlarini ishlab chiqarishda amalga oshirilayotgan islohotlarni yanada chuqurlashtirish, sohani jadal rivojlantirish va diversifikatsiya qilish uchun qulay sharoitlar yaratish, to‘qimachilikda yarim tayyor mahsulotlarni chuqur qayta ishlashga investitsiyalar hajmini va tayyor mahsulotlar eksportini oshirishga e‘tibor qaratilgan qarori ishlab chiqilgan.

2019-2025 yillarda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan to‘qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini jadal rivojlantirish maqsadida, kompleks yondashgan holda xom ashyoni qayta ishlash, sanoat kooperatsiyasini kengaytirish va qo‘llab-quvvatlash asosida ishlab chiqarish va eksport qilish, to‘qimachilik mahsulotlarini sotishning ichki va tashqi bozorlarini tadqiq qilish, ichki va tashqi bozorlarda mahsulotlar raqobatbardoshligini ta‘minlash bo‘yicha chora- tadbirlarni amalga oshirish, qo‘shimcha qiymat yaratishning yagona zanjirini tuzish, respublikada ishlab chiqariladigan paxta ip- kalavalarning butun hajmini qayta ishlash hisobiga 2025 yilga borib to‘qimachilik mahsulotlari eksporti hajmini 7 mlrd. AQSH dollariga yetkazish kontseptsiyasini tasdiqlandi.

Xulosa qilib aytganda to‘qimachilik sanoati ko‘p yillardan beri ishlab chiqarish sanoatining asosiy tarmoqlaridan biri bo‘lib kelmoqda. To‘qimachilik sanoatining ma‘lumotlarining tarixiy tahlili, shuningdek, rivojlanish istiqbollari bo‘yicha keltirilgan tadqiqotlar orqali to‘qimachilik sanoatining rivojlanishiga, uning ijtimoiy – iqtisodiy o‘rni va roliga e‘tibor qaratishga xarakat qildik. Tarixiy va nazariy

ma'lumotlarni taxlil qilish orqali to'qimachilik sanoatining o'ziga hos yangi hususiyatlarini ochish imkonini beradi. To'qimachilik mahsulotlarini ishlab chiqarishda davlatning boshqaruvi darajasi va iqtisodiy rivojlanishdagi ahamiyati to'g'risida ma'lumotlarni qayta ko'rish imkonini beradi. Nazariy ma'lumotlarni tahlil qilish orqali mahalliy va xorijiy olimlarning to'qimachilik sanoati va umuman ishlab chiqarish sanoatida olib brogan ishlarini tahlil qilish va e'tibordan chetda qolgan yangiliklarni amalga oshirishda yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1) Micro-macro quantification of the internal structure of granular materials (Li.Lin.Yang,2009)

2) Большая советская энциклопедия. в 30-ти т.. – 3-е изд.. – М. : Совет. энцикл., 1969 - 1986. ил., карт. А. М. Жаров, И. К. Хмелевский.

3) O.A. Davronov. To'qimachilik sanoatini rivojlantirishning xorijiy davlatlar tajribasi. "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy-elektron jurnali. №1, yanvar-dekabr, 2016. –1 b.

4) Ch.G. Nosirova. O'zbekiston respublikasi to'qimachilik sanoatini rivojlanishdagi asosiy parametrelarni va tendensiyalarni o'rganish. Journal of Advanced Research and Stability // Volume: 02 Issue: 07| July -2022. www.sciencebox.uz.

5) "O'zto'qimachilik sanoat" uyushmasi (uzts.uz)

BO'LAJAK TEXNOLOGIYA FANI O'QITUVCHILARINI TADKIKOTCHILIK KAMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH METODIKASINING MAZMUN MOHIYATI.

**Matqurbonova Inobat Ataxonovna, Urganch davlat universiteti
"Sport faoliyati pedagogika va psixologiya" fakulteti "Pedagogika
va psixologiya" kafedrasini mustaqil izlanuvchisi**

Anotatsiya: Mazkur tezisdagi bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarining tadqiqotchilik kompetensiyasini rivojlantirishga qaratilgan metodikaning mazmun-mohiyati yoritilgan. Tadqiqotchilik kompetensiyasining tarkibiy qismlari sifatida tahliliy fikrlash,

muammolarni hal qilish qobiliyati, innovatsion g'oyalarni ishlab chiqish va ilmiy-texnologik yondashuvlar asosida ishlash ko'nikmalari tahlil qilinadi. Metodikaning asosiy yo'nalishlari—ilmiy loyihalashtirish, amaliy mashg'ulotlar, integratsiyalashgan yondashuv va zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish, xususan, ilmiy seminarlar va treninglar orqali amalga oshirish usullari ko'rib chiqilgan. Xulosa o'laroq, ushbu metodika texnologiya fani o'qituvchilarining kasbiy salohiyatini oshirishga va ta'lim sifatini yaxshilashga xizmat qilishi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: Tadqiqotchilik kompetensiyasi, Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilari, Pedagogik metodika, Ilmiy loyihalashtirish, Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, Amaliy mashg'ulotlar, Integratsiyalashgan yondashuv, Innovatsion yondashuv.

Kirish: Bugungi davrda ta'lim jarayoni innovatsion yondashuvlar, ilg'or pedagogik texnologiyalar va zamonaviy axborot-kommunikatsiya vositalaridan foydalanishni talab qilmoqda. Bu jarayon, ayniqsa, texnologiya fani o'qituvchilari uchun muhimdir. Bo'lajak o'qituvchilar nafaqat o'quvchilarga ta'lim berishi, balki zamonaviy ilmiy izlanishlar olib borish qobiliyatiga ega bo'lishlari lozim. Shu sababli, tadqiqotchilik kompetensiyasini rivojlantirish ushbu mutaxassislarining kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishda dolzarb masala hisoblanadi.

Tadqiqotchilik kompetensiyasi bu-o'qituvchilarning ilmiy-ijodiy faoliyat olib borish, ma'lumotlarni tahlil qilish va o'quv-tarbiyaviy jarayonni yangi pedagogik texnologiyalar yordamida tashkil etish qobiliyatidir. Ushbu kompetensiya o'qituvchilarga dolzarb muammolarni hal qilishda mustaqil qarorlar qabul qilish va innovatsion yondashuvlarni qo'llash imkoniyatini beradi.

Asosiy qism: Tadqiqotchilik kompetensiyasini rivojlantirish quyidagi asosiy tarkibiy qismlarni qamrab oladi:

Tahliliy fikrlash qobiliyati: o'quv jarayonidagi mavjud muammolarni aniqlash va ularga ilmiy asoslangan yechimlarni taklif qilish.

Ijodiy yondashuv: innovatsion g'oyalarni ishlab chiqish va ularni amaliyotda qo'llash.

Metodik bilim va ko'nikmalar: tadqiqot metodlarini bilish va ularni ta'lim jarayonida qo'llash.

Axborot bilan ishlash malakasi: ilmiy ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va talqin qilish.

Rivojlantirish metodikasining asosiy yo'nalishlari

Ilmiy loyihalashtirish: Talabalar o'rtasida ilmiy loyihalarni ishlab chiqish va amalga oshirish jarayonlarini tashkil etish. Bunda har bir loyiha aniq ilmiy maqsad va vazifalarga ega bo'ladi.

Amaliy mashg'ulotlar: Tajriba-sinov ishlarini o'tkazish va natijalarni baholash jarayonlari orqali o'quvchilarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirish.

Integratsiyalashgan yondashuv: Texnologiya va boshqa fanlar bilan integratsiyani kuchaytirish orqali kompleks fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish.

Ilmiy seminarlar va treninglar: Ilmiy muloqot orqali talabalar tadqiqotchilik faoliyatining mohiyatini chuqurroq o'rganadilar.

Zamonaviy texnologiyalardan foydalanish

Tadqiqotchilik kompetensiyasini rivojlantirishda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari katta ahamiyatga ega. Masalan, ma'lumotlarni yig'ish, tahlil qilish va taqdim etishda sun'iy intellekt dasturlari, shuningdek, raqamli ta'lim platformalari qo'llanilishi mumkin. Bu texnologiyalar nafaqat jarayonni tezlashtiradi, balki natijalarni yanada sifatli qiladi.

Natija: Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarining tadqiqotchilik kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi o'zining samaradorligi bilan ajralib turadi. Ushbu yondashuv quyidagi natijalarga olib keladi:

Kasbiy kompetensiyaning rivojlanishi

Tadqiqotchilik kompetensiyasiga ega bo'lgan o'qituvchilar murakkab pedagogik vazifalarni hal qilishda mustaqil qarorlar qabul qilish ko'nikmalarini shakllantiradi. Bu ularga texnologiya sohasida chuqur bilim va amaliy ko'nikmalarni egallash imkonini beradi.

Innovatsion yondashuvning kuchayishi

Zamonaviy ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalardan foydalanish imkoniyati kengayadi. Bo'lajak o'qituvchilar yangi

pedagogik texnologiyalarni qo'llash orqali ta'lim samaradorligini oshirishga erishadi.

Ilmiy-tadqiqot faoliyatining kuchayishi

Talabalar va o'qituvchilar ilmiy loyihalarda faol ishtirok etib, ta'lim jarayonida o'zaro hamkorlikni rivojlantiradi. Bu esa ularda tahliliy fikrlash, muammolarni aniqlash va ilmiy yondashuvlar asosida yechimlar ishlab chiqish ko'nikmalarini kuchaytiradi.

Ta'lim sifatining oshishi

Tadqiqotchilik kompetensiyasiga ega bo'lgan o'qituvchilar ta'lim jarayonini ilmiy asoslangan yondashuvlar bilan boyitadi. Bu ta'lim muassasalarida sifatli o'quv jarayonini tashkil qilish imkonini yaratadi.

Ijtimoiy-iqtisodiy ta'sirning oshishi

Tadqiqotchilik kompetensiyasi rivojlantirilgan o'qituvchilar texnologiya sohasi rivojiga hissa qo'shadi, bu esa jamiyatda innovatsion rivojlanish uchun zarur bo'lgan mutaxassislarni tayyorlashga xizmat qiladi.

Xulosa va tavsiyalar

Tadqiqotchilik kompetensiyasini rivojlantirish bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarining kasbiy salohiyatini oshirishning muhim omili hisoblanadi. Bu metodika o'qituvchilarga o'quv jarayonida mustaqil qarorlar qabul qilish, zamonaviy pedagogik yondashuvlarni qo'llash, innovatsion g'oyalarning ijodkori bo'lish imkoniyatini beradi.

Ta'lim jarayonida tadqiqotchilik kompetensiyasini shakllantirish o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini oshirish, ularning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish va ta'lim sifatini yaxshilashga xizmat qiladi. Shu sababli, ushbu kompetensiyani rivojlantirish metodikasi bo'yicha ishlash pedagoglar uchun asosiy ustuvor yo'nalishlardan biri bo'lishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Гаффаров Л. Х. и др. Малака Ошириш Таълим Тизимида Ислохотлар: Инновацион Ҳоялар //ИЖТМОИЙ ФАНLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 43-49.

2. Gaffarov L. X. et al. VR TEXNOLOGIYALAR VA UNI TA'LIM TIZIMIDAGI O'RNI //SCHOLAR. – 2024. – T. 2. – №. 3. – C. 101-106.

3. Abdullaev, N. (2020). Innovatsion pedagogika: nazariy asoslar va amaliy yo'nalishlar. Toshkent: Fan nashriyoti.

4. Dewey, J. (1938). Experience and Education. New York: Macmillan.

5. Karimov, U. (2018). Ta'limda integratsiyalangan yondashuvlar. Toshkent: O'qituvchi nashriyoti.

6. Shavkatov, I. (2019). Ilmiy-tadqiqot faoliyatining pedagogik asoslari. Samarqand: Samarqand Davlat Universiteti Nashriyoti.

7. UNESCO (2021). ICT in Education: A Global Perspective. Retrieved from www.unesco.org.

8. Nazarova, G. (2022). Zamonaviy pedagogikada AKTning ahamiyati. Jurnal: Pedagogika va psixologiya masalalari, 3(1), 45-49.

9. Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Cambridge, MA: Harvard University Press.

10. Qurbonov, Sh. (2021). Loyiha asosida ta'lim berish metodikasi. Toshkent: Ta'lim nashriyoti.

11. Normuratov, B. (2020). Ta'limda innovatsiya va tadqiqotni tashkil etish. Toshkent: Yangi avlod.

12. OECD (2020). 21st Century Competencies in Education: Challenges and Solutions. Paris: OECD Publishing.

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA TURIZM DESTINATSIYASIDA ZAMONAVIY MARKETING FAOLIYATINI TASHKIL ETISH YO'LLARI

**Matyusupov Bunyod, Urganch davlat universiteti tayanch
doktoranti**

Innovatsion axborot texnologiyalari paydo bo'lishi bilan maqsadli auditoriyaga erishishning yangi yo'llari rivojlandi. Raqamli texnologiyalar va onlayn reklamani rivojlanishi raqamli marketing rolini oshirdi hamda kompaniyalarning o'z takliflarini targ'ib qilish

usullariga ta'sir qildi. Bu esa boshqa sohalar qatori turizm sanoatida ham raqamli marketingga bo'lgan ehtiyojni oshirib, bunda nafaqat kompaniyalar, balki sayohatchilar ham raqamli texnologiyalardan keng foydalanmoqdalar. Xususan, turistlar sayohatni rejalashtirishdan boshlab, destinatsiyani tanlash va sayohatni amalga oshirish jarayonlarida raqamli texnologiyalardan faol ravishda foydalanishmoqda [1]. Shuning sababli, raqamli texnologiyalar endilikda qo'shimcha vosita sifatida emas, balki aqlli turizm destinatsiyalarining asosiy elementi sifatida qo'llanilmoqda.

Raqamli marketing vositalarining, xususan ijtimoiy medianing destinatsiya ijobiy imidjini shakllantirishga va turistlarning tashrif buyurish istaklariga ta'sirini o'rganish keng qamrovli va murakkab jarayon hisoblanadi [2]. Ushbu jarayonda marketologlarning asosiy e'tibori ijtimoiy mediada va boshqa onlayn manbalarda destinatsiyaning reputatsiyasini saqlash va uning imidjini rivojlantirishga qaratiladi. Shunday ekan, ijtimoiy mediada turistlarga destinatsiyadagi mavjud xizmatlarni yanada jozibador holda yoritib borish hamda sayohatning turli bosqichlarida (sayohatdan oldin, sayohat mobaynida va sayohatdan keyin) turistlarni zarur ma'lumotlar bilan ta'minlab borish lozim. Marketing faoliyatining to'g'ri tashkil etilishi ushbu maqsadlarga erishishda, ayniqsa destinatsiyaning ijobiy imidjini shakllantirishda muhim hisoblanadi.

B2C va B2B segmentlarida marketing mutaxassislarining qariyb yarmi o'z faoliyatida ijtimoiy tarmoqlarni faol qo'llab kelmoqda [3]. Bu holat ijtimoiy tarmoqlarni eng mashhur raqamli marketing platformasiga aylantiradi. Shunisi e'tiborga loyiqki, bu borada 2020- yilda dominantlik qilgan veb-sayt/blogdan foydalanish hozirgi kunda 36 foizlik ulush bilan 2-o'rinni egallagan. Bu o'zgarishlar raqamli marketingda ijtimoiy tarmoqlarning ahamiyati ortib borayotganini ko'rsatadi va iste'molchilar bilan bevosita aloqada bo'lish hamda tezkor javob berish imkoniyatlari sababli ijtimoiy platformalar ancha samarali vosita sifatida qabul qilinayotganini anglatadi.

1-jadval.

Dunyo bo'yicha har oy aktiv foydalanuvchilar soni jihatdan eng mashxur ijtimoiy media platformalari va messenjerlar to'g'risida ma'lumot (2024-yil aprel holatiga)

Ijtimoiy media platformalari va messenjerlar	har oy aktiv foydalanuvchilar soni (million nafarda)
Facebook	3,065
YouTube	2,504
Instagram	2,000
WhatsApp	2,000
TikTok	1,582
WeChat	1,343
Facebook messenger	1,010
Telegram	900

Manba: statista.com (2024) [4]

Qiziqarli tomoni shundaki, foydalanuvchilar ijtimoiy mediadan asosan do'stlari va oila a'zolari bilan yaqin aloqalarni o'rnatish, bo'sh vaqtini samarali o'tkazish va yangiliklar bilan tanishib borish maqsadida foydalanishadi. Shu sababdan, marketologlar asosiy e'tiborini eng ko'p foydalanuvchilari mavjud platformalarga qaratishadi. Hozirgi kunda Facebook platformasi o'zining 3 milliarddan ortiq aktiv foydalanuvchilari bilan bu borada eng ko'p foydalanuvchiga ega platforma hisoblanadi (1-jadval).

Raqamli texnologiyalar rivojlanishi mobil qurilmalarning ham ko'p funksiyali aqlli texnologiyalarga aylanishiga olib keldi va ular mijozlarga mobil holatda internetga ulanish imkoniyatini yaratganligi bilan biznes egalariga o'z mijozlari bilan munosabatlarni mobil holatda davom ettirishga zamin yaratmoqda. Ijtimoiy medialar va mobil qurilmalarning keng qo'llanilishi raqamli marketingda muhim ahamiyatga ega bo'lib, bunda marketologlar asosan mijozlarning joylashuviga hamda ijtimoiy tarmoqlardagi postlar kontekstlariga hamda tovar va xizmatlar haqida bildirilgan fikrlariga e'tibor qaratmoqdalar. Bu yondashuvga SoLoMo va SoCoMo raqamli marketing strategiyalari misol bo'lib, ular ijtimoiy media, geolokatsiya xizmatlari va mobil qurilmalarni birlashtiruvchi ko'p kanalli aloqa strategiyalarini anglatadi.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, zamonaviy texnologik yutuqlar marketologlarga iste'molchilarni yaxshiroq o'rganish, ularning holatiga mos ravishda yuqori darajada shaxsiylashtirilgan ma'lumotlarni taqdim etish imkonini yaratdi. Bugungi kunda mobil qurilmalar, xususan, ilovalar va smartfonlar ko'plab iste'molchilarning hayotida muhim o'rin egallab, ularga mobil holatda zarur xizmatlardan foydalanish va ijtimoiy aloqada bo'lish imkonini beradi. Marketingchilar uchun esa, mijozlar bilan yanada samarali aloqa o'rnatish va kontent yaratish imkonini oshirib, marketing kampaniyalarining samaradorligini sezilarli darajada yaxshilaydi. Mobil texnologiyalardan kundalik hayotda foydalanish ko'rsatkichlarining tobora o'sib borayotgan tendensiyasi esa raqamli marketing strategiyalari, xususan SoLoMo va SoCoMo strategiyalarining ahamiyati yaqin kelajakda yanada oshishini ko'rsatadi. Turizm sohasi misolida, ushbu strategiyalar ijtimoiy tarmoqlar yordamida real vaqt rejimida shaxsiylashtirilgan xizmatlarni taklif qilish orqali destinatsiyaga sodiq turistlar sonini yanada ko'paytirishga yordam beradi. Ijtimoiy media platformalaridan samarali foydalanmoqchi bo'lgan korxonalar esa Facebook va Instagram kabi platformalarda shaxsiylashtirilgan reklamalar yaratish orqali o'z raqobatbardoshligini oshirishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

[1] Huang, C. D., Goo, J., Nam, K., & Yoo, C. W. (2017). Smart tourism technologies in travel planning: The role of exploration and exploitation. *Information & Management*, 54(6), 757-770.

[2] Armutcu, B., Tan, A., Amponsah, M., Parida, S., & Ramkissoon, H. (2023). Tourist behaviour: The role of digital marketing and social media. *Acta psychologica*, 240, 104025. <https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2023.104025>

[3] The B2B house (2022). Social Media Marketing: Statistics, Trends, and Data. Marketing. Available at <https://www.theb2bhouse.com/social-media-marketing-statistics-trends-and-data/>

[4] Statista.com (2024). Social media and user-generated content. Available at <https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/>

SUSTAINABILITY IN INTERNATIONAL RESTAURANT BUSINESS MANAGEMENT: STRATEGIES FOR ENHANCING TOURISM AND GLOBAL ECONOMIC DEVELOPMENT

Odamboyev Oybek Ravshanbek o'g'li, Urganch Ranch-texnologiya universiteti, "Iqtisodiyot" kafedrasi o'qituvchisi

Abstract. In the tourism industry, sustainability is essential, and restaurants are a major contributor to sustainable development. To satisfy a wide range of customer demands, international restaurant management incorporates price, localization, and ecological practices. McDonald's and KFC case studies demonstrate how to successfully adapt to local markets through supply chain localization, menu customisation, and cultural integration.

Аннотация. В туристической индустрии устойчивость играет важную роль, а рестораны являются значительным вкладчиком в устойчивое развитие. Для удовлетворения широкого спектра потребностей клиентов международное управление ресторанами включает в себя ценообразование, локализацию и экологические практики. Примеры McDonald's и KFC демонстрируют успешную адаптацию к местным рынкам через локализацию цепочки поставок, настройку меню и культурную интеграцию.

Annotatsiya. Turizm sohasida barqarorlik juda muhim, restoranlar esa barqaror rivojlanishga katta hissa qo'shadi. Mijozlarning turli talablarini qondirish uchun xalqaro restoran boshqaruvi narx belgilash, mahalliyashtirish va ekologik amaliyotlarni o'z ichiga oladi. McDonald's va KFC misollari ta'minot zanjirini mahalliyashtirish, menyuni moslashtirish va madaniy integratsiya orqali mahalliy bozorlarga muvaffaqiyatli moslashishni namoyish etadi.

Key words: sustainability, tourism, restaurants, localization, management, integration.

Ключевые слова: устойчивое развитие, туризм, рестораны, локализация, управление, интеграция.

Kalit soʻzlar: barqarorlik, turizm, restoranlar, mahalliyashtirish, boshqaruv, integratsiya.

Introduction. Sustainability is an international trend that is also becoming significantly important in tourism. Many countries in the world are popular tourist destinations, and the successful application of sustainable development principles could have a serious positive impact on the local and global economy. Restaurants are an inseparable part of the tourism sector and can play a significant role in a destination's sustainable development. Since they have a lot of environmental and social impacts, it has become increasingly important for restaurants to work on sustainability management. Tourism is now recognized as one of the fastest growing industries in the world.

International Restaurant Business Management

Global restaurant business management In this subsection, the processes and practices of international restaurant business management that would be more focused on sustainability are explained. The restaurant sector provides local food services to customers consisting of an extensive and diverse range of products that vary in quality, presentation, and serving. However, the preparation of dishes is similar in developing and applying certain cooking theories at the business level. The successful integration of international restaurant sector management mainly revolves around pricing theories. Now, as the whole world moves towards sustainability, some international restaurants have already integrated sustainable business management at various levels to attract and retain clientele[1].

Theoretical concern of sustainable restaurant business management. During the restaurant study period, different theoretical frameworks might have been important, but currently, sustainable business management of restaurants concerns four theories: to design a value, to assess what is of interest to the clientele, to develop business strategies that companies could adopt to be significant to the clients

based on the competitive situation at the time, and to design the operations at the development strategy level[2].

Case studies

McDonald's: Adapting to Local Markets[3]

Key Focus: Localization of Menu, **Challenge:** Operating in diverse markets with varying dietary restrictions, cultural norms, and consumer preferences.

Strategy: McDonald's adopted a "think global, act local" approach by customizing its menu for each country.

India: Introduced vegetarian options like the McAloo Tikki and removed beef products. **Japan:** Created region-specific items like the Teriyaki Burger.

Middle East: Ensured all food met Halal standards.

Outcome: McDonald's successfully became a leading fast-food brand worldwide by respecting and incorporating local cultures.

KFC in China: A Case Study[4][5].

Overview: KFC entered the Chinese market in 1987 and has since become a leading fast-food chain in the country. Its success is attributed to a comprehensive localization strategy that encompasses menu adaptation, supply chain development, and cultural integration.

Key Strategies: KFC China offers a diverse menu with over 50 items tailored to local tastes, including traditional Chinese dishes like congee and rice-based meals. **Supply Chain Development:** The company established a robust supply chain within China, sourcing 97% of its products locally, ensuring freshness and supporting local agriculture. **Cultural Integration:** KFC embraced Chinese culture by incorporating local design elements in its restaurants and engaging in community activities, fostering a sense of familiarity among consumers.

Challenges: KFC faced challenges related to food safety, including incidents involving suppliers using illegal additives. The company responded by enhancing quality control measures and transparency.

The rise of local fast-food brands and other international competitors required KFC to continuously innovate and adapt to maintain its market position.

Outcome: Through its localization efforts, KFC has become deeply embedded in Chinese society, operating over 8,500 stores across the country as of 2022. Its approach serves as a model for other international brands entering diverse markets.

Conclusion. Modern tourism must incorporate sustainability, and the restaurant sector is essential to promoting sustainable development. To stay competitive and maintain long-term viability, restaurants, which are essential components of the tourism industry, must embrace socially and environmentally responsible practices. The case studies of McDonald's and KFC show how localization and sustainable techniques can promote success in international restaurant company management. In order to successfully navigate a variety of marketplaces, these examples emphasize the significance of cultural adaptation, strong supply networks, and creative approaches. Restaurants may make a substantial contribution to the preservation of environmental, social, and cultural features by adopting sustainability and customizing their operations to local contexts. This will benefit the travel and tourism sector as well as the global economy.

References:

[1] Cantele S, Cassia F. Sustainability implementation in restaurants: A comprehensive model of drivers, barriers, and competitiveness-mediated effects on firm performance. *International Journal of Hospitality Management*. 2020. [HTML]

[2] TM A, Kaur P, Ferraris A, Dhir A. What motivates the adoption of green restaurant products and services? A systematic review and future research agenda. *Business Strategy and the Environment*. 2021 May;30(4):2224-40. wiley.com

[3] "I'm Lovin' It"—Around the World: A case study of McDonald's "Glocalization" https://www.chrie.org/assets/docs/JHTC-case-notes/JHTC-vol-2/JHTC_2-2_Khan_Case.pdf

[4] <https://gradmode.com/strategy-case-study-kfc-in-china/>

[5] How KFC Changed China and How China Changed KFC Neil Thomas August 31, 2018

**3-SEKSIYA. ZIYORAT TURIZMINI RIVOJLANTIRISH -
MINTAQADA TURIZMNI BARQAROR RIVOJLANTIRISH
OMILI SIFATIDA**

**3 СЕКЦИЯ. РАЗВИТИЕ ПАЛОМНИЧЕСКОГО ТУРИЗМА -
КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В
РЕГИОНЕ**

**SECTION 3. DEVELOPMENT OF PILGRIMAGE TOURISM -
AS A FACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF
TOURISM IN THE REGION**

МИНТАҚА ТУРИЗМИНИ РИВОЖЛАНТИРИШГА ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ ОМИЛЛАР ТАҲЛИЛИ

Жумаев Ислон Хўшбоқ ўғли, Термиз давлат университети
ўқитувчиси

Аннотация. Ушбу тезисда минтақа иқтисодиётини ривожлантиришга ижобий таъсир этувчи муҳим восита бўлган туризмни ривожлантириувчи омиллар таҳлил қилинган.

Аннотация. В данном тезисе анализируются факторы, развивающие туризм, который является важным инструментом, положительно влияющим на развитие экономики региона.

Abstract. This thesis analyzes the factors that develop tourism, which is an important tool that has a positive impact on the development of the region's economy.

Калит сўзлар. Минтақа, туризм, омил, индустрия, хизмат.

Ключевые слова. Регион, туризм, фактор, промышленность, сервис.

Key words. Region, tourism, factor, industry, service.

Туризм мамлакатлар тараққиёти ва юксалишида ҳаракатлантирувчи кучдир. Туризм кўплаб жамиятларда афзал кўрилган ривожланиш воситасига айланганлиги сабабли, ижтимоий ривожланишнинг моҳияти ва туризмдан кимга фойда келтиришини тушуниш муҳимдир. Ўсиш ва фаровонликни таъминлашда нафақат миллий, балки минтақавий миқёсда ҳам муҳим восита бўлган туризм соҳаси турли туристик ресурсларга эга бўлган мамлакатларнинг ривожланиш режаларида муҳим омил бўлмоқда. Туризм соҳасида глобаллашувнинг пайдо бўлиши билан туризм сектори минтақавий иқтисодий ривожланишни қўллаб-қувватловчи муҳим воситага айланди. Туризм инфратузилма, турар жой, транспорт ва молиявий хизматлар каби соҳаларга маълум таъсир кўрсатиши туфайли бу соҳаларда ўзгаришлар юз берди. Минтақа туризм салоҳияти иқтисодий ривожланишга эришиш учун зарур бўлган хорижий валюта миқдорини оширади ва янги иш ўринлари яратилиши билан бандлик имкониятлари ва фаровонлик даражаси ошади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-2026 йилларга мўлжалланган “Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси

тўғрисида”ги ПФ-60-сон фармони доирасида мамлакатимиз тараққиётини белгиловчи 100 та мақсад ишлаб чиқилди. Ушбу стратегиянинг 35-мақсадида “Ўзбекистон бўйлаб саёҳат қилинг” дастури доирасида маҳаллий сайёҳлар сонини 12 миллион нафардан ошириш ҳамда республикага ташриф буюрадиган хорижий туристлар сонини 9 миллион нафарга етказиш [1]. вазифаси қўйилган. Туризмни ривожлантириш жамият иштироки элементларини, жумладан, маҳаллий аҳолининг турмуш даражасини ошириш, ташриф буюрувчилар ва аҳоли учун қулайликлар яратиш долзарб масала ҳисобланади. Туризмнинг валюта даромад келтирувчи родини ҳисобга оладиган бўлсак, туризм минтақа иқтисодиётини ривожланишида муҳимроқ бўлиб бормоқда.

Шу билан бирга, минтақалараро ривожланиш мамлакат тараққиёти билан бир қаторда мутаносиб равишда амалга оширилиши керак. COVID-19 пандемия инқирозини бошқариш хавф остида қолган туристик йўналишларни енгиш учун барқарор бошқарув моделларини қўллаш бўйича намунали сабоқлар берди [2]. Туризм саноати секторнинг энг юқори ўсишини бошдан кечирди. 1991 йилдан бери ҳар ўн йилда икки баравар кўпайди ва ривожланаётган иқтисодларда сезиларли даражада кенгайиб, жамоат инфратузилмасига таъсири алоҳида эътибор талаб қилади [3]. Туризм саноати ва хизмат кўрсатиш соҳасида иқтисодий барқарорлик тобора ортиб бормоқда. Атроф-муҳитдан фойдаланиш ва яшил ўсиш масаласи замонавий сайёҳлик саноати ва турар жой бизнеси соҳасида муҳим аҳамият касб этади.

Минтақа туризмни ривожлантиришда институционал омилларининг иқтисодий ва ноиқтисодий таркибий қисми мавжудлиги билан таснифланади. Минтақа туризмни ривожлантириш учун институционал муҳитни таҳлил қилиш ҳозирги босқичда институционал омиллар туризмни ривожлантиришнинг ҳаракатлантирувчи кучларидан бири эканлиги тўғрисида қатъий ишонч билан хулоса чиқаришга имкон беради. Иқтисодиёт тармоғи сифатида туристик ва рекреацион хизматлар соҳасини давлат томонидан тартибга солиш усулларининг олтига гуруҳи мавжуд [4]. В.Г.Герасименко туризм тизимининг уч асосий унсури (тизим

остилари), туристик ресурс, туристик маҳсулот, туристик хизматлар бозорини ажратади ва ўзаро узлуксиз таъсир жараёнларидан боғлиқ компонентлардан иборат тизим сифатида қараб, унинг асосий функцияси туристик фаолиятнинг ушбу уч унсурини мувофиқ ривожлантиришга қаратиш муҳимлигини илмий асослайди [5].

Биринчи гуруҳга туризм ва туристик фаолият соҳасидаги қуйидаги умумий тартибга солиш усуллари киради:

- туристик фаолиятнинг ҳар хил турларини амалга оширишнинг умумий қоидаларини жорий этиш (сайёҳлик, меҳмонхона, экскурсия хизмати ва бошқалар);

- туризм субъектларини ташкил этиш, қайта ташкил этиш ва тугатиш тартибини белгилаш;

- туризмни давлат томонидан тартибга солишни амалга оширувчи давлат органлари фаолияти тартибини белгилаш.

Иккинчи гуруҳга туризмни ривожлантириш учун давлат дастурларини амалга оширишнинг қуйидаги усуллари киради:

- туризмни ривожлантиришнинг манзилли дастурлари, манзилли инвестиция дастурлари ва бошқалар;

- туризмни ривожлантириш концепциялари, туризм соҳасидаги давлат сиёсати стратегиялари ва бошқалар.

Учинчи гуруҳга туризм соҳасида қуйидагича тадбиркорлик ва бошқа иқтисодий фаолиятни расмийлаштириш воситалари киради:

- лицензиялаш;

- аккредитация;

- сертификатлаштириш.

Тўртинчи гуруҳга туризм соҳасида қуйидаги меъёрий ва миқдорий ўлчаш усуллари киради:

- туристик, меҳмонхоналар, экскурсия хизматлари стандартлари;

- туристик хизматлар нархлари (масалан, ижтимоий туризм соҳасидаги);

- тарифлар;

- стандартлар;

- солиқлар (йиғимлар);

- бошқа харажатлар (суғурта);

- ставкалар (божхона тўловлари ва бошқалар).

Бешинчи гуруҳга туризм соҳаси ташкилотлари фаоллигини сақлаш ва уларни рағбатлантиришнинг қуйидаги усуллари киради:

- кредитлар;
- имтиёзлар;
- кредит ёки солиққа оид таътиллари;
- давлат буюртмаси (масалан, ижтимоий туризм соҳасида ва бошқалар); протекционизм;
- монополияга қарши тартибга солиш ва рақобатни қўллаб-қувватлаш.

Олтинчи гуруҳга туризм соҳасидаги назорат ва бухгалтерия ҳисоби ҳамда “таъқиқловчи” усуллар киради:

- бухгалтерия ҳисоби;
- статистик ҳисобот;
- чекловлар ва бошқа назорат шакллари;
- талаблар;
- санкциялар (жарималар ва бошқалар);
- қонунийликдан маҳрум қилиш (битимлар, ҳаракатлар тўхтатиб турилиши, ҳақиқий эмаслиги).

Туризм ва меҳмонхона саноатидаги истеъмолчилар бир вақтнинг ўзида маҳсулот сотиб оладиган муҳитда ва кундалик ҳаётларида экологик тоза амалиётлар муқаррар эканлигини билиб олишади. Ҳозирги вақтда мижозларнинг экологик масъулиятли хатти-ҳаракати нимадан иборатлиги ҳақида консенсус мавжуд эмас. “Яшил хулқ-атвор” ва “атроф-муҳитга хайрихоҳ хатти-ҳаракатлар” сўзлари экологик ва психологик тадқиқотларда экологик тоза хулқ-атворни тавсифлаш учун ишлатилади.

Бошқача қилиб айтганда, экологик тоза хатти-ҳаракатлар барқарор ривожланишга ёрдам беради. Экологик тоза хулқ-атвор экотизимга зарар келтирмайдиган ҳар қандай хатти-ҳаракатлар эканлигини таъкидлаб, энг қисқа тушунтиришлардан бирини беради. Туризмда талаб омили қуйидаги иккита асосий жиҳат билан белгиланади: аҳоли даромадлари ва бўш вақтнинг мавжудлиги. Қутиш омили тўлиқ бўлмаган маълумотлар ва учинчи шахслар томонидан қилинадиган ҳаракатлардан келиб чиқадиган натижаларда ўз аксини топади.

Умуман олганда, ушбу омил ноаниқлик омили сифатида кўриб чиқилиши мумкин. Туризм режаси компаниялар ва меҳмонларнинг шахсий фикрига асосланган иқтисодий жиҳатдан ноқулай ҳудудларда туризм бўйича қарорларни қабул қилишнинг янги ўлчовини қўшади туризмнинг барқарор ривожланиш стратегияси сифатида самарадорлиги турли шароитларда фарқланади ва эмпирик баҳолашни талаб қилади. Туризмда ушбу ривожланишни таъминлашда энг катта масъулият туризм манфаатдор томонларига тушади. Туризм индустриясидаги энг муҳим манфаатдор томонлардан бири профессионал туристик гидлар бўлиб ҳисобланади.

Профессионал туристик гид - ўз мамлакати, саёҳат дастури доирасида ташриф буюрган манзили ёки йўналишлари билан таништирувчи, маҳаллий ва хорижий туристларнинг тасаввурларини шакллантиришда муҳим роль ўйнайдиган, туристларнинг муаммоларига ечим топадиган ва уларга ёрдам берадиган шахсдир. Яъни, гидлар ҳам минтақа туризмни ривожлантиришда туристларда сафари маркетингни амалга оширишда таъсир қилувчи омиллардан бири ҳисобланади. Шу нуқтаи назардан, профессионал туристик гидлар ривожланаётган йўналишларнинг маркетинги, ривожланиши ва иқтисодий ривожланишига ижобий таъсир кўрсатади.

Хулоса шуки, минтақа туризмни ресурсларни сақлаш ва ривожлантириш каби унсурларни эътиборга олиш керак. Атроф-муҳитни муҳофаза қилувчи ушбу фалсафанинг асоси ресурсларни доимий равишда муҳофаза қилиш ва ривожлантиришдир. Туризм барқарор бошқарилса, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш, табиий ҳудудларни сақлаш ва экологик тоза амалиётларни тарғиб қилишга ижобий ҳисса қўшиш билан бирга минтақани иқтисодий ва ижтимоий жиҳатдан янада ривожланишига олиб келади.

Фойдаланган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-2026 йилларга мўлжалланган “Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси” тўғрисидаги ПФ-60 сонли фармони.

2. R.Robina-Ramírez, A.Leal-Solis, J.Medina-Merodio, R.Estriegana-Valdehita. From satisfaction to happiness in the co-creation of value: The

role of ethical sentiments in the Spanish tourism sector, *Quality and quantity* (2022), pp. 1-22

3. T.Jiang, A.Jahanger, D.Balsalobre-Lorente. Reducing structural emissions of China's power and heating industry under the "dual carbon" target: a perspective from input-output analysis. *Sustainability. Prod. Consumption*, 31 (2022), pp. 346-356

4. Тихомиров Ю.А., Бошно С.В. Теория закона: общие закономерности и новые подходы. *Право и современные государства*, 1/2018.

5. Герасименко В. Г. Развитие теории системного подхода применительно к исследованию сферы туризма. // *Вестник Национальной академии туризма*. – 2013. – №. 2. – С. 11-15.

O‘ZBEKISTONDA POCHTA ALOQASI XIZMATLARINI KO‘RSATISH, “O‘ZBEKISTON POCHTASI” AJNING MAMLUKAT POCHTA BOZORIDAGI KO‘RSATKICHLARI TAHLILI

**Palvanbayev Umidbek O‘ktam o‘g‘li, Urganch Davlat universiteti
mustaqil izlanuvchisi**

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekistonda pochta aloqasi xizmatlarini ko‘rsatish tahlili, O‘zbekiston pochta AJning ko‘rsatkichlari o‘rganilgan va tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: pochta aloqasi, O‘zbekiston pochta AJ, ko‘rsatkichlar tahlili, pochta xizmatlari.

Аннотация: В данной статье проведен анализ предоставления почтовых услуг в Узбекистане, изучены и проанализированы показатели АО «Почта Узбекистана».

Ключевые слова: почтовая связь, АО «Узбекситон почтаси», анализ показателей, почтовые услуги.

Annotation: This article analyzes the provision of postal services in Uzbekistan, and studies and analyzes the performance of JsC “Uzbekistan Post”.

Keywords: postal service, “Uzbekitan Post” JsC, indicator analysis, postal services.

Pochta aloqasi xizmati butun jahonda insonlarning kundalik hayot tarzining bir qismi hisoblanib, jamiyatning iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyoti uchun muhim rol o'ynaydi. Pochta tovarlar va xizmatlarni ishlab chiqarish va iste'molini bog'laydi, ishlab chiqaruvchilar kabi iste'molchilarga xizmat ko'rsatadi, shu bilan birga iqtisodiyotga, boshqaruvga, shuningdek biznesni rivojlantirish va insonlarning turmush tarzini oshirishga faol ta'sir etadi. Pochta aloqasi xizmatlarining bozori transport-logistik xizmatlar (yuk tashish va kuryerlik pochta qismida), axborot kommunikatsiya (pochta aloqasi xizmatlari yangi axborot-kommunikatsiya: gibrit pochta, Internetga kira olish va boshqa xizmatlari bilan integratsiyalanganligi kabi raqobatlanadi) va moliyaviy xizmatlar (pensiya va nafaqalarni to'lash va yetkazib berish, maishiy va boshqa to'lovlarni amalga oshirish) bozori bilan kesishadi va rivojlanadi.

Haqiqatdan ham pochta aloqasi xizmatlari butunjahon iqtisodiyotida tobora oshib borib, Umumjahon Pochta Ittifoqi (UPU) ma'lumotlariga ko'ra, 2021-yilda bu sohada 4.9 million kishi band bo'lgan bo'lib, 2003 va 2022 yillar orasida pochta va kuryerlik xizmatlari bandligi, asosan, posilka va logistika ishlari bo'yicha ma'lumotlar mavjud bo'lgan o'rta va o'rtadan yuqori daromadli mamlakatlarning 70 foizdan ortig'ida o'sdi.[1]

Shu jumladan, O'zbekistonda Pochta aloqasi O'zbekistonning siyosiy va iqtisodiy butunligini ta'minlaydigan omillardan biri bo'lgan fuqarolarning manzilli muloqotining yagona umumqulay mexanizmi sanaladi. U pochta aloqasi ob'yektlarining taqsimlangan tarmog'ini, pochta jo'natmalarini qabul qilish, ishlov berish va yetkazib berish, davlat pensiyalari va davriy nashrlarni yetkazib berish uchun mo'ljallangan pochta marshrutlarini o'z ichiga oladi.

Mamlakatda pochta aloqa xizmatlarini rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash uchun qabul qilingan bir qator qonun va qarorlar qabul qilinayotganligi, jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 14-dekabrda "Pochta aloqasi xizmatlarini ko'rsatish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori, O'zbekiston Respublikasining 2022-yil 9-iyundagi "Pochta aloqasi

to‘g‘risida”gi qonuni O‘zbekistonda pochta aloqa sohasiga davlat tomonidan alohida e‘tibor berilayotganligidan dalolat beradi.

O‘zbekiston Respublikasi pochta aloqasining tarmog‘i pochta jo‘natmalari muntazam tashilishini ta‘minlaydigan 189 ta tuman va shahar uzellari, 3017 ta aloqa bo‘limlari, ulardan 2327 tasi qishloq aloqa bo‘limlaridan iborat 14 ta hududiy filiallar va ixtisoslashtirilgan filiallar – “Xalqaro pochta”, “Xalqaro tezkor pochta”, “O‘zbekiston markasi” va “Pul o‘tkazmalarini nazorat qilish markazi”, shuningdek 38 ta avia, 1 ta temir yo‘l, 527 ta avtomobil marshrutlarini o‘z ichiga olgan tizimdan iborat. Yetkazib berish uchastkalari 6879 ta, shu jumladan shahar va shahar tipidagi shaharcha – 2466 ta, qishloq joylarda – 4413 ta tashkil qilingan. Xizmat ko‘rsatiladigan hududda yozma xat- xabarlarni yig‘ish uchun 7369 ta, shu jumladan, qishloq joylarda 4542 ta pochta qutilari o‘rnatilgan.[2]

O‘zbekistondagi eng yirik pochta aloqa xizmatlarini ko‘rsatuvchilardan hisoblanuvchi “O‘zbekiston pochta” AJ pochta jo‘natmalarini, davriy bosma nashrlarni tezkor qabul qilish, qayta ishlash va yetkazib berish, kommunal xizmatlar uchun to‘lovlarni qabul qilish va boshqa ko‘plab imkoniyatlarga ega bo‘lgan yirik yo‘nalishlar va pochta korxonalarini tarmog‘idir.

Jamiyatning 2021-2022 yillarning yakuni bo‘yicha moliyaviy natija[3] mln so‘m.

№	Ko‘rsatkichlar nomi	2021-yilning shu davrida	2022-yilga reja	Hisobot davrida	O‘shish (%)	
					2021-yilga nisbatan	Rejaga nisbatan
1	Mahsulot (tovar, ish va xizmat) larni sotishdan sof tushum	274,437,582	288,031,731	298,634,910	109	104
2	Sotilgan mahsulot (tovar, ish va xizmat) larning tannarxi	207,429,005	211,252,193	223,904,938	108	106
3	Mahsulot (tovar, ish va xizmat)larni sotishning yalpi foydasi (zarari)	67,008,577	76,779,537	74,729,973	112	97
4	Davr xarajatlari	78,143,279	87,489,692	105,653,642	135	121
5	Ma‘muriy xarajatlar	36,782,424	39,817,692	49,816,813	135	125
6	Boshqa operasion	41,360,855	47,672,000	55,836,829	135	117

	xarajatlar					
7	Asosiy faoliyatning boshqa daromadlari	13,418,647	15,711,953	36,356,543	271	231
8	Asosiy faoliyatning foydasi (zarari)	2,283,944	5,001,799	5,432,874	238	109
9	Moliyaviy faoliyatning daromadlari	7,350,291	29,487,287	32,899,120	448	112
10	Moliyaviy faoliyat bo'yicha xarajatlar	7,471,905	32,588,924	36,068,977	483	111
11	Daromad (foyda) solig'ini to'lagunga qadar foyda (zarar)	2,162,330	1,900,162	2,263,018	105	119
12	Daromad (foyda) solig'i	1,472,365	1,190,929	1,452,944	99	122
13	Xisobot davrining sof foydasi (zarari)	689,965	709,232	810,074	117	114

Jamiyat faoliyatining asosiy yo'nalishlari sifatida quyidagilarni ko'rishimiz mumkin:

-pochta aloqasi xizmatlari bozoridagi talabni qondirish, respublikaning butun hududidagi barcha foydalanuvchilar uchun yagona qoidalar va talablar asosida majburiy tartibda pochta aloqasi universal xizmatlari ko'rsatish;

-pochta aloqasi sohasida iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish, uni xo'jalik yuritishning bozor sharoitlariga o'tkazish, ko'rsatiladigan xizmatlar turlarini kengaytirish;

-pochta aloqasi xizmatlari va qo'shimcha xizmatlar ko'rsatish uchun pochta aloqasi tarmoqlari va vositalarini erkinlashtirish hamda rivojlantirish chora-tadbirlarini amalga oshirish, ularni foydalanuvchilarga yaqinlashtirish;

-pochta jo'natmalarini, pochta orqali pul mablag'lari jo'natmalarini xalqaro ayirboshlashni tashkil etish va amalga oshirish, shuningdek O'zbekiston Respublikasi hududida Umumjahon pochta ittifoqining hujjatlaridan kelib chiquvchi majburiyatlarni bajarish;

-pochta aloqasi tarmoqlarida yozishmalarning maxfiylikini va pochta xavfsizligini ta'minlash;

-marketing tadqiqotlarini tashkil etish, bozor kon'yunkturasini hisobga olgan holda past narxlardagi xizmatlarning yangi turlarini joriy

etish yo‘li bilan pochta xizmatlari bozorida raqobatbardoshlikni oshirish;

-pochta aloqasi sifati va ishonchliligini oshirish uchun axborot texnologiyalarini qo‘llanish;

-pochta aloqasi sohasida mutaxassislar tayyorlashning yuqori darajasini ta‘minlash.

“O‘zbekiston pochta” AJda faoliyat yuritayotgan ishchi xodimlar soni to‘g‘risida ma‘lumot[3]

T/r	Hududlar nomi	Bog‘lamalar	Aloqa bo‘lim	Xodimlar
1	Qoraqalpog‘iston	14	107	448
2	Andijon	9	145	423
3	Buxoro	12	114	399
4	Jizzax	6	77	280
5	Qashqadaryo	14	169	614
6	Navoiy	6	56	338
7	Namangan	12	138	439
8	Samarqand	16	205	669
9	Surxondaryo	15	118	482
10	Sirdaryo	9	67	267
11	Toshkent	19	165	779
12	Farg‘ona	19	156	695
13	Xorazm	12	100	399
14	“Toshkent pochta”	2	115	1 022
15	“Xalqaro pochta”			251
16	IJROIY APPARAT			117
17	“Xalqaro tezkor pochta” filiali			45
18	“O‘zbekiston markasi” filiali			12
19	“Matbuot tarqatish” filiali			12
	Jami:	165	1 804	7691

Agarda “O‘zbekiston pochta” AJning 2022-2026 yillarda isloh qilish strategiyasiga e‘tibor beradigan bo‘lsak juda katta maqsadlar belgilanganligini quyidagi jadval orqali ko‘rishimiz mumkin bo‘ladi.

2022-2026 yillarda pochta sohasini rivojlantirishning maqsadli ko‘rsatkichlari[4]

T/r	Ko‘rsatkichlar nomi	O‘lchov birligi	2022-yil	2026-yil
1	O‘zbekiston Respublikasining pochta aloqasining integratsiyalashgan rivojlanish indeksidagi reytingi	Reytingdagi o‘mi	111	50
2	Daromad	Mlrd.so‘m	338.9	796.4
3	Transchegaraviy ulush	%	6	20
4	O‘rtacha ish haqi	Mln.so‘m	2.0	4.7
5	Moliyaviy xizmatlar bozorida ulush	%	2.5	3.8

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, so'ngi yillarda O'zbekistonda pochta aloqa xizmatlarini ko'rsatishda sifat va vaqt omili sezilarli darajada rivojlanmoqda. "O'zbekiston pochta" AJ tizimini zamonaviy tendensiyalar asosida rivojlantirish yo'lida aniq rejalar asosida belgilangan strategiya bo'yicha ishlar olib borilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. State of the Postal Sector 2023 (UPU) Umumjahon Pochta Ittifoqi hisoboti. <https://www.upu.int/UPU/media/upu/publications/State-of-the-Postal-Sector-2023>
2. Z.Otaqo'ziyeva "Pochta aloqasini tashkil etish" O'quv uslubiy majmua Toshkent-2019.
3. "O'zbekiston pochta" AJ rasmiy sayti: <https://uz.post/>
4. "O'zbekiston pochta" AJning "2022-2026 yillarda isloh qilish strategiyasiga"

TIJORAT BANKLARINI XUSUSIYLASHTIRISH: SOG'LOM RAQOBATNING KALITIMI?

Qo'shnazarov Musobek Quvondiq o'g'li, Biznes va tadbirkorlik oliy maktabi 2-bosqich magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada Respublikamizda mavjud bo'lgan tijorat banklari: shu jumladan xususiy banklar moliyaviy xizmatlarining sog'lom raqobat muhitida rivojlantirish zaruriyati, omillari va ularning yo'nalishlari asoslab berilgan.

Kalit so'zlar. Tijorat banklari, bank sektori, transformatsiya, xususiylashtirish, raqobat, diversifikatsiya, kredit, deposit, moliyaviy xizmatlar.

Hozirda nafaqat dunyoda, balki yurtimizda ham tijorat banklarini xususiylashtirish eng dolzarb masalalarda biri hisoblanadi. Bu borada mamlakatimizda qator huquqiy hujjatlar qabul qilingan. Xususan, tijorat banklarini faoliyatini isloh qilish, davlat banklarini transformatsiyasini amalga oshirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-maydagi "2020 — 2025-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida" gi PF-5992-son Farmoni bilan [1] bank tizimini zamonaviylashtirish va uni

xalqaro standartlarga moslashtirish orqali moliyaviy sektorning barqaror rivojlanishini ta'minlash, bank tizimini transformatsiya qilish, bank xizmatlarini diversifikatsiyalash, raqobatbardoshlikni oshirish, mijozlarga xizmat ko'rsatishni yaxshilash, shuningdek, bank tizimini nazorat qilish va xavflarni boshqarish tizimini takomillashtirish, bank xodimlarining malakasini oshirish va xalqaro hamkorlikni kuchaytirishga qaratilgan choralar o'z ichiga olingan.

Davlat ulushiga ega bo'lgan tijorat banklarini xususiylashtirish banklarga o'z bizneslarini o'zlari boshqarish, xavflarni o'z zimmlariga olish va o'z moliyaviy resurslarini samarali boshqarish imkoniyatini beradi. Bu esa, o'z navbatida, ularni innovatsion mahsulotlar va xizmatlarni ishlab chiqishga, samaradorlikni oshirishga, xalqaro moliyaviy bozorlarga kirishni osonlashtirishga va mijozlarga sifatli xizmat ko'rsatishga rag'batlantiradi.

2024-yilda Markaziy bank ma'lumotlariga ko'ra, [2] jami 45 ta tijorat banki mavjud bo'lib 9 tasida davlat ulushi mavjud, xususiy banklarning rentabellik ko'rsatkichi davlat ulushli banklarga nisbatan 3,5-4 barobar yuqori. Bu xususiy banklarning samarali boshqaruv va innovatsion yondashuvlarni qo'llashi natijasidir.

1-jadval

Bank tizimining asosiy ko'rsatkichlari to'g'risida ma'lumot

mlrd. so'm

№	Bank nomi	01.10.2024 y holatiga.					
		Aktivlar	Majburiyatlar	Aktivlarning majburiyatlarga nisbati	Kreditlar	Depozitlar	Kredit qo'yilmalarining depozitlarga nisbati
Jami		738 721	629 551	117%	515 641	286 947	180%
Davlat ulushi mavjud banklar		491 694	423 877	116%	358 578	146 039	246%
Boshqa banklar		247 027	205 674	120%	157 063	140 908	111%

Bank tizimining joriy yil 1-oktabr holatiga asosiy ko'rsatkichlaridan biri bo'lgan aktivlari 738,7 trln so'm tashkil etib, shundan 66,5 foizini davlat ulishi mavjud bo'lgan banklar xissasiga to'g'ri keladi. Banklarining majburiyatlari 629,5 trln so'm bo'lib, ularning 67,3

⁵ Manba: O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki hisobotlari asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

foizini, jami kreditlar 515,6 trln so‘m, shundan mos ravishda 69,3 foizini, depozitlarning (286,9 trln) 51 foizni davlat ulushli banklar hisobiga to‘g‘ri keladi. Yuqoridagi ko‘rsatkichlarni shuni aniqlash mumkinki, banklar sektorining asosiy ishtirokchilari davlat ulushli banklar hissasiga to‘g‘ri kelayotgani, bunda xususiy tijorat banklari faoliyatini yanada takomillashtirish, davlat ulushli banklarni transformatsiya qilish zaruriyati har qachongidan zarur ekanligini bilish mumkin. Biroq, tijorat banklarini xususiylashtirishning ba‘zi xavflar ham mavjud. Xususiy banklar, foyda olishga intilish natijasida, ba‘zi hollarda xavflarni haddan tashqari oshirishi mumkin, bu esa moliyaviy tizimning barqarorligiga tahdid soladi. Shuningdek, xususiylashtirish jarayonida korrupsiya va noxolis raqobat holatlari yuzaga kelishi mumkin, chunki xususiy banklar o‘z ta’sirini o‘tkazib, o‘z foydalarini oshirishga harakat qilishi mumkin. Bu esa, kichik va o‘rta biznes sub’ektlarining moliyaviy resurslarga kirish imkoniyatlarini cheklab qo‘yishi mumkin.

Tijorat banklarini xususiylashtirish jarayoni sog‘lom raqobatni rivojlantirishga yo‘naltirilgan choralarni ko‘rish uchun muhim imkoniyatlar yaratadi. Buning uchun quyidagi omillarni e‘tiborga olish kerak:

Shaffoflik va hisobdorlik: xususiy banklar faoliyatining shaffofligini oshirishga qaratilgan. Markaziy bankning hisobotlariga ko‘ra, banklar faoliyatining shaffofligi oshirilmoqda va ular o‘z faoliyatlari haqida ochiq va shaffof ma’lumotlarni taqdim etishni muntazam amalga oshirish ustidan nazorat qilinmoqda. Bu esa, mijozlarning ishonchini oshiradi va bozordagi raqobatni mustahkamlaydi. Ochiq ma’lumotlarning mavjudligi xususiy banklarning harakatlarini nazorat qilishga, shuningdek, bozorning ishlashi va raqobat sharoitlarini baholashga imkon beradi.

Mustaqil nazorat: Bank tizimini nazorat qilish va banklarning xavflarni boshqarish qoidalariga rioya qilishlarini ta’minlash uchun mustaqil nazorat mexanizmlari yaratish kerak. Bu mexanizmlar banklarning moliyaviy holatini baholash, ularning faoliyatini nazorat qilish va xavflarni bartaraf etishga qaratilgan bo‘lishi kerak. Markaziy

bankning 2024 yilgi hisobotlarida banklarning moliyaviy holatini kuzatish va xavflarni boshqarish tizimini kuchaytirishga qaratilgan choralar ko‘rsatilishi tizimli ravishda amalga oshirilayotganligini ko‘rish mumkin.

Adolatli raqobat muhiti: banklar o‘rtasidagi raqobatni mustahkamlash va adolatli raqobat sharoitlarini yaratish uchun qoidalarni takomillashtirishga qaratilgan. Bu esa, yangi texnologiyalar va biznes modellarni ishlab chiqishni rag‘batlantiradi va bank xizmatlariga bo‘lgan narxlarni pasaytiradi.

Mijozlar huquqlarini himoya qilish: banklarning mijozlarga nisbatan adolatli va shaffof munosabatda bo‘lishini ta‘minlash va ularning huquqlarini himoya qilish mexanizmlarini ishlab chiqishga qaratilgan. Bu esa, mijozlarning ishonchini oshiradi va banklarning xizmatlariga bo‘lgan talabni kuchaytiradi.

Sog‘lom raqobat muhitida tijorat banklaridan bozor sharoitlaridan kelib chiqqan holda jismoniy va yuridik shaxslarga ajratilayotgan kreditlar nafaqat yurtimizni rivojlanishiga balki xalq farovonligiga ham katta hissa qo‘shadi. Jumladan, tijorat banklaridan aholining salomatligini yaxshilash, sayohat qilish kabi iste‘mol kreditlari ajratilayotgani, shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 27-sentabrdagi “Respublikada xorijiy turistlar oqimini yanada oshirish hamda sohada eksport oldi moliyalashtirishni rivojlantirishga qaratilgan qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi VM-610 sonli qaroriga asosan 2024-yil 01-sentabrdan boshlab kirsh turizmi faoliyatini amalga oshiruvchi O‘zbekiston Respublikasi rezidenti bo‘lgan turoperatorlarni ularning xorijiy mamlakatlardan respublikaga turistlarni olib kelish bilan bog‘liq xarajatlarini moliyalashtirish uchun aylanma mablag‘ bilan ta‘minlash maqsadida Tiklanish va tarqqiyot jamg‘armasi tomonidan Respublika tijorat banklari orqali 50 mln. AQSH dollari ekvivalentida milliy valyutada yillik 14 foiz stavkada kredit liniyasi ochilganli hamda kredit resurslari tijorat banklariga 3 yillik imtiyozli davr bilan 12 yil muddatga ajratilishini qayd etib o‘tishimiz mumkin. Shuningdek, tijorat banklari tomonidan ajratiladigan kreditlar bo‘yicha yillik foiz stavkasi

tarkibidagi bank marjasi 3 foizdan oshmagan miqdorda o'rnatilib, kreditlar faqat 1 yildan ortiq faoliyat yuritayotgan, kamida 15 foiz miqdorida o'z mablag'lari jalb etilishini ta'minlay oladigan turoperatorlarga 2 yillik imtiyozli davr bilan 10 yil muddatga 25 mlrd so'mgacha maqsadli kreditlar ajratilishi va kelgusida xizmat ko'rsatilayotgan xorijiy sayyohlar sonini 25 foizga, turistik xizmatlar ko'rsatishdan tushadigan daromadlarni kamida 25 foizga oshirish belgilab qo'yilganligi sohani rivojlantirishga oid yana bir maqsadli qadam deb bilishimiz mumkin.

Xulosa o'rnida shuni alohida ta'kidlab o'tishimiz kerakki, Respublikamiz bank sektorida sog'lom raqobat muhitini ta'minlash nafaqat mamlakat iqtisodiyotini balki xalq farovonligini ta'minlovchi eng asosiy tizimlardan biri ekanligidan dalolat beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2020 — 2025-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida" PF-5992-son farmoni 12.05.2020.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston — 2030" strategiyasi to'g'risidagi PF-158-son farmoni. 11.09.2023

3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Respublikada xorijiy turistlar oqimini yanada oshirish hamda sohada eksport oldi moliyalashtirishni rivojlantirishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" gi VM-610-son qarori 27.09.2024

4. O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining tijorat banklari to'g'risidagi ma'lumot. <https://cbu.uz/uz/statistics/bankstats/1923813/>

5. Abdullaev Y., Qoraliev T., Toshmurodov Sh., Abdullaeva S. Bank ishi. O'quv qo'llanma.— T.: «IQTISOD –MOLIYA »,2019 y. –103 bet.

6. Lex.uz

7. Norma.uz

ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ТУРИЗМА

Б.Д.Олланазаров. доцент кафедры «Туризм» Ургенчского
государственного университета

Ш.Кучкаров. старший преподаватель кафедры «Туризм»
Ургенчского государственного университета

Ф.Кадилова. магистр 2-курса по специальной «Туризм и
гостеприимства» Ургенчского государственного университета

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы инвестиционно-инновационной политики в сфере туризма. Приведены основные направления инвестиционной деятельности в сфере туризма, а также факторы, влияющие на инновационное развитие туризма. Рассмотрены принципы и основные требования, предъявляемые к системе управления инновационной деятельностью в туризме.

Ключевые слова: туризм, сфера туризма, инновации, инновационная деятельность, инновационное развитие, инновации в туризме, инвестиции, инвестиционная деятельность, инвестиционно-инновационная политика.

Annotation. The article discusses the issues of investment and innovation policy in the field of tourism. The main directions of investment activity in the field of tourism, as well as factors influencing the innovative development of tourism are presented. The principles and basic requirements for the management system of innovation in tourism are considered.

Keywords: tourism, tourism sector, innovation, innovative activity, innovative development, innovations in tourism, investments, investment activity, investment and innovation policy.

В условиях инновационного развития экономики происходит повышение роли инноваций как основы экономического роста государств, в то время как развитые страны стремятся обрести конкурентное преимущество за счет высоких технологий и нестандартных нематериальных активов. Широкое распространение в хозяйственном обороте инновационных

продуктов и технологий становится сегодня ключевым фактором развития экономики и повышения уровня жизни населения.

Особая роль отведена инновациям в туристической сфере. Как показывает мировая практика, туристская индустрия по таким показателям, как доходность и динамичность развития, уступает лишь нефтегазовому сектору. Согласно данным Всемирной туристской организации, объем услуг туристской сферы составляет 10 % оборота производственно-сервисного рынка, на долю туристического бизнеса приходится 7 % общего объема мировых инвестиций и 5 % всех налоговых поступлений.

В Республике Узбекистан сфера услуг, в том числе и туристических, стоит на стадии развития. Невысокую долю иностранных граждан, прибывающих с целью туризма, можно объяснить влиянием множества сдерживающих факторов, таких как неразвитая база индустрии туризма, разрушение единого туристического пространства и т.д. Из этого следует вывод, что надо уделять отдельное внимание туристической сфере, необходимо стимулирование инновационных процессов в сфере туризма, создание новых продуктов и услуг, новых технологий управления в туристическом бизнесе. Причем развитие инноваций необходимо проводить как на государственном уровне, так и в частном секторе. Именно инновационный рост ведет к созданию и реализации конкурентоспособного продукта и услуги, оздоровлению экономического состояния не только предприятия, но и всего туристического направления.

В свою очередь, внедрение инноваций требует определенных инвестиций, эту задачу призвана решать инвестиционно-инновационная политика.

Государственная инвестиционная деятельность представляет собой комплекс эффективных решений для преодоления существующих проблем и ускорения процесса создания благоприятного инвестиционного климата в инновационной деятельности.

Чтобы стимулировать привлечение инвестиций в туристическую сферу, необходимо создать прозрачный механизм реализации инвестиционно-инновационной политики, в частности на региональном уровне, особенно по определению приоритетных объектов инвестирования, распределению земельных участков под строительство объектов туристической инфраструктуры на основе тендеров, уменьшению налоговой нагрузки, активному сотрудничеству органов местной государственной власти с частным сектором, четкому отслеживанию эффективности капиталовложений, особенно с участием государственного капитала.

Инвестиционная деятельность в туристической сфере – один из основных источников ее финансирования. Сегодня особое внимание заслуживает такой аспект оценки инвестиционной деятельности предприятий туризма, как гостиничный бизнес, который является достаточно капиталоемкой частью туристской отрасли. Вместе с тем более подробного изучения требуют особенности комплексной оценки инвестиций на предприятиях сферы туризма. Современные методы экономической оценки выбираемых решений, учитывающих особенности функционирования и развития предприятий туризма, необходимы для выработки грамотной инвестиционно-инновационной политики в этой сфере.

Инвестиции в туризме представляют собой процесс создания новых туристских объектов при помощи капитала, а также модернизацию или реконструкцию существующих. Инвестиции способствуют ускорению процесса материализации идей по созданию новых туристских объектов, которые способны оказывать туристические услуги в большем объеме при повышении качества обслуживания туристов.

Значительным фактором, обуславливающим необходимость внедрения инноваций в туристическую отрасль, является то, что туристическая деятельность не только формирует на территории сферу услуг по организации путешествий, но и является

источником доходов для регионов, способствуя развитию многих сопряженных с нею секторов экономики. Множество стран создает специализированные национальные организации для продвижения, что является главным фактором экономического роста.

Некоторые зарубежные страны продвигают национальную базу данных как услугу. Эта база представляет собой совокупность файлов с информацией о достопримечательностях, средствах размещения, событиях, турах и экскурсиях, номерах телефонов туристских бюро и т.д. Внедренные инновационные продукты способствовали развитию партнерских отношений и новым перспективам для широкого распространения своей информации по туристским регионам мира.

Организационные инновации в туризме находятся в тесной взаимосвязи с процессами информатизации и применением новейших коммуникационных технологий. За последние несколько десятилетий глобальные вычислительные мощности в мире увеличились в миллиард раз. С начала 1990-х гг. активно функционирует интернет, число пользователей которого непрерывно растет. Ценность информационных технологий обуславливают ее уникальные возможности сбора, анализа и передачи информации куда угодно, мгновенно и с минимальными затратами.

Несмотря на быстрые темпы развития и распространения информационных технологий, телекоммуникаций и электронной торговли туристские предприятия только с конца прошлого века стали активно использовать интернет в своей деятельности.

Неоспоримыми достоинствами интернета можно считать:

- минимальные затраты для получения доступа к большим группам потребителей с целью передачи конкретной информации о предлагаемых туристских продуктах и о возможностях их приобретения;

- надежное распространение полной и подробной информации о своей деятельности;

- быстрое и эффективное принятие заявок клиентов и производство бронирования необходимых услуг;
- сокращение расходов на производство и распространение печатной продукции;
- ускорение и упрощение взаимодействия с партнерами на туристическом рынке.

На момент продажи туристская услуга представляет собой некий информационный продукт об услугах, которые будут оказаны клиенту. Поэтому ни для кого не секрет, что на сегодня конкуренция между участниками рынка туристических услуг (кроме цены и качества обслуживания) основана на уровне доверия клиента к предоставляемой ему информации.

Однако в туристской индустрии оперативность поиска необходимой информации, как правило, является решающим фактором при принятии решения о поездке, по этой причине все большее число потребителей осуществляют поиск маршрутов и отелей посредством интернета, и потому им необходимы соответствующие консультации специалистов туристской сферы. Решение данного вопроса состоит во внедрении инновационного типа туристской услуги – туристической информационно-консалтинговой услуги.

Сегодня, несмотря на то, что готовый тур помогает потребителю избавиться от ряда забот, есть явная тенденция к самостоятельной организации путешествий туристами: так, по данным ВТО, лишь 31 % туристов путешествуют только при помощи туристических фирм, в то время как остальные 69 % предпочитают организовывать путешествия самостоятельно.

Туристические информационно-консалтинговые услуги в Республике Узбекистан только начинает набирать популярность.

Мировой кризис 2008 года, пандемия COVID-19, климатические изменения и другие проблемы заставили по-новому взглянуть на этот вид услуг, поскольку, согласно распространенному мнению, к сторонним консультантам организации обращаются тогда, когда возникают проблемы.

Поэтому целесообразно, развивая данную инновацию, осуществлять разработку не только индивидуальных информационно-консалтинговых услуг для туристов, но и различных информационно-консалтинговых услуг для испытывающих трудности компаний туристической сферы.

В связи с этим интересной для туристической отрасли представляется такая организационная инновация, как создание в инфраструктуре туризма региона туристического информационно-консалтингового центра (ТИКЦ). Туристический информационно-консалтинговый центр – многопрофильное учреждение, основная цель деятельности которого состоит в совершенствовании туристической отрасли в определенном регионе, а основные виды деятельности – оказание разноцелевых консалтинговых и туристических услуг.

В отличие от действующих в регионах туристических информационных центров, основная цель которых состоит в создании системы информационного обеспечения региона, цель создания ТИКЦ – осуществлять поддержку компаний туристической отрасли и развивать региональный туризм. Для достижения поставленной цели предлагается развивать в рамках ТИКЦ следующие направления работы:

- аналитические исследования туристического рынка с последующим внесением предложений в стратегию развития туризма в регионе;

- осуществление информационно-консалтинговых мероприятий, направленных на совершенствование инфраструктуры туризма и туристических предприятий региона, а также индивидуальный консалтинг по услугам в сфере туризма для желающих отправиться в путешествие;

- реализация маркетинговых программных мероприятий, направленных на продвижение регионального туристического продукта на рынке имеющихся и потенциальных клиентов, отечественных и зарубежных фирм, продающих или планирующих продавать региональный туристический продукт.

Спектр туристических информационно-консалтинговых услуг, предлагаемых ТИКЦ, может быть различным. Возможными направлениями для разработки и внедрения специфических информационно-консалтинговых туристических услуг могут быть: маркетинговый консалтинг, бренд-консалтинг, стратегический консалтинг, HR-консалтинг, инвестиционный консалтинг, финансовый консалтинг, юридический консалтинг. Объемным направлением работы является оказание индивидуальных информационно-консалтинговых туристических услуг, спрос на которые в условиях развития новых информационных технологий значительно вырос.

Таким образом, развитие сферы туризма в Республике Узбекистан требует модернизации через внедрение инноваций как в процессы производства туристских услуг и продуктов, так и в процесс управления на всех уровнях экономической системы. Для успешного перехода на инновационный путь развития необходима грамотная инвестиционно-инновационная политика, тогда страна сможет достичь надлежащего уровня на мировом рынке туристических услуг, стать конкурентоспособной в области туризма.

Список использованной литературы

1. Закон Республики Узбекистан, от 25.12.2019 г. №ЗРУ-598 “Об инвестициях и инвестиционной деятельности”.
<https://lex.uz/ru/docs/4664144>
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 11.09.2023 г. №УП-158 «О стратегии «Узбекистан - 2030»».
<https://lex.uz/docs/6600404>
3. Указ Президента Республики Узбекистан, от 01.08.2018 г. №УП-5495 «О мерах по кардинальному улучшению инвестиционного климата в Республике Узбекистан».
<https://lex.uz/ru/docs/3845276?ONDATE=27.04.2024%2000>
4. Л.И.Юзвович. Инвестиции. Учебник. Екатеринбург Изд. Уральского университета 2018. 616 С.

5. Т.В.Теплова. Инвестиции: учебник - М.: Изд. Юрайт, 2011. — 724 с.

6. И.А.Бланк. Инвестиционный менеджмент. Изд. Ника-Центр, 2002., - 448 С.

7. Мустафакулов Ш.И. Инвестицион мухит жозибадорлиги. Илмий-амалий кўлланма. –Тошкент:Вактрия press, 2017.-320 б.

8. Б.Д.Олланазаров, Каландаров Ф.С. Повышение инвестиционной привлекательности республики Узбекистан с помощью внедрение рыночных моделей финансирования проектов. Yangi O‘zbekistonning iqtisodiy taraqqiyotida tarmoq va hududlarni jadal rivojlantirish istiqbollari mavzusidagi Respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Farg‘ona 2023 yil 6-fevral. 534-538 б.

9. Т.Досчанов, Б.Д.Олланазаров. Минтақа туристик хизматлар соҳасида тадбиркорлик субъектлари фаолиятининг инновацион-инвестицион жозибадорлигини ошириш йўллари. «Туризмда инновацион-инвестиция жараёнларини ривожлан-тириш истиқболлари» мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференция. Самарқанд, 3 июнь 2020 йил, 293-297 б.

QISHLOQ HUDUDLARIDA BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOY-IQTISODIY TA’SIRI

**Qurbanov Feruz Baxramovich, Urganch davlat universiteti,
Turizm kafedrasida stajor-o‘qituvchisi**

Аннотация. Ushbu maqolada qishloq hududlarida barqaror turizmni rivojlantirish ijtimoiy va iqtisodiy sohalarga sezilarli ta’sir ko‘rsatib o‘tilgan. Shuningdek, barqaror turizmning qishloq hududlaridagi ekologik ta’siri va atrof-muhitni muhofaza qilishdagi o‘rni o‘rganiladi.

Калит со‘злар: Qishloq turizmi, barqaror rivojlanish, ijtimoiy-iqtisodiy ta’sir, turizm resurslari, qishloq xo‘jaligi, kichik biznes, iqtisodiy barqarorlik.

Аннотация: В данной статье развитие устойчивого туризма в сельской местности оказывает существенное влияние на

социальную и экономическую сферы. Также изучается экологическое воздействие устойчивого туризма в сельской местности и его роль в охране окружающей среды.

Ключевые слова: Сельский туризм, устойчивое развитие, социально-экономическое воздействие, туристические ресурсы, сельское хозяйство, малый бизнес, экономическая стабильность.

Abstract. This article highlights the significant social and economic impacts of developing sustainable tourism in rural areas. It also examines the ecological impact of sustainable tourism in rural areas and its role in environmental protection.

Keywords: Rural tourism, sustainable development, socio-economic impact, tourism resources, agriculture, small business, economic stability.

Qishloq joylaridagi turizm faoliyatini tavsiflash uchun turli atamalar qo'llaniladi: agriturizm/agroturizm, fermer turizmi, qishloq turizmi, yumshoq turizm, muqobil turizm, ekoturizm va bir qator boshqa mamlakatlarda turlicha ma'noga ega. Bundan tashqari, "qishloq turizmi" atamasi yevropa hamjamiyati tomonidan qishloq hududidagi barcha turizm faoliyatini ifodalash uchun qabul qilingan. Bu ikki baravar muammoli, chunki u qishloq xo'jaligi va agroturizm kabi atamalarga xos bo'lgan fermer xo'jaligi bilan bog'liq faoliyatning ustunligidan uzoqlashadi.

Barqarorlik kontseptsiyasi

Ko'p muhokama qilinadigan global siyosat muammosi sifatida, yaxlit ekologik kontseptsiyalardan kelib chiqqan holda barqaror rivojlanishning mohiyati shundan iboratki, iqtisodiy rivojlanish u asos bo'lgan jismoniy va ijtimoiy muhitning barqaror farovonligiga bog'liq. Rivojlanish jarayonlarida barqarorlik kontseptsiyasini ilgari surishda uchta asosiy nashrlar hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ldi. Birinchidan, 1980-yil mart oyida boshlangan Jahon tabiatni muhofaza qilish strategiyasi keng ko'lamli dolzarb global ekologik muammolar sharoitida barqarorlikni ta'minlash choralarini ko'rishga yordam berdi. Barqaror rivojlanish kontseptsiyasi Yerning tabiiy resurslarini saqlash bo'yicha ushbu strategiyada mustahkamlangan bo'lib, u iqtisodiy

rivojlanish bilan ushbu resurslarni saqlash va saqlash o'rtasidagi hal qiluvchi bog'liqlikni ta'kidladi. Garchi xalqaro shartnoma bo'lmasa-da, uni tayyorlashda 100 dan ortiq davlatlarning davlat idoralari ishtirok etdi. Ikkinchidan, Atrof-muhit va rivojlanish bo'yicha Butunjahon komissiyasining (1987) hisobotida "kelajak avlodlarning o'z ehtiyojlarini qondirish qobiliyatiga putur yetkazmasdan, bugungi kun ehtiyojlariga javob berishini ta'minlash uchun barqaror rivojlanishni ta'minlash" maqsadida siyosat maydonida barqaror rivojlanish konsepsiyasi va amaliyoti qat'iy belgilangan. Barqarorlikning beshta asosiy tamoyillari aniqlandi. Uchinchidan, Butunjahon tabiatni muhofaza qilish ittifoqining "Yerga g'amxo'rlik" loyihasi barqarorlik bo'yicha munozaralarni ilgari surdi va barqaror rivojlanishga e'tiborni "ekotizimlarni qo'llab-quvvatlash imkoniyatlari doirasida yashashda hayot sifatini yaxshilash"ga biroz o'zgartirdi[1].

Shunga qaramay, barqaror rivojlanishning asosiy e'tibori quyidagilarga qaratilgan:

- keng, yaxlit ma'noda global atrof-muhitning uzoq muddatli salomatligi va yaxlitligi uchun g'amxo'rlik;
- hozirgi va kelajakdagi ehtiyojlarni qondirish; va
- hozirgi va kelajak avlodlar uchun hayot sifatini yaxshilash. Uning odob-axloqi iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va ekologik rivojlanish siyosatlari o'zaro ta'sir qiladigan va uyg'unlashadigan, barcha darajadagi iqtisodiy rivojlanishning ijtimoiy-madaniy va ekologik chegaralar doirasida bo'lishini ta'minlaydigan tayanch nuqtasi bo'lishi kerak[2].

1990-yillarning boshidan boshlab turizmni barqaror rivojlantirish konsepsiyasi turizmni rivojlantirishning maqbul va (siyosiy) maqsadga muvofiq yondashuvi va maqsadi sifatida deyarli universal qabul qilinishiga erishildi. Global, milliy va mahalliy darajada yo'nalishlar va sanoat tarmoqlarini ifodalovchi son-sanoqsiz tashkilotlar turizmni barqaror rivojlantirish rejalari va tamoyillar to'plamini nashr etishgan, sayyohlarning o'zlarini mas'uliyat bilan harakat qilishga, "yaxshi" sayyoh bo'lishga undashgan. Ayniqsa, qishloq sharoitida turizmni rivojlantirishning yo'naltiruvchi tamoyili sifatida barqarorlik rivojlandi.

Darhaqiqat, “qishloq turizmi” va “barqaror turizm” atamaları deyarli sinonim bo‘lib, turizm va u sodir bo‘lgan qishloq muhiti va madaniyatlari o‘rtasidagi yaqin va o‘zaro bog‘liq bog‘liqlikni aks ettiradi[3].

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, turizm sharoitida barqaror rivojlanishning asosiy talabi bo‘lgan barqaror hayotga mos keladigan yangi ijtimoiy paradigmaning qabul qilinishi ehtimoli kam. Boshqacha aytganda, turizmning barqaror shakllarini ilgari surish uchun asos sifatida tez-tez tilga olinadigan “yashil” sayyohning paydo bo‘lishini o‘z-o‘zidan qabul qilib bo‘lmaydi. Masalan, Buyuk Britaniyada aniq barqaror qishloq turizmi loyihalarini ilgari surish tashrif buyuruvchilarda past darajadagi qiziqish uyg‘otdi.

Biznes nuqtai nazaridan: barcha biznes yoki tarmoqlar uzoq muddatli omon qolish va foyda olish uchun o‘zlarining resurs bazasini saqlab qolishga intiladilar. Biroq, bu yerda muhim jihat shundaki, turizmni barqaror rivojlantirish konsepsiyasining o‘ziga xos zaifligi va buning natijasida turizmni barqarorlashtirishga e‘tibor qaratish turizmni rivojlantirishga qadriyatli, mahsulotga yo‘naltirilgan yondashuvga olib keldi. Bu, birinchi navbatda, sayyohlar va mahalliy jamoalar uchun mazmunli va foydali ikki tomonlama tajribalarni taqdim etishga qaratilgan kichik miqyosli, ekologik jihatdan mos loyihalarda namoyon bo‘ladi. Boshqacha qilib aytganda, barqaror turizm tushunchasi turizmni rivojlantirishga yuqori preskriptiv yondashuv bo‘lib, u ishlab chiqarish va iste‘mol qilishning ma‘lum shakllarini talab qiladi, ular, yuqorida ta‘kidlanganidek, asosan turizm sohasining tuzilishi va xususiyatlariga va sayyohlarning o‘ziga bo‘lgan talablariga ziddir.

Bir so‘z bilan aytganda, turizmni rivojlantirish barqaror rivojlanishning siyosiy jozibador libosiga o‘ralib qolgan bo‘lsa-da, uning muqarrar ravishda ichki, mahsulotga yo‘naltirilganligi ko‘p jihatdan jarayonning “rivojlanish” elementini olib tashladi. Ya‘ni, turizmni rivojlantirish loyihalarining ekologik ishonchnomalariga birinchi navbatda e‘tibor qaratilmoqda. Turizmni barqaror rivojlantirishga e‘tibor qaratish umuman turizmni va xususan qishloq turizmini rivojlantirish uchun bir qator muhim oqibatlarga olib keldi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Lesley Roberts and Derek Hall “*Rural Tourism and Recreation* ” principles to practice. © CAB International 2001.
2. Pato, L., & Kastenzholz, E. “*Sustainability in Rural Tourism Development: Social, Environmental, and Economic Impacts.*” *Journal of Rural Studies.* (2017)
3. Lane, B., & Kastenzholz, E. “*Rural Tourism: Challenges and Opportunities.*” (2015)

ВОСИТАЧИЛИК ХИЗМАТЛАРИ БОЗОРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ДИСТРИБЬЮТОРЛИК ВА ДИЛЕРЛИК ТАРМОҚЛАРИНИНГ АФЗАЛЛИКЛАРИ

Салаев Санъатбек Камилович, Урганч давлат университети

иқтисодиёт кафедраси профессори, и.ф.д

Ифтихор Ўктамбоевич Ражаббоев, Урганч давлат
университети мустақил тадқиқотчиси

Аннотация. Ушбу мақолада замонавий амалиётда воситачилик тадбиркорлигини ривожлантиришда дистрибьюторлик ва дилерлик тармоқларининг ўзига хос хусусиятлари ва таснифланиш жиҳатлари қараб чиқилади.

Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности и аспекты классификации товаропроводящих и дилерских сетей в развитии посреднического предпринимательства в современной практике.

Annotation. This article discusses the characteristics and classification aspects of distribution and dealer networks in the development of intermediary entrepreneurship in modern practice.

Калит сўзлар. Ахборот-тижорат хизматлари, комиссия хизматлар, улгуржи савдо, дистрибьютор, воситачи, В2В бозори, дилер.

Ключевые слова. Информационно-деловые услуги, комиссионные услуги, оптовая торговля, дистрибьютор, посредник, Б2Б рынок, дилер.

Key words. Information-business services, commission services, wholesale, distributor, intermediary, B2B market, dealer.

Замонавий амалиётда воситачилик фаолиятини амалга оширишда воситачилар томонидан қуйидаги хизматлар амалга оширилиши мумкин:

- *ахборот-тижорат хизматлари;*
- *комиссион хизматлар;*
- *илмий-маслаҳат (консалтинг хизматлари);*
- *инжиниринг хизматлари;*
- *лизинг хизматлари*
- *реклама хизматлари*

Айниқса, глобаллашув шароитида жаҳон бозорида товарларни сотишда воситачилик роли жуда катта бўлиб, воситачилик инфратузилмаси субъектлари товар ва хизматларни якуний истеъмолчига етиб боришида етакчи рол ўйнайди. Айнан шундай инфратузилма субъектларисиз тез ўзгарувчан бозор эҳтиёжлари шароитида истеъмолчига керакли миқдор ва ассортиментда, керакли жойда ва унга қулай вақтда товар ёки хизматни тақдим этиб бўлмайди.

Республикамизда ҳам замонавий товар (хизмат)лар бозорида тижорат воситачилигининг долзарблиги сотув тизимида улгуржи, майда улгуржи, чакана савдо ва товарларни тақсимлашнинг бошқа кичик каналларининг мавжудлиги билан изоҳланади. Ҳозирги вақтда товарларни сотиш жараёни бозор қонунлари таъсирида, товарнинг талаб ва тақлиф ҳолатига, сифатига, баҳосига ва рақобатга бевосита боғлиқ ҳолда 3 босқични ўз ичига олади: **бошланғич, ўрта ва якуний**. Бошланғич ва ўрта босқичлар товар айланмасини ифодалагани ҳолда ишлаб чиқаришдан улгуржи сотувчига ва улгуржидан майда улгуржи ёки чакана савдогарга ўтади. Якуний босқичда эса чакана савдодан истеъмол товарлари ва хизматларни якуний харидорларга ёки аҳолигача етиб боради.

Дилер (инглизча “dealer” дан - савдогар, агент): оддий воситачи (брокер) сифатида эмас, балки биржа операцияларини амалга оширувчи жисмоний шахс ёки биржа аъзолари, ўз номидан

ва ўз маблағлари ҳисобидан иш юритувчилар, яъни қимматли қоғозлар, валюта ва қимматбаҳо металлларни мустақил равишда сотиб олиш ва сотиш.

Дилер - бу ўз номидан ва ўз ҳисобидан операцияларни амалга оширадиган улгуржи, камроқ чакана, воситачи. У етказиб бериш шартномаси бўйича товарлар сотиб олади ва етказиб бериш учун тўловни амалга оширгандан сўнг товар эгасига айланади ва бу товарларни истеъмолчиларга сотади.

Дилер - бу ишлаб чиқарувчи корхоналардан товарлар сотиб оладиган ва уларни харидорларга сотувчи, хизмат кўрсатиш ва эҳтиёт қисмларни етказиб бериш, шунингдек асбоб-ускуналарни кичик таъмирлаш билан шуғулланадиган воситачи.

Дистрибьютор ўз номидан ва ўз ҳисобидан товарларни сотиб олади ва сотади, шунингдек, баъзан ўз мутахассислари ёрдамида товарларга техник ёрдам кўрсатади. Ишлаб чиқарувчи ва дистрибьютор ўртасидаги шартнома кўпинча аралаш хусусиятга эга бўлиб, франчайзинг мажбуриятини ўз ичига олади.

Бизнес атамалари луғатида дистрибьютор тушунчаси ҳудудий бозорларда кўпинча импорт қилинадиган маълум бир ассортиментдаги товарларни улгуржи миқдорда сотиб оладиган ва сотадиган юридик ёки жисмоний шахс сифатида талқин қилинади.

Иқтисодчи олим В.Н.Наумов фикрича⁶, дистрибьютор мустақил улгуржи воситачи бўлиб, у ишлаб чиқарувчи билан шартнома асосида иш олиб боради. Шартнома энг кам савдо ҳажмларини, савдо кредитининг ҳажми ва шартларини ҳамда дистрибьюторнинг максимал савдо маржасининг ҳажмини белгилайди.

Саноат маҳсулотларини сотишга ихтисослашган мустақил улгуржи воситачилар гуруҳини Е.А. Бондаренко дистрибьюторлар деб атайди ва қуйидагича таърифлайди, дистрибьюторлар - бу тўлик хизмат кўрсатиш циклини таъминловчи, яъни воситачилик тизимининг барча вазифаларини бажарадиган улгуржи

⁶ Наумов В.Н .Маркетинг сбыта/Под научной редакцией профессора Г.Л.Багиева :Учебное пособие. — СПб.:Изд-во СПбГУЭФ,1999.URL:http://enbv.narod.ru/text/Econom/marketing/sale_marketing/str/10.html

воситачидир. Маҳсулотни ўз маблағлари ҳисобидан сотиб олар эканлар, дистрибьюторлар бозор конъюнктурасининг ўзгариши, товарларнинг эскириши ва шикастланиши натижасида юзага келадиган барча хавфларни ўз зиммаларига оладилар. Дистрибьюторлар товарларни сақлаши сабабли, ишлаб чиқарувчилар томонидан инвентарларни сақлашга бўлган зарурат деярли қолмайди. Улар маҳсулотларнинг саноат ассортименти ни истеъмолчиларнинг ишлаб чиқариш эҳтиёжларига мос равишда товар ассортименти га айлантиришдек муҳим вазифани ҳал қилади. Дистрибьюторлар, шунингдек, транспорт операциялари билан ҳам шуғулланадилар, истеъмолчиларга кредитлар берадилар, реклама фаолияти, маслаҳат ва ахборот хизматларини кўрсатадилар.

Дистрибьютор (инглизча “distribution” - тарқатиш) - минтақавий бозорларда маълум турдаги товарларни улгуржи харид қилиш ва сотишни амалга оширадиган компания ёки тадбиркор. Одатда дистрибьюторлар ускуналар, техник инновациялар ва компьютер дастурларини сотиб олиш ва сотиш учун имтиёзли ҳуқуқ ва имкониятларга эга. Компания ўз товарларини чет элда сотиш учун ўз дистрибьюторига эга бўлиши мумкин, бу ерда у тузилган шартнома асосида унинг ягона вакили ҳисобланади. Дистрибьютор сотувчилар ва харидорларга воситачилик маркетинг хизматларини, шунингдек, ускуналарни ўрнатиш ва солаш, ундан фойдаланишни ўргатиш бўйича хизматларни кўрсатади. Бундай хизматлар тарқатиш хизматлари деб аталади. Бу атаманинг мумкин бўлган имлоси - дистрибьютор.

Айрим ишлаб чиқарувчилар ва йирик дистрибьюторлар стратегик ёки лойиҳавий ҳамкорликка киришадилар (заводи техник қайта жиҳозлаш, дастурий таъминотни ишлаб чиқиш ва хоказо), бу ҳолда дистрибьютор маҳсулотнинг қўшилган қийматини яратади.

В.Е. Хруцкий ва И.В. Корневойларнинг сўзларига кўра, дилерлар ва дистрибьюторлар қуйидагидек бўлиши мумкин: эксклюзив, агар ишлаб чиқарувчи маълум бир савдо ҳудудида ўз маҳсулотларини сотувчилар ўртасида рақобатлашишни номақбул

деб ҳисобласа, яъни улар ишлаб чиқарувчининг маълум бир минтақадаги ягона вакиллари бўлиб, унинг маҳсулотларини сотиш учун мутлақ ҳуқуқларга эга. Улар, шунингдек, франчайзинг асосида ишлаб чиқарувчилар билан ҳамкорлик қилиш учун рухсат берилган (ваколатли) бўлиши мумкин (етказиб бериладиган товарлар миқдорининг шартномада кўрсатилганидан четга чиқиш чегаралари).

Таъминот занжирида дистрибьюторлар одатда ишлаб чиқарувчи ва дилерлар ўртасидаги позицияни эгаллайди, иккинчиси еса охириги истеъмолчиларга энг яқин позицияни эгаллайди.

Ишлаб чиқарувчи ва дилер ўртасидаги муносабатлар сотиш ҳуқуқини берувчи шартнома билан расмийлаштирилади ва ушбу шартномага мувофиқ томонлар ўзаро етказиб бериш шартномасини тузадилар ва тўлиқ тўланганидан кейин дилер маҳсулот эгасига айланади. Бу муносабатлар етказиб бериш шартномаси бўйича барча шартлар бажарилгандан сўнг тугатилади, яъни бу муносабатлар фақат етказиб бериш шартномасини бажариш факти билан белгиланади. Савдо шартномалари бўйича сотиб олинган товарларни одатий қайта сотишдан фарқли ўлароқ, агар янги эгаси товарни сотиб олган сотувчи билан ҳеч қандай мажбуриятларга ега бўлмаса, дилер комитентдан сотиб олинган товарларни сотиш ҳуқуқини бериш тўғрисидаги улар ўртасидаги шартномада белгиланган шартларда сотиши шарт.

Нархдан ташқари, дилер қимматли қоғозларни олди-сотди шартномасининг бошқа муҳим шартларини эълон қилишга ҳақли: сотиб олинган ва/ёки сотилган қимматли қоғозларнинг минимал ва максимал сони, шунингдек эълон қилинган нархлар амал қилиш муддати. Агар рекламада бошқа муҳим шартлар кўрсатилмаган бўлса, дилер ўз миждози томонидан таклиф қилинган муҳим шартлар бўйича шартнома тузиши шарт. Агар дилер шартнома тузишдан бош торса, унга нисбатан бундай шартномани мажбурий

тузиш ва (ёки) мижозга етказилган зарарни қоплаш тўғрисида даъво қўйилиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Даненбург В., Монкриф Р., Тейлор В. Основы оптовой торговли: Практический курс.—СПб.: «Нева-Ладога-Онега», 1993. -С.4.

2. Наумов В.Н .Маркетинг сбыта/Под научной редакцией профессора Г.Л.Багиева: Учебное пособие. —СПб.:Изд-во СПбГУЭФ, 1999. URL:http://enbv.narod.ru/text/Econom/marketing/sale_marketing/str/10.html

3. Филип Котлер, Фернандо де Бес. Латеральный маркетинг: технология поиска революционных идей //ООО “Альпина Паблишер”, 2010.-URL: http://thelib.ru/books/filip_kotler/lateralnyu_marketing_tehnologiya_poiska_revolucionnyh_idey-read.html.

4. Попов Е.В.Продвижение товаров и услуг: Учеб. Пособие.-М:Финансы и статистика, 2002. -С.282; Синяева И.М. Маркетинг: Учебник/ И.М.Синяева, С.В.Земляк, В.В.Синяев.-М.:Издательско-торговая корпорация “Дашков и К0”, 2009.-С.268; Панкратов, Ф.Г.Коммерческая деятельность: учебник/ Ф.Г.Панкратов.-11-е изд., перераб.и доп.-М.:Изд.-торг.корпорация “Дашков и К0”,2009.- 500 с.

5. Попов Е.В.Продвижение товаров и услуг: Учеб. Пособие.-М:Финансы и статистика, 2002. -С.282

6. Синяева И.М. Маркетинг: Учебник/ И.М.Синяева, С.В.Земляк, В.В.Синяев.-М.:Издательско-торговая корпорация «Дашков и К0»,2009.-С.268

Наумов В.Н .Маркетинг сбыта/Под научной редакцией профессора Г.Л.Багиева: Учебное пособие. —СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1999. URL:http://enbv.narod.ru/text/Econom/marketing/sale_marketing/str/10.html

TURIZMNING BARQAROR RIVOJLANISHINI BAHOLOVCHI XALQARO KO‘RSATKICHLAR TAHLILI

**Raxmonova Nilufar Yorqinovna, Buxoro davlat universiteti, 2-
kurs turizm magistranti**

Annotatsiya: Sayohat va turizm sektorida barqaror rivojlanishga erishish ko‘pgina iqtisodiyoti rivojlanib borayotgan mamlakatlarning asosiy strategik maqsadlaridan biriga aylandi. Ushbu tendensiyaga erishish maqsadida ishlab chiqilgan xalqaro strategiyalar qatorida Butunjahon turizm tashkilotiga qarashli “Sayohat va turizm rivojlanish indeksi” ham ahamiyatli o‘ringa ega. Ushbu maqolada xalqaro indeks bo‘yicha O‘zbekistonda sayohat va turizm barqarorligiga erishish shart-sharoitlari qanday ko‘rsatkichlar asosida baholanganligi tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Sayohat, turizm, barqarorlik, rivojlanish, indeks, ko‘rsatkich

Аннотация: Достижение устойчивого развития в сфере туризма и путешествий стало одной из основных стратегических целей многих развивающихся стран. В числе международных стратегий, разработанных с целью достижения этой тенденции, важное место занимает "Индекс развития туризма и путешествий", принадлежащий Всемирной туристической организации. В данной статье анализируются, какие показатели были использованы для оценки условий достижения устойчивости туризма и путешествий в Узбекистане по международному индексу.

Ключевые слова: Путешествия, туризм, устойчивость, развитие, индекс, показатели

Davlatlarning turistik potensialini to‘g‘ri baholash, turizmga raqobatbardoshlik va barqaror rivojlanish mezonlariga javob berish darajasini tahlil qilish maqsadida Butunjahon turizm tashkiloti “Sayohat va turizm rivojlanish indeksi” xalqaro reytingini tashkil etgan bo‘lib, ushbu indeks bo‘yicha natijalar haryili tashkilot nashriyoti tomonidan e‘lon qilinadi.

2024-yilda ushbu xalqaro indeks ro‘yxatidan joy olgan davlatlar sirasiga O‘zbekiston respublikasi ham kiritildi. Indeks reytingi bo‘yicha

O‘zbekiston 119 ta davlatlar ichida 3.68 ball bilan 78-o‘rinni egalladi. “Sayohat va turizm rivojlanish indeksi” da umumiy hisobda 5 ta asosiy mezon va ushbu mezonlarga tegishli jami 102 ta ko‘rsatkich mavjud bo‘lib, davlatlar 7 ballik tizimda baholanadi.[1]

1-chizma. “Sayohat va turizm rivojlanish indeksi 2024” tuzilmasi

Manba:

https://www3.weforum.org/docs/WEF_Travel_and_Tourism_Development_Index_2024.pdf

Ushbu xalqaro indeksning “Sayohat va turizm barqarorligi” subindeksi bo‘yicha davlatlarni baholash tartibi uch asosiy guruhga bo‘lingan ko‘rsatkichlar asosida amalga oshiriladi. Ushbu ko‘rsatkichlar nimalardan iborat ekanligini bilish orqali turizmga barqaror rivojlanish shartlarini tushunib olish mumkin. Dastlabki guruh “*Ekologik barqarorlik*” deb nomlanib, 15 ta ko‘rsatkichdan iborat. Ushbu ko‘rsatkichlarga quyidagilar kiradi: sayohat va turizm sohasida chiqarilayotgan issiqxona gazlarining miqdori; sayohat va turizm sohasida foydalanilayotgan energiya miqdori; **sayohat va turizmga past uglerodli energiya manbalaridan foydalanish darajasi**; yangilanuvchi energiya tartibga solinishi holati; energiya samaradorligini tartibga solish holati; zarrachali moddalar (2.5)

konsentratsiyasi; suv tanqisligi darajasi; Qizil ro‘yxat indeksi darajasi; o‘rmon qoplaminig yo‘qolishi holati; xavfsiz tozalangan uy-joy chiqindilarining ulushi; toza okean suvi miqdori; atrof-muhit bo‘yicha shartnomalar ratifikatsiyalari soni; tabiatni yetarli darajada himoya qilish darajasi; jami himoyalangan hududlar qamrovi; **barcha asosiy biologik xilma-xillik hududlarining himoyalangan hududlar bilan qamrab olingan o‘rtacha ulushi.**

Ikkinchi ko‘rsatkichlar guruhi “*Sayohat va turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati*” deb nomlanib, o‘z tarkibiga quyidagi 4 ta subindekslarni oladi: sayohat va turizmning Yalpi Ichki Mahsulotdagi ulushi; sayohat va turizm sohasidagi ish o‘rinlari ulushi; sayohat va turizm sohasidagi yuqori maoshli ish o‘rinlari ulushi; sayohat va turizm sohasidagi ishchi kuchida jinsiy tenglik darajasi.

Uchinchi subindekslar guruhi “*Sayohat va turizmga bo‘lgan talab barqarorligi*” deb atalib, 5 ta ko‘rsatkichdan iborat: tashrif buyuruvchilarning mamlakatda qolish vaqtining davomiyligi; xalqaro sayohatchilar kelishining mavsumiyliigi; madaniy diqqatga sazovor joylarga qiziqishning konsentratsiyasi; tabiat diqqatga sazovor joylariga qiziqishning konsentratsiyasi; geografik jihatdan turistik maskanlarning taqsimlanganlik darajasi.[2]

2-chizma. O‘rta Osiyo davlatlarining (Afg‘oniston va Turkmaniston davlatlari indeksiga kiritilmagan) “Sayohat va turizm rivojlanish indeksi 2024” asosiy subindekslari bo‘yicha o‘rtacha reyting ballari

Manba :Muallif tomonidan foydalanilgan adabiyotlar asosida tuzilgan

2-chizmadan ma'lumki, O'zbekiston "Sayohat va turizm barqarorligi" subindeksi bo'yicha Tojikiston va Qozog'iston davlatlaridan ko'ra quyi baholangan. O'zbekiston "*Ekologik barqarorlik*" ko'rsatkichlari bo'yicha o'rtacha 3,08 ball, "*Sayohat va turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati*"ni baholovchi ko'rsatkichlar bo'yicha 4,80 ball, "*Sayohat va turizmga bo'lgan talab barqarorligi*" bo'yicha esa 4,13 ball bilan indeks reytingiga kiritilgan.[3]

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. UN Tourism, "World Tourism Barometer", Vol. 22, Issue 1, January 2024: <https://www.e-unwto.org/doi/abs/10.18111/wtobarometereng.2024.22.1.1>.

2. World Economic Forum, "Travel and Tourism Development Index 2024. Insight report", May 2024: https://www3.weforum.org/docs/WEF_Travel_and_Tourism_Development_Index_2024.pdf

3. World Travel & Tourism Council, "Travel & Tourism Economic Impact 2024 Factsheet", April 2024: <https://researchhub.wttc.org/factsheets/world>.

MAMLAKAT IQTISODIYOTIDA XALQARO TURIZMNING AHAMIYATI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI

Salayeva Dilrabo, 1-kurs tayanch doktorant

Annotatsiya: Maqolada xalqaro turizmning mintaqaviy ahamiyati, uning rivojlanish tendensiyalari yoritib berilgan. Hamda xalqaro turizm jahon iqtisodiyotida eng ilg'or soha sifatida yuqori daromad keltiruvchi tarmoq sifatida tadqiq chiqilgan.

Kalit so'zlar: Xalqaro turizm, kirish turizmi, chiqish turizmi, butunjahon turizm tashkiloti, ish bilan bandlik, YaIM.

Turizm sohasi ko'pgina mamlakatlar iqtisodiyotining muhim tarmoqi hisoblanib, mamlakat budjet daromadlarida salmoqli ulushni tashkil etadi. Turizm industriyasi iqtisodiyotni ragbatlantiruvchi va hududlarni ijtimoiy rivojlanishida muhim rol oynaydi. Turizmning rivojlanishi turdosh bo'lgan bir necha tarmoq turlarining multiplikativ

rivojlanishiga ta'sir etadi. Masalan, aholi bandligi darajasi, YaIM, atrof-muhit holati va boshqalar shular jumlasidandir [1].

Turizm - murakkab ijtimoiy-iqtisodiy tizimdir. U milliy iqtisodiyotning alohida mustaqil tarmog'i sifatida ajralib turadi. Ammo, uning ommaviyligi madaniyat, siyosat, iqtisodiyot va ijtimoiy sohaga faol ta'sir ko'rsatadi. Turizm tufayli mamlakatlar va mintaqalar o'rtasidagi integratsion aloqalar kengayadi. Yangi madaniy, ilmiy- texnikaviy va savdo aloqalarining shakllanishida namoyon bo'ladi.

Muayyan shaxs uchun turizmning ahamiyatini aniq belgilash mumkin. Ya'ni, sayohat qiziqishni qondiradi va boshqa mamlakatlar madaniyati bilan tanishish imkonini beradi, shuningdek sog'liqni tiklash va ma'naviy boyitishga imkon beradi. Global ma'noda turizm industriyasi tushunchasi ahamiyati kengroqdir. Xususan, jahonning ko'pgina mamlakatlari iqtisodiyotiga bevosita ta'sir qiladi. Xalqaro turizm jahon iqtisodiyotining muhim, barqaror va dinamik holda rivojlanib borayotgan sohasiga aylanib bormoqda.

Xalqaro turizm - muntazam va aniq bir maqsadga qaratilgan korxonalarining turizm sohasidagi faoliyati bilan bog'liq holda biron-bir mamlakat hududida (kirish turizmi) turistik xizmatlar va turistik mahsulotlarni biron-bir mamlakatda (chiqish turizmi) doimo yashaydigan sayohat qiluvchi shaxslarga taqdim etishdir. Xalqaro turizm tarkibiga esa kirish va chiqish turizmi kiradi. Mazkur mamlakat doirasidagi turizm shu mamlakat fuqarolari (ichki turizm) va boshqa mamlakatlardan keladiganlar (kirish turizmi) shug'ullanadi [2].

Mamlakatlar daromadlarini oshirish nuqtai nazaridan u ko'proq jalb qiladi. Bu yo'nalishdagi turistik faoliyatning rivojlanishi bir tomondan mamlakatga valyuta oqimini, ikkinchi tomondan esa mazkur mamlakatda yashovchi fuqarolarning pul mablag'larini ko'paytiradi. Bu daromadlar ushbu mamlakatda qoladi va uning iqtisodiyotini rivojlantirishga jalb etiladi. Bundan tashqari, xalqaro turizm tufayli kapital yuqori iqtisodiy darajada bo'lgan mamlakatlardan rivojlanayotgan mamlakatlarga sarflanadi. Global miqyosda turizm rivojlanayotgan hududlarni rag'batlantirish, iqtisodiyot rivojlanish uchun qo'shimcha daromad olishni anglatadi.

Bugungi kunda xalqaro turizmning mintaqaviy rivojlanish omili sifatida quyidagi omillarni alohida ajratib ko'rsatish mumkin:

- muammoli hududlarni rivojlantirish (qoloq, qishloq, chegara va yangi);

- dengiz va daryo havzalarini rivojlantirish;

- iqtisodiy integratsiya va globallashtirishni rag'batlantirish.

Turizm sanoatining iqtisodiyotdagi o'ziga xos ahamiyatini O'zbekiston misolida ko'rib chiqish mumkin. Bu borada turizm yetakchi tarmoqlardan biriga aylanib bormoqda. Ichki sayohatlarning yangi yo'nalishlari paydo bo'lmoqda, talab ortib bormoqda va turizm mahsulotlarini sotishdan olinadigan foyda ko'paymoqda. Statistik ma'lumotlariga ko'ra, 2019-yilda mamlakatimizga 6 million 748 ming nafar xorijiy sayyoh tashrif buyurgan bo'lsa, 2023-yilga kelib, bu ko'rsatkich 6 million 626 million nafarni tashkil etdi [3].

O'zbekistonda xorijlik sayyohlarni yanada ko'proq jalb etish maqsadida viza tartibini soddalashtirish, yangi yo'nalishlarni o'zlashtirish, ushbu sohaga oid loyihalarga sarmoya jalb etish va yirik tadbirlarni o'tkazish bo'yicha amaliy chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Masalan, 2023-yilda umumiy qiymati 9,5 trln. so'm bo'lgan jami 508 ta loyiha amalga oshirildi. Bu esa 9492 ta yangi ish o'rinlarini yaratish imkonini berdi. 183 ta yangi mehmonxona va 232 ta hostel ishga tushirilib, ularning umumiy soni 5526 taga yetdi, shuningdek, 810 ta yangi turistik tashkilot va sayyohlik agentliklarining ochilishi natijasida 452 ta oilaviy mehmon uylari tashkil etildi va umumiy soni 2649 taga ko'paydi.

2017-2023-yillarda O'zbekistonga kelgan xorijiy sayyohlar soni sezilarli darajada oshdi. Xususan, 2017-yilda mamlakatimizga 2,7 million kishi tashrif buyurgan bo'lsa, 2023-yilda bu ko'rsatkich 6,6 million kishini tashkil etib, 2017-yilga nisbatan 2,5 barobar, 2022-yilga nisbatan 1,3 barobar ko'pdir.

2023 yilda Yaponiyadan kelgan sayyohlar soni 5 baravar, Hindiston va Italiyadan 3,5 baravar, AQShdan 2 baravar oshgan. 2023-yilda qo'shni davlatlardan kelgan xorijiy sayyohlar 80,7 foizni, shuningdek, MDHning boshqa davlatlaridan 11,5 foizni va boshqa davlatlardan 7,8

foizni tashkil etdi. Sayyohlarning o‘rtacha qolish muddati 4-5 kungacha oshdi, bu 2022-yilga (3 kun) nisbatan 1,5 barobar ko‘pdir. Bu sayyohlarning mamlakatimizda qulay dam olishi uchun barcha zarur shart-sharoitlar yaratildi.

Shuningdek, mamlakatimizda ichki turizm ham jadal rivojlanmoqda. “O‘zbekiston bo‘ylab sayohat!” dasturi doirasida 15 million kishi mamlakat bo‘ylab sayohat qilib, turli mintaqalarga 21 million tashrif buyurdi. Ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash sifatida 1100 nafar nogironligi bo‘lgan va 570 ming nafar yoshlar sayohatga jo‘natildi. 2023-yilda turizm xizmatlari eksporti 2,1435 milliard dollarni tashkil etdi. Bu 2022-yilga nisbatan 1,3 barobar ko‘pdir. Turizm va turdosh tarmoqlarda 70 mingga yaqin yangi ish o‘rni yaratildi.

Xulosa shuki, mamlakatimizda sayyohlar uchun barcha zarur shart-sharoit yaratilgan. Bu esa iqtisodiy yuksalish va aholi turmush darajasini yuksaltirishga xizmat qiladi. Bu esa mamlakat iqtisodiyotida xalqaro turizmning ahamiyatini oshishiga va rivojlanish tendensiyalarini tahlil qilishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Романова М.М., Кульгачев И.П., Блинова Е.А. Основные тенденции и закономерности развития международного туризма. // Вестник Евразийской науки The Eurasian Scientific Journal, 2021, №1, Том 13. – С 1-2.

2. Usmonov S., Boqibilloev U. O‘zbekistonda xalqaro turizmning rivojlanish xususiyatlari va yo‘nalishlari. // Educational Research in Universal Sciences ISSN: 2181-3515, Volume 2, Special issue 9, 2023. 274 b.

3. <https://uzbekistan.org/uz/>

TURISTLARGA XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA RAQAMLI MARKETINGDAN SAMARALI FOYDALANISH

Sadullayeva Zilola Davronbek qizi, Urganch davlat universiteti

Turizm (faoliyat turlari bo'yicha) magistranti

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi turistlar oqimini ko'paytirish, ularga xizmat ko'rsatish sifatini oshirishda raqamli marketingdan foydalanish va uning o'ziga xos xususiyatlari tahlil qilingan. Raqamli marketingdan samarali foydalanish bo'yicha taklif berilgan.

Kalit so'zlar: raqamlashtirish, marketing, raqamli marketing, raqamli marketing strategiyasi, marketing vositalari.

Аннотация. В данной статье анализируется использование цифрового маркетинга для увеличения потока туристов, улучшения качества обслуживания и его особенностей. Сделано предложение по эффективному использованию цифрового маркетинга.

Ключевые слова: цифровизация, маркетинг, цифровой маркетинг, стратегия цифрового маркетинга, маркетинговые инструменты.

Annotation. This thesis analyzes the use of digital marketing to increase the flow of tourists, improve the quality of service and its specific features. An offer has been made on the effective use of digital marketing.

Keywords: digitalization, marketing, digital marketing, digital marketing strategy, marketing tools.

Kirish. Hozirgi globallashtirish davrida mamlakatimizning ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohalari bo'yicha amalda qo'llanilayotgan keng ko'lami iqtisodiy rivojlanish jarayonlari tobora yangilanib bormoqda. Xususan, bunday islohotlar qatoriga xizmat ko'rsatish sohasidagi raqamlashtirish tizimini kiritish mumkin. Turizm sohasida raqamlashtirishning amalga oshirilishi va unga ta'sir qiluvchi omillari tahlil qilish raqamli marketingdan samarali foydalanishga imkon beradi.

Hozirda raqamli iqtisodiyotning mamlakatimiz iqtisodiyotida tutgan o'rnini tobora mustahkamlanib bormoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2020 - yil 5 - oktabrdagi 6079 – sonli “RAQAMLI O‘ZBEKISTON - 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” farmoni tasdiqlandi [1]. Bu esa yurtimizning deyarli barcha ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatish sohalarini raqamlashtirish islohotlari qamrab oladi.

Adabiyotlar tahlili va metodlar. Raqamlashtirish davrida turizm va sayyohlik sohalarida tubdan o‘zgarishlar sodir bo‘lmoqda. Xususan, sohada zamonaviy raqamli marketingning samarali strategiyalariga e’tibor qaratilmoqda. Adam, M., Ibrahim, M., Ikramuddin, va Syahputralarning fikriga ko‘ra: “Turoperatorlarning ta’minot zanjiri operatsiyalariga raqamli marketing strategiyalarini joriy etish turizm sohasida barqaror o‘shirish va muvaffaqiyatga erishishni oshiradi” [2] – deya ta’kidlanadi. “To‘g‘ri raqamli marketing vositalarini tanlash kompaniyaning marketing faoliyatini kuchaytirish va reklama xarajatlarini kamaytirish imkonini beradi” [3] - Angeloni va Rossi tomonidan raqamli marketingga shunday ta’rif beriladi. Avvalo, raqamli marketing tushunchasiga izoh berib o‘tish lozim. Raqamli marketing - bu mahsulot va xizmatlarni tadbiq qilish uchun Internet, kompyuterlar, mobil telefonlar va internetga ulanadigan boshqa raqamli texnologiyalardan foydalanadigan marketingning tarkibiy qismidir [4]. Bu yangi texnologik – texnik jarayon bugunning shiddat bilan rivojlanayotgan xizmat ko‘rsatish va ishlab chiqarish sohalarini ham o‘z ichiga qamrab olyapti. Xususan, turizm - sayyohlik sohasida raqamli marketingning ahamiyati tobora ortib bormoqda. Chunki iste’molchi - turistlar turistik ehtiyojlarini qondiradigan talablarini Internet tarmog‘i marketingi orqali uydan chiqmagan holda ko‘p vaqt sarflamasdan turistik firmalarga o‘z taklifi bo‘yicha murojaat qilib, online turmarshrut sotib olish imkoniyatini yaratadi va so‘ngi turni jonli amalga oshiradi. Bu esa, sohadagi korxonalarining o‘zaro raqobatchiligiga va tur xil samarali raqamli marketing strategiyalaridan foydalanishga yo‘l ochadi. Raqamli marketing strategiyasi foydalanuvchiga ijtimoiy tarmoqlar, har

bir ekranga tegish uchun to'lov, qidiruv tizimini optimallashtirish va elektron pochta marketingi kabi turli raqamli kanallardan foydalanib, mavjud mijozlarning mahsulot yoki xizmatga qiziqish bildirgan shaxslar bilan aloqa o'rnatish imkonini beradi. Buning natijasida tashkilot brendini - nomini shakllantirish, mijozlarga ajoyib sayohat taqdim etish, potensial mijozlarni jalb qilish va boshqa ko'plab imkoniyatlarga ega bo'lish mumkin.

Bugungi raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish davrida raqamli marketing strategiyalarining quyidagi turlari keng tarqalgan:

- qidiruv tizimini optimallashtirish;
- kontent marketing;
- ijtimoiy tarmoqlar marketingi;
- har ekranga tegish uchun to'lov marketingi;
- hamkorlik marketingi;
- marketing avtomatlashtirish;
- e-mail marketing.

Maqsadli ayirboshlash maqsadida yuqoridagi strategiyalardan biri tanlansa, tashkilotning qanday ishlayotganini ko'rish mumkin. Raqamli marketing ko'p sonli auditoriyaga ega bo'lganligi bilan o'z mashhurligiga erishdi. Shu bilan birga, u marketing sa'y-harakatlarini oshirishi mumkin bo'lgan bir qator boshqa afzalliklarni ham taklif qiladi. Quyida raqamli marketingning ba'zi afzalliklari:

- *Keng geografik qamrov* – Internetda reklama joylanganida, odamlar qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, uni ko'rishi mumkin (agar reklama geografik jihatdan cheklanmagan bo'lsa). Bu turistik faoliyatning bozor qamrovini oshirish va turli raqamli kanallar orqali kattaroq auditoriya bilan bog'lanishni osonlashtiradi.

- *Narx samaradorligi* - raqamli marketing nafaqat an'anaviy marketingga qaraganda kengroq auditoriyaga erishadi, balki arzonroq xarajatlarga ham olib keladi. Gazeta reklamalari, televizion lavhalar va boshqa an'anaviy marketing imkoniyatlari uchun umumiy xarajatlar yuqori bo'lishi mumkin. Shuningdek, ular maqsadli auditoriyaning bu xabarlarini birinchi navbatda ko'rishi yoki ko'rmasligini kamroq nazorat qilish imkonini beradi.

- *Mijozlar bilan ko'proq aloqa* - raqamli marketing real vaqt rejimida mijozlar bilan muloqot qilish imkonini beradi. Eng muhimi, sotuvchi va iste'molchi orasida muloqot qilish imkonini beradi. Yana, raqamli marketing bilan natijalarni nazorat qilish oson hisoblanadi. Raqamli marketing dasturlari va platformalari kerakli ma'lumotlar sonini avtomatik ravishda kuzatib boradi.

Muhokama va natijalar. Raqamli marketing deyarli har qanday korxonaning umumiy marketing strategiyasida asosiy o'rin egallashi lozim. Hozirgi kunda mijozlar bilan doimiy aloqada bo'lishning imkoniyati tobora ortib bormoqda. Xulosa qilib, turistik xizmat ko'rsatuvchi korxonalar raqamli marketing imkoniyatlaridan qanchalik ko'p foydalanilsa, korxonaning o'sish salohiyatini shunchalik ko'proq ro'yobga chiqara olishi mumkin. Turistik korxonalar ma'lumotlari tahlil qilinib, ustunliklari va mavjud imkoniyatlarini yanada yaxshilashga imkoniyat yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 05.10.2020 yildagi PF-6079-son

2. Adam, M., Ibrahim, M., Ikramuddin, & Syahputra, H. (2020). Indoneziyada kichik va o'rta korxonalarda (KO'K) mijozlarning qoniqishi va sodiqligini ta'minlashda raqamli marketing platformalarining ta'minot zanjirini boshqarishdagi o'rni. Ta'minot zanjirini boshqarish bo'yicha xalqaro jurnal.

3. Angeloni, . va Rossi, C. (2020). Onlayn qidiruv tizimlari va onlayn sayohat agentliklari: Qiyosiy yondashuv. Mehmonxona va turizm tadqiqotlari jurnali.

4. https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Raqamli_marketing

**4-SEKSIYA. TURISTIK XIZMATLAR SOHASI INNOVATSION-
INVESTITSION JOZIBADORLIGINI OSHIRISH
ISTIQBOLLARI**

**4 СЕКЦИЯ. ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ
ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ СФЕРЫ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ**

**SECTION 4 . PROSPECTS FOR INCREASING THE
INNOVATIVE AND INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF
THE TOURIST SERVICES SECTOR**

INNOVATSION FAOLIYATNING TASHKILY SHAKLLARI

**Abdullayeva Z.S., Urganch davlat universiteti mustaqil
izlanuvchisi, o'qituvchi**

Annotatsiya. Ushbu maqolada innovatsion faoliyatni amalga oshirishning ahamiyati, obyektiv zarurligi, tashkiliy shakllari, mavjud imkoniyatlari va uning asosiy xususiyatlari yoritilgan.

Аннотация. В данной статье описаны важность, объективная необходимость, организационные формы, имеющиеся возможности и основные особенности реализации инновационной деятельности.

Abstract. This article describes the importance, objective necessity, organizational forms, available opportunities and its main features of implementing innovative activities.

Kalit so'zlar. Innovatsiya, innovatsion faoliyat, tashkiliy shakl, jarayon, kompaniya.

Ключевые слова. Инновация, инновационная деятельность, организационная форма, процесс, предприятие.

Key words. Innovation, innovative activity, organizational form, process, company.

Ma'lumki, innovatsiyalarni tashkil etish ijtimoiy-madaniy, ilmiy, texnik va ijtimoiy sohalarda har qanday turdagi innovatsiyalarni yaratish va amalga oshirish maqsadlariga qo'shma va kelishilgan harakatlar orqali erishishga qaratilgan shaxslar va xodimlar harakatlarini tartibga solish usullari sifatida namoyon bo'ladi. Bu inson faoliyatining sanoat, mudofaa va iqtisodiy sohalari, turli darajadagi yangilik va murakkablik, amaliy qiymat va samaradorlik bilan belgilanadi. Innovatsiyalarni tashkil etish innovatsion faoliyat predmeti, innovatsion faoliyatda zarur funksiyalarni bajarishga qaratilgan tashkilot jarayonlari va harakatlari majmui hamda tizimning ichki tartibini ta'minlovchi va uning elementlari va quyi tizimlari o'rtasidagi munosabatlarni takomillashtirish tuzilmalaridan iborat bo'ladi [1]:

Innovatsion faoliyatning subyektlari elementli va har xil o'lchamdagi firmalar, kompaniyalar, uyushmalar, universitetlar, ilmiy

institutlar, texnopolislar, texnoparklar va boshqalardan iborat bo‘ladi. Shundan kelib chiqib, innovatsion faoliyatning tashkiliy shakllari markazlashgan va markazlashmagan tuzilmalar sinergiyasiga asoslangan boshqaruvning yangi tamoyillari bilan chambarchas bog‘liq. Innovatsion rivojlanishning o‘ziga xosligi shundaki, u ikkita qarama-qarshi tendensiyani hisobga olish zarurligiga asoslanadi. Innovatsion jarayonlarning tashkiliy shakli deganda ierarxik tashkiliy tuzilma va innovatsion jarayonlar xususiyatlariga mos keladigan boshqaruv mexanizmi bilan tavsiflangan, innovatsiyalarga bo‘lgan ehtiyojni asoslashni ta‘minlaydigan, innovatsion jarayonlarni aniqlashni ta‘minlaydigan korxonalar, alohida korxonalar yoki ularning bo‘linmalari majmuasi tushuniladi. Ularni yaratish, texnologiyani aniqlash, ulardan foydalanish va innovatsion jarayonlarni amaliy maqsadlarda tashkil etishning asosiy g‘oyalari sifatida qaraladi.

Innovatsion faoliyat inson faoliyatining samaradorligini oshirishga imkon beradi [2]. Bundan tashqari, muvaffaqiyatga erishish uchun deyarli har qanday korxonalar eskirgan texnologiya va mahsulotlarni almashtirish muammosiga duch keladi. Buning natijasida innovatsiyalarga ehtiyoj paydo bo‘ladi.

Innovatsion jarayon g‘oyaning paydo bo‘lishidan ishlab chiqarishni amalga oshirish va joylashtirishgacha bo‘lgan yagona oqimdir. Innovatsiyalar hayotiy siklining barcha bosqichlari, ya‘ni g‘oyaning paydo bo‘lishidan boshlab, uni bozorda amalga oshirishgacha bo‘lgan bosqichlari bir-biri bilan chambarchas bog‘liqdir. Demak, samarali innovatsion rivojlanishni ta‘minlash bozor infratuzilmasi rivojlanmagan va bozor mexanizmlari nomukammalligi sharoitida o‘zini namoyon qiladigan bosqichlar uzluksizligi va jarayonlarning vaqt bo‘yicha uzluksizligini ta‘minlovchi tizimli tarkibiy o‘zaro ta‘sirlarga bog‘liq.

Innovatsiyalarning tashkiliy shakli ichki tuzilmalar, elementlar, omillar va quyi tizimlarning ichki o‘zaro ta‘siri yo‘nalishiga ega bo‘ladi. Ushbu yo‘nalish bo‘linmalar nomarkazliligi va mustaqilligiga asoslanadi. Bu esa ularning yuqori chaqqonligi, samaradorligi, tashkiliy tuzilmalar shakllari, turli yangi usullar, texnologiyalar, mahsulot va xizmatlar, tuzilmalar va boshqaruv usullari moslashuvchanligini

ta'minlaydi. Innovatsion faoliyatning tashkiliy shakllarini ko'rib chiqishda innovatsion faoliyatni tashkil etishning quyidagi darajalarini alohida ajratib ko'rsatish kerak [3]:

- davlat;
- mintaqaviy;
- sanoat;
- kompaniyalararo;
- ichki.

Mazkur darajalarda kichik innovatsion tadbirkorlikning turli shakllari amalga oshirilishi mumkin. Biroq, kompaniya tarkibida kichik innovatsion tadbirkorlik shakllarini amalga oshirish mumkin. Kichik innovatsion tadbirkorlik eski kompaniyalar tarkibida yangi firmalar shakllanishi, tavakkalchi firmalarni yaratish, "inkubator dasturlari"ni ishlab chiqish jarayonlari bilan bog'liq. Inkubator firmalar innovatsion faoliyatni kuchaytirishni tashkiliy shakli bo'lib hisoblanadi.

Fikrimizcha, innovatsion faoliyatning tashkiliy shakllari quyidagi shakllar va xususiyatlarga ega bo'ladi:

- eski kompaniyalar ichida yangi kompaniyalar. Eski kompaniyalar tarkibidagi yangi firmalar yosh kompaniyalarni shakllantirish usuli hisoblanadi. Korporatsiyalar tavakkalchilik kapitalida investorlar tomonidan jalb qilingan yetakchi ishchilar ketishining oldini olish uchun yangi firmalarning shakllanishini subsidiyalashadi.

- venchur kapitali firmalari (risk firmalari). Risk firmasi - xavf bilan bog'liq innovatsion loyihani amalga oshirish uchun yaratilgan tashkilotdir. Risk kompaniyasida yangi texnologiya yoki mahsulotlarni ishlab chiqarish sohasida original g'oyaga ega bo'lgan, ammo ishlab chiqarish vositalariga ega bo'lmagan bir necha kishilar guruhi investorlar (venchur fondlari) bilan aloqa qiladilar.

- "inkubator dasturlari" va kichik firmalar tarmoqlari. Ko'pgina yuqori texnologiyali tashkilotlarning omon qolish strategiyasini "inkubator dasturlari" asosida quradilar va "inkubator kompaniyalari" ni ifodalaydilar. "Inkubator firmasi" mahalliy hukumatlar yoki yirik kompaniyalar tomonidan yangi kompaniyalarni o'stirish maqsadida yaratilgan tashkilot tushuniladi. Inkubator firmalari yangi tashkil etilgan

kompaniyalarga arzon xodimlar haqi evaziga ijaraga berishni amalga oshiradi.

- alyanslar va konsorsiumlar - qo'shma korxonalar shakli sifatida. Kompaniyalararo hamkorlikning quyidagi asosiy shakllari mavjud bo'ladi:

- faoliyatning ayrim jihatlari bo'yicha hamkorlik to'g'risidagi bitimlar;

- qo'shma korxonalar tashkil etish;

- yangi texnologiyalarni o'zlashtirish maqsadida yirik kompaniyalar tomonidan innovatsion kichik firmalarni sotib olish bo'yicha kelishuvlar;

- materiallar va butlovchi qismlar yetkazib beruvchilar va ularning iste'molchilari o'rtasida shartnoma munosabatlarini) o'rnatish.

Ilmiy-texnik alyans ilmiy-tadqiqot ishlari, mahsulotlarni ishlab chiqish yoki modernizatsiya qilishni birgalikda moliyalashtirish to'g'risidagi shartnoma asosida turli o'lchamdagi bir nechta firmalarning o'zaro universitetlar, davlat laboratoriyalari bilan barqaror birlashmasi deb ataladi. Alyans ishtirokchilari intellektual, moddiy va boshqa resurslar shaklida o'z hissalarini qo'shadilar va natijalarga erishgandan so'ng kelishuv asosida intellektual mulkdan o'z ulushlarini oladilar.

Konsorsium - muayyan muammoni hal qilish, dasturni amalga oshirish yoki yirik loyihani amalga oshirish uchun tashkilotlarning ixtiyoriy birlashmasidir. Konsorsium ta'sischi kompaniyalar o'rtasida mas'uliyatni taqsimlash, sheriklarning teng huquqlari va markazlashtirilgan boshqaruvni o'z zimmasiga oladi.

Xalqaro qo'shma korxonalar quyidagi hollarda muassasa sifatida belgilanishi mumkin:

- milliy chegaralarni kesib o'tadigan, qisqa muddatli bozor operatsiyalariga asoslanmagan va sheriklar kapitalining katta va doimiy hissasini o'z ichiga olgan mahsulotni ishlab chiqish yoki sotish bo'yicha kompaniyalararo hamkorlik;

- texnologiya yoki boshqa aktivlar.

- mintaqaviy ilmiy-texnika markazlari. Bu markaz innovatsion faoliyatning yangi tashkiliy shakli, yangi tashkil etilgan tashkilotlar hududiy hamjamiyati, asosan ishlab chiqarish sanoati va ishlab chiqarish xizmatlari, umumiy ma'muriy binolar va boshqaruv va maslahat tizimlariga ega bo'ladi. Ushbu markazni boshqarish ishlarning yarmida kollegial organlar (kengashlar) va boshqa hollarda esa rahbarlar tomonidan amalga oshiriladi.

- sanoat hovlisi - asosiy kompaniya tomonidan boshqariladigan binolar majmuasida joylashgan, kichik va o'rta tashkilotlarning hududiy birlashmasidir.

Xulosa shuki, innovatsion faoliyatning tashkiliy shakllari uning xususiyatlari bilan belgilanadi. Bu borada uning davlat, mintaqaviy, sanoat, kompaniyalararo va ichki xususiyatlariga asoslanadi. Hamda eski kompaniyalar ichida yangi kompaniyalar, venchur kapitali firmalari (risk firmalari), "inkubator dasturlari" va kichik firmalar tarmoqlari, alyanslar va konsorsiumlar, mintaqaviy ilmiy-texnika markazlari va sanoat hovlisi kabi shakllaridan ham samarali foydalaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. <http://bizlog.ru>
2. Пшеничников С.В. Инновационная деятельность и её структура. // Вестник Омского университета, Серия «Экономика», 2010, №2. - с. 72–75.
3. <https://moodle.kstu.ru/mod/book/view.php?id=15547>

MEHMONXONA TIZIMIDA XODIMLARNI BOSHQARISHNING SAMARALI PRINSIPLARI

**A'zamjonova(Sultonova) Charosxon Zarifjon Qizi, Farg'ona Davlat
Universiteti, Turizm va mehmondo'stlik yo'nalishi
magistratura 1-Bosqich Talabasi**

Mehmonxona tizimi xizmat ko'rsatish sohasining ajralmas qismi bo'lib, xodimlarning malakasi va boshqaruv metodologiyalari ushbu tizimning muvaffaqiyatiga bevosita ta'sir qiladi. Bugungi kunda

mehmonxonalarda xizmat ko'rsatish sifatini oshirish va xodimlar faoliyatini optimallashtirish uchun innovatsion boshqaruv usullaridan foydalanish zarur bo'lib qoldi. Shuning uchun, ushbu tezisda mehmonxona tizimida xodimlarni boshqarishning samarali prinsiplari va ularning samaradorligi tahlil qilinadi.

Xodimlarni treninglar orqali rivojlantirish

Xodimlarning malakasini oshirish mehmonxona tizimida samarali boshqaruvning asosiy komponentidir. Treninglar va malaka oshirish dasturlari faqat bilim berish bilan cheklanmay, balki xodimlarning kasbiy o'sishiga imkon yaratadi. Treninglar orqali xodimlar quyidagi sohalarda bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishi mumkin:

Xizmat ko'rsatish madaniyati: Mijozlarga yuqori sifatli xizmat ko'rsatish, turli madaniyatlarni tushunish va samarali muloqotda bo'lish.

Xalqaro standartlar: Mehmonxonalarda xalqaro xizmat ko'rsatish standartlariga mos keladigan amaliyotlarni o'rgatish.

Texnologik infrastrukturani o'rganish: Zamonaviy texnologiyalarni va avtomatlashtirilgan tizimlarni boshqarishni o'rganish.

2. Motivatsiya va Rag'batlantirish Tizimi

Mehmonxonalarda xodimlarning motivatsiyasini oshirish uchun rag'batlantirish tizimining ahamiyati katta. Bu tizim quyidagicha bo'lishi mumkin:

Moddiy rag'batlantirish: Bonuslar, pul mukofotlari, oylik to'lovlarni oshirish kabi imkoniyatlar.

Nomoddiy rag'batlantirish: Xodimlarning mehnatini qadrlash, "Yil xodimi" mukofotlari, taqdirlash va maqtov.

Shaxsiy yutuqlarni ta'kidlash: Xodimlar o'z yutuqlarini va muvaffaqiyatlarini boshqalar bilan baham ko'rishlari uchun imkoniyat yaratish, bu esa jamoada ijobiy raqobatni rivojlantiradi.

3. Zamonaviy Texnologiyalarni Joriy Etish

Bugungi kunda mehmonxonalarda texnologiyalarni keng qo'llash xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash va boshqaruvni samarali qilishga yordam beradi:

Avtomashtirilgan tizimlar: Xodimlar faoliyatini optimallashtirish, mijozlar bilan aloqalarni boshqarish, ma'lumotlarni tez va samarali qayta ishlash uchun maxsus dasturlarni joriy etish.

IoT (Internet of Things): Mehmonxonada IoT texnologiyalarini qo'llash, xonalar holatini monitoring qilish va mijozlar ehtiyojlarini aniqlashda yordam beradi.

Ma'lumotlar tahlili: Xodimlarning ish faoliyatini tahlil qilish va ularni samarali boshqarish uchun analitik vositalardan foydalanish.

4. Jamoaviy Ishlashni Rivojlantirish

Xodimlarning jamoaviy ishlash madaniyatini rivojlantirish mehmonxona tizimi uchun muvaffaqiyatli boshqaruvning asosiy yo'nalishlaridan biridir:

Do'stona ish muhiti yaratish: Xodimlar o'rtasida o'zaro hurmat va ishga qiziqishni oshirish.

Team-building tadbirlari: Jamoa a'zolari o'rtasida o'zaro ishonchni mustahkamlash va stressni kamaytirish maqsadida tashqi tadbirlar va treninglar tashkil etish.

Hamkorlikni rivojlantirish: Xodimlar o'rtasida ijobiy munosabatlarni shakllantirish, samarali muloqot va muammolarni tezda hal qilishni ta'minlash.

5. Mijozlar Bilan O'zaro Aloqalarni Mustahkamlash

Mehmonxona xodimlari mijozlar bilan aloqada bo'lishda yuqori malakaga ega bo'lishlari kerak. Mijozlar ehtiyojlarini to'liq tushunish va ularga mos xizmatlarni taqdim etish korxonaning muvaffaqiyatiga olib keladi:

Mijozlarning fikrini olish: Fikr-mulohazalar va so'rovlar orqali mijozlarning talab va ehtiyojlarini aniqlash.

Xizmat ko'rsatish madaniyati: Xodimlarning mijozlar bilan samarali muloqot qilish ko'nikmalarini oshirish, mijozlarga samimiy va ijobiy munosabatda bo'lish.

Mijozlarni qo'llab-quvvatlash: 24/7 xizmat ko'rsatish va tezkor javob berish tizimlarini o'rnatish.

Mehmonxona tizimida xodimlarni boshqarishning samarali prinsiplarini joriy etish orqali mehmonxona xizmatlarini yuqori darajada

boshqarish va mijozlar ehtiyojlariga javob berish mumkin. Xodimlarning malakasini oshirish, rag‘batlantirish tizimini yanada shaffof va adolatli qilish, jamoaviy ishlashni rivojlantirish, zamonaviy texnologiyalarni keng joriy etish va mijozlar bilan aloqalarni mustahkamlash – bu hammasi mehmonxona tizimining muvaffaqiyatiga katta hissa qo‘shadi.

1-jadval

Mehmonxona tizimida xodimlarni boshqarishning samarali prinsiplari

USUL	MA’LUMOT
Treninglar va malaka oshirish	Xodimlarni kasbiy rivojlantirish uchun muntazam treninglar tashkil qilish. Xalqaro standartlar va zamonaviy texnologiyalarni o‘rganish
Motivatsiya va rag‘batlantirish	Moddiy va nomoddiy rag‘batlantirish tizimlarini joriy etish, mukofotlash va bonuslar orqali motivatsiyani oshirish
Zamonaviy texnologiyalar	Raqamli texnologiyalar bilan ishlash, ish samaradorligini kuzatish va optimallashtirish
Mijozlar bilan a’loqalar	Mijozlar ehtiyojlarini tushunish, samarali xizmat ko‘rsatish va yuqori sifatli mijoz qo‘llab-quvvatlash tizimlarini yaratish
Liderlikni rivojlantirish	Mehmonxona menejerlari va boshqaruvchilari uchun liderlik ko‘nikmalarini rivojlantirish bo‘yicha treninglar tashkil etish. Bu xodimlar o‘rtasida samarali boshqaruv va ishonchli muhitni ta’minlashgayordam beradi
Jamoaviy ishlash	Xodimlar o‘rtasida jamoaviy ishlash madaniyatini rivojlantirish, hamkorlikni mustahkamlash uchun tadbirlar o‘tkazish

Xulosa qilib aytganda, mehmonxonalarda ilg‘or boshqaruv metodlarini qo‘llash, xodimlarning ish samaradorligini oshirish va mijozlarga yuqori sifatli xizmat ko‘rsatishni ta’minlash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Квартальнов В.А. «Туризм». Учебник. М.: «Финансы и статистика», 2003. 320 стр.

2. Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм. Учебник. 2-е изд. перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 1063 стр.

3. Скобкин С.С. Маркетинг и продажи в гостиничном бизнесе. Москва, Юрист. 2001 г.

4. М.Т. Aliyeva. Mehmonxona menejmenti. Darslik. – T.: 2010. - 335 b.

TURIZM SOHASIDA RAQAMLI MARKETINGNI RIVOJLANTIRISH XUSUSIYATLARI

Salayeva L.U., Urganch davlat universiteti “Biznes va boshqarish” kafedrası o‘qituvchisi, mustaqil izlanuvchi

Vafayev A., Urganch davlat universiteti “Marketing” mutaxassisligi 1-bosqich magistratura talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada turizm sohasida raqamli marketingning roli, zaruriyati, foydalanish shart-sharoitlari, mavjud imkoniyatlari va samarali rivojlantirish yo‘nalishlari va o‘ziga xos xususiyatlari yoritib berilgan.

Аннотация. В данной статье освещена роль цифрового маркетинга в сфере туризма, необходимость, условия использования, имеющиеся возможности и направления эффективного развития, а также особенности.

Abstract. In this article, the role of digital marketing in the field of tourism, necessity, conditions of use, available opportunities and directions of effective development and specific features are highlighted.

Kalit so‘zlar. Turizm, marketing, raqamli marketing, bozor, tovar, xizmat, sayohat.

Ключевые слова. Туризм, маркетинг, цифровой маркетинг, рынок, товары, услуги, путешествия.

Key words. Tourism, marketing, digital marketing, market, merchandise, service, travel.

Bugungi kunda iqtisodiyotning yangi tarmog‘i bo‘lgan raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Raqamli iqtisodiyotni samarali rivojlantirish uchun raqamli marketingni tashkil etish va foydalanish maqsadga muvofiq. Raqamli marketingni tashkil etish asosida iste‘mol bozorida raqobatni kuchaytirish va yangi

mahsulotlarni taklif qilish mumkin bo‘ladi. Ular iste’molchiga talab qilinadigan tovarlar sifatini baholash imkonini berishi uchun zarur bo‘ladi. Raqamli marketing orqali zarur vositalar tanlanadi va ishlab chiqarish imkoniyatlari kengayib boradi. Shulardan kelib chiqib, raqamli marketing raqamli kanallar orqali tovarlar va xizmatlarni tahlil qilish va targ‘ib qilish majmuidir. Raqamli marketing va an’anaviy marketing o‘rtasidagi asosiy farq shundaki, raqamli marketing tadbirlari faqat raqamli kanallar orqali amalga oshiriladi. Bu esa marketologlarga tadbirlar samaradorligini tahlil qilish uchun nazorat, vositalar va ma’lumotlarni beradi [1, 567 b.].

Raqamli marketingda raqamli texnologiyalardan foydalanish milliy va xalqaro turizm xizmatlari bozorida raqobatni keskin oshiradi. Ammo, bu holat xizmatlarni ilgari surish usullari orqali ta’minlanadi. Ushbu holatda axborotni qayta ishlash va ulardan foydalanishning samarali texnologiyalarini yaratish samaradorlikni oshirishi talab etiladi. Uning o‘rniga axborot bilan ishlashning eskirgan texnologiyalarini almashtirish lozim. Bozorda raqobatning mavjudligi bozor subyektlarini biznes yuritishning yangi, zamonaviy va samarali usullarini izlab topishga undaydi. Uning pirovard natijasi butun jamiyat taraqqiyotini ta’minlaydi. Chunki, korxonalar va tashkilotlar tomonidan raqamli marketingdan foydalanish sezilarli natijalar berishi mumkin.

Turizmda raqamli marketing asosida turoperatorlar xizmatlari, samolyot chiptalari yoki boshqa transport turlari, internet saytlarida yoki telefon orqali mehmonxonalarni bron qilish amalga oshiriladi. Bu esa ko‘pchilik sayohatchilar tomonidan uzoq vaqt davomida sotib olinadi va amalga oshiriladi. Shu bois, turizm sohasida raqamli texnologiyalardan foydalaniladi. Marketing faoliyatida mijozlarga e’tibor qaratish esa xizmatlar marketingining zamonaviy konsepsiyasi tamoyili tashkilotlarni mijozlarga eng yuqori sifatli xizmatlarni taqdim etish, ular bilan uzoq muddatli hamkorlik aloqalarini o‘rnatish va boshqaruvning yuqori moslashuvchanligiga qaratiladi.

Yuqori texnologiyali zamonaviy davr sayohat xizmatlarini sotuvchilar uchun yuqori malakaga ega bo‘lishni talab qiladi. O‘rtacha foydalanuvchi kontentni televizor, kompyuter, planshet, smartfon, radio

va boshqa ommaviy axborot vositalari orqali iste'mol qiladi. "Turizm 4.0" konsepsiyasiga muvofiq raqamlashtirish davrida sayyohlik yo'nalishlarining rivojlanishi shahar aglomeratsiyalarini raqamlashtirish sohasida yangi yechimlarni aks ettiradi [2, 321 b.]. Turli media-mahsulotlarga doimiy ta'sir qilish ma'lumotlar yuklanishiga olib keladi va sayohat xaridorining sayohatini murakkablashtiradi. Raqamli marketing brendlarga o'zlarini turli aloqa kanallari orqali namoyish qilish imkonini berdi. Raqamli marketing sayohat mijozlari har kuni muloqot qiladigan raqamli kanallarning keng tarmog'ini o'z ichiga qamrab oladi.

Mavjud texnologiyalardagi doimiy o'zgarishlar raqamli marketing strategiyalarining tezkor va moslashuvchan bo'lishini anglatadi. Qo'llarida telefonlari bo'lgan sayohatchilar tanlash uchun turli imkoniyatlarga ega bo'ladi. Shu bois, turistik biznesning raqobatbardosh va bo'lajak mijozlarga ko'rinadigan qilish uchun raqamli marketing strategiyalarini ishlab chiqish lozim. Marketing rejasini tuzish qiyin masala bo'lib qaraladi. Bu holatda raqamli marketingning muhim tarkibiy qismlari ajratiladi. Shu bois, sayyohlik biznesini rivojlanishda davom etadi. Yaxshi bajarilgan raqamli marketing istiqbolli mijozlar bilan munosabatlarni rivojlantirishi va yuqori sifatli yetakchilarni yaratishi mumkin.

Shuningdek, turizm sohasidagi raqamli marketing tendensiyalari quyidagi unsurlari orqali amalga oshiriladi [3]:

- keng ko'lamli sayohat mobil ilovalari;
- google dasturining turizm marketingiga ta'siri;
- turizm sohasidagi ma'lumotlardan foydalanish;
- ekskursiyalar va tajribalarni onlayn sotish;
- kiruvchi marketing tarkibi;
- ijtimoiy tarmoqlar tizimi;
- facebook messenjer va chatbotlar;
- ijtimoiy media ta'sirchanligi.

Darhaqiqat, raqamli texnologiyalar marketingda keng qo'llaniladi. Buning uchun ular rivojlanish uchun ko'pgina imkoniyatlarni taqdim etadi va marketing paradigmasini "analog" tizimlardan raqamli tizimga

o'zgartiradi. Bu esa bozor strategiyalaridan samaraliroq foydalanish, tovarlarni samarali rag'batlantirish va sotish hamda biznesning raqobatbardosh mavqeini mustahkamlashga imkon beradi.

Xulosa shuki, raqamli marketingning maqsadi hududning e'tirofini oshirish, uning brendini oshirish, hududni targ'ib qilish, qo'shimcha investitsiyalarni jalb qilish orqali uning raqobatbardoshligini oshirishni ta'minlash, ichki va kirish turizmini rivojlantirish, hududda ishlab chiqarilgan tovarlar va xizmatlar eksportini ko'paytirish, hududning xalqaro, davlat va mintaqaviy dasturlarni amalga oshirishdagi ishtirokini kengaytirish hamda aholi ehtiyojlari va ehtiyojlarini yuqori darajada qondirish bilan ifodalanadi. Ushbu raqamli marketing hozirgi rivojlanish bosqichida hududlar va taklif etayotgan turistik mahsulotlar va yo'nalishlarni targ'ib qilish uchun zarur imkoniyatlarni yaratadi. Undan keng ko'lamli vositalaridan foydalanish mintaqaviy turizm brendlarini samarali targ'ib qilish, iste'molchilarda mintaqaning diqqatga sazovor joylari haqida ijobiy fikrlarni shakllantirish hamda hududni jahon darajasida xizmatlarni taklif qiluvchi turizm markazi sifatida joylashtirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Агешкина Н.А. Основы турагентской и туроператорской деятельности: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2021.

2. Елесин Е.Ю., Никитин А.Д. Цифровой маркетинг туризма как инструмент экономического развития дестинации // Информатизация в цифровой экономике, 2024, Том5, №2.

3. <https://www.tourismtiger.com/blog/8-essential-components-of-digital-marketing-for-tourism-business-entrepreneurs/>

ZIYORAT TURIZMINI RIVOJLANTIRISH – OROL BO‘YI HUDUDIDA TURIZMNI BARQAROR RIVOJLANTIRISH OMILI SIFATIDA

**Suyindikova Ayzada Sarsenbaevna, Qoraqolpoq Davlat
Universiteti, 2 kurs Turizm yo‘nalishi magistranti**

Annotatsiya: Ziyorat turizmi – hozirgi kunda keng tarqalgan turizm turi bo‘lib, mohiyati ziyoratgohlarni ziyorat qilishdir. Ziyorat turizmi obyektlari - tashrif buyurish mumkin bo‘lgan shahar, cherkov, masjid yoki boshqa diniy diqqatga sazovor joylarni o‘z ichiga oladi. Ziyorat turizmi turistlarni diniy munosabat va urf-odatlariga erishish uchun kuchli turtki beradigan turizm turi bo‘lganligi sababli uni yanada rivojlantirish ahamiyatli deb topiladi. Ushbu maqolada hozirgi kunda ziyorat turizmi qay darajada yo‘lga qo‘yilganligi, xizmat sifatini yanada oshirish maqsadida istiqbollar haqida to‘xtalib o‘tamiz.

Kalit so‘zlar: ziyorat turizmi, Xojeli, Elik qala, Chimboy, eksport, gid, ekskursiya, rekonstrukciya, sertifikat.

Аннотация: Паломнический туризм в настоящее время является широко распространенным видом туризма, суть которого заключается в посещении святынь. Объекты паломнического туризма включают города, церкви, мечети или другие религиозные достопримечательности, которые можно посетить. Паломнический туризм – это вид туризма, который сильно мотивирует туристов к достижению религиозных взглядов и традиций, поэтому считается важным его дальнейшее развитие. В данной статье мы остановимся на современном уровне паломнического туризма, перспективах дальнейшего улучшения качества обслуживания.

Ключевые слова: паломнический туризм, Ходжели, Элик Кала, Чимбой, вывоз, гид, экскурсия, реконструкция, сертификат.

Ziyorat turizmi - turli din vakillarining ziyorat maqsadidagi sayohatlari majmuidir. An'anaga ko'ra, u diniy maqsadli sayohatlarga taalluqlidir, lekin u ziyoratchi uchun alohida ahamiyatga ega bo'lgan dunyoviy sayohatga ham tegishli bo'lishi mumkin. Ziyorat turizmi ahamiyatini ikki xususiyatga ko'ra asoslash mumkin: ziyorat turizmi

ziyoratgoh uchun qanchalik muhim ahamiyat kasb etadi. Ziyoratchilar uchun ziyorat turizmi qanchalik muhim? Ziyorat ko‘plab insonlar uchun qiyin paytlarda ruhiy ozuqa olish imkoniyati hamdir. Insonlar diniy ma‘rifatni his qilish uchun ma‘lum manzillarga sayohat qilishadi. Ko‘pincha uzoq va ba‘zan qiyin bo‘lgan sayohat insonlar uchun fikr yuritish imkoniyatidir. [1]

Ziyoratlar din bilan munosabatlarni chuqurlashtirishning bir usuli bo‘lishi mumkin. Bu, albatta, e‘tiqodga qanchalik sadoqatli ekanligini ko‘rsatishning bir usuli va bu dinning o‘zi haqida ko‘proq bilish imkoniyatidir. Sayohat shakli sifatida ziyorat odamlarga muqaddas joylarni ziyorat qilish imkoniyatini beradi. Diniy maqsadlarda sayohat qiluvchi sayohatchi - muqaddas joylar va diniy markazlarni ziyorat qilish uchun olti oydan ortiq bo‘lmagan muddatga doimiy yashash mamlakatidan tashqariga chiqadigan shaxs tushuniladi. Diniy turizm deganda, odatdagi muhitdan tashqarida bo‘lgan muqaddas joylar va diniy markazlarga sayohat qiluvchi sayohatchilarga xizmat ko‘rsatish va ularning ehtiyojlarini qondirish bilan bog‘liq faoliyat tushunilishi kerak. [2]

Ziyorat turizmi – Orol bo‘yi hududida keng tarqalgan turizm turi hisoblanadi. Ziyorat turizm asosiy obyektlari Xojeli, Ellik qa‘la, Beruniy tumanlarida joylashgan.

1-jadval

Ziyoratgoh nomi	Manzili
“Azler bobo” maqbarasi	Nukus tumani
“Imam Iyshan” maqbarasi	Nukus tumani
“Sulton Uvays bobo” maqbarasi	Beruniy tumani
“Kechirmas bobo” maqbarasi	Ellikqal’a tumani
“Daut ota” maqbarasi	Qo‘ng‘irot tumani

Yuqorida ko‘rsatilgan jadvalda asosiy ziyoratgohlar manzillari bilan keltirilgan.

Bu ziyoratgohlarga yil davomida millionlagan ham ichki ham tashqi turistlar kelishi kuzatilmoqda. Quvonchlisi, bizga qadirligini ko‘rsatgan ziyoratgohlarga turistlar uzoqlardan kelmoqda. Shunday imkoniyatimiz bor ekan uni yanada rivojlantirish, keluvchi turistlar oqimini ko‘paytirib, xizmatlar eksportini orttirishimiz kerak. Ziyorat o‘rinlarida

rekonstrukciya ishlarin olib borish orqali ziyoratgohlarni saqlab qolamiz va keluvchi ziyoratgorlarga qulaylik yaratamiz. [3]

Baxtga qarshi hozirgi kunda ziyorat turizmi bo'yincha maxsus gidlar yo'q. Hozirda xizmat ko'rsatayotgan gidlar diniy tarafdin bilimga ega emas. Turistlarning ayirim qiziqtirgan savollariga diniy taraftan va ingliz tilida o'z fikrini ayta olmayabdi. Ularda ingliz tilida erkin muloqat qila olish qobiliyati yaxshi rivojlanmagan. Shuni hisobga olgan holda turizm salohiyatini orttirish maqsadida ulardan ingliz tilini bilish sertifikatini talab qilish va gid-ekskursiya sohasi bo'yicha qo'shimcha kurslarda qayta o'qitish kerak. Darsga qatnashish imkoniyati bo'lmaganlarga masofaviy o'qitish usuli yo'lga qo'yilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu ishlar amalga oshirilsa, ziyorat turizm turiga qiziquvchi turistlarga ancha qulayliklar yaratiladi, ularda davlatimizga bo'lgan ijobiy fikrlar yanada ortadi, bu kelgusida keluvchi turistlar safining kengayishiga samarali ta'sir ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xatamov Ro'ziboy. "Ziyorat turizmi tarixi va uning turizm sohasida tutgan o'rni". Innovative achievements in science 2023
2. <https://cyberleninka.ru>
3. <https://uzbekistan.travel>

MINTAQA IQTISODIYOTIDA DEMOGRAFIK JARAYONLARNI TUTGAN O'RNI

**Yesengeldiyev Dauranbay Nietbayevich, O'zbekiston Respublikasi
Fanlar Akademiyasi Qoraqalpog'iston bo'limi Qoraqalpoq tabiiy
fanlar ilmiy tadqiqot instituti tayanch doktoranti**

Demografiya aholining soni, hududiy taqsimoti va tarkibi, ularning o'zgarishi va uni sabab va oqibatlari, ijtimoiy-iqtisodiy omillarning o'zaro bog'liqligi va tabiatdagi o'zgarishlarni o'rganuvchi fan va soha bo'lib hisoblanadi. Demografiya - jarayonning ijtimoiy-tarixiy shartlilikida aholining takror ishlab chiqarish qonuniyatlari haqidagi fandir [1]. Demografiyaning asosiy muammolarini hal qilish uchun har qanday fan kabi ma'lumotlar zarur bo'ladi. Aholi to'g'risidagi

ma'lumotlar birlamchi yoki dastlabki va nashrlar, maqolalar, monografiyalar va boshqalar ko'rinishidagi tahliliy ish natijasini ifodalovchi ikkilamchi yoki o'zgartirilgan ma'lumot turlariga bo'linadi. Barcha o'zgarishlar soni aholi va jamiyat rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi. Demografik hodisalarning rivojlanish qonuniyatlarini anglash faqat demografik hodisalar haqidagi har tomonlama va ishonchli ma'lumotlar asosida mumkin. Bu esa demografik ma'lumotlarning hajmi va sifatiga hamda aholi to'g'risidagi ma'lumotlar manbalariga qo'yiladigan talablarni oldindan belgilab beradi.

Demografik jarayonlar haqidagi ma'lumotlar ishonchli bo'lishi, ya'ni sodir bo'layotgan voqealar holatini aks ettirishi lozim. Demografik ma'lumotlarning ishonchliligi boshqaruv qarorlarining salbiy oqibatlarini oldini olishga imkon beradi. Aholi haqidagi axborot manbalariga qo'yiladigan talab ularning faolligi va xilma-xilligidir. Tafsilotlar demografik hodisalarning umumiy soni, ularning tartibi, tuzilishi, mintaqaviy namoyon bo'lish xususiyatlari va boshqalarni hisobga olishni o'z ichiga oladi. Shuningdek, aholi to'g'risidagi ma'lumotlar manbalari demografik jarayonlar to'g'risidagi ma'lumotlarni vaqti-vaqti bilan emas, ya'ni tizimli ravishda olish imkonini berishi lozim. Shunda aholining rivojlanishi to'g'risida ishonchli va turli ma'lumotlarga ega bo'lish mumkin bo'ladi.

Demografik ma'lumotlar tabiati va hajmiga qo'yilgan yuqori talablar aholi ma'lumotlari manbalari tizimining mavjudligini taqozo etadi [2]. Demografik axborot tizimining turli va bir-birini to'ldiruvchi tarkibiy qismlaridan foydalangan holda mamlakat yoki uning qismlarida demografik jarayonlar holati va tendensiyalarini yetarlicha to'liq va sifatli tavsiflash mumkin.

Bugungi kunda aholi to'g'risidagi ma'lumotlari kabi aholini ro'yxatga olish, demografik hodisalarning joriy hisobi, namunaviy va maxsus demografik tadqiqotlar hamda registrlar va aholining turli ro'yxatlari (registrlari) kabi to'ldiruvchi manbalardan foydalaniladi. Demografik jarayon aholini ko'chirish, uning soni va yosh, jinsiy tarkibiga ta'sir ko'rsatadigan har qanday hodisaning vaqt va makonda rivojlanishini aks ettiruvchi hodisalar to'plamidir. Demografik

jarayonlar tarkibiga tug‘ilish o‘lim, nikoh, nikohni qurish (ajralish va beva qolish) hamda aholi migratsiyasi kabilar kiradi.

Ayrim demografik jarayonlar aholi ko‘rinishi va uning dinamikasi bilan bog‘liq bo‘ladi. Tug‘ilish, o‘lim, nikoh va nikohning tugashi aholining ko‘payish rejimini, migratsiya bilan birgalikda aholining ko‘proq yoki kamayishi va uning yosh-jinsiy tarkibidagi o‘zgarish yo‘nalishini asoslaydi. Tegishli hodisalar sonidan qat’iy nazar, tug‘ilish, nikoh va immigratsiya aholining ko‘rish va o‘lishini ta’minlashga yordam beradi. Aholining ko‘rish jarayonlari bir-biriga nisbatan demografik jarayonga aylanib, o‘zaro ta’sir qiladi. Aholi va ayrim guruhga yoki yosh guruhiga nisbatan davriylikni o‘lchaydi. Har bir demografik jarayon uchun demografik koeffitsientlar tizimi mavjud bo‘ladi.

1-rasm. Demografik vaziyat tarkibi

Demografik jarayonlar haqidagi ma’lumotlar ishonchli bo‘lishi, ya’ni sodir bo‘layotgan voqealarning haqiqiy manzarasini to‘g‘ri aks ettirishi kerak [3]. Demografik ma’lumotlarning ishonchliligi boshqaruv qarorlarining jiddiy salbiy oqibatlarini oldini olishga yordam beradi. Demografiyada tug‘ilish deganda ma’lum vaqt oralig‘ida tug‘ilish chastotasi tushuniladi [4].

Demografik vaziyat turli unsurlarga ajratilgan holdagi tarkibdan iborat bo‘ladi (1-rasm). Ushbu 1-rasmga asosan, demografik vaziyat

tarkibi aholi soni va tarkibining o'zgarishini ta'minlashga yo'naltiriladi. Keltirilgan har bir unsur mintaqa iqtisodiyotida demografik jarayonlarni tartibga solishga xizmat qiladi.

Xulosa shuki, demografik jarayon kishilar hayotidagi demografik voqealar ketma-ketligi va o'zgarishi uchun muhim yo'nalish bo'lib hisoblanadi. Asosiy demografik jarayonlar tug'ilish, o'lim, nikoh va nikohni tugatish orqali demografik hodisalarning ketma-ket boshlanishi tufayli sodir bo'ladi. U orqali demografik tahlil amalga oshirilib, unda bir yoki bir nechta demografik jarayonlar qarab chiqiladi. Ba'zida demografik jarayon umumiy aholining ko'payishi yoki tug'ilish va o'lim natijasida butun aholi sonining o'zgarishi sifatida demografik hodisalarni aks ettiradi. Demografik jarayonning asosiy xususiyatlari demografik jarayonning intensivligi bo'lib, avloddagi demografik hodisalar o'zgarishi bilan o'lchanadi va ushbu holatlarni demografik jarayonning taqvimini qayd etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Щербаков А.И. Демография: учеб. пособие. / А.И.Щербаков, М.Г.Мдинарадзе, А.Д.Назаров, Е.А.Назарова; под общ. ред. д-ра экон. наук, профессора А.И.Щербакова. - М.: ИНФРА-М, 2017. - с. 8.

2. Качагина О.В. Основы демографии: основы теории и практические задания. Учебное пособие. – Ульяновск: УлГУ, 2016. - с. 23.

3. Рыбкина М.В. Демография. Учебное пособие. – Ульяновск: УлГТУ, 2021. - с. 25.

4. Антонова Н.Л. Демография: учеб.-метод. пособие. / Н.Л.Антонова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. - с. 42.

MINTAQA TURIZMINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHDA MUZEY TURIZMINI O‘RNI VA AHAMIYATI OSHIB BORISHI

Ro‘zmetov Baxodir Shomurotovich, UrDU katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada mintaqa turizmini shakllantirish va rivojlantirishda muzey turizmining o‘rni va ahamiyati tahlil qilingan. Bu turizm turi nafaqat tarixiy va madaniy obidalarga bo‘lgan qiziqishni oshiradi, balki mintaqaning iqtisodiy rivojlanishi uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, maqolada mintaqaning turistik salohiyatini oshirishda muzey turizmini rivojlantirishdagi muammolar, ularni hal etish bo‘yicha yechimlar hamda taklif va xulosalar yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: Turizm, muzey turizmi, muzey faoliyati, mintaqa, infratuzilma.

Аннотация: В данной статье анализируются роль и значение музейного туризма в формировании и развитии регионального туризма. Этот вид туризма не только повышает интерес к историческим и культурным памятникам, но и имеет важное значение для экономического развития региона. Также в статье освещены проблемы развития музейного туризма в контексте повышения туристического потенциала региона, предложены пути их решения, а также представлены рекомендации и выводы.

Ключевые слова: Туризм, музейный туризм, музейная деятельность, регион, инфраструктура.

Turizm zamonaviy dunyo iqtisodiyotining muhim sohalaridan biri bo‘lib, nafaqat daromad manbai, balki jamiyat madaniy va tarixiy boyliklarini saqlash va rivojlantirish vositasi sifatida ham xizmat qiladi. So‘nggi yillarda turizmning yangi yo‘nalishi sifatida rivojlanayotgan muzey turizmi sayyohlarni tarixiy, madaniy, ilmiy va badiiy obidalarga jalb qilib, ularning bilim doirasini kengaytirishda va mintaqalarning iqtisodiy-ijtimoiy rivojlanishiga katta hissa qo‘shib kelmoqda[1]. Muzey turizmi - madaniy-ma’rifiy turizmning bir turi bo‘lib, uning o‘ziga xos jihati muzeylarning va ularga tutash infratuzilmaga ega hududlarning sayyohlik imkoniyatlaridan foydalanishdan iborat[2].

Muzey turizmi orqali nafaqat mahalliy, balki xalqaro miqyosda madaniy aloqalar mustahkamlanadi, iqtisodiy daromadlar oshadi va turizm infratuzilmasi rivojlanadi. Shuningdek, muzeylarning turistik salohiyatini oshirish, innovatsion yondashuvlarni joriy etish va zamonaviy marketing strategiyalarini qo'llash orqali turizmning raqobatbardoshligini kuchaytirish imkoniyati oshadi. Muzeylar nafaqat tarixiy va madaniy merosni saqlash maskanlari sifatida, balki turizmni rivojlantirishning muhim omili sifatida ham ko'riladi. Muzeylar orqali turistlar nafaqat bir hududning madaniyatiga oid ma'lumot olishadi, balki mintaqaning milliy qadriyatlari va an'analarini yaqindan his qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar[3]. Shu sababli, muzey turizmi quyidagi yo'nalishlarda muhim ahamiyat kasb etadi:

➤ **Madaniyatni saqlash va targ'ib qilish** - muzeylar tarixiy va madaniy boyliklarni kelajak avlod uchun saqlashga xizmat qiladi. Shu bilan birga, turistlarga o'zining qiziqarli eksponatlari orqali ushbu merosni tanishtiradi.

➤ **Mintaqa iqtisodiyotiga ijobiy ta'sir ko'rsatish** - muzey turizmi mahalliy iqtisodiy faoliyatni qo'llab-quvvatlashda muhim rol o'ynaydi. Chunki muzeylar turistlarni jalb qilish orqali mehmonxonalar, restoranlar va transport kabi xizmat ko'rsatish sohalarining rivojlanishiga yordam beradi.

➤ **Hudud imidjini oshirish** - muzeylar o'z hududining boy tarixiy va madaniy merosini xalqaro miqyosda namoyon qilish imkonini beradi. Natijada, hududning turistlar orasidagi nufuzi ortadi.

Muzey turizmining o'ziga xosligi muzeylar va ularga tutash hududlarning sayyohlik salohiyatidan samarali foydalanishdan iborat bo'lib, muzeylar va turizm o'rtasidagi hamkorlik tarixiy-madaniy va tabiiy hududlar tizimini shakllantirishga asoslanadi. Ushbu hududlarning rivojlanishi muzeylarda to'plangan tarixiy-madaniy meros bilan ta'minlanadi, bu esa alohida mintaqalarning ijtimoiy-madaniy va sayyohlik rivojlanishiga asos bo'ladi[4]. Muzey turizmini tashkil etuvchilar oldida bir qator o'ziga xos vazifalar turadi. Jumladan: muzeyning sayyohlik yo'nalishini belgilash va muzeylarga doimiy sayyohlar oqimini shakllantirishda, muzeylar uchun sayyohlik dasturlari va yo'nalishlarini tuzish, ekspozitsiyalarni tashkil qilish va nomoyish

etish, muzeylarning reklama mahsulotlari to'plamini yaratish va moliyalashtirishning yangi manbalarini izlash kabi ustuvor yo'nalishlarni o'z ichiga qamrab oladi.

Xorazm viloyatida muzey turizmi mintaqa iqtisodiyoti va madaniy merosining rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. Mintaqada mavjud muzeylar, xususan, Xiva shahridagi tarixiy obidalar va Ichan-Qal'a hududi, nafaqat mahalliy, balki xalqaro turistlarni ham jalb qilmoqda. Viloyatimizda respublika darajasida tan olingan muzeylar, jumladan: Xiva "Ichan Qal'a" muzey qo'riqxonasi, O'zbekiston zamonaviy san'at muzeyi, O'zbek - Turkman do'stlik uyi va Ulli hovli majmuasi direksiyasi muzey ekspozitsiyasi, Avesto muzeyi, Qatag'on qurbonlari muzeylari o'zlarining boy fond va ekspozitsiyalari bilan viloyatimizga tashrif buyurayotgan mahalliy va xorijiy turistlarni Xorazmning tarixi, urf-odatlari, madaniyati va san'ati bilan bevosita tanishish imkoniyatini beradi.

Shuningdek, mintaqa turizmini rivojlantirishda nafaqat respublika darajasidagi muzeylar, ulardan tashqari viloyat va tumanlar darajasidagi kichik muzeylarni ham alohida ta'kidlab o'tish lozim. Viloyatimizda muzeylar turizmini rivojlantirishning muhim omil bo'lsada, bir qator muammolar uning samaradorligini cheklab kelmoqda. Mintaqa turizm tizimini shakllanishi va rivojlanishiga to'siq bo'layotgan qaysi omillar sifatida quyidagilarni aytib o'tish mumkin:

a) Muzeylar turizm xizmatlar bozorida mahalliy muzeylar to'g'risida axborotlar, reklamalar deyarli yo'qligi;

b) Muzeylar infratuzilmasi shu jumladan muzeylar turizmi infratuzilmasi yetarli darajada shakllanmaganligi;

c) Muzeylar va ular infratuzilma obyektlarining mintaqalarda rivojlantirish uchun investitsiyalar ajratishga e'tibor juda pastligi;

d) Muzeylardagi eksponatlarni joylashtirish, tashrifchilarga turli servis xizmatlari ko'rsatish ilmiy, madaniy darajalarning pastligi;

e) Muzeylarda xalqaro talablar darajasida sanitariya, gigiyena, huquqiy va boshqa me'yorlar asosida muzey xizmatlarini tashkil qilinmaganligi;

f) Muzey tashrifchilariga eksponatlar nusxasi va boshqa esdalik sovg'alari sotuvi hamda reklamalarini yo'lga qo'yilmaganligi;

g) Deyarli barcha turli darajadagi malakali muzey xodimlari yetishmasligi va qo‘nimsizligi.

Ushbu omillar turistlarni jalb qilish, xizmat sifatini oshirish va mintaqaviy turizm salohiyatini to‘liq ro‘yobga chiqarishda qiyinchiliklarni yuzaga keltiradi. Yuqoridagi muammolarni hal qilish uchun kompleks yondashuv talab etiladi va uning yechimi sifatida quyidagi ustuvor yo‘nalishlarni taklif qilish mumkin [5]:

- zamonaviy muzey infratuzilmani rivojlantirish;
- malakali kadrlarni tayyorlash;
- samarali marketing strategiyalarini joriy etish;
- muzey xizmatlarini kengaytirish;
- moliyaviy qo‘llab-quvvatlashni kuchaytirish;
- mahalliy hamkorlikni rivojlantirish;
- muzey eksponatlarini raqamlashtirishni jadallashtirish;
- shu bilan birga, mahalliy jamoatchilikni jalb qilish va muzeylarning ahamiyatini keng targ‘ib qilish muhim ahamiyatga ega.

Shu bilan bir qatorda, viloyatimizda mavjud katta va kichik muzeylar, ularning ma‘muriy mansubligi, faoliyat ko‘lami, profili va turidan qat‘iy nazar mintaqada muzeylar tizimi faoliyatini shakllantirish, takomillashtirish maqsadidagi quyidagi ustuvor tadbirlarni amalga oshirish muhim deb hisoblaymiz:

- Viloyatda kichik muzeylari tematik eksponatlari ko‘rgazmalarini markaziy muzeylarda izchil tashkil etib borish;
- Mintaqaning turizm, ayniqsa madaniy turizm marshrutida joylashgan kichik muzeylarni bu marshrutiga kiritishni har ikki tomonga samarali bo‘lishi uchun uni hamkorlikda tashkil qilish;
- Mintaqaning turizm marshrutini hududlar va shaharlar kesimida o‘zaro muvofiqlashtirilgan hamkorlik dasturini ishlab chiqish;
- Markaziy muzeylar tashrifchilaridan alohida qiziquvchilarni kichik muzeylardagi noyob va yagona eskponatlari ko‘rgazmasini tashkil qilish;
- Mintaqadagi markaziy muzeylarda o‘tkazilayotgan muhim tadbirlarni chekkadagi muzeylarda ham navbati bilan o‘tkazish amaliyotini joriy qilish orqali mintaqa muzeylar tizimi aloqalarini mustahkamlash.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, muzey turizmi mintaqa turizm tizimini rivojlantirishda muhim vosita hisoblanib, u nafaqat madaniy merosni targ'ib qilish, balki iqtisodiy va ijtimoiy o'sishga ham xizmat qiladi. Ushbu yo'nalishni rivojlantirish uchun muzeylarni modernizatsiya qilish, xodimlar malakasini oshirish va zamonaviy marketing usullarini qo'llash lozim. Davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish hamda xalqaro tajribalarni o'rganish orqali muzey turizmini yangi bosqichga olib chiqish mumkin. Bu esa mintaqaning turistlar uchun yanada jozibador bo'lishiga xizmat qiladi.

Adabiyotlar:

1. Романчук А. В. Музейный туризм: учебно-методическое пособие. — Санкт Петербург, 2010. — 46 с.

2. Anisimova V. V., Romanova I. A., Nekrasova M. L., Bayadyan A. Yu. Possibilities and problems of the development for museum tourism in the Krasnodar Territory. Вестник Национальной академии туризма [Journal of National Academy of Tourism]. 2017. 2 (42). Pp. 46-49. (In Russian)

3. Zuned, A.: Museum tourism: a comparative study on the royal museum of Greenwich and the Ironbridge Gorge Museum. In: Katsoni V., Velandar K. (eds.) Innovative Approaches to Tourism and Leisure 4th International Conference IACuDit, Athens 2017, vol. 23, pp. 67–87. Springer Proceedings in Business and Economics (2018)

4. Florentina-Cristina Merciu, George-Laurentiu Merciu and Andreea-Loreta Cercleux: The Role of Museums in the Development of Cultural Tourism. Case Study: Bucharest Municipality: 25th International Economic Conference of Sibiu (IECS 2018) DOI: [10.1007/978-3-030-01878-8_15](https://doi.org/10.1007/978-3-030-01878-8_15)

5. Hannu Piekkola, Otto Suojanen, Arttu Vainio Economic impact of museums University of Vaasa. Levo'n Institute. Publication 139a. Vaasa 2014

**5-SEKSIYA. MINTAQADA TURIZMNI BARQAROR
RIVOJLANTIRISHNI IQTISODIY MODELLASHTIRISH VA
BUNDA XORIJ TAJRIBASIDAN FOYDALANISH YO‘LLARI**

**5 СЕКЦИЯ. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РЕГИОНЕ И
ПУТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЭТОМ ЗАРУБЕЖНОГО
ОПЫТА**

**SECTION 5. ECONOMIC MODELING OF SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF TOURISM IN THE REGION AND WAYS
OF USING FOREIGN EXPERIENCE**

TEXNOLOGIYA DARSLARIDA IQTISODIY KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISH: YONDASHUVLAR VA METODOLOGIYALAR

**Xalilova Fotima Xalillayevna, Urganch davlat universiteti
mustaqil tadqiqotchisi**

Annotatsiya:

Ushbu maqola “Texnologiya darslarida iqtisodiy kompetensiyalarni shakllantirish” mavzusini o‘rganadi. Maqola, o‘quvchilarning iqtisodiy bilimlari va ko‘nikmalarini rivojlantirishning ahamiyatini, shuningdek, zamonaviy ta‘lim tizimidagi dolzarbligini ta‘kidlaydi. Maqolada iqtisodiy kompetensiyalar tushunchasi, ularning asosiy komponentlari va 5-sinf texnologiya darslarida qanday shakllantirilishi ko‘rib chiqiladi. O‘qituvchilar uchun tavsiyalar va darslarda foydalanish mumkin bo‘lgan metodologiyalar keltiriladi.

Ushbu tadqiqot, ta‘lim jarayonida iqtisodiy kompetensiyalarni shakllantirishga qaratilgan yangi yondashuvlarni rivojlantirish yo‘llari ko‘rib chiqilgan.

Аннотация:

В данной статье рассматривается тема «Формирование экономических компетенций на уроках технологии». В статье подчеркивается важность развития экономических знаний и умений учащихся, а также их актуальность в современной системе образования.

В статье рассматривается понятие экономических компетенций, их основные компоненты и способы их формирования на технологических занятиях в 5 классе. Даны рекомендации для учителей и методики, которые можно использовать на уроках. В данном исследовании были рассмотрены пути разработки новых подходов, направленных на формирование экономических компетенций в образовательном процессе.

Annotation:

This article examines the topic "Formation of economic competencies in technology lessons." The article emphasizes the importance of developing students' economic knowledge and skills, as well as their relevance in the modern education system.

The article examines the concept of economic competencies, their main components and how they are formed in 5th grade technology classes. Recommendations for teachers and methodologies that can be used in lessons are given. In this study, the ways of developing new approaches aimed at the formation of economic competences in the educational process were considered.

Kalit soʻzlar: iqtisodiy kompetensiyalar, texnologiya darslari, taʼlim tizimi, moliyaviy savodxonlik, tadbirkorlik koʻnikmalari, iqtisodiy fikrlash, interfaol metodlar, taʼlim standartlari, raqamli texnologiyalar, iqtisodiy muammolar

Kirish: Zamonaviy taʼlim tizimida iqtisodiy kompetensiyalarni rivojlantirish har bir oʻquvchining kelajakdagi muvaffaqiyatiga bevosita taʼsir koʻrsatadi. Ayniqsa, oʻquvchilari uchun iqtisodiy bilimlar va koʻnikmalarni shakllantirish juda muhimdir. Ushbu davrda oʻquvchilar oʻz shaxsiy va professional hayotlarida zarur boʻlgan iqtisodiy tushunchalarni oʻzlashtirishga kirishadilar. [1]

Iqtisodiy kompetensiyalar, moliyaviy savodxonlik, tadbirkorlik koʻnikmalari va iqtisodiy qarorlar qabul qilish qobiliyatlarini oʻz ichiga oladi. Bu kompetensiyalar oʻquvchilarning real hayotdagi muammolarni hal qilish qobiliyatini oshiradi va ularni zamonaviy iqtisodiy sharoitlarda muvaffaqiyatli boʻlishlariga tayyorlaydi. Texnologiya darslari, oʻquvchilarga iqtisodiy bilimlarni amaliyotda qoʻllash imkoniyatini beradi. [2] Bu darslarda interfaol uslublar va loyiha asosida oʻqitish metodlari yordamida iqtisodiy kompetensiyalarni shakllantirish jarayoni yanada samarali boʻladi. Shu bois, ushbu maqola 5-sinf texnologiya darslarida iqtisodiy kompetensiyalarni shakllantirishning ahamiyatini, metodologiyalarini va oʻqituvchilarga berilishi mumkin boʻlgan tavsiyalarni oʻrganishga qaratilgan. **Material va metodlar:** Ushbu tadqiqotda 5-sinf texnologiya darslarida iqtisodiy kompetensiyalarni shakllantirish jarayonini oʻrganish uchun quyidagi

material va metodlar qo'llanildi: 5-sinf uchun mo'ljallangan dars rejalari, iqtisodiy mavzularni qamrab olgan holda ishlab chiqilgan. Iqtisodiy bilimlar va ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan o'quv materiallari, kitoblar va maqolalar. O'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlash uchun mo'ljallangan interfaol o'yinlar, testlar va vazifalar. Metodlar: Loyiha asosida o'qitish, interfaol darslar, o'quvchilarni iqtisodiy mavzularni o'rganishga va mustaqil tadqiqotlar o'tkazishga rag'batlantirish. Amaliy mashg'ulotlar, baholash metodlari: O'quvchilarning iqtisodiy kompetensiyalarini baholash uchun turli xil baholash usullaridan foydalanish, jumladan, testlar, loyiha taqdimotlari va guruh muhokamalari.

Iqtisodiy kompetensiyalar — bu shaxsning iqtisodiy muammolarni hal qilish qobiliyati, moliyaviy resurslarni boshqarish, tadbirkorlik g'oyalarini rivojlantirish va iqtisodiy qarorlar qabul qilish qobiliyatlarini o'z ichiga oladi. O'quvchilarga bu kompetensiyalarni o'rgatish, ularning kelajakdagi muvaffaqiyatlari uchun muhimdir. [3] Texnologiya darslarida iqtisodiy mavzularni qamrab olish uchun quyidagi yo'nalishlar ko'rib chiqiladi: Moliyaviy savodxonlik: O'quvchilarga budget tuzish, xarajatlarni boshqarish va tejash ko'nikmalarini o'rgatish. [4]

Tadbirkorlik: O'quvchilarni tadbirkorlik g'oyalarini ishlab chiqish va biznes rejalar tuzishga rag'batlantirish. Iqtisodiy muammolarni hal qilish: O'quvchilarga real hayotdagi iqtisodiy muammolarni tahlil qilish va yechimlar taklif qilish imkoniyatini berish. [5] O'qitishda quyidagi metodlardan foydalaniladi: Loyiha asosida o'qitish: O'quvchilarni kichik guruhlariga bo'lish va ularga iqtisodiy muammolarni hal qilish uchun loyiha topshiriqlarini berish. Bu usul o'quvchilarning jamoaviy ish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Interfaol darslar: O'quvchilarni dars jarayonida faol ishtirok etishga undash, misol uchun, muhokama, rol o'ynash va simulyatsiyalar orqali. Amaliy mashg'ulotlar: O'quvchilarga real hayotdagi vaziyatlarni simulyatsiya qilish, masalan, bozorni o'rganish yoki moliyaviy rejalarni tuzish. O'quvchilarning iqtisodiy kompetensiyalarini baholashda turli usullar qo'llaniladi: Testlar: Nazariy bilimlarni baholash uchun. [6] Loyiha taqdimotlari:

O'quvchilarning amaliy ko'nikmalarini baholash uchun. Guruh muhokamalari: O'quvchilarning fikr yuritish va tahlil qilish qobiliyatlarini baholash. Ushbu tadqiqot natijalari 5-sinf texnologiya darslarida iqtisodiy kompetensiyalarni shakllantirish jarayonining samaradorligini ko'rsatadi. Olingan natijalar quyidagi asosiy jihatlarni o'z ichiga oladi: Iqtisodiy kompetensiyalarni rivojlantirish. O'quvchilar dars jarayonida iqtisodiy bilimlarni muvaffaqiyatli o'zlashtirdilar. Ular moliyaviy savodxonlik, budget tuzish va iqtisodiy muammolarni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantirdilar. O'quvchilar o'zlarining iqtisodiy fikrlash qobiliyatlarini oshirishga erishdilar. [7] Amaliy ko'nikmalar. Loyiha asosida o'qitish va amaliy mashg'ulotlar orqali o'quvchilar real hayotdagi vaziyatlarni simulyatsiya qilish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Bu metodlar o'quvchilarning tadbirkorlik ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam berdi, shuningdek, ularning jamoaviy ish ko'nikmalarini mustahkamladi. [8] O'qituvchilar va o'quvchilar o'rtasidagi muloqot. Interfaol darslar o'qituvchilar va o'quvchilar o'rtasida samarali muloqotni ta'minladi. O'quvchilar o'z fikrlarini erkin ifoda etish imkoniyatiga ega bo'lishdi, bu esa ularning ishtirokini oshirdi. Baholash jarayoni. Baholash metodlari orqali o'quvchilarning iqtisodiy kompetensiyalarini aniqlash osonlashdi. Testlar, loyiha taqdimotlari va guruh muhokamalari natijalari o'quvchilarning iqtisodiy bilimlarini va ko'nikmalarini aniq baholash imkonini berdi. [9] Darslar davomida o'quvchilar iqtisodiy mavzularni o'rganishga qiziqish bildirdilar. Interfaol usullar va amaliy mashg'ulotlar ularning motivatsiyasini oshirdi, bu esa ta'lim jarayonining samaradorligini yanada kuchaytirdi. [10] Ushbu tadqiqot davomida olingan statistik ma'lumotlar, 5-sinf texnologiya darslarida iqtisodiy kompetensiyalarni shakllantirish jarayonining samaradorligini ko'rsatadi. Quyida asosiy statistik ko'rsatkichlar keltirilgan:

1. O'quvchilarning iqtisodiy bilimlari: O'quvchilarning dastlabki test natijalari:

- O'rtacha ball: 45%, Eng yuqori ball: 75%, Eng past ball: 30%
- O'quvchilarning oxirgi test natijalari: O'rtacha ball: 85%, Eng yuqori ball: 95%, Eng past ball: 70%

2. Amaliy ko'nikmalar: Loyiha taqdimotlari natijalari: 80% o'quvchilar loyiha topshiriqlarini muvaffaqiyatli bajardilar. 60% o'quvchilar o'z loyihalarini yuqori baholandi (5-6 balli tizimda 5 ball).

3. O'quvchilar ishtiroki: Interfaol darslarda ishtirok: Darslarda o'quvchilarning faol ishtiroki: 90%, guruh muhokamalarida ishtirok etgan o'quvchilar: 85%

4. Motivatsiya darajasi: Darslar davomida qiziqish darajasi: 75% (so'rovnomalar natijalari asosida). O'quvchilarning 70% i iqtisodiy mavzularni o'rganishni davom ettirishni xohlaydi.

5. Baholash natijalari: Testlardan o'tgan o'quvchilar: 95%. Loyiha taqdimotlaridan o'tgan o'quvchilar: 90%

Xulosa:

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, interfaol metodlar va amaliy mashg'ulotlar orqali o'quvchilar iqtisodiy bilimlarni muvaffaqiyatli o'zlashtirdilar. Darslar davomida o'quvchilarning motivatsiyasi va ishtiroki oshdi, bu esa ularning iqtisodiy ko'nikmalarini rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Statistika ma'lumotlar o'quvchilarning iqtisodiy kompetensiyalarini shakllantirish jarayonining samaradorligini tasdiqlaydi, 5-sinf texnologiya darslarida iqtisodiy kompetensiyalarni shakllantirish jarayoni muvaffaqiyatli o'tdi. O'quvchilar iqtisodiy bilimlarni o'zlashtirib, amaliy ko'nikmalarni rivojlantirdilar, shuningdek, darslarga bo'lgan qiziqishlari va motivatsiyalari sezilarli darajada oshdi.

Takliflar:

- Zamonaviy o'quv materiallari va resurslardan foydalanishni kengaytirish.

- O'quvchilarning faol ishtirokini oshirish maqsadida yangi interfaol o'yinlar va mashg'ulotlarni joriy etish. Guruh ishlarini ko'proq tashkil etish va muhokama jarayonlarini kengaytirish.

- Iqtisodiy mavzularni o'rganishda o'quvchilarni rag'batlantirish uchun mukofot tizimini joriy etish. O'zaro baholash va fikr almashish imkoniyatlarini yaratish.

- O‘qituvchilarga iqtisodiy kompetensiyalarni shakllantirish bo‘yicha maxsus treninglar va seminarlar o‘tkazish. O‘qituvchilarning interfaol metodlardan foydalanish qobiliyatlarini oshirish.
- Iqtisodiy kompetensiyalarni shakllantirish jarayonini doimiy ravishda monitoring qilish va baholash.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Abdullaeva, M. (2020). *Iqtisodiy kompetensiyalarni shakllantirish: nazariya va amaliyot*. Toshkent: O‘zbekiston Respublikasi ta’lim vazirligi.
2. G‘ulomova, N. (2021). *O‘quv jarayonida interfaol metodlar*. Toshkent: O‘zbekiston Milliy Universiteti.
3. Shomurodov, A. (2020). Iqtisodiy bilimlar va ularning ta’limdagi o‘rni. Toshkent: O‘qituvchi.
4. Isroilov, A. (2022). *Tadbirkorlik g‘oyalarini rivojlantirish*. Toshkent: O‘zbekiston tadbirkorlik Assotsiatsiyasi.
5. Murodov, S. (2023). *Ta’limda iqtisodiy bilimlarni o‘rgatish metodikasi*. Toshkent: Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi.
6. Xolbekov, R. (2020). *O‘quvchilarni iqtisodiy fikrlashga o‘rgatish*. Toshkent: O‘zbekiston Respublikasi Ta’lim vazirligi.
7. Jumaniyazov, B. (2019). Texnologiya darslarida innovatsion yondashuvlar. Samarkand: SamDU.
8. Karimova, N. (2021). Iqtisodiy kompetensiyalarni rivojlantirish. Toshkent: Fan va texnologiya.
9. Olimov, R. (2022). Iqtisodiy savodxonlik va ta’lim. Toshkent: Ta’lim.
10. Yusupov, M. (2023). Interfaol o‘qitish metodlari. Toshkent: O‘qituvchi.

HUDUDLARDA SOLIQ SALOHIYATINI OSHIRISHDA KICHIK BIZNESNING AHAMIYATI

PhD, Jurayev Xusan Atamuratovich
Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

Annotatsiya: Maqolada hududlarda soliq salohiyatini oshirishda kichik biznesning ahamiyati tahlil qilingan. Bugungi kundaga yurtimizda yaratilgan imkoniyatlardan samarali foydalanish yuzasidan takliflar ishlab chiqilgan.

Аннотация: В статье анализируется значение малого бизнеса в повышении налогового потенциала регионов. Разработаны предложения по эффективному использованию возможностей, созданных в нашей стране.

Abstract: The article analyzes the importance of small businesses in increasing the tax potential of regions. Proposals are developed for the effective use of the opportunities created in our country today.

Kalit soʻzlar: *Mintaqa, soliq, kichik biznes, bozor iqtisodiyoti, innovatsiya, investitsiya, moliya.*

Ключевые слова: *Регион, налог, малый бизнес, рыночная экономика, инновации, инвестиции, финансы.*

Keywords: *Region, tax, small business, market economy, innovation, investment, finance.*

Mamlakat iqtisodiyotining barqaror oʻsishi va rivojlanishida tadbirkorlik faoliyatining oʻrni muhimdir. Tadbirkorlikni rivojlantirish uchun moliyaviy resurslarni yetkazib berish mexanizmlarini takomillashtirish zarur. Hududiy moliya institutlari orqali koʻrsatiladigan moliyaviy yordam nafaqat tadbirkorlikni rivojlantirishga, balki davlat soliq tushumlarini oshirishga xizmat qiladi.

Hududlarda soliq salohiyatini oshirishda kichik biznes muhim oʻrin tutadi, chunki u iqtisodiyotning asosiy rivojlantiruvchi sektori sifatida aholining ish bilan taʼminlashga, mahalliy byudjetga tushumlarni koʻpaytirishga hissa qoʻshadi va ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni taʼminlaydi.

Mamlakatimizda so‘nggi yillarda biznes yuritish uchun qulay ishbilarmonlik muhitini yaratish, tadbirkorlik subyektlarining huquqlari kafolatlarini mustahkamlash, korporativ boshqaruvni rivojlantirish, chet el investitsiyalarini faol jalb etish va investorlarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlashni ta‘minlashga qaratilgan keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Dunyo tajribasiga e‘tibor qaratadigan bo‘lsak, zamonaviy bozor iqtisodiyoti sharoitida yirik korxonalar soni kamayib, kichik korxonalar soni keskin o‘ydi. Chunki, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari bozor iqtisodiyoti talablariga tezda moslashib, innovatsiyalarni o‘zlashtirishda ilg‘or bo‘lib bormoqda. Bozor dinamikasi va o‘zgarishlariga bu tahlit moslashish tadbirkorlikning rivojlanishiga katta hissa qo‘shmoqda.

So‘nggi yillarda kichik biznesning o‘sishi mamlakatimiz yalpi ichki mahsulotida ham o‘z aksini ko‘rsatayapti. Shu bois, mamlakatimizda rivojlangan mamlakatlar tajribasi asosida kichik va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishga katta e‘tibor qaratilayapti. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning mahalliy ehtiyojlarni to‘liq qoplash va mahsulotlarni eksport qilishdagi ahamiyati hisobga olinib, mazkur sektorni rivojlantirish bo‘yicha strategiya va yo‘l xaritalari ishlab chiqildi va izchil amalga oshirilayapti.

Bugungi kunda mamlakatimizda iqtisodiy-ijtimoiy sohani isloh etish, erkin tadbirkorlik faoliyatini qaror toptirish borasidagi islohotlar mantiqiy izchillikda amalga oshirilib kelmoqda. Jumladan, tadbirkorlikni rivojlantirish va uning huquqiy himoyasini ta‘minlash borasida barcha zarur tashkiliy va huquqiy mexanizmlar yaratildi.

Amalga oshirilayotgan islohotlar va chora-tadbirlar natijasida biznes muhiti yaxshilanib, tadbirkorlik faoliyati iqtisodiy taraqqiyotimizni ta‘minlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. So‘nggi yillarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish va huquqlarini himoya qilish sohasida jami ko‘plab huquqiy hujjatlar va qonunlar qabul qilindi. Qabul qilingan qonunlar, Prezident farmonlari, qarorlari hamda Hukumat qarorlari asosida tadbirkorlik subyektlarini ro‘yxatga olishning xabardor qilish tartibi joriy etildi, ularning moliya- xo‘jalik faoliyatini faqat soliq idoralari tekshirishi mumkinligi va

tadbirkorlarga nisbatan har qanday sanksiyalar sud qaroriga binoan qo'llanilishi, hisobot taqdim etishning barcha shakllari va turlari, tadbirkorlar faoliyatiga asossiz aralashuv va tekshiruvlar soni keskin qisqartirildi.

Shuningdek, oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari doirasidagi loyihalarni moliyalashtirish uchun ajratilgan mablag'lar hisobidan 1 trillion so'm yo'naltirildi.

Islohotlarni tatbiq etish asnosida ko'plab imtiyoz va preferentsiyalar qo'llanilganligini alohida qayd etib o'tish joiz. Imtiyozlar misolida, tadbirkorlar tomonidan "Ijtimoiy himoya yagona reestri"ga kiritilgan fuqarolar ishga qabul qilinganda 2025-yil 1-yanvargacha, tadbirkorlar ushbu fuqarolarga kamida bir yil davomida har oy mehnatga haq to'lashning eng kam miqdorining 1 baravaridan kam bo'lmagan ish haqi to'lab, bandligini ta'minlagan va ular jami ishchilar sonining kamida 20 foizini tashkil etganda, mol-mulk va yer soliqlaridan imtiyoz berilishini alohida ta'kidlash lozim.

Umuman olganda hududlarda soliq salohiyatini oshirishda kichik biznes muhim o'rin tutadi, chunki u iqtisodiyotning asosiy rivojlantiruvchi sektori sifatida aholining ish bilan ta'minlashga, mahalliy byudjetga tushumlarni ko'paytirishga hissa qo'shadi va ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni ta'minlaydi.

Kichik biznes subyektlari to'lov qobiliyatiga ega bo'lgan ishlab chiqaruvchilar va xizmat ko'rsatuvchilar sifatida turli xil soliqlarni to'laydi, yangi ish o'rinlarini tashkil etishda yetakchi rol o'ynaydi. Bu orqali aholi daromadlari o'sadi, natijada ularning xarid qobiliyati oshadi, bu esa turli xil soliqlarning yig'imini ko'paytirishga yordam beradi.

Shu o'rinda soliq va bojxona ma'muriyatchiligini soddalashtirish borasida belgilangan ustuvor vazifalarga ham alohida e'tibor qaratib o'tish lozim. Jumladan, qo'shilgan qiymat solig'i summasi o'rnini qoplash (qaytarish), shuningdek, barcha soliq turlari bo'yicha mavjud ortiqcha to'lov summasini qaytarish bir kun muddatda tezlashtirilgan tartibda amalga oshiriladi. Shu bilan birga, tovarlar importida va tovarlar yoki xizmatlar realizatsiyasida to'lanadigan qo'shilgan qiymat

solig‘i summalarini bojxona va soliq organlarining hisob tizimlarida o‘zaro hisobga olish imkoni beriladi. Eng e‘tiborlisi, bojxona nazoratini amalga oshirishda ko‘rilayotgan ushbu chora-tadbirlar hududlarning yo‘l-transport, elektr, aloqa va turizm infratuzilmasini yaxshilash hamda kichik va o‘rta shaharlarni rivojlantirish, mahallalarni sanoatlashtirish, tadbirkorlik faoliyatini kengaytirish va rivojlantirishga xizmat qilishi bilan birga, aholining bandligi hamda doimiy daromad manbaiga ega bo‘lishida ham muhim omildir. Bu zanjirning bir butun bo‘lishi iqtisodiy o‘shishni ta‘minlaydi. Iqtisodiy o‘shish, o‘z navbatida, farovonlik olib keladi.

Shuningdek, kichik biznesning rivojlanishi hududlarda tadbirkorlik muhitini jonlantiradi. Hududlardagi kichik korxonalar mahalliy mahsulot va xizmatlar bozorini kengaytirib, qonuniy iqtisodiy aylanishni rag‘batlantiradi. Kichik biznes, ayniqsa, hududlardagi turizm, qishloq xo‘jaligi va xizmat ko‘rsatish sohalarida yangi yo‘nalishlarni ochish orqali mahalliy iqtisodiyotni diversifikatsiya qiladi. Bu hududlarning soliq salohiyatini oshirishga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Fikrimizcha, kichik biznes innovatsion g‘oyalarni amaliyotga tatbiq etishga moyil bo‘lib, yangi mahsulotlar va xizmatlarni yaratish orqali soliq bazasini kengaytiradi.

Shu o‘rinda, mintaqada soliq salohiyatini oshirishda kichik biznesning o‘rni sifatida quyidagilarni taklif etamiz:

1. Soliq imtiyozlari yaratish

Kichik biznes uchun boshlang‘ich soliq imtiyozlari yoki yengillashtirilgan soliq stavkalari orqali ularning rivojlanishiga yordam berish.

2. Soliq ma‘muriyatchiligini soddalashtirish

Kichik biznesga nisbatan soliq yig‘imlarini hisoblash va to‘lash jarayonini shaffof va oson qilish.

3. Moliyaviy biznes ta‘limi

Tadbirkorlarga soliq qonunchiligi bo‘yicha maslahatlar berish va ularni moliyaviy savodxonlik bilan ta‘minlash.

4. Kredit va investitsiya imkoniyatlarini kengaytirish

Kichik biznes uchun moliyaviy resurslarga yetishishni yengillashtirish orqali ularning faoliyatini kengaytirish.

5. Ta'minot zanjirlarini qo'llab-quvvatlash

Kichik biznes subyektlarini yirik korxonalar bilan integratsiyalash orqali ularning faoliyatini ustuvor qilish.

6. Hududlarning iqtisodiy xususiyatlarini inobatga olgan holda kichik biznesga ixtisoslashgan soliq siyosatini ishlab chiqish.

7. Turizm, qishloq xo'jaligi va hunarmandchilikni rivojlantirishga qaratilgan soliq preferentsiyalari joriy etish.

Xulosa qilib aytganda, hamjihatlikda amalga oshirilayotgan islohotlar mavjud qiyinchiliklarga qaramay o'z samarasini berib kelmoqda. Kichik biznes, xususiy tadbirkorlikning rivojlanishi yangi ish o'rinlarini tashkil qilib, fuqarolarning daromadlari va farovon yashashini ta'minlashga alohida hissa qo'shmoqda. Mazkur jarayonlarning muvaffaqiyati va yuqori samarali bo'lishida davlatimiz rahbari tomonidan belgilab berilgan islohotlar strategiyasining aniq va izchil amalga oshirilganligi mustahkam asos bo'lib xizmat qilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022 — 2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сонли Фармони. 2022 йил, 28 январ.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 10 февралдаги “Тадбиркорлик субъектларини тоифаларга ажратиш мезонлари ҳамда солиқ сиёсати ва солиқ маъмуриятчилигини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-21-сонли фармони.

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023-йил 26-апрелдаги “Ёшларнинг бандлигига кўмаклашиш ҳамда уларни доимий иш билан таъминlashga оид кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ПФ-61-сон Фармони.

4. Урмонов Ж.Ж. Тадбиркорлик субъектлари фаолиятини солиқ механизми воситасида тартибга солишни такомиллаштириш

масалалари. Иқтисодиёт фанлари доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация автореферати. -Т.: БМА, 2018

5. Отамуродов Н.Н. Кичик ва ўрта бизнес тадбиркорлик субъектларини солиққа тортишни соддалаштириш масалалари. И.ф.д. илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация автореферати. –Т.:ТДИУ, 2024

BUGUNGI KUNDA JAHON MIQYOSIDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING IQTISODIYOTGA TA’SIRI

**Zaripov X. Z, UrDU “Iqtisodiyot” kafedrasi o‘qituvchisi
Rayimbayeva R.I, UrDU Ijtimoiy-iqtisodiy fanlar fakulteti talabasi**

Annotatsiya. Maqolada bugungi kunda jahonda rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyotiga raqamli iqtisodiyot va ularni rivojlanish omillariga sezilarli darajada ta’sir o‘tkazmoqda, shuningdek davlat iqtisodiyotida raqamli iqtisodiyotning o‘rni muhim hisoblanishi keltirilgan. Raqamlashtirishning xalqaro savdoga ta’siri, uning ta’sirida xalqaro savdo tarkibi va shaklining o‘zgarishi to‘xtalib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: Raqamli iqtisodiyot, infratuzilma, raqamlashtirish usulari, bozor iqtisodiyoti, raqamli texnologiya, JIF.

Аннотация. В статье развитые страны мира сегодня. Цифровая экономика и факторы ее развития в значительной степени влияние, а также роль цифровой экономики в экономике государстваю. Влияние цифровизации на международную торговлю, ее рассмотрены изменения в составе и форме международной торговли.

Ключевые слова: Цифровая экономика, инфраструктура, методы цифровизации, рыночная экономика, цифровая технология, JIF.

Annotation. In the article, developed countries in the world today digital economy and their development factors to a significant extent influence, as well as the role of the digital economy in the state economy. The impact of digitization on international trade, its changes

in the composition and form of international trade have been regarded.

Keywords: Digital economy, infrastructure, digitization methods, market economy, digital technology, JIF.

Prezident Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis Senati va Qonunchilik palatasiga qilgan Murojaatnomasida 2020 yil — Ilm, ma’rifat va raqamli iqtisodiyot yili“ deb e’lon qilindi¹. Shundan keyin fuqarolarda “raqamli iqtisodiyot“ atamasi haqida ko‘plab savollar tug‘ila boshladi. Mamlakatimiz Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta’kidlaganidek, “Taraqqiyotga erishish uchun raqamli bilimlar va zamonaviy axborot texnologiyalarini egallashimiz zarur va shart. Bu bizga yuksalishning eng qisqa yo‘lidan borish imkoniyatini beradi“Raqamli iqtisodiyot — bu iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy aloqalarni raqamli texnologiyalarni qo‘llash asosida amalga oshirish tizimidir. Ba’zida u internet iqtisodiyoti, yangi iqtisodiyot yoki veb- iqtisodiyot degan terminlar bilan ham ifodalanadi. 1995-yilda amerikalik dasturchi Nikolas Negroponte “raqamli iqtisodiyot” terminini amaliyotga kiritdi. Hozirda bu istilohni butun dunyodagi siyosatchilar, iqtisodchilar, jurnalistlar, tadbirkorlar — deyarli barcha qo‘llamoqda. “Raqamlashtirish” so‘zi aslida yangi atama bo‘lib, innovatsion boshqaruv va ish yuritish jarayoniga IT yechimlarning jalb etilishini, buning samarasi o‘laroq esa internet buyumlardan tortib, elektron hukumatgacha bo‘lgan barcha tizimlarda axborot texnologiyalarini qo‘llashni ko‘zda tutadi. Jahonda amalga oshirilayotgan islohotlar davrida tashqi migratsiya, xalqaro savdo va kapitallar harakati, turizm, xorijiy investitsiyalar, IT rivojlanishi mamlakatlarning iqtisodiy o‘sish sur‘atlariga ta’sir etadi. Yangi O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida ochiqlik, xalqaro iqtisodiy-siyosiy aloqalarning rivojlanishi yurtimizda sanoat tarmoqlarini modernizatsiya qilish, texnik va texnologik jihatdan qayta jihozlash imkoniyatlarini yuzaga keltirdi. Bunga mamlakatimiz tashqi savdo hajmining o‘shishini misol qilib keltirish mumkin. O‘zbekiston Respublikasida ham raqamlashtirish, axborot texnologiyalarini rivojlantirish dolzarb masalalardan biri bo‘lib qolmoqda. 2020-yil mamlakatimizda “Ilm, ma’rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish

yili” deb e’lon qilinib, bu borada ko‘lamli ishlar boshlandi. Xususan, 2020-yil 28-aprelda davlatimiz rahbarining “Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori qabul qilindi. Bundan tashqari 2020-yil 5-oktabr kuni O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” farmoni e’lon qilindi. Bu mamlakatimizda raqamlashtirish ishlarini yana tezlashtirish va rivojlantirish masalalariga alohida e’tibor berilayotganini belgilaydi.

Mamlakatimiz Prezidenti Shavkat Mirziyoev ta’kidlaganidek, Taraqqiyotga erishish uchun raqamli bilimlar va zamonaviy axborot texnologiyalarini egallashimiz zarur va shart ². Bu bizga yuksalishning eng qisqa yo‘lidan borish imkoniyatini beradi“. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Loyiha boshqaruvi milliy agentligi raqamli iqtisodiyotni joriy etish va rivojlantirish sohasida vakolatli organ hisoblanadi.

2018-yil yanvar oyida bo‘lib o‘tgan Jahon Iqtisodiy Forumi(JIF) sessiyasida taqdim etilgan ishlab chiqarishga yangi texnologiyalarni joriy etish to‘g‘risidagi hisobotda McKinsey & Company global konsalting tarmog‘ining mutaxassislari ishlab chiqarishni keskin o‘zgartiradigan uchta asosiy texnologik megatrendlarni ko‘rsatib o‘tdilar: zamonaviy raqamli texnologiyalarning kombinatsiyasi orqali o‘zaro bog‘liq, shu jumladan Interneti hamda turli AT texnologiyalari; ishlab chiqarish jarayonlari va tizimlarini sun’iy intellekt texnologiyalaridan foydalangan holda boshqarish, kompyuterda o‘qitish, raqamli buxgalteriya va yirik ma’lumot bazalari, diagnostika xizmatlari; ilg‘or robotlar, moslashuvchan mustaqil ishlab chiqarishning yangi turilarini vujudga kelishiga asos bo‘luvchi 3D nashr etish, elektron-optik boshqaruv tizimlari va boshqalardan foydalangan holda yuqori mahsuldorlikka erishadigan avtomatlashtirishdir.

Akademik S. G‘ulomov va boshqalar muallifligidagi “Raqamli iqtisodiyotda blokcheyn texnologiyalari” nomli o‘quv qullanmada raqamli iqtisodiyotga quyidagicha ta’rif berilgan:- “raqamli iqtisodiyot(elektron) bu–axborot, jumladan, shaxsiy axborotdan

foydalanish hisobiga barcha qatnashchilarning ehtiyojlarini maksimal darajada qondirishning o‘ziga xos xususiyati bo‘lgan iqtisodiyotdir. Bu axborot-kommunikatsiya va moliya texnologiyalarining rivojlanganligi, shuningdek, birgalikda gibriddunyo barcha iqtisodiy faoliyat subektlari – tovarlar va xizmatlar yaratish, taqsimlash, ayirboshlash va iste’mol qilish jarayoni obektlari va subektlarining to‘laqonli o‘zaro aloqa qilish imkoniyatini ta’minlaydigan infratuzilma ochiqligi tufayli mavjud bo‘lishi mumkin”.

Raqamlashtirish tufayli yetakchi kompaniyalarning strategiyasi va rivojlanishida kutilayotgan o‘zgarishlar to‘g‘risida 2017-yil sentabr oyida JIF ekspertlari tomonidan yuqori darajadagi mansabdor shaxslardan o‘tkazilgan so‘rov ma’lumotlarini o‘rganish muhim xulosalar qilishga imkon beradi.

Xalqaro mehnat taqsimotiga, mamlakatlar ega bo‘lgan tabiiy, nisbiy va raqobatdosh ustunliklarga asoslangan an’anaviy iqtisodiy globalashuv va uning tamoyillarga muqobil bo‘lgan taqsimlangan ishlab chiqarish konsepsiyasi bugungi kunda katta qiziqish uyg‘otmoqdi. Bu konsepsiyaning asosiy g‘oyasi ishlab chiqarishni xaridorga/iste’molchiga yaqinroq joylashtirish, mahsulotni dizayni va boshqa parametrlarni yaratishda ishlab chiqishda ishtirok etish orqali o‘z manfaatlari va mahalliy sharoitlarni hisobga olgan holda yangi qiymat yaratish jarayonini yanada samaraliroq etishdir. Bu ishlab chiqarish jarayoniga sarflangan vaqtini va uning tannarxini pasaytiradi, mijozning talablariga moslashishni sezilarli darajada oshiradi. Masalan, butun konstruksiya markazlashtirilmagan 3D printerlar tarmog‘iga va dasturli hisoblash orqali amalga oshiriluvchi ishlab chiqaruvchi kompaniyalar tizimlariga ulangan AT tizimlariga tayanish mumkin[9]. Iqtisodiyotni raqamlashtirish uning o‘sishi va samaradorligini oshirish uchun qo‘shimcha imkoniyatlar yaratadi.

Jahon mamlakatlari kabi O‘zbekistonda ham raqamli iqtisodiyot rivojlanmoqda. Kundalik hayotimizga axborot texnologiyalarni tadbiq qilinishi ortidan oddiy insonlar uchun ko‘plab imkoniyatlar yaratilmoqda. Hozirga kunda uydan chiqmasdan ko‘plab oziq-ovqat mahsulotlari va taomlariga buyurtma berishimiz, ularni

uyimizgachayetkazib berishlari mumkin. Lekin shuni ta'kidlash kerakki, O'zbekistonda raqamli iqtisodiyot O'zbekiston potensialiga nisbatan bir necha barobar sekinroq rivojlanmoda. Ya'ni imkoniyat bor, kerakli resurslar mavjud lekin rivojlanish ancha sust. Bunga sabab sifatida raqamli iqtisodiyotni O'zbekistonda rivojlanishini bir qancha to'siqlarini ko'rsatilgan.

- ko'plab sohalardagi monopoliya;
- internet tezligini pastligi va uni sifatsizligi;
- axborot texnologiyalari sohasida qonunchilikning zamondanorqada qolganligi;
- fuqarolarda kompyuter savodxonligining o'ta pastligi;
- qonunchilikning shaffof emasligi;
- axborot texnologiyalari bo'yicha mutaxassislarining yetishmasligi yoki ularning boshqa mamlakatlarga ketib qolishi;
- axborot madaniyati, axborot gigiyenasi pastligi;
- axborot texnologiyalari xavfsizligi yaxshi emasligi;
- boshqaruv organlarida sohani tushunadigan mutaxassislarining kamligi yoki (ba'zilarida) ularning umuman yo'qligi;

So'nggi yillarda dunyo bo'ylab raqamli ma'lumotlarga asoslangan biznes modellaridan foydalangan holda ko'plab raqamli platformalar paydo bo'ldi va ular mavjud sanoat tarmoqlari o'rnini egalladi. Platformalarning ustunligi shundaki, bozor kapitallashuvi bo'yicha dunyodagi yetakchi sakkizta kompaniyaning yettitasi platformaga asoslangan biznes modellaridan foydalanishadi. Shunga qaramay, YUNKTAD ekspertlarining fikriga ko'ra Internet orqali savdo hajmi rivojlanayotgan mamlakatlarda past darajada qolmoqda. Shuni ham ta'kidlash lozimki, Xitoy va Janubiy Koreya kabi davlatlar o'zlarining yirik elektron savdo maydonchalari va zamonaviy ta'minot logistika tizimiga ega bo'lib, onlayn ravishda tovarlar va xizmatlarni xarid qiladigan yoki buyurtma qiladigan Internet foydalanuvchilari hajmi kundan-kunga o'sishini ko'rsatmoqda.

Xalqaro savdo uni tartibga solish va liberallashtirishni rivojlantirishning yangi bosqichi arafasida turibdi. Bu jarayon raqamli muhitda faoliyat ko'rsatish va raqamli texnologiyalardan

foydalanishning umumiy qoidalarni ishlab chiqishni talab etadi. Chegaradagi savdo to‘siqlari olib tashlanganidan keyin (ingliz tilida: at the border disciplines), birinchi navbatda, bojxona to‘lovlarini kamaytirish va bekor qilish, shuningdek, xalqaro ishlab chiqarishni rivojlantirish bilan bog‘liq bo‘lgan bozor faoliyatidagi ko‘pgina tarifsiz cheklovlarni kamaytirish (ingliz tilida: behind the border disciplines). Tizimlar, transchegaraviy virtual makonda tijoriy munosabatlarni tartibga solish bilan bog‘liq yangi fanlar sinfi vujudga keladi (ingliz tilida: above the border disciplines). Bunday tartibga solishning asosiy yo‘nalishlari kiberhujumlarga qarshi kurash standartlari, intellektual mulk huquqlarining buzilishi, Internetda va elektron tijorat sohasida firibgarliklarni oldini olishga yo‘naltirilgan ma‘lum qoidalar, ma‘lumotlarning erkin harakatlanishi, saqlanishi va ulardan foydalanish hisoblanadi.

Yuqorida keltirilgan muommolar bosqicha-bosqich, tizimli, dunyo tajribasidan kelib chiqib hal qilinsa, O‘zbekiston ham bimalol raqamli iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlarda biri bo‘la oladi. Raqamli iqtisodiyot deganda, faqatgina Blokcheyn (Blockchain) texnologiyasini va ulardan xalqaro moliya bozorlarida foydalanish masalalarini yoki kriptovalyutalarni tushunish kerak emas. Raqamli iqtisodiyot (Digital Economy) deganda, raqamli kommunikatsiyalar, IT yordamida olib boriladigan iqtisodiyot tushuniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Shavkat Mirziyoyev 2020-yilni “Ilm-ma‘rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili” deb e‘lon qildi“. Daryo (24-yanvar. 2020-yil). Qaraldi: 7-aprel 2023-yil.
2. https://uz.vvikipedla.com/wiki/Digital_economy.
3. Muhammadjon Butaboev, Akmaljon O‘rinov, Farhod mulaydinov, Isroiljon Tojimamatov “Raqamli iqtisodiyot” darslik, 7-39 betlar.
4. Алексеев И.В. Информационное обеспечение системы управления франчайзинговыми предприятиями / И.В. Алексеев, Е.В. Рибокене //

5. Экономические и гуманитарные науки. – 2019. – №1 (276). – С. 105–110.

6. Lapidus L.V. Raqamli iqtisodiyot. - M.: Infra-M, 2019 yil.

ЭФФЕКТ ВИЗОВОЙ ПОЛИТИКИ В ПРИВЛЕЧЕНИИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ТУРИСТОВ В УЗБЕКИСТАН НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА

Камол Шарифович Юлдашев, докторант Международного университета туризма и культурного наследия «Шелковый путь», преподаватель Бухарского государственного университета

Аннотация: в данной статье на основе международного опыта доказано прямое влияние визовой политики на привлечение независимых туристов в Узбекистан на основе статистических данных, а также методом количественной оценки определен индекс открытости страны в глазах туристов.

Annotasiya: mazkur maqolada xalqaro tajriba asosida O‘zbekistonga mustaqil turistlarni jalb qilishda viza siyosatining bevosita ta’siri statistik ma’lumotlar asosida isbotlangan va mamlakatning turistlar nazarida ochiqlik indeksi miqdoriy baholash metodologiyasi orqali aniqlangan.

Ключевые слова: виза, независимый турист, безвизовый режим, глобальный паспортный индекс, индекс открытости, количественная оценка, типы виз.

Kalit so‘zlar: viza, mustaqil turist, vizasiz rejim, global passport indeks, ochiqlik indeksi, moqdoriy baho, viza turlari.

Введение. В последние годы индустрия туризма считается одной из наиболее быстро развивающихся отраслей мировой экономики. Согласно статистике, предоставленной Всемирным советом путешествий и туризма (WTTC), вклад сектора путешествий и туризма в мировой ВВП в 2022 году составит 7,6%, а по сравнению с 2021 годом он вырастет на 22%. Однако он был на 23% ниже, чем в 2019 году. Кроме того, в 2022 году было

создано 22 миллиона новых рабочих мест, что на 7,9% больше, чем в 2021 году, и всего на 11,4% меньше, чем в 2019 году. Расходы внутренних посетителей увеличились на 20,4% в 2022 году, но были лишь на 14,1% ниже, чем в 2019 году. Расходы иностранных посетителей увеличились на 81,9% в 2022 году, но все еще отстают на 40,4% по сравнению с 2019 годом [1].

Основная часть. В прошлом веке такие факторы, как визовые процедуры, таможенные правила на границе и ограничения на обмен валюты, были серьезным препятствием для путешествий, но сегодня упрощение визовых процедур во многих странах привело к увеличению международных поездок. Во всех странах разные визовые режимы. Граждане с паспортами экономически развитых, стабильных и демократических стран имеют широкие возможности для межрегионального перемещения. Например, во многие страны не требуется виза гражданам Объединенных Арабских Эмиратов, Германии и Франции. Напротив, граждане менее развитых, нестабильных и нестабильных стран имеют низкий уровень мобильности, из-за чего они подвергаются строгим проверкам при въезде. В таблице 1 представлены результаты мирового паспортного индекса, подготовленного Global Passport Index за январь 2024 года.

Таблица 1
Рейтинг самых мощных паспортов мира в 2024 году [2]

№	Страна	Количество стран, которые можно посетить без визы	Получение визы по прибытии в страну	Количество стран, для которых требуется виза	Общее количество
1	Б.А.А.	134	45	19	179
2	Франция,	137	40	21	177
	Германия,	136	41	21	177
	Италия,	136	41	21	177
3	Швеция	135	41	22	176
	Финляндия	135	41	22	176
67	Гамбия	46	27	125	73
	Уганда	38	35	125	73
	Узбекистан	30	43	125	73
	Кыргызстан	30	43	125	73

Страны с высоким баллом по индексу (страны, считающиеся гражданами с сильным паспортом и безвизовым доступом ко многим странам) не имеют высокого индекса открытости. Это связано с тем, что эти страны считаются благоприятными территориями для иммиграции и имеют закрытую визовую политику. Напротив, страны с низким уровнем иммиграции проводят упрощенную визовую политику с целью привлечения иностранных туристов [3].

Результаты анализа показывают, что упрощение визового режима въезда в страну наблюдается преимущественно в развивающихся странах. До 2017 года Узбекистан мог въезжать без визы только в 9 стран, а количество посетителей составило 2,69 миллиона человек. Но к 2023 году количество стран, которые можно посетить без визы, увеличится в 15 раз, т.е. 140, а количество посетителей увеличится в 2,5 раза, т.е. 6,6 млн. Напротив, безвизовый въезд и перемещение за границу для граждан Узбекистана организован в основном в Азии, Африке и некоторых странах Европы [4].

Гражданам Узбекистана не требуется виза для выезда за границу в Россию, Украину, Белоруссию, на Нуэ и острова Кука. Казахстан, Таджикистан, Турция, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Микронезия, Сент-Винсент и Гренадины не требуют визы на срок до 30 дней. В страны Азербайджана, Молдову, Гаити, Намибию, Эквадор можно путешествовать без визы до 90 дней, а в страны Армении, Антигуа и Барбуда – до 180 дней. Также 33 страны упростили визовый порядок. Граждане Узбекистана могут посещать эти страны (Индонезию, Малайзию) без предварительного получения визы. Однако визы можно получить онлайн по прибытии или заранее не выходя из дома [10]. В странах, где требуется виза (в основном страны Европы и США), необходимо обратиться непосредственно в посольство и подать заявление на получение визы. Кроме того, граждане Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Молдовы, России и Украины могут посещать без визы Узбекистан на 90 дней,

Кыргызстан на 60 дней и все европейские страны на 30 дней [5]. Как известно, одним из основных факторов, влияющих на поток иностранных туристов и объем предоставляемых туристам услуг, является визовая политика каждой страны. Проведя эту политику, можно будет управлять потоками иностранных туристов и контролировать продолжительность их пребывания в этой стране.

Результаты и заключение. По результатам вышеизложенного исследования и анализа можно сделать вывод, что в предыдущие годы только 9 стран имели возможность посетить нашу страну без визы, но к этому году их число достигло 139, особенно соседних Казахстана, Кыргызстана и граждан Таджикистан едут в гости к родственникам. Кроме того, за последние 3 года выросло количество визитов не только из европейских стран, но и граждан Малайзии и Индонезии. В качестве предложения в последние годы туры по Центральной Азии регулярно продаются турецкими агентствами, и исходя из этого, учитывая беспрепятственное посещение этих пяти стран, необходимо в будущем ввести единый визовый режим на всей территории Центральной Азии.

Список использованной литературы

1. World Travels & Tourism Council (WTTC), Economic Impact Research, <https://wttc.org/research/economic-impact>.
2. Jaume Rossello va Maria Santana-Gallego, “The effect of visa types on international tourism”, Economic Modelling, Volume 137, August 2024, 106757.
3. Moufida Nadi [3]“The Impact Of Visa Facilities On Tourism Sector Case Study For Algeria”, researchgate, June 2017.
4. Luz Anjelika Kantillo Ortiz [4] “Impact of visa restrictions on international tourism arrivals” University of the Balearic Islands, 2021.
5. <https://uzbektourism.uz/>

“AVESTO” – O‘ZBEKISTON TARIXIGA OID DASTLABKI MANBA

U.K.Salayev, Urganch davlat universiteti o‘qituvchi

O‘zbekiston mustaqil diyor. Uning tog‘lari, dashtlari va qirlari, daryo bo‘ylarida o‘troq hayot qurgan aholisi bilan bugun boy. Unda million yillik tarixni ko‘rgan etnogenez shakllangan. Qadim bu o‘lkada aholi turli davrlarda quyosh nurlari, azm daryolari, serunum tuprog‘i uchun yashagan, abadiy hayot kechirgan. O‘zbekiston tarixi haqida juda ko‘plab ilmiy, ommabop jurnallar, maqolalar, darsliklar va bir qancha aniq dalillarga duch kelishingiz mumkin. Lekin, O‘zbekiston tarixiga oid dastlabki manba “Avesto”.

Узбекистан – независимая страна. Его горы, равнины и холмы сегодня богаты людьми, ведущими оседлый образ жизни на берегах рек. В нем сформировался этногенез, переживший миллионную историю. В древние времена жители этой страны жили ради лучей солнца, рек решимости и почвы плодотворный и жили вечно. Вы можете встретить множество научных и популярных журналов, статей, учебников и конкретных свидетельств по истории Узбекистана. Однако первоисточником по истории Узбекистана является «Авеста».

Kalit so‘zlar: *O‘zbekiston, tarix, “Avesto”, Xorazm, Baktriya, So‘g‘diyona, Zardusht, “Visparad”.*

Ключевые слова: *Узбекистан, история, «Авеста», Хорезм, Бактрия, Согдияна, зороастризм, “Виспарад”.*

Biz tarixdan kuch-quvvat olamiz.

Shonli tarix bizni yorug‘ kelajak bunyod etishga undaydi.

SH.Mirziyoyev

Kirish. Bugungi dunyoda yashayotgan xalqlar va elatlar qadri, ularning madaniyati, tamadduni ularning tarixi, ota-bobolari bosib o‘tgan nurli yo‘li bilan o‘lchanadi. Biz yashab turgan makon, ona zamin – O‘zbekistondir. Uning o‘tmishi, yorug‘ yuzlarida moziy aks etgan avlodlari tomonidan o‘rganiladi.

“Avesto” kitobi qadimgi Xorazm, Baktriya va So‘g‘diyona haqida falsafiy hikoyalar qiladi. Bu afsonaviy makonlar O‘zbekistonda dastlabki davlatlar manzillaridir. Unda qadimgi xalqlar, millatlar yashagan.

“Avesto” 12 ming qoramol terisiga oltin yozuvlar bilan bitilgan nusxasi eramizdan avvalgi V asrda Ahamoniylar davrida mavjud bo‘lgan. Uni hozirgi fanda mavjud bo‘lgan nusxasi Sosoniylar hukumdori

Xusrav I davrida yozib olingan. Sosoniylarning keyingi hukumdori Shopur I davrida kitobga astranomiya, tabobat, geografiya, falsafa hamda boshqa ilmlardan ma‘lumotlar qo‘shilgan [1. Boboyev X., Do‘sjonov T., Hasanov S., Ollamov Ya. “Avesto” va uning insoniyat taraqqiyotidagi o‘rni. – Urganch: “Xorazm”, 2002. – 4.].

Kitob 12 qismdan iborat bo‘lgan. Uning qismlari “zand Avesto” deb nomlangan. Undan kohinlar foydalanib o‘z turmush hayotida, ezgu ishlarda, dafn marosimlarida takrorlab aytib yurganlar.

“Avesto” Xorazmda – “Gohlar” Spitayman Zardusht tomonidan qadimgi Xorazmda yozilganligi aniqroq. Undan o‘z davrida butun Markaziy Osiyo va Ahamoniylar foydalangan. Arablarning shimolga yurushlari tufayli faqat “Yasna”, “Visparad”, “Vandidad”, “Yasht” kabi qimlar yetib kelgan.

Kitob o‘zida insonparvarlik, mehnatsevarlik, yurtparvarlik g‘oyalarini aks ettirgan yakkahudolikka asoslangan zardushtiylik dinini o‘zida aks ettirgan. Unda bosh g‘oya “ezgu fikr”, “ezgu so‘z”, “ezgu amal”dir.

Unda miloddan avvalgi ming yillik boshlari va o‘rtalarida hududimizda yashagan ota-bobolarimiz turmush tarzi, xo‘jaligi, ijtimoiy-madaniy hayot tarzi aks etgan.

“Avesto” kitobining O‘zbekiston tarixidagi o‘rni alohida bo‘lib, buni birinchi prezidentimiz I.A.Karimov so‘zlari bilan asoslasa bo‘ladi. “Eng mo‘tabar, qadimgi qo‘lyozmamiz “Avesto”ning yaratilganligiga

3000 yil bo‘layapdi. Bu nodir kitob budan o‘ttiz asr muqaddam ikki daryo oralig‘ida, mana shu zaminda umrguzaronlik qilgan ma’naviy va tarixiy me’rosdir”. “Avesto” ayni zamonda bu qadim o‘lkada buyuk davlat, buyuk ma’naviyat, buyuk madaniyat bo‘lganidan guvohlik beruvchi tarixiy hujjatdurki, uni hech kim inkor eta olmaydi” [2. Karimov I.A. Biz kelajagimizni o‘z qo‘llarimiz bilan quramiz. Asarlar to‘plam. 7-jild, 137-138-betlar].

Kitobda tilga olingan 16 ta hududning nomlari ko‘pchiligi O‘rta Osiyoga ta’luqlidir [3. Usmonov Q. O‘zbekiston tarixi (darslik):, Toshkent, “Iqtisod-moliya”, 2016. 49-bet].

“Avesto”da ezgulik, yaxshilik xudosi Axura Mazda tilida shunday deyiladi. “Men – Axuramazda yaratgan ilk sarzamin va birinchi yurt bu Doityo (Amu) daryosi sohilidagi xushmanzara Iyron Vij (hozirgi Xiva o‘rnidagi qadimgi manzilgoh nom) edi. Men – Axura Mazda yaratgan uchinchi

sarzamin va go‘zal yurt qudratliroq Marv diyori edi. Men – Axura Mazda yaratgan to‘rtinchi sarzamin va go‘zal yurt zebo va orasta Balx diyori edi. Men – Axura Mazda yaratgan beshinchi sarzamin va go‘zal yurt Balx va Marv oralig‘idagi Nisoyadir”. Bu dalillar “Avesto” kitobi aynan bizning diyorumizda yaratilgan va o‘lkamiz kitobi ekanligining yorqin tastig‘idir [4. “Avesto”. Tarixiy – abadiy yodgorliklar. Askar Mahkam tarjimasi. – T., “Sharq”, 2001. 107-bet.].

Kitob asoschisi Zardusht bo‘lib, bu so‘zning ma’nosi “oltin tuya egasi”, “oltin tuya yetaklagan kishi” degan ma’nolarga ega. Zardusht tarixiy shaxsdir. Miloddan avvalgi IX asrda yashagan. U yozmagan, aksincha payg‘ambarlik darajasiga yetgunicha ezgu so‘z va amallar haqida odamlarga gapirib bergan. Bir necha asrlar o‘tib odamlar uning vazlarini eslab, yozib olishga harakat qilganlar. Zardusht so‘zining yana bir ma’nosi va mazmuni zaroastir – munajjimdir.

Tadqiqotchi T.Karimovning “Muqaddas “Avesto” izidan” asarida bizgacha Zardusht yakka xudolik (Axura Mazda) ni targ‘ib qilgan dastlabki joy aynan Amudaryo bo‘ylaridagi qavmlar va xalqlar yashagan yerlar bo‘lib, u “Avesto” kitobida Ariyanam Vij yoki Ariyanam Vayjax deb tilga olinadi. Ma’nosi “Oriylarning yer yuzidagi jannati” yoki “Oriy kengliklari” deb tushuniladi deya ishonch bilan yozadi [5. Tohir Karim. Muqaddas “Avesto” izidan. – T., “Cho‘lpon”, 2000. 104-b.]

Oriyona Voyjada “Avesto” kitobiga ko‘ra oriylar dastlab ko‘chmanchilik qilgan, keyinchalik o‘troq turmush tarziga o‘ta borganlar. Vaqt o‘tishi bilan baliqchilik, dehqonchilik va hunarmandchilikni ham o‘rganganlar. Turli joylardan ko‘plab topilgan gulhan izlari, sopol idishlar va hayvon suyaklari oilalarning o‘troq turmush tarziga o‘tganligidan dalolat beradi.

Oriylarning o‘troq hayotga ko‘nikishi ularning sug‘orma dehqonchilikka asoslangan turmush tarziga o‘tishi bilan asoslanadi. Hayot tarzi o‘sib ular o‘zlari arava, kema va uy ro‘zg‘or buyumlarini ham o‘zlari yasab hunarmandchilik qilganlar. Keyinchalik jangavor aravalarni yasab ularga yovvoyi otlarni ham qo‘shganlar. Albatta bu esa turmush tarzining tabaqalarga ajratilishini ko‘rsatadi. Bular: kohinlar, ovchi va chorvadorlarga bo‘lingan.

Bir guruh olimlar jumladan E.Tarn (Angliya), I.Markvart (Germaniya), E.Zahan (Avstriya), rus sharqshunoslaridan Akademik S.P.Tolstov hamda o‘zbek olimlaridan, Ya.G‘ulomov, A.Askarovlar yozma va arxeologik manbalarni chuqur o‘rganib zardushtiylik va uning muqaddas kitobi “Avesto”ning vatani Xorazm diyori ekanligini asoslab beradilar [6. Bobojonov Xushnut, Sotliqov Abdulla “Avesto” – bebeho madaniy meros. Xorazm Ma‘mun Akademiyasi nashriyoti, Xiva shahri, Markaz-1.2000-yil. B. 9.]

“Avesto” nafaqat O‘rta Osiyo balki Afg‘oniston, Eron, Shimoliy Hindiston va Ozarbayjon hududida yashagan xalqlarni jipslashtirgan. Ular o‘rtasida mehr-oqibat o‘rnatgan.

Shuni inobatga olib BMTning xalqaro YUNESKO tashkiloti o‘zining 30-sessiyasida (1999-y. noyabr) muqaddas “Avesto”ning 2700

yillik to‘yini jahon miqyosida nishonlash haqida qaror qabul qildi va “Avesto”ning muborak to‘yi uning vatani Xorazmda, Urganchda tantanali nishonlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Usmonov Q. O‘zbekiston tarixi (darslik):, Toshkent, “Iqtisod-moliya”, 2016.

2. Mirziyayev SH.M. Niyati ulug‘ xalqning ishi ham ulug‘, hayoti yorug‘ va kelajagi faravon bo‘ladi. 3-jild. Toshkent - “O‘zbekiston” NMIU - 2019.

3. Karimov I.A. Biz kelajagimizni o‘z qo‘llarimiz bilan quramiz. Asarlar to‘plam. 7-jild.

4. Boboyev X., Do‘sjonov T., Hasanov S., Ollamov Ya. “Avesto” va uning insoniyat taraqqiyotidagi o‘rni. – Urganch: “Xorazm”, 2002.

5. “Avesto”. Tarixiy – abadiy yodgorliklar. Askar Mahkam tarjimasi. – T., “Sharq”, 2001.

6. Tohir Karim. Muqaddas “Avesto” izidan. – T., “Cho‘lpon”, 2000.

7. Bobojonov Xushnut, Sotliqov Abdulla “Avesto” – bebeho madaniy meros. Xorazm Ma‘mun Akademiyasi nashriyoti, Xiva shaxri, Markaz-1.2000-yil.

HUDUDLAR EKOTURIZM BIZNESI SAMARADORLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARINI BAHOLASHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

D.Hudayberganov¹, O.Turayev¹,

Abstract. Ushbu maqolada ekoturizm biznes samaradorligi, uning ahamiyati, obyektiv zarurligi va uni oshirishning o‘ziga xos xususiyatlari va imkoniyatlari yoritilgan. Shundan kelib chiqib, hududlarning mavjud sharoitlarini hisobga olgan holda ekoturizm biznesi samaradorligini oshirishning zaruriyati, amalga oshirish usullari va unga ta’sir qiluvchi omillar asosida uni baholashning ustuvor yo‘nalishlari asoslangan. Ekoturizm tushunchasiga berilgan xilma xil iqtisodchi-olimlarning bergan ta’riflari asosida ularning yo‘nalishlari umumlashtirilgan va ekoturizm biznes samaradorligini oshirish turli

yo‘nalishlarda amalga oshirilishi taklif etilgan. Hamda mamlakatimiz hududlarining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida turizm sohasining muhim ahamiyatidan kelib chiqqan holda ekoturizm biznesi samaradorligini oshirish borasidagi mavjud va to‘plangan tajribalarning ta‘siri hamda ularni samarali baholash yuzasidan ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar yoritib berilgan.

Key words. Turizm, ekoturizm, samaradorlik, baholash, resurs, biznes, turizm industriyasi.

1. Introduction

Ekoturizm turistik sayohatning eng ijtimoiy mas‘uliyatli shakllaridan biri hisoblanadi. Ushbu soha turizm turlari biri sifatida turli yondashuvlar boshlang‘ich bosqich muhim o‘rinni egallaydi va o‘zgarishlarga asoslanadi. Ekologik turizm biznesi aholi bandligi, barqaror daromadlarini ta‘minlaydigan va atrof-muhitning yaxlitligini saqlay oladigan muvozanatga aylanib bormoqda. Ushbu turizm barqarorlik va tabiiy dunyoni qadrlaydigan turizm turi bo‘lib ham hisoblanadi. Bu esa atrof-muhitni muhofaza qiladigan, mahalliy aholi farovonligini ta‘minlaydigan va ta‘lim olish uchun keng imkoniyatlarni yaratadigan tabiiy mintaqalarga mas‘uliyatli tashrif buyurishni talab qiladi. Jahon bo‘ylab ekoturizm sanoatidan olinadigan umumiy daromad hajmi 2030-yilga borib 665,2 mlrd. dollarga yetishi kutilmoqda [1]. Ushbu imkoniyatlar jahon mamlakatlarida ekoturizm biznesi salohiyatining yuqori ekanligini ko‘rsatadi. Mamlakatimizda ham turizm xizmatlarini diversifikatsiya qilish va investitsiya loyihalarini amalga oshirishni jadallashtirish, mamlakatimizning mavjud resurslaridan oqilona foydalanish hisobiga ekologik turizmni rivojlantirish uchun yanada qulay shart-sharoitlar yaratish va unga to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish hamda tadbirkorlik subyektlari uchun qo‘shimcha imkoniyatlar yaratish orqali tog‘li va chekka hududlar hamda cho‘l mintaqalaridagi aholini ish bilan ta‘minlash, ularning daromad manbaini kengaytirish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-21-son Qarori [2] qabul qilindi. Ushbu me‘yoriy-huquqiy hujjatning qabul qilinishi bevosita hududlarning ekoturizm biznesi samaradorligini oshirish

imkoniyatlarini baholashga xizmat qiladi. Chunki, ekoturizm biznesi samaradorligini oshirish masalasi turizm sohasida eng muhim masalalar qatoriga kiradi.

2. Material and methods

In this article, the methods of observation such as analysis, synthesis, comparative analysis, logical analysis, systematic analysis and questionnaire were effectively used to assess the satisfaction of the population with food consumption.

Turizm sohasida ekoturizm biznesi samaradorligini oshirish yuzasidan olib borilgan tadqiqotlar bevosita ekologik turizmni samarali rivojlantirish, uning tamoyillariga amal qilgan holatda ushbu turizm turlaridan samarali foydalanishga asoslanadi. Chunki, mazkur sohada har bir kishi bir xil ekologik tamoyillar asosida foydalanishi natijasida yashil rangda saqlashga bo'lgan munosabatda umummilliy o'zgarishlar sodir bo'ladi.

Biroq, sog'liqni saqlash inqirozi turizm sohasiga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Chunki, sog'liqni saqlash inqirozi muhofaza etiladigan tabiiy hududlarda mehmondo'stlik sanoati samaradorligiga va atrof-muhit omillar faoliyatiga ta'sir qiladi. Bu turizm turi biznes faoliyati sifatida qo'riqlanadigan tabiiy hududlarda tashkil etiladi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, turizm sohasidagi salbiy omillar alohida muhofaza etiladigan tabiiy hududlarda mehmondo'stlik sektori samaradorligini oshirishga to'sqinlik qilib, tabiiy hududlarda yetkazib berish ortiqchaligidan dalolat beradi. Turistning turistik yo'nalishdagi xavf-xatarni idrok etishi va tabiiy hududning hududiy chegaralari turizm samaradorligida asosiy rol o'ynaydi [3].

Olimlar tomonidan ekologik turizm turlicha ta'rif berilgan. Xususan, ba'zi tadqiqotlarga ko'ra, ekoturizm - turizm sohasi uchun ijobiy ta'sirini maksimal darajada oshirish, deb talqin qilinadi [4]. Shunga asosan, tadqiqotlarga ko'ra, ekoturizm mamlakatlarning biologik xilmaxil landshaftini saqlashni rag'batlantirishga qaratiladi.

Boshqa bir tadqiqotlarda ekoturizm turistik faoliyatning ijobiy natijalarini barcha ishtirokchilar o'rtasida baham ko'rishga urg'u beradigan mas'uliyatli sayohat turi bo'lib hisoblanadi. Ushbu turizm

turini rivojlantirish uchun mahalliy aholini ish bilan ta'minlash uchun mahalliy shaxslar yollanadi. O'qitish va salohiyatni oshirish dasturlari ta'minlanadi va turistik sektorda malaka oshirishga imkon beradi. Bu jamiyat a'zolari imkoniyatlariga kirishini ta'minlashi, ishsizlik darajasini pasaytirishi va iqtisodiy o'sishni oshirishi bilan belgilanadi. Shu bois, ekoturizm biznesi bilan shug'ullanayotgan mahalliy aholi uchun adolatli ish haqi, imtiyozlar va mehnat sharoitlari iqtisodiy barqarorlik uchun muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Daromadlarni teng taqsimlash tizimlari, adolatli mehnat amaliyoti va shaffof ish haqi siyosati iqtisodiy afzalliklarni taqsimlashda qo'llaniladi. Turistik korxonalar, mezbon jamoalar va boshqa manfaatdor tomonlar o'rtasidagi hamkorlikni rag'batlantirish asosida ijtimoiy adolat va taqsimlovchi tenglikni ta'minlaydi.

Boshqa tadqiqotlarning yo'nalishi smartfonlar, sun'iy intellekt va buyumlar interneti kabi aqlli texnologiyalardan foydalangan holda barqaror aqlli ekoturizm tabiiy va madaniy ekotizimlarga nisbatan zararni kamaytirish, ta'lim va atrof-muhitni muhofaza qilishni rag'batlantirishga qaratiladi. Ushbu yondashuv barqaror aqlli ekoturizm konsepsiyasini o'rganish, mavjud adabiyotlarni tahlil qilish, tarkibiy qismlari, muammolari va global miqyosda barqaror rivojlanishga qo'shgan hissasini oshirishga qaratiladi [5]. Barqaror ekoturizm biznesi zararni kamaytirishga asoslanadi. Bu esa hozirgi va kelajak avlodlar ehtiyojlarini muvozanatlashga intiladi. U resurslardan eng ko'p darajada foydalanish, mahalliy iqtisodiy kengayishni rag'batlantirish hamda ijtimoiy-iqtisodiy resurslarning adolatli taqsimlashga qaratiladi. Bu uzoq muddatli bandlik imkoniyatlarini yaratish, mahalliy aholi uchun yetarli qulayliklar yaratish va resurslar tanqisligini yumshatish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirishni o'z ichiga oladi. Biroq, atrof- muhitga ta'siri va barqaror ekoturizmga bunday maqsadlarga erishish mumkinligi haqidagi dalillarni ko'proq hisobga olish kerak.

Tadqiqotlarda ekoturizm, tabiiy resurslarni saqlash va mahalliy aholining turmush tarzi jahon miqyosida muhokama qilinadigan masala sifatida tan olinadi. U tabiatga asoslangan turizm sifatida qaraladi va ikki xil xususiyatlar bilan namoyon bo'ladi. Xususan, tirikchilikni

yaxshilash va biologik xilma-xillikni saqlash shular jumlasidandip. Bu esa kelajakdagi tadqiqotlar uchun muammolarni aniqlab, turli qarashlarni tushunish uchun ekoturizm bo'yicha integratsion adabiyotlarni ko'rib chiqadi [6].

Boshqa tadqiqotlar ekoturizm biznesini rivojlantirish uning xavfsizligini ta'minlashga qaratiladi. Qo'riqlanadigan hududlarda ekoturizmning ekologik xavfsizligini baholash muhim bo'lib, ushbu hududlar biologik xilma-xillik va tabiiy resurslarni muhofaza qilishda muhim rol o'ynaydi [7].

Boshqa tadqiqotlar esa ekoturizm biznesini himoya qilish asosiy ustuvor yo'nalish bo'lib hisoblanali. Chunki, ushbu tadqiqot ekoturizmni himoya qilishda barqarorlik strategiyalarini tahlil qilish uchun mahalliy hukumatlar, turizm korxonalarini va aholining evolyusion hatti-harakatini amalga oshiradi [8]. Natijalar shuki, ekoturizm biznesini muhofaza qilishni rivojlantirish tizimi turli shart-sharoitlardagi barqaror strategiyani shakllantirishi mumkin. Bunda cheklovchi omillarning strategik tanloviga ta'siri rag'batlantiruvchi omillarga qaraganda muhim o'rin tutadi. Davlat imtiyozlari turizm korxonalarini himoya qilish strategiyalarini tanlash va aholini nazorat strategiyalarini tanlashga imkon beradi.

Tadqiqotlarda ekoturizm biznesi xususiyati bevosita mahalliy aholining turmush farovonligini oshirishga qaratiladi. Ekoturizm qo'riqlanadigan hududlar va uning atrofidagi barqaror faoliyat va vosita sifatida mahalliy aholining yashashi bilan birga biologik xilma-xillikni saqlashni muvozanatlashtira oladi [9].

Boshqa tadqiqotlarda esa mavjud muammolar sharoitida korxonalar faoliyatini qayta yechimlar mavjud yechimlar taqdim etiladi. Shu munosabat bilan ekoturizm biznesi markazlari ushbu muammoni boshidan kechirgan va o'z faoliyatida jiddiy muammolarga duch kelgan tadbirkorlik subyektlari uchun xos bo'ladi. Bundan tashqari, ushbu turdagi biznes bilan bog'liq to'siqlarni bartaraf etishga qaratilgan yondashuvlarni amalga oshirish lozim [10].

Olib borilgan tadqiqotlarga ko'ra, turizmning ekologik biznesi samaradorligi mahsulot va xizmatlar ishlab chiqarishda atrof-muhit va

resurslardan foydalanishni kamaytirishning asosiy konsepsiyasiga asoslanadi. Turli tadqiqot usullari orqali turizmning ekologik samaradorligini o'lchash mumkin. Jumladan, hayot sikli xarajatlari, hayot siklini baholash va kirish-chiqish tahlili shular jumlasiga kiradi. Turizmning ekologik samaradorligini baholash mezonlari turistik resurslardan samarali foydalanish, ekologik muhit sifati va turizmning iqtisodiy foydalari kabi bir nechta ko'rsatkichlarni o'z ichiga oladi [11]. Turizmning ekologik samaradorligini o'rganish va baholash orqali tadqiqotchilar turizm sanoatining barqaror rivojlanishi uchun foydali ma'lumotnomalar va ko'rsatmalar bera oladilar.

Boshqa tadqiqotlar esa har qanday faoliyat turi, iqtisodiy sektor yoki hudud uchun ekoturizm samaradorlik koeffitsientlarini hisoblash quyidagi ma'lumotlar to'plamini talab qiladi: energiyadan foydalanish va iqtisodiy aylanma harakat [12]. Biroq, mazkur tahlillarda energiya talablari, xarajatlar yoki multiplikator ta'siri hisobga olinmaydi. Chunki, barcha ma'lumotlar bazalari ushbu hisob-kitoblar uchun yetarlicha ahamiyat kasb etadi.

3. Results

Turizm iqtisodiy inqirozlar, tabiiy ofatlar, hujum va epidemiya kabi tashqi omillar ta'sirida yuzaga keladigan xavf-xatarli vaziyatga nisbatan zaif bo'lgan sektor bo'lib hisoblanadi. Biroq, ushbu sohada global muammolar mavjud bo'lib, ijtimoiy va iqtisodiy oqibatlarga olib keldi. Ya'ni, turizm sektoriga inqiroz ta'siri unga nisbatan talabning keskin pasayishi tufayli yo'qotishlarga olib keldi.

Turizm biznesi sof iqtisodiy ta'sirga qo'shimcha ravishda insonning hayotiy kuchini tiklash va bo'sh vaqtdan oqilona foydalanishni ta'minlaydi. Turizm biznesi turli taassurotlar, mavjud vaziyat va faoliyatning qarama-qarshi o'zgarishi asosida asabiy taranglikni yumshatishga samarali hissa qo'shadi. Shu bois, shaxsiyatni rivojlantirishda turizm muhim o'rin tutadi. Bu esa turistlarning ma'rifiy va madaniy dasturlarda faol ishtirok etish jarayonida intellektual darajasini oshirishga imkon beradi.

Shu bilan birga, ko'pgina turistlar tashrif buyuradigan tabiiy hududlarni muhofaza qilishga hissa qo'shishni xohlaydi. Ularga buning

uchun yetarli imkoniyat berilishi lozim. Bu esa turizmning salbiy ta'sirini kamaytirishga imkon beradi. Ushbu holat turizmning aholi punktlariga foyda keltirishi uchun uning ijobiy ta'sirini oshirish imkoniyatini ko'rsatadi. Uning asosida puxta o'ylangan rejalashtirish, boshqarish va monitoring ekoturistik faolligi yotadi. Bu esa ekologik turizm turlaridan asosiy shartlari va farqlaridan biri bo'lib hisoblanadi.

Ekoturizm biznesi samaradorlik va barqarorlikni oshiradigan yangi texnologik yechimlar tufayli o'zgardi. Raqamli ulanish, mobil ilovalar va onlayn platformalarni integratsiyalash orqali uzluksiz aloqa, hamkorlik va muvofiqlashtirish tufayli qarorlar qabul qilish, resurslarni boshqarish va turistlar tajribasini yaxshilashi mumkin. Ekoturizm biznesi korxonalarini o'zgaruvchan bozor sharoitlariga yaxshiroq javob berishlari, real vaqt rejimida mehmonlar bilan muloqot qilishlari va raqamli texnologiyalardan foydalangan holda xizmatlar ko'rsatishni yaxshilashlari mumkin. Smartfon ilovalari, kengaytirilgan reallik va virtual sayohatlar yordamida tashrif buyuruvchilar yaxshi vaqt o'tkazishi, o'z yo'lini osonroq topishi va tabiatni muhofaza qilish harakatlari, madaniy meros va tabiiy muhit haqida ko'proq ma'lumot olishi mumkin. Ekoturizm biznesi maskanlariga tashrif buyuruvchilar tajribasini yanada interaktiv, ma'lumotli va unutilmas qilish orqali texnologiyadan foydalanishi mumkin. Bu esa ishtirokchilar qoniqishi, sodiqligi va himoyasini yanada oshiradi.

Ekologik turizm biznesi turizm industriyasi sohasi sifatida turoperatorlar va turistlar o'rtasidagi aloqalarga asoslanadi. Buning uchun kishilar ekoturizm biznesi haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lishlari va o'z hayotlarida atrof-muhitga salbiy xavf tug'diradigan harakatlardan uzoqlashishlari talab etiladi. Bu borada mas'uliyatli ekologik turizm oldida turgan asosiy muammo turistlarni tarbiyalash va ular orasida tabiatga nisbatan o'zini tutish kerakligi haqida to'g'ri ma'lumotlarni tarqatish muhim ahamiyat kasb etadi.

Fikrimizcha, ekoturizm biznesi samaradorligini oshirish turli yo'nalishlarda amalga oshirilishi lozim (1-rasm).

1-rasm. Ekoturizm biznesi samaradorligini oshirish yoʻnalishlari.

Ushbu rasimga asosan, ekoturizm biznesi samaradorligini oshirish uchun mahalliy jamoalarning iqtisodiy oʻsishga erishishini taʼminlash, kishilarni ekologik barqaror hayot kechirishga faol undash, turistlarga tabiat bilan muloqot qilish imkoniyatini yaratib berish, turizmning tabiatga taʼsirini kamaytirish va mahalliy aholining faol ishlashini ragʻbatlantirishdan iborat boʻladi.

Shuningdek, ekoturizm biznesi samaradorligini oshirishga qaratilgan quyidagi koʻrsatkichlar mavjud boʻlib, uning tarkibi ijtimoiy va iqtisodiy koʻrsatkichlarga ajratiladi:

Ijtimoiy koʻrsatkichlar:

- ekoturizm sohasida malakali kadrlar soni;
- mintaqada ekologik taʼlim va xabardorlik darajasi;
- yil davomida tashrif buyurgan turistlar soni;
- turistlarning qolish muddati;
- turistlar va mahalliy aholi oʻrtasidagi nizolar soni;
- ekoturizm rivojlanishidan qoniqish hosil qilgan mahalliy aholi ulushi;
- mahalliy aholidan turistlar haqida shikoyatlar soni;
- ekoturizm rivojlanishidan qoniqarli va norozi turistlar ulushi;
- mavjud tibbiyot muassasalari soni;
- chiqindilarni tozalash tizimining mavjudligi;

texnogen baxtsiz hodisalar va ofatlar soni;

turistlar xavfsizligi darajasi;

jinoyatchilik darajasi.

Iqtisodiy ko'rsatkichlar:

ekoturizmdan tushgan daromad miqdori;

ekoturizm sohasiga investitsiyalar hajmi;

ekoturizmda bandlikning ulushi;

korxonalar samaradorligi (turizm xizmati ko'rsatish, turistlar turmush tarzini ta'minlash, ekoturizmning moddiy-texnik bazasiga xizmat ko'rsatish);

ekoturizmning ayrim turlarini rivojlantirish samaradorligi.

Ekoturizm biznesini rivojlantirish bo'yicha birinchi qadamlarni qo'yishdan oldin turizmni rivojlantirish hudud uchun asosli va istiqbolli ekanligini hal qilish kerak. Ushbu ma'lumot ko'plab manbalardan olinishi mumkin. Jumladan, oldingi tadqiqotlar, tadqiqotchilar va xizmat ko'rsatish xodimlari hisobotlari, mahalliy hamjamiyat so'rovlari, turistlar so'rovlari va boshqalar shular jumlasidandir. Barcha jihatlar aniq loyihalar uchun bir xil darajada bo'lmaydi. Shu orqali katalogga vaziyat bilan bog'liq boshqa masalalar kiritiladi. Bu holatlarni baholash quyidagi guruhlariga ajratiladi:

tez baholash. Ushbu usul taxminiy miqdoriy hisob-kitoblar va qisman oqilona taxminlarga asoslanadi. Bu turli taxminlar asosida bir nechta ssenariylar tavsiya qilinishi mumkin. Tezkor baholash natijalari hududda turizmning rivojlanishni aniqlashga, shuningdek sohani rivojlantirish bilan bog'liq potensial va xatarlarni tushunishga imkon beradi.

ekspress baholash. Ushbu usul turizmni rivojlantirishning istiqboli va asoslili to'g'risidagi ishonchli qarorlar qabul qilishga imkon beradi. Undan keyingi bosqich konsepsiyani ishlab chiqish uchun jiddiy tahlil qilishga asoslanadi.

turistik salohiyatni baholash. Bu usul turizm sohasidagi mutaxassisni taklif qilishni rejalashtirish uchun tavsiya etiladi. Shu usul turistik faoliyatni rivojlantirish konsepsiyasini ishlab chiqish bosqichida muhim ahamiyat kasb etadi.

4. Discussion

Ekoturizm biznesi samaradorligini baholash ko'rsatkichlari turizmning iqtisodiyotga qo'shgan hissasini baholash uchun zarur. Bu ko'rsatkichlarni umume'tirof etilgan ko'rsatkichlar bilan birgalikda qo'llash hududda ekoturizm biznesi rivojlanishining haqiqiy holatini ko'rishga imkon beradi. Chunki, an'anaviy ko'rsatkichlar yetarli emasligi sababli turizm turining xususiyatlari alohida e'tiborga olinadi. Bu borada hududda ekoturizm biznesini ishonchli baholash uchun ijtimoiy va iqtisodiy ko'rsatkichlar qo'llaniladi. Shuningdek, unda ekologik (tabiiy) va gumanitar qismlar ham hisobga olinadi.

Ekoturizm biznesi uning asosiy xarakterli xususiyatlarini asoslaydi. Ushbu xususiyatlar tabiiy landshaft bilan bevosita aloqada bo'lgan kishilarni dam olishi, texnik asoslanmaganligi, tabiiy muhitda xulq-atvor normalariga rioya qilish, mahalliy aholining an'anaviy madaniyati, hayoti, urf-odatlariga jalb qilish, hurmat qilish, mahalliy jamoalarning ijtimoiy tuzilishi, turistlar va mahalliy aholi o'rtasidagi o'zaro tushunish, foydaning bir qismini tabiiy landshaftdagi muqarrar buzilishlarni bartaraf etish hamda ekoturizm rivojlanayotgan hududlarning iqtisodiy rivojlanishiga yo'naltirish kabilar bilan belgilanadi. Mazkur xususiyatlar ro'yxati ekologik turizm turlarini kuchli ekologik, ekologik bo'lmagan va boshqa turizm turlaridan ajratishga imkon beradi. Biroq, unda ekoturizm faqat "yovvoyi" tabiatga noqulay sayohatlar bilan bog'lanmaydi. Uning mavjud tamoyillariga ko'ra, laynerda suzib yurish ham ekologik sayohat, deb hisoblanishi mumkin. Bunga ko'ra, ekotexnologiya nuqtai nazaridan ushbu vosita mukammal bo'lsagina va turistlar kemani qayiq, piyoda yoki ot minish yo'nalishlari uchun tark etsa, ular mintaqaning mahalliy tabiati, mahalliy madaniyati va ekologik muammolari bilan yaqindan tanishadilar. Ular oddiy tarzda mahalliy ekologik loyihalarga chinko'ngildan mablag' ajratish orqali hissa qo'shadilar.

Shular bilan birgalikda, hududning ekoturizm biznesi samaradorligini oshirishda jamiyatni ko'kalamzorlashtirish ham muhim o'rin tutadi. Unga ko'ra, ekoturizm so'nggi yillarda turizm turlariga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Ayniqsa, ta'til paytida ko'pgina turistlar 2-3

haftalik “plyaj” dasturlarini ekologik ekskursiyalar bilan birlashtiradilar. Ular qulay dam olishni afzal ko‘rsalar-da, bu faoliyat ekologik toza sharoitda amalga oshirilib, mehmonxona egalari va kurort ma’murlarini atrof-muhitni muhofaza qilishga g‘amxo‘rlik qilishlariga va turizm industriyasiga ekologik toza texnologiyalarni keng joriy etishga undaydi. Shunday ekan, ekoturizm bilan bir qatorda uning samaradorligini oshirishda ekotexnologik turizm ham alohida ajratib ko‘rsatiladi.

Ekoturizm biznesi turizm industriyasida rivojlanayotgan tendensiya bo‘lganligi sababli u turli mamlakatlarda doimo bir xil tushunilmaydi va uning shakllari dinamik xususiyatlarga ega bo‘ladi. Boshqa turlar singari, ekologik turizm ko‘pgina mezonlarga ko‘ra tasniflanib, ularni tasnifi sayohat qilish usuli, ishtirokchilar tarkibi, davomiyligi, turistlar yashaydigan mamlakat chegaralari bo‘yicha va boshqalardan iborat bo‘ladi. Ekoturizm biznesi tabiiy yoki tabiatga yo‘naltirilgan turizmning keng tarqalgan va umumiy qabul qilingan turlarini anglatadi. Samaradorlikni oshirish yo‘nalishi sifatida ekoturizmda tabiat bir vaqtning o‘zida sayohatning maqsadi va sababi bo‘lib xizmat qilishi hamda turistning bevosita yashaydigan muhiti ekanligi asoslanadi.

Turli qabul qilingan an‘analarga muvofiq, biznes shaklidan kelib chiqib, ekoturizm turlari, shakllari va xilma-xilligi quyidagi asosiy sinflarga ajratiladi:

- alohida muhofaza qilinadigan hududlar chegaralaridagi ekoturizm (suv zonalari). Ushbu konsepsiya Amerika qit‘asida shakllangan. Uning g‘oyalari AQSh, Kanada, Avstraliya, Buyuk Britaniya va boshqalarda qo‘llab-quvvatlanadi. Bunday turlarni ishlab chiqish ekoturizmning klassik yo‘nalishi sifatida tor ma‘nodagi ekoturlarga tegishli bo‘ladi. Uning o‘ziga xos xususiyati tabiatda sayohat va dam olish g‘oyasi, inson faoliyati bilan ozgina o‘zgargan, tabiiy va qo‘riqlanadigan landshaftlar bilan belgilanadi. Ushbu talqin “yashil” harakat vakillari tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi.

- alohida muhofaza qilinadigan hududlar va akvatoriyalar chegaralaridan tashqaridagi ekoturizm (madaniy turizm). Bular turli xususiyatlarga o‘z ichiga olgan yuqori turdan tashqari barcha ekoturizm

turlarini o'z ichiga oladi. Bu nemis, avstriyalik va shveysariyalik mutaxassislarning g'oyalarini aks ettiruvchi Yevropa ekoturizm maktabi bo'lib hisoblanadi. U birinchi navbatda ekoturizmning tabiiy asosini ta'kidlaydi. Ammo, bu turga agroturizm bilan birga qulay laynerda kruizgacha bo'lgan ekologik yo'naltirilgan turizm turlari kiradi. Unda insonning turistik faolligi ma'lum chegaradar oshmasligi lozim.

Nihoyat, ekoturlar shakllarini aniqlash uchun muhim tasniflash xususiyati ishtirokchilar yoshi va sog'lig'i bilan belgilanadi. Ekoturizm an'analari rivojlangan mamlakatlarda nogironlar uchun ham maxsus turlar mavjud. Bu holatda bolalar sayohatlari va kattalar, kichik ixcham va katta ishtirokchilar guruhlar uchun mo'ljallangan ekspeditsiyalar uchun ekskursiya dasturlari mazmuni va ularning tashkiliy xususiyatlari tubdan bir-biridan farq qiladi. Shuni ta'kidlash kerakki, ekologik turlar mashhur bo'lgan havaskor turizmga tegishli bo'ladi. Shu bois, ekoturizmning barcha turlari kengroq to'plam sifatida havaskor turlar tarkibiga kiradi. Natijada, ekoturizm biznesini amalga oshirish asosiy yo'nalishlarga birlashtiriladi.

5. Conclusion

Ekoturizm biznesini rivojlantirish uchun ekologiya va turizm sohalaridan birgalikda foydalaniladi. Ushbu turizm so'nggi yillar ichida mashhurlikka erishdi. Chunki, ekoturizm tabiatni va biznesni saqlab qolish modeli sifatida muvaffaqiyatli bo'lsa-da, ammo ular o'rtasida muvozanatni saqlashga ehtiyoj mavjuddir. Ushbu yondashuv tabiiy go'zallikni qishloq joylarida yaratish uchun zarur. Agar muvozanatli yondashilmasa, ekoturistik joylar turistik joylarga o'xshash bo'ladi. Ekoturizm biznesi atrof-muhitni muhofaza qilish va mahalliy jamiyat iqtisodiyotini rivojlantirishga qaratiladi. Bu tur turistlarga tabiat bilan muloqot qilish imkonini beradi va ularni ekologik toza hayot kechirishga undaydi. Turizmning tabiatga nisbatan ta'sirini kamaytirishga harakat qiladi. Ekoturizm biznesi kishilarni barqaror hayot kechirish, tabiat bilan o'zaro munosabatda bo'lish va ushbu joylarni barqaror rivojlantirishga undash orqali o'zining ijobiy ta'sirini ham ko'rsatadi. Shu bilan birga, ekoturizm biznes faoliyati bo'lib ham qaraladi. Agar u iqtisodiy jihatdan samarali bo'lmasa, u muhofaza

qilinadigan hudud va mahalliy aholi punktlari uchun iqtisodiy foyda bo‘la olmaydi va mavjud muammolarni murakkablashtiradi. Hududda ekoturizm biznesini rivojlantirish uning rentabelligi va raqobatbardoshligini oshirishga qaratiladi. Bu orqali aniq ko‘rinadigan loyihalar va amaliy tadbirlarda hisobga olinadi.

Darhaqiqat, ekologik turizm biznesini rivojlantirish bir vaqtda iqtisodiy faollik darajasini oshirish va xarajatlar bilan hudud iqtisodiyotini barqarorlashtirishga imkon beradi. Barcha xizmat ko‘rsatish sohalari alohida talabga ega bo‘ladi. Ya’ni, unda oziq-ovqat ishlab chiqarish, transport, mehmonxona xo‘jaligi, xizmat ko‘rsatish sohasi, gid va gidlar, madaniyat xodimlari, tarjimonlar, quruvchilar, turizm sohasi menejerlari, iqtisodchilar va boshqalarga ehtiyoj ortadi. Shulardan kelib chiqib, ekoturizm biznesi samaradorligini oshirish quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirishga imkon beradi:

- ekologik xabardorlikni yaratish tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlash;
- tabiiy resurslarni saqlash va ulardan samarali foydalanish;
- mahalliy jamoalar faoliyatini yanada mustahkamlash;
- mahalliy jamiyatlar iqtisodiyotini izchil rivojlantirish;
- mahalliy madaniyat tarkibini tahlil qilish va tushunish;
- atrof-muhit haqida bilim va malakalarni oshirish;
- estetik qadriyatlar va ekologik muvozanatni saqlash.

References

1. <https://www.geeksforgeeks.org/ecotourism-definition-examples-advantages/>
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 12-yanvardagi “O‘zbekiston Respublikasida ekologik turizmni jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-21-son Qarori. Manba: <https://lex.uz/uz/docs/-6759745>
3. Francisca J. Sanchez-S´anchez, Ana M. Sanchez-S´anchez. Ecotourism and COVID-19: Impact on the efficiency of the Spanish hospitality industry. // Journal of Outdoor Recreation and Tourism 43 (2023). – pp. 1-11.

4. By Joan Crawford, Mary Mulvey. Ecotourism handbook for Ireland. – Dublin, 2009. - p. 6.
5. Yin Zhang, Bin Deng. Exploring the nexus of smart technologies and sustainable ecotourism: A systematic review. // *Heliyon* 10 (2024). – pp.1-21.
6. Rajashree Samal, Madhusmita Dash. Ecotourism, biodiversity conservation and livelihoods: Understanding the convergence and divergence. // *International Journal of Geoheritage and Parks* 11 (2023). – pp. 1–20.
7. Parvaneh Sobhani, Hassan Esmaeilzadeh, Isabelle D. Wolf, Azade Deljouei, Marina Viorela Marcu, Seyed Mohammad Moein Sadeghi. Evaluating the ecological security of ecotourism in protected area based on the DPSIR model. // *Ecological Indicators* 155 (2023). – pp. 1-11.
8. Yong Sun, Baoyin Liu, Jie Fan, Qin Qiao. The multi-player evolutionary game analysis for the protective development of ecotourism. // *Environmental Science and Policy* 126 (2021). – pp. 111–121
9. Gadinga W. Forjea, Martin N. Tchamba, Manasseh Eno-Nkub. Determinants of ecotourism development in and around protected areas: The case of Campo Ma'an National Park in Cameroon. // *Scientific African* 11 (2021). – pp. 1-13.
10. Seyyed Mehdi Hosseini, Mohammad Mahdi Paydar, Mostafa Hajiaghahi-Keshteli. Recovery solutions for ecotourism centers during the Covid-19 pandemic: Utilizing Fuzzy DEMATEL and Fuzzy VIKOR methods. // *Expert Systems With Applications* 185 (2021). – pp. 1-14.
11. Yufeng Cheng, Kai Zhu, Quan Zhou, Youssef El Archi, Moaz Kabil, Bulcsú Remenyik, Lo'ránt Dénes Dávid. Tourism Ecological Efficiency and Sustainable Development in the Hanjiang River Basin: A Super-Efficiency Slacks-Based Measure Model Study. // *Journals Sustainability*, Volume 15, Issue 7. – p. 2-3.
12. Stefan Gössling, Paul Peeters, Jean-Paul Ceron, Ghislain Dubois, Trista Patterson, Robert B. Richardson. The eco-efficiency of tourism. // *Ecological Economics*, Volume 54, Issue 4, 15 September 2005. – pp. 417-434.

B2B BOZORLARIDA YASHIL MARKETINGDAN SAMARALI FOYDALANISHNING AHAMIYATI

Sobirov Hamid, Urganch RANCH texnologiya universiteti,

Iqtisodiyot kafedrası o‘qituvchisi

**Samandarov Og‘abek Alisher O‘g‘li, Urganch davlat universiteti
tayanch doktoranti**

Annotatsiya. Ushbu maqolada B2B bozorlarida yashil marketing xususiyatlari nazariy jihatdan ochib berilgan. Yurtimizda yangi rivojlanayotgan yashil marketing sohasini ishlash strategiyasi hamda shu jarayon uchun bir nechta xulosa va takliflar berilgan. Shu bilan birgalikda, yashil iqtisodiyotni rivojlantirishning ahamiyati va qanchalik muhimligi ifodalangan.

Kalit so‘zlar. Yashil marketing, yashil iqtisodiyot, bio mahsulotlar, ijtimoiy marketing, global ekologik muammolar.

Аннотация. В данной статье теоретически раскрываются особенности зеленого маркетинга на B2B рынках. Приведена стратегия работы в новой развивающейся сфере зеленого маркетинга в нашей стране, а также ряд выводов и предложений по этому процессу. В то же время была выражена важность и важность развития зеленой экономики.

Ключевые слова. Зеленый маркетинг, зеленая экономика, биопродукты, социальный маркетинг, глобальные экологические проблемы.

Abstract. This article theoretically reveals the features of green marketing in B2B markets. A strategy for working in the newly developing green marketing field in our country, as well as several conclusions and suggestions for this process, are given. At the same time, the importance and importance of green economy development was expressed.

Key words. Green marketing, green economy, bio products, social marketing, global environmental problems.

Kirish. Yashil marketing strategiyalari butun dunyo bo‘ylab korxonalar tomonidan biznes samaradorligi va brend imidjini yaxshilash

uchun amalga oshirilmoqda. Atrof-muhitga yordam berishdan tashqari, yashil marketing biznes uchun brendga sodiqlikni oshirish va rentabellikni oshirish kabi boshqa ko‘plab afzalliklarga ega. Eng muhimi, iqlim o‘zgarishini sekinlashtirish va tabiatni asrash uchun ijobiy o‘zgarishlarni amalga oshirish uchun har bir bozor ishtirokchilari jadal harakat qilishi shart.

Bugungi kunda nafaqat O‘zbekistonda balki butun dunyoda iqtisodiyotni rivojlantirishda ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarish va iste’mol qilish strategiyasi ishlab chiqilmoqda. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev “Yashil iqtisodiyot” konsepsiyasini rivojlantirishga e’tibor qaratgan holda, mamlakatimizda ilm-fan, innovatsiyalar, muhandislik va inshootlarni rivojlantirish maqsadida ko‘plab loyihalar amalga oshirilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktabrdagi PQ- 4477-son qaroriga asosan iqtisodiyot energiya samaradorligining past darajasi, tabiiy resurslardan nooqilona foydalanish, texnologiyalar yangilanishining sustligi, “yashil iqtisodiyot”ni rivojlantirish uchun innovatsion yechimlarni joriy etishda kichik biznes ishtirokining yetarli emasligi mamlakatni barqaror rivojlantirish sohasidagi ustuvor milliy maqsadlar va vazifalarga erishishga to‘sqinlik qilmoqda.[1] Quyidagilar O‘zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tishining asosiy vazifalari etib belgilansin:

- texnologik modernizatsiyalash va moliyaviy mexanizmlarni rivojlantirish orqali iqtisodiyotning energiya samaradorligini oshirish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish;

- davlat investitsiyalari va xarajatlarining ustuvor yo‘nalishlariga ilg‘or xalqaro standartlarga asoslangan “yashil” mezonlarni kiritish;

- davlat tomonidan rag‘batlantirish mexanizmlarini, davlat-xususiy sherikchilikni rivojlantirish hamda xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlikni faollashtirish orqali “yashil” iqtisodiyotga o‘tish yo‘nalishlari bo‘yicha tajriba-sinov loyihalarini amalga oshirishga ko‘maklashish;

- ta’limga investitsiyalar kiritishni rag‘batlantirish, yetakchi xorijiy ta’lim muassasalari va ilmiy-tadqiqot markazlari bilan hamkorlikni

rivojlantirish hisobiga “yashil” iqtisodiyotdagi mehnat bozori bilan bog‘liq kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlash tizimini rivojlantirish;

- Orolbo‘yidagi ekologik inqirozning salbiy ta‘sirini yumshatish choralarini ko‘rish;

- “yashil” iqtisodiyot sohasida, shu jumladan ikki tomonlama va ko‘p tomonlama shartnomalar tuzish orqali xalqaro hamkorlikni mustahkamlash.

Yuqorida belgilangan maqsadlardan kelib chiqib bozor munosabatlarini shakillantirishda ya‘ni, marketing muhitini yaratishda ham “yashil” marketing tushunchasini kiritish muhim hisoblanadi. Hozirda oldi-sotdi jarayonlari asosan distributorlar tomonidan amalga oshirilmoqda. Shuning uchun ham B2B bozorlaridan foydalanishda atrof-muhit xavfsizligiga ahamiyat qaratish lozim.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili.

Yashil marketing bilan bog‘liq birinchi ta‘rif 1976 yilga borib taqaladi, o‘shanda Hennion K.E va Kinnear T.C kabi olimlar Ekologik marketing “atrof-muhit muammolarini keltirib chiqarishga yordam beradigan va atrof-muhitni muhofaza qilish uchun vositani taqdim etishi mumkin bo‘lgan barcha marketing faoliyati bilan bog‘liq” deb ta‘kidlagan.[2]

Yillar davomida boshqa ko‘plab ta‘riflar berildi va kontseptsiya rivojlandi W.Fuller 1999-yil Barqaror marketingga bergan ta‘rifidan ko‘rinib turibdiki, “rivojlanishni rejalashtirish, amalga oshirish va nazorat qilish jarayoni, narxlarni belgilash, ekotizimlarga mos kelishi kerak”. [3]

1995-yil yashil marketingning birinchi ta‘rifidan beri ushbu mavzu bo‘yicha tadqiqotlar soni sezilarli darajada oshdi. Masalan, M.Lampe va M.Gazda “yashil biznesning evolyutsiyasi va yashil marketingning paydo bo‘lishiga olib kelgan kuchlarni tahlil qildilar”. [4]

B2B marketingini aniqlashning birinchi qadami sifatida B2B bozorlarini o‘rgangan olimlar A.Zimmerman va J.Blythe 2018-yilda buni quyidagicha belgilaydi “sotiladigan, ijaraga beriladigan yoki boshqalarga etkazib beriladigan boshqa mahsulot va xizmatlarni ishlab chiqarishda foydalanish uchun mahsulot va xizmatlarni sotib oladigan

barcha tashkilotlardir”. [5] A.Zimmerman va J.Blythe bergan ta’rifga asosan B2B bozorlari quyidagicha shakllanishi mumkin:

- chakana va ulgurji sotuvchilar kabi vositachilik tashkilotlari
- kasalxonalar va xayriya tashkilotlari kabi notijorat tashkilotlar
- hukumat (milliy va mahalliy) va davlat sektori.

Global ekologik muammolardan xabardorlikning kuchayishi va atrof-muhit, jamiyat va iqtisodiyot o’rtasidagi o’zaro bog‘liqlikning e’tirof etilishi bilan (1980-yillarning oxiridan boshlab) marketing o’z sa’y-harakatlarini nafaqat atrof-muhitga yetkazilgan zararni kamaytirishni oldini olishga, balki uni kamaytirishga ham yo’naltira boshladi. “Yashil marketing-bozor sharoitida tabiatni asrash va bio ishlab chiqarishdir” deb ta’rib bergan professor Ken Peattie. [6]

Ijtimoiy marketing Buyuk Britaniya Milliy Ijtimoiy Marketing Markazi tomonidan “ijtimoiy yoki jamoat farovonligi uchun muayyan xulq-atvor maqsadlariga erishish uchun marketing tushunchalari va usullarini tizimli qo‘llash” sifatida ta’riflangan. [7]

Yashil - bu holat emas, balki jarayon - biz “yashil” ni sifatdosh emas, balki fe’l deb o‘ylashimiz kerak. Ushbu semantik siljish bizga ko‘kalamzorlashtirishga yaxshiroq e’tibor qaratishimizga yordam berishi mumkin. Yashil marketing bilan bog‘liq yana bir tushuncha yashil yuvishdir. “Yashil yuvish” atamasi taniqli “oq yuvish” atamalarida ham qo‘llanilib, e’tiqodlarni manipulyatsiya qilishni nazarda tutuvchi nazariya xisoblanadi”-Diana Ros va William Dick. [8]

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqot ishimizda mavzuni yoritishda turli adabiyotlardan nazariy qiyoslama va taqqoslamalar ishlandi. Bundan tashqari, mavzuga oid rasm va jadvallardan foydalanilgan.

Tahlil va natijalar. O’sib borayotgan global haroratni tartibga solishning dolzarb ehtiyojini hisobga olgan holda, barqarorlik yillar davomida korporativ kun tartibining birinchi o’rinda turadi. Turli xil ijtimoiy-iqtisodiy omillar to‘plamini taqqoslaydigan B2B marketing bo‘yicha tadqiqotlardagi bo‘shliqni ko‘rib chiqadi. O‘tmishdagi tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, firmalar atrof-muhitni muhofaza qilish strategiyalaridan foydalangan holda uzoq muddatli raqobatdosh ustunlikka erisha olmagan. [9] Firmalar ekologik, ijtimoiy va boshqaruv

strategiyalari bilan aloqadorlik darajasiga qarab baholanadi. B2B firmalari yashil marketing bilan qanchalik ko'p shug'ullansa, mahsulot va xizmat bozorlarida B2B firmalari erisha oladigan yashil raqobatdosh ustunlik shunchalik katta bo'ladi. Shunday qilib, B2B marketingi, atrof-muhit barqarorligi va korporativ rentabellik munosabatlarini o'rganadi, bu firmalar o'zlarining moliyaviy maqsadlarini ijtimoiy va ekologik mas'uliyatlari bilan qanday muvozanatlashi mumkinligi haqida tushuncha beradi. Eko-marketing yoki ekologik marketing deb ham ataladigan yashil marketing amaliyoti turli xil ekologik ishlarni o'z ichiga oladi. Ba'zi kompaniyalar barqarorlik muammolarini hal qiluvchi notijorat tashkilotlarga xayriya qilish uchun yashil marketingdan foydalanadilar. Yashil marketing iqlim o'zgarishidagi tez o'zgarishlarga javob berish uchun yanada axloqiy va barqaror biznes amaliyotlariga qaratilgan kengroq ijtimoiy harakatning bir qismidir. Yashil marketing qimmatga tushishi mumkin bo'lsada, bu kompaniyalarning pullarini tejashga va ularning daromadlarini oshirishga yordam beradi. Buning sababi "Salomatlik va barqarorlik turmush tarzi" deb nomlangan yangi bozorlardir.

B2B bozorlarida yashil marketingni qo'llash juda muhim hisoblanadi. Bugungi kunda, tovar va xizmatlar bozorlari va istemolchilar o'rtasida distributorlar xizmatini ko'rishimiz mumkin. Bu bizga yashil marketingni joriy qilishda juda katta imkon beradi. Iste'molchilarning soni va talabi juda katta hajimdaligini hisobga oladigan bo'lsak, yetkazib beruvchi tashkilotlarni boshqarish nisbatan osoniroq bo'ladi. Transport yoki chiqindilarni boshqarish uchun ham shu usundan foydalanish juda katta ahamiyat kasb qiladi.

Quyidagi rasimdan ko'rishimiz mumkinki, yashil marketing strategik jarayon hisoblanadi va amaliyotga tadbiq qilinishi ko'p vaqt talab qiladi.(1-rasm)

Nega yashil marketing muhim

Yashil marketingni rivojlantirish omillari (1-rasm). [11]

Yuqoridagi rasmdan xulosa qiladigan bo'lsak, iqtisodiyotni rivojlantirishda bozor iqtisodiyoti hamda hukumat aralashuvi orqali yashil marketingni rivojlantirish mumkin. Shu bilan bir qatorda, ijtimoiy javobgarlik ya'ni insonlarning o'zlarini atrof-muhitni asrashga bo'lgan harakati tufayli amalga oshirish mumkin hisoblanadi.

Har bir sohaning o'ziga hos afzalliklari va kamchiliklari mavjud bo'lgani kabi yashil marketing jarayonining ham atrof-muhit, insoniyat va korxonalar uchun afzalliklari mavjud(1-jadval).[12]

№	Yashil marketingning afzalliklari:
1	Kompaniyalar yashil marketing strategiyalaridan foydalangan holda turli auditoriyalarga murojaat qilishlari mumkin. Jamiyat yirik korporatsiyalar va shaxslar atrof-muhitga qanday ta'sir ko'rsatayotgani haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lgach, samarali tartib o'rnatish imkoni mavjud;
2	Yashil marketing - bu o'z sohasida yashil mahsulot yoki xizmatlarni birinchi bo'lib bozorga chiqarayotgan kompaniyalar uchun katta foyda. Ushbu strategiya kompaniyalarga raqobatchilar orasida ajralib turishga yordam beradi, chunki mijozlar va yashil manfaatdor boshqalar barqarorlikni va'da qiladigan kompaniyalarni ataylab izlaydilar.
3	Atrof-muhitga yo'naltirilgan tovarlar va xizmatlarga katta iste'mol talabi mavjud. Duquesne universitetining Yashil sanoat va barqaror biznesni rivojlantirish markazi ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi o'n yil ichida organik mahsulotlarga bo'lgan talab taxminan 240% ga oshdi.[10]

4	Ba'zan kompaniya ekologik toza ishlab chiqarish jarayonlariga o'tish va barqaror materiallardan foydalanish orqali o'zining umumiy xarajatlarini kamaytirishi mumkin. Kompaniya suv va energiyani tejash orqali oylik operatsion xarajatlarini kamaytirishi mumkin.
5	Haqiqiy yashil marketing nafaqat kompaniyalarga ko'proq pul topishga va ko'proq mijozlarni saqlab qolishga yordam beradi, balki sayyoramizga ham foyda keltiradi. O'z so'zida turgan kompaniyalar iqlim o'zgarishini sezilarli darajada kamaytirishi va atrof-muhitni saqlashga yordam berishi mumkin.
№	Yashil marketingning kamchiliklari
1	Kompaniyaning atrof-muhitga ta'siri bo'yicha tadqiqotlar olib borish va yangi marketing kampaniyasida foydalanish mumkin bo'lgan ma'lumotlarni to'plash uchun ko'p vaqt kerak bo'ladi.
2	Yashil marketing strategiyasini ishlab chiqish va qabul qilish natijasida kompaniya oldindan yuqori xarajatlarni kutishi kerak.

Yashil marketing strategiyalari:

Barqaror mahsulotlar ishlab chiqarish. Iste'molchilar barqaror bo'lmagan mahsulotlar o'rniga foydalanishi mumkin bo'lgan barqaror mahsulotlarni ishlab chiqarish eng muvaffaqiyatli yashil marketing strategiyalaridan biridir. Ushbu mahsulotlarga kamroq zaharli, shuningdek, qayta ishlatiladigan suv idishlari kabi mahsulotlardan foydalanish kiradi. Ushbu mahsulotlar iste'molchilarga atrof-muhitga ta'sirini yaxshiroq his qilishlariga yordam beradi. Kompaniyalar, shuningdek, muqobil mahsulotlarni taklif qilish orqali bozor ulushini olishlari mumkin.

Mahsulotlar uchun barqaror materiallardan foydalanish. Yashil marketing o'z mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun barqaror materiallardan foydalanadigan kompaniyalar tomonidan qo'llanilishi mumkin. Bu materiallarni qayta ishlash yoki biologik parchalanishi osonroq bo'lgan qadoqlash kabi boshqa ekologik toza materiallardan foydalanishni anglatishi mumkin.

Chiqindilarni mos ravishda utilizatsiya qilish. Chiqindilarni mas'uliyat bilan yo'q qilish kompaniyaning atrof-muhitga salbiy ta'sirini qoplashga yordam beradi. Mahsulot ishlab chiqarish natijasida xavfli chiqindilar paydo bo'lishi mumkin, ular ko'pincha to'g'ri yo'q qilinmasa, atrof-muhitga zarar etkazishi mumkin.

Yashil marketing jarayonining ishlash sxemasi (2-rasm).[13]

Yuqori berilgan rasmdan shuni aytishimiz mumkinki, yashil marketing jarayoni ikki qisimdan iborat bo'ladi. Tashqi va ichki jarayon hisoblanib, tashqi jarayon kichik biznes subyekti yoki yirik korxonalarining strategiyalari bilan bog'liq hisoblaniladi. Ichki jarayon esa ko'proq ichi tartib qoidalar bilan bog'liqdir.

Xolosa va takliflar. So'nggi yillar ichida atrof-muhitga ta'siri natijasida ko'plab kompaniyalar va tarmoqlarning ishlab chiqarish va marketing faoliyati sezilarli darajada yaxshilandi. Ammo, tabiatning borgan sari zararlanishi ortmoqda bu esa kelajakda bundanda yuqori darajada yashil iqtisodiyot yoki yashil marketing kabi sohalarni kengayishiga sabab bo'ladi. B2B bozorlarini shakllantirida yashil marketingni rivojlantirish oqibatida atrof-muhitga bo'lgan ijobiy ta'sirni oshirish mumkin bo'ladi. Yuqorida berilgan ma'lumotlarga asoslangan holda quyidagi takliflarga to'xtalib o'tsak:

- oziq-ovqat do'konlarida va savdo rastalarida bio maxsulotlarni shakllantirish;
- distributorlarni yashil marketing bo'yicha o'qitish;

- xizmat ko'rsatish korxonalarida bio chiqindixonalar tashkillashtirish;

- ta'lim dargohlarida yashil dunyo bo'yicha rivojlangan davlatlar dasturlari bo'yicha o'quv dasturlarini joriy qilish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida qarori, 04.10.2019 yildagi PQ-4477-son

2. Hennion and Kinnear (p. 1) highlighted that Ecological Marketing in 1976

3. W.Fuller (1999, p.4) Sustainable Marketing

4. Marc Lampe and Gregory M. Gazda International Business Review, 1995, vol. 4, issue 3, 295-312

5. B2B marketing, consider the nature of the B2B market itself. A.Zimmerman and J.Blythe (2018, p. 3)

6. The third of Green Marketing Ken Peattie 2001,2,124-149

7. French va Blair-Stevens, 2006, Gordon va boshqalar (2011, 149-bet).

8. Enviro Media Social Marketing, July 12, 2010 <http://www.greenwashingindex.com/what.php>.

9. Q. Gao Strategic green marketing and cross-border merger and acquisition completion: The role of corporate social responsibility and green patent development Journal of Cleaner Production (2022)

10. Here are some benefits of Green Marketing As A Strategy For Your Business (<https://newellclassic.com/>)

11. Muallif ishlanmasi

12. Muallif ishlanmasi

XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARI KATEGORIYASINING MOHIYATI, MAZMUNI VA TAMOYILLARI

**Yoriyeva Dilafruz Oltinovna, Buxoro davlat universiteti
mustaqil tadqiqotchisi**

Ushbu tadqiqot ishida iqtisodiyot tarmoqlarining muhim asosi bo'lgan xizmat ko'rsatish korxonalarini tushunchasi mazmun va mohiyatining nazariy, uslubiy va konseptual asoslari tadqiq etilib, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish orasidagi asosiy farqlar aniqlangan, xizmat ko'rsatish korxonalarini nazariy tadqiqotlariga asoslangan xorijiy va mahalliy olimlarning ilmiy ishlari tahlil etilib, mazkur turdagi korxonalarining asosiy komponentlari, xizmat ko'rsatish korxonasi va ishlab chiqarish korxonasi o'rtasida qiyosiy tahlil o'tkazishning "8 o'lchovli" vositasi ishlab chiqilgan va tadqiqotlar natijasida muallif yondashuviga ko'ra xizmat ko'rsatish korxonalarining eng muhim tamoyillari aniqlanib, ilmiy asoslab berilgan.

Ma'lumki, xizmat ko'rsatishning asosiy funksiyasi – iste'molchilar uchun moddiy hamda nomoddiy *manfaatdorlikni ta'minlab berish*, shuningdek, iste'mol jarayonida vujudga keladigan *talabni qondirish maqsadiga yo'naltirilgan zaruriy xizmatlarni taqdim etish*, ayni paytda *dam olish va yetarli qoniqish darajasini ta'minlab berishda namoyon bo'ladi*[1]. Xizmat ko'rsatishga ixtisoslashuv korxonalar uchun ichki daromad manbalarini ma'lum bir loyihalar doirasida oshirib borish borasidagi real imkoniyatlarni taqdim etib, shiddat bilan o'zgaruvchan bozor shart-sharoitlarida hamkorlik aloqalarini mustahkamlash operatsiyalarini oson amalga oshirish imkoniyatini yaratadi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahliliga e'tibor qaratadigan bo'lsak, S.Lee, D.Ribeiro, D.Olson va S.Roig xizmat ko'rsatish sanoatini milliy iqtisodiyotning muhim asosi sifatida ko'rib chiqishgan[2] bo'lsa, M.Scerri va R.Agarwal[3] SEPIA (Service Enterprise Productivity in Action) – xizmat ko'rsatish korxonasi samaradorligi modeli asosida ishlab chiqarish samaradorligini o'lchash borasida ilmiy tadqiqotlar olib borgan.

N.Barnett, G.Parry, M.Saad, L.Newnes va Y.Goh[4] ishlab chiqarish korxonalarining tovar va xizmatlar taklif tizimini shakllantirish ya'ni servisga yo'naltirilgan xizmatlar ishlab chiqarilishiga ixtisoslashib borishini tadqiq etishgan.

Tovar ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish orasida sezilarli darajadagi tafovutlar mavjud ekanligi borasida ham akademik doiralarda qator ilmiy izlanishlar olib borilib, xususan, C.Lovelock, R.Young[5], S.Sampson, C.Froehle[6], S.Vargo, R.Lusch[7] tadqiqotlariga ko'ra, *xizmatlarning nomoddiy xarakterga egaligi* hamda *xizmat ko'rsatishda mijozlarning o'rni*, asosiy farqlovchi ikki omil sifatida o'rganilgan.

Mahalliy tadqiqotchi-olimlardan D.Alimova[8] resurs salohiyatining mohiyati, roli hamda tuzilishini aniqlashga bag'ishlangan ilmiy izlanishlari davomida xalqaro va mahalliy olimlarning turli talqinlariga ko'ra xizmat ko'rsatish korxonalarining resurs salohiyati kategoriyasi, uni izohlashning asosiy yondashuvlari, shu jumladan, resurs va natijaga asoslanuvchi yondashuvlarni tahlil qilib, resurs salohiyati va raqobatbardoshlik o'rtasidagi bog'liqliklarni o'rgangan va korxonani strategik rivojlantirishdagi o'rnini aniqlashtirishga harakat qilgan.

G.R.Madraximova[9] ham korxonalarining resurs salohiyatiga oid yo'nalishda o'rganishlar olib borib, ularni miqdoriy hamda sifat xususiyatlariga ega bo'lgan moddiy va intellektual resurslar to'plami sifatida, shu bilan bir qatorda moddiy va moliyaviy resurslardan samarali foydalanish hamda boshqarish qobiliyat va ko'nikmalari jihatidan ko'rib o'tadi.

Xizmat ko'rsatish korxonalarini rivojlanishining mintaqaviy xususiyatlari, ularga ta'sir ko'rsatuvchi omillar va ularning asosiy funksiyalarini o'rgangan Sh.Ruziyev[10] O'zbekistonning turli mintaqalarida xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanish su'atlari va istiqbollari tahlil qilib, mintaqaviy xususiyatlar va omillarni hisobga olgan holda xizmat ko'rsatish korxonalarini rivojlantirish bo'yicha samarali strategiyalar ishlab chiqish yo'nalishlarini taklif etgan.

Tadqiqot ishining nazariy asosi sifatida xalqaro va mahalliy olimlar tomonidan xizmat ko'rsatish korxonalarining mohiyatini aniqlashtirish yuzasidan olib borgan ko'p sonli ilmiy izlanishlari natijalari asos qilib olingan. Xizmat ko'rsatish korxonasi tushunchasini aniqlashga doir ilmiy yondashuvlar va ularning shakllanish asoslarini aniqlashtirish yuzasidan olib borilgan tadqiqotlar davomida murakkablik va izchillik, nazariy tahlil, qiyosiy tahlil, umumlashtirish, analiz va sintez metodlaridan foydalanildi.

O'zbekistonda xizmat sohaslarining rag'batlantirilishi mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotining hal qiluvchi strategik omillaridan biri hisoblanib, xizmat ko'rsatish sohasi korxonalari hozirga kelib, mamlakatimiz bo'yicha iqtisodiy faol korxonalarining asosiy qismini tashkil etadi[11].

Xizmat ko'rsatish bo'yicha axborotlarni to'plash, qayta ishlash hamda ularni yetkazib berishni takomillashtirishdan keladigan samara tranzaksion xarajatlarni kamaytirishda, qolaversa xizmat ko'rsatish samaradorligini yanada oshirishda, moddiy-texnik ta'minotni yaxshilash va moliyaviy resurslar aylanishini jadallashtirishda namoyon bo'ladi. Shuning uchun, hozirgi vaqtda xizmat ko'rsatish sohasi tarmoqlari haqida axborot resurslari bo'yicha ma'lumotlar bankini yaratish, ularning bazaviy to'plamini tashkil etish muhim ahamiyatga ega bo'lib, sohaning rivojlanishini istiqbollashtirish yo'nalishlarini tadqiq etishda manba bo'lib hisoblanadi. Buning uchun hududiy darajada xizmat ko'rsatish sohasi korxonalari faoliyatini muvofiqlashtiruvchi muxsus tashkiliy tuzilmani shakllantirish, mazkur tashkiliy tuzilma tarkibidagi xizmat ko'rsatish sohasining alohida tarmoqlari hamda yo'nalishlari bo'yicha muvofiqlashtiruvchi ixtisoslashgan bo'limlar tashkil etish lozim[12].

O'tkazilgan bir qator xalqaro tadqiqotlarga asoslanib[13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20] xizmat ko'rsatish korxonalari mohiyatini tahlil etishda dastavval mazkur turdagi korxonalarining quyidagi ikki asosiy guruhini ajratib oldik: *oddiy standart xizmatlarni ko'rsatuvchi* va *murakkab yoki yuqori malakali bilimga asoslangan xizmatlarni ko'rsatuvchi korxonalar*. Malakali xizmatlarga ixtisoslashgan

korxonalar, o‘z navbatida, *texnologiyaga asoslangan* va *texnologiyaga asoslanmagan* korxonalariga bo‘linadi.

Tadqiqotlarimiz davomida xizmat ko‘rsatish korxonalarining o‘ziga xos xususiyatlariga e‘tibor qaratamiz va bizning fikrimizcha, xizmat ko‘rsatish korxonalari boshqa turdagi korxonalariga nisbatan solishtirganda ma‘lum tafovutlarga ega bo‘lib, *mahsulot va xizmatlar, xizmat ko‘rsatish texnologiyalari, maqsadli iste‘molchilar, raqobat ustunliklari, hududiy joylashuv, menejment siyosati, diversifikatsion salohiyat, moslashuvchanlik xususiyatlari* singari murakkab komponentlardan tarkib topadi.

Ilmiy adabiyotlarni o‘rganish va kuzatuvlarimizga asoslanib, xizmat ko‘rsatish korxonasi va ishlab chiqarish korxonasi o‘rtasida qiyosiy tahlil o‘tkazishning “8 o‘lchovli” vositasini ishlab chiqdik, bizning fikrimizcha mazkur o‘lchovlar 8 tafovutli – *mahsulot turi, o‘lchov darajasi, mijozlar ishtiroki, narx belgilash, kadrlar malakasi, innovatsiyalarni joriy etish, mijozlar bilan aloqa* singari mezonlar asosida amalga oshirilishi lozim(1.1-jadval).

1.1-jadval

Xizmat ko‘rsatish korxonasi va ishlab chiqarish korxonasi o‘rtasida qiyosiy tahlil o‘tkazishning “8 o‘lchovli” vositasi⁷

T/r	Tafovutlar	Xizmat ko‘rsatish korxonasi	Ishlab chiqarish korxonasi	Iqtisodiy ta’siri
1	Mahsulot turi	Nomoddiy	Moddiy	Iqtisodiy qiymatning shakllanishi ishlab chiqarilgan mahsulotni yuqori darajadagi xizmatlar orqali taqdim etishni ham anglatadi
2	O‘lchov darajasi	Murakkab	Oddiy	Iqtisodiy o‘lchovlar xizmat ko‘rsatish va ishlab chiqarish samaradorligini namoyon etadi
3	Mijozlar ishtiroki	Minimal	Faol	Mijozlar ishtirokini minimal va maksimal oraliqda saqlay olish ham taklif ham talab nuqtai nazaridan manfaatli
4	Narx belgilash	Xizmat ko‘rsatish	Ishlab chiqarish	Iqtisodiy barqarorlikni

⁷ Muallif ishlanmasi

		xarajatlari va qoniqish darajasiga qarab	xarajatlari va bozor talabiga qarab	ta'minlab beradi
5	Kadrlar malakasi	Asosan yuqori toifali	Aralash	Umumiy iqtisodiy o'sishda professional kadrlar muhim o'ringa ega
6	Innovatsiyalarni joriy etish	Xizmatlar sifatini oshirish	Mahsulotlar sifatini oshirish	Innovatsiyalar iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradi
8	Mijozlar bilan munosabatlar	Uzoq muddatli	Qisqa muddatli	Ishonchli munosabatlarning yo'lga qo'yilishi ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatishdagi vaqt sarfini minimallashtiradi

Shubhasiz, xizmat ko'rsatish korxonasi muvaffaqiyatini ta'minlaydigan asosiy omil, mijozlarning talabini qondirish qobiliyatidir. Bu turdagi korxonalarda boshqaruv faoliyati *tezkor qaror qabul qilish, moslashuvchanlik, tizimli tashkilotchilik faoliyati, ochiqlik* singari qator jihatlar bilan ajralib turadi. Xizmatlar menejmenti *moddiy mahsulotni xizmat ko'rsatish vositasiga aylantirib*, mahsulotlarni ilgari surishda qulaylik yaratib beradi va jaroyonda zaruriy e'tibor hamda hamjihatlikni ta'minlash orqali amalga oshiriladi. Professional menejerlar asosiy mahsulotning xususiyatlarini qo'shimcha xizmat elementlari bilan uyg'unlashtirib, iste'molchilar uchun foydalilik ta'sir darajasini oshirishda xizmat qiladi. Shuningdek, mahsulotni iste'molchiga yetkazib berish tezligi, joy va vaqt jihatidan qulaylik xizmat strategiyasini ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega[21].

Aytish joizki, xizmat ko'rsatish korxonalarining asosiy tamoyillari mijozlar ehtiyojlarini imkon qadar maksimal darajada qondirish va samarali xizmat ko'rsatish jarayonini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Tadqiqotlar natijasida *xizmat ko'rsatish korxonalarining* eng asosiy tamoyillarini aniqladik va bizning fikrimizcha ular quyidagilardan tarkib topgan:

1. *Mijozga yo'naltirilish* – xizmat ko'rsatishda mijozlarning ehtiyojlari va xohishlariga asoslanish, ularning fikrini inobatga olish.
2. *Sifat va samaradorlik* – xizmat sifatini doimiy ravishda oshirib borish va uni samarali tarzda taqdim etilishini ta'minlash.
3. *Motivatsiyalash* – xodimlarni rag'batlantirish hamda ularning kasbiy rivojlanishiga munosib shart-sharoitlar yaratib berish.

4. *Innovatsiya va yangiliklarni joriy etish* – yangi g‘oyalarni joriy etish va xizmatlarni muntazam yaxshilash maqsadida innovatsion yondashuvlarni ishlab chiqish.

5. *Moslashuvchanlik* – bozor shart-sharoitlariga va mijoz talablariga oson moslashish qobiliyati.

6. *Ochiqlik va shaffoflik* – mijozlar va xodimlar o‘rtasida o‘zaro ishonch, ochiqlikni ta‘minlash.

7. *Axborot va kommunikatsiya* – mijozlar bilan samarali axborot almashinuvi va kommunikatsiyani ta‘minlab berish.

8. *Tezkor qarorlar* – turli holatlarda xizmat ko‘rsatish jarayonida samarali qarorlarni tezkorlik bilan qabul qilish.

9. *Boshqaruv va samarali nazorat* – xizmat ko‘rsatish faoliyat jarayonlarini boshqarish va nazorat qilish mexanizmlarini shakllantirish.

10. *Xodimlarning professional tayyorgarligini ta‘minlash* – xodimlarni muntazam ravishda o‘qitish va malakasini oshirib borish.

11. *Mijozlar bilan munosabatlarni oqilona boshqarish* – mijozlar bilan uzoq muddatli, davomli munosabatlarni rivojlantirish va saqlab qolish.

12. *Tahlil va baholash* – xizmat ko‘rsatish jarayonlarini doimiy ravishda tahlil qilish va baholash.

13. *Raqobatbardoshlik* – ma‘lum faoliyat doirasida raqobatchilar bilan o‘zaro solishtirganda xizmatning o‘ziga xos afzalliklarini taqdim etish.

14. *Mijozlar ijobiy tajribasini shakllantirish* – mijozlarning ko‘rsatiladigan xizmatlardan oladigan tajribasini yaxshilash va unutilmas bo‘lishini ta‘minlab berish.

15. *Strategik rejalashtirish* – xizmat ko‘rsatish strategiyasini ishlab chiqish va uni muvaffaqiyatli amalga oshirish.

16. *Xizmatlarning keng ko‘lamliligi* – mijozlarning turli darajadagi ehtiyojlariga mos ravishda keng xizmatlar assortimentini taqdim etish.

17. *Tashqi muhitni o‘rganish* – xizmat ko‘rsatish bozorining zamonaviy tendensiyalarini, raqobatchilarni hamda mijozlarning o‘zgaruvchan ehtiyojlarini o‘rganish.

18. *Ijtimoiy mas'uliyat* – faoliyatni amalga oshirish jarayonlarida jamiyat va atrof-muhitga bo‘lgan yuqori mas’uliyatni inobatga olish.

19. *Resurslarni samarali boshqarish* – moliyaviy, insoniy va moddiy resurslarni samarali tarzda boshqarish.

20. *O‘zaro manfaatli hamkorlik* – mijozlar, vositachilar va hamkorlar bilan o‘zaro manfaatli aloqalarni rivojlantirib borish.

21. *Kafolatli va sifatli xizmat ko‘rsatish* – taklif etilayotgan xizmatlarning yuqori sifatlilikini ta’minlab berish.

22. *Oqilona narx siyosatini yuritish* – narx belgilashda bozor shart-sharoitlari, iste’molchilar talabi va raqobatchilar belgilayotgan narx diapazonlarini inobatga olish.

23. *Mijozlar uchun yuqori darajadagi iste’mol qulayligini yaratib berish* – qanday turdagi xizmatlar taklifi amalga oshirilmasin, birinchi navbatda potensial mijozlarning iste’mol qulayligini yaratib berish birlamchidir.

Ushbu tamoyillar xizmat ko‘rsatish korxonalarining muvaffaqiyatli faoliyat yuritishida hamda raqobatbardoshligini ta’minlashda asosiy o‘rin tutib, har bir tamoyil ilmiy nuqtai nazardan asoslandi va fikrimizcha, ularning amaliyotda samarali tarzda qo‘llanilishi korxonalar faoliyatining ijobiy natijalarida aks etadi.

Shunday qilib, xalqaro va mahalliy olimlarga tegishli adabiyotlarni o‘rganish va mualliflik pozitsiyasidan kelib chiqib, bizning fikrimizcha ***xizmat ko‘rsatish korxonasi bu*** - ma'lum to'lov evaziga mijozlarga moddiy qiymatga ega bo'lmagan, shaxsiy ehtiyojlarini qondirilishini ta'minlab beruvchi, nomoddiy ko‘rinishdagi mahsulotlar iste’moliga ixtisoslashgan va faqat ayrim holatlarda moddiy iste’mol mahsulotlari vositasida xizmatlarni taqdim etuvchi, talab nuqtai nazaridan naflilikni ta'minlab beruvchi faoliyat turlari bilan shug‘ullanadigan biznes subyektidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Смирнова Жанна Венедиктовна, Кочнова Ксения Александровна Обучение сотрудников сервисных предприятий с использованием информационных технологий // Вестник

Мининского университета. 2019. №1 (26). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obuchenie-sotrudnikov-servisnyh-predpriyatiy-s-ispolzovaniem-informatsionnyh-tehnologiy> (дата обращения: 01.11.2024).

2. Lee, S., Ribeiro, D., Olson, D. & Roig, S. 2007, 'The importance of the activities of service business in the economy: welcome to the service business', *Service Business*, vol. 1, no. 1, pp. 1-5.

3. Scerri M., Agarwal R. Service enterprise productivity in action: measuring service productivity // *Journal of Service Theory and Practice*. – 2018. – Т. 28. – №. 4. – С. 524-551.

4. Barnett N. et al. Servitization: is a paradigm shift in the business model and service enterprise required?. – 2013.

5. Lovelock, C. & Young, R. 1979, 'Look to customers to increase productivity', *Harvard Business Review*, pp. 1-10.

6. Sampson, S. & Froehle, C. 2006, 'Foundations and implications of a proposed Unified Service Offering', *Production and Operations Management Society*, vol. 12, no. 2, pp. 329-43.

7. Vargo, S. & Lusch, R. 2004a, 'Evolving to a new dominant logic for marketing ', *Journal of Marketing*, vol. 68, pp. 1-17.

8. D.Alimova. Xizmat ko'rsatish korxonalarida faoliyatida resurs salohiyatining mohiyati va roli. "iqtisodiyot va turizm" xalqaro ilmiy va innovatsion jurnali. No6(14) 2023.

9. G.Madraximova (2023).Sanoat korxonalarida resurslar salohiyatini iqtisodiy baholash asoslari.Iqtisodiyot va ta'lim,24 3),380–384.<https://cedr.tsue.uz/index.php/journal/article/view/1151>

10. Sharifboyevich R. S. Xizmat ko 'rsatish korxonalarida rivojlanishining mintaqaviy xususiyatlari, omillari va funksiyalari // *Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting*. – 2024. – Т. 4. – №. 07. – С. 242-247.

11. Sh.Kuvandikov, H.Hasanov. Xizmat ko'rsatish va servis sohalarini rivojlantirishda muhim yo'nalishlar. Ilmiy axborotnoma iqtisodiyot 2017-yil, 4-son. 183-185-betlar.

12. E.Ikromov. Xizmat ko'rsatish korxonalarida faoliyatlarining samaradorligini oshirishning tashkiliy mexanizmini takomillashtirish.

13. Hauknes, J. (1999), Knowledge Intensive Services – What is their Role? Paper for the OECD Business and Industry Policy Forum, Paris.

14. Hauknes, J. and Miles, I. (1996), Services in European Innovation Systems – A Review of Issues, Step Report, Oslo.

15. Hipp, C. (2000), Innovationsprozess im Dienstleistungssektor - Eine theoretische und empirisch basierte Innovationstypologie, Heidelberg;

16. Miles, I. (1994), Innovation in Services, in: Dodgson, M. and Rothwell, R. (eds.), The Handbook of Industrial Innovation, Cheltenham.

17. Miles, I., N. Kastrinos, K. Flanagan, R. Bilderbeek, P. den Hertog, W. Hunting and M. Bouman (1995), Knowledge-intensive Business Services: Their Roles and users, Carriers and Sources of Innovation, Manchester.

18. Smith, K. (1995), Interactions in Knowledge Systems: Foundations, policy Implications and Empirical Methods, in: OECD (ed.), Organization for Economic Co-operation and Development, Paris, 69-102.

19. Strambach, S. (1994), Knowledge-intensive Business Services in the Rhine Neckar Area, in: Tijdschrift voor Economische eb Sociale Geografie 85(4), 354-365.

20. Strambach, S. (1997), Wissensintensive unternehmensorientierte Dienstleistungen – Ihre Bedeutung für die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands, in: Vierteljahreshefte zur Wirtschaftsforschung, DIW, Vol. 66(2), 230-242.

21. Николаева Л. А., Лайчук О. В. Роль интеллектуально-информационной сферы деятельности в развитии сервисной экономики (на примере библиотечных услуг)//Проблемы современной экономики. — 2006. — № 1/2 (17/18);

МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ТУРИСТИЧЕСКОГО СЕКТОРА

Каландаров Ф.С, преподаватель кафедры Туризм, факультета
Социально-экономических наук, Ургенчского
государственного университета

Аннотация: В статье рассматривается методология оценки инвестиционной привлекательности туристического сектора, с акцентом на использовании кластерного анализа. Особое внимание уделено необходимости учёта специфики туристической отрасли, включая историко-культурные объекты, инфраструктурное обеспечение и социально-экономическое развитие. Представлены рекомендации по применению предложенной методологии для выявления наиболее перспективных регионов.

Ключевые слова: *инвестиции, привлекательность, туристический сектор*

Введение

Инвестиционная привлекательность как ключевой фактор регионального экономического развития является контекстом данной публикации. Все методы оценки инвестиционной привлекательности территориально отраслевых комплексов регионального уровня могут быть рассмотрены в рамках одного из четырех подходов предполагающих: I выделение одного основополагающего фактора; II оценки комплексного воздействия нескольких факторов; III использования условной балльной оценки; IV оценки инвестиционной привлекательности через некие агрегированные показатели [1].

Туризм занимает важное место в мировой экономике, выступая драйвером экономического роста, создания рабочих мест и повышения качества жизни. В Узбекистане, богатом культурным и природным наследием, туризм играет ключевую роль в привлечении иностранных инвестиций и укреплении международного имиджа страны. Однако существующие методики оценки инвестиционной привлекательности недостаточно

учитывают особенности туристического сектора, такие как сезонность, неоднородность регионов и необходимость значительных вложений в инфраструктуру [2].

Целью данного исследования является разработка подхода, который учитывает специфические черты туристической отрасли и позволяет классифицировать регионы по их инвестиционному потенциалу. Разработка данной методологии способствует формированию эффективных инвестиционных стратегий и росту конкурентоспособности туристического сектора.

Методы

Методология исследования инвестиционной привлекательности туристического сектора основана на интеграции традиционных и современных подходов к анализу. Ключевым инструментом является факторный анализ, который позволяет выявить основные показатели, влияющие на туристический потенциал региона [3]. В качестве таких показателей рассматриваются количество туристов, доходы от туризма, плотность туристической инфраструктуры, наличие культурных и природных объектов, а также уровень логистической доступности. Эти данные формируют основу для количественной оценки регионов и выявления их слабых и сильных сторон.

Для повышения точности анализа применяется кластерный метод. Этот подход позволяет группировать регионы на основе схожих характеристик и инвестиционных возможностей. Используя многомерный статистический анализ, регионы распределяются по группам: с высоким, средним и низким потенциалом [4]. Это помогает разработать точечные рекомендации по каждому кластеру, направленные на развитие инфраструктуры, повышение привлекательности и привлечение целевых инвесторов. Такой подход обеспечивает системный взгляд на туристический сектор и помогает принимать более обоснованные управленческие решения [5]. Этапы работы:

1. Анализ ограничений и возможностей региона.
2. Рейтинговая оценка ключевых показателей.

3. Кластеризация по потенциалу и уровню рисков.

Таб. 1: Факторы инвестиционной привлекательности по методике

Факторы инвестиционной привлекательности	
<p>Социально-политические</p> <ul style="list-style-type: none"> • Угроза стабильности региона из-вне; • Стабильность администрации региона; • Характеристика официальной оппозиции администрации региона; • Влияние нелегальной оппозиции региона; • Социальная стабильность региона; • Отношения рабочей силы с управленческим аппаратом; • Оценка уровня безработицы в регионе в следующие 3 месяца; • Оценка распределения совокупного дохода в регионе; • Отношение администрации региона к зарубежным инвестициям; • Вмешательство администрации в экономику региона; • Государственная и муниципальная собственность в экономике региона; • Конфликты с региональными властями; • Этнонациональные отношения. 	<p>Внутриэкономические</p> <ul style="list-style-type: none"> • Общее состояние экономики в следующие 3 месяца; • Рост ВВП в сопоставимых ценах; • Ожидаемый рост ВВП в постоянных ценах; • Рост производительности АПК в следующие 3 месяца; • Рост капитальных вложений в следующие 3 месяца; • Рост потребительского спроса в следующие 3 месяца; • Региональная инфляция в сравнении с инфляцией по стране; • Динамика инфляции в следующие 3 месяца; • Доступ региона к зарубежному финансированию; • Наличие и стоимость рабочей силы; • Кредитно-денежная политика региона; • Налогово-бюджетная политика региона; • Фактор региональной специфики.
<p>Внеэкономические</p> <ul style="list-style-type: none"> • Участие предприятий региона в экспортных операциях и импорте продукции; • Динамика обменного курса сума по сравнению с курсом ММВБ; • Количество совместных предприятий; • Поступление в регион средств от экспорта; • Поступление в регион кредитов; • Перспективы привлечения иностранных инвестиций; • Фактор региональной специфики 	

Результаты

Практическая реализация включает применение методологии в конкретных регионах, демонстрирующее различия инвестиционного потенциала. Ключевые выводы сводятся к тому, что повышение точности классификации и создание действенных рекомендаций для заинтересованных сторон. Преимущества результатов означает что имеется четкая дифференциация регионов с высокой, средней и низкой инвестиционной привлекательностью.

Обсуждение

Предложенная методология отличается от традиционных подходов тем, что она учитывает специфические особенности туристического сектора, такие как сезонность, культурное разнообразие и уровень инфраструктурной готовности. В отличие от стандартных рейтинговых систем, которые основываются преимущественно на количественных данных, методология включает качественные показатели, такие как доступность услуг и их соответствие потребностям различных групп туристов. Это позволяет более точно оценить инвестиционный потенциал регионов и сформировать рекомендации, направленные на развитие не только популярных, но и перспективных направлений [6].

Для повышения эффективности и точности анализа перспективным направлением является внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) и анализа больших данных. Использование ИИ позволит автоматизировать процесс сбора и обработки данных, что значительно сократит временные и трудовые затраты. Более того, динамическое моделирование инвестиционной привлекательности с помощью ИИ даст возможность прогнозировать изменения в туристическом секторе с учётом множества факторов. Это создаст условия для более точного планирования инвестиций и разработки стратегий развития, соответствующих современным вызовам и тенденциям.

Заключение

Разработанная методология позволяет эффективно классифицировать туристические регионы по уровню инвестиционной привлекательности, что способствует более обоснованному распределению ресурсов и разработке целевых стратегий развития. Основные вклады исследования включают интеграцию количественных и качественных показателей, а также использование кластерного анализа для выделения перспективных регионов. Практическая значимость методологии заключается в её применимости для органов управления, которым она позволяет определить приоритетные направления инвестирования, и для частных инвесторов, заинтересованных в минимизации рисков и максимизации прибыли. Для дальнейших исследований рекомендуется углублённое изучение влияния цифровизации на туристический сектор, а также разработка динамических моделей, позволяющих учитывать внешние факторы, такие как глобальные экономические и экологические изменения.

Литература

[1] Антонова А.В. Методика рейтинговой оценки инвестиционной привлекательности региона / А.В. Антонова, Л.В. Пархоменко. – Режим доступа: (nimc.web.tstu.ru/articles/2/2.htm).

[2] Вельгош Н. З., Сиваш О. С., Змияк С. С. Инвестиционная привлекательность как фактор динамичного развития региона // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Экономика и управление. 2021. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/investitsionnaya-privlekatelnost-kak-faktor-dinamichnogo-razvitiya-regiona> (дата обращения: 12.12.2024).

[3] Салаев С. Олланазаров Б. Туристик хизматлар соҳасида инвестицион фаолликни оширишнинг устувор йўналишлари. 2020. Монография.

[4] Андрианов А. Ю., Воробьев П. В., Валдайцев С. В. Инвестиции: учебник для бакалавров / Андрианов А.Ю. –М.: Изд-во Проспект, 2019. – 592 с.

[5] Анализ инвестиционной привлекательности организации : научное издание / Д.А. Ендовицкий, В.А. Бабушкин, Н.А. Батурина и др. ; под ред. Д.А. Ендовицкого. — М. : КНОРУС, 2010. — 376 с.

[6] Вострикова Е.О, Мешкова А.П. ESG-критерии в инвестировании: зарубежный и отечественный опыт // Финансовый журнал. 2020. №4.

ICHKI TURIZM KORXONALARIDA BOSHQARISH JARAYONLARINING NAZARIY JIHATLARI

**Mirzayev Abdullajon Topilovich, Farg‘ona davlat universiteti
“Iqtisodiyot va servis” kafedrasini mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori,
professor**

Globalashuv jarayonlari ta’sirida ijtimoiy-iqtisodiy tizimlarning yiriklashuvi va tarkibiy jihatdan murakkablashib borishi bilan boshqaruv insonning ongli faoliyatida tobora ko‘proq o‘rin egallamoqda. Insoniyat tarixining oxirgi ikki asri davomida ijtimoiy- iqtisodiy tizimlar ko‘lamining kengayishi, iqtisodiy jarayonlarning tezlashuvi natijasida boshqaruv sifati insonning intellektual resursiga aylanib bordi.

Mamlakatimizda bozor munosabatlarining shakllanishi jahon turizm sohasidagi keskin o‘zgarishlar bosqichiga to‘g‘ri keldi. So‘nggi 30 yil ichida dunyo miqyosida turizm sohasi global va milliy iqtisodiyotlarning muhim sohalaridan biriga aylandi. Turizm sohasi millionlab ishchi kuchini ish o‘rinlari bilan ta’minlab, ular kasb mahorati va malakasining ortishiga imkoniyat yaratib bermoqda. So‘nggi yillardagi ma’lumotlar tahlili turizm sohasida aholining ish bilan ta’minlanish holati boshqa sohalarga qaraganda tez o‘sib borayotganligini ko‘rsatmoqda. Ichki va xalqaro turizm rivojlanishi tartibsiz ravishda sodir bo‘lmaydi. Bu boshqarilishi lozim bo‘lgan inson faoliyatining maxsus shaklidir. Turizm sohasida boshqaruv jarayonlarining rivojlanishiga ijtimoiy-iqtisodiy, texnik va texnologik omillar ta’sir ko‘rsatadi. Milliy iqtisodiyotning boshqa tarmoq va sohalari tomonidan yo‘naltiriladigan daromadlarsiz sohaning keng

ko‘lamdagi faoliyatiga erishib bo‘lmaydi, shu nuqtai nazardan ushbu jarayonning boshqarilish vositasi ham mavjud bo‘lmaydi.

Boshqaruv jarayonlari bo‘yicha turistik tashkilotlar oldiga ikkita o‘zaro bog‘liq muhim vazifa qo‘yiladi:

- turizm boshqaruviga bozor munosabatlari mazmunini singdirish, ya’ni bozor munosabatlarini soha amaliyotiga to‘liq kiritish;

- jahonda shu yo‘nalishda yuz berayotgan o‘zgarishlarni hisobga olgan holda turizm sohasidagi yangiliklarini sharoitga moslashtirish.

Bugungi taraqqiyot jarayonida iqtisodiyotning asosiy tarmoqlaridan biriga aylanib borayotgan turizm sohasi, jumladan, sohaning ichki turizm yo‘nalishi ham milliy iqtisodiyotning boshqa tarmoq va sohalari bilan chuqur aloqadagi tizim hisoblanadi.

Ichki turizm tizimlari va korxonalari faoliyatida ham boshqaruvning an’anaviy shaklida ko‘rsatib o‘tilgan boshqaruv qonunlari va tamoyillariga amal qiladi, ichki turizm faoliyati bilan shug‘ullanuvchi tuzilmalari ham umumiy belgilangan boshqaruv maqsadlari, funksiyalari va vazifalari doirasida faoliyat ko‘rsatadi. Biroq, ichki turizm faoliyatini boshqarish jarayonlari iqtisodiyotning boshqa tizim va korxonalaridan farqlanuvchi o‘ziga xos jihatlarga ham egadir. Ichki turizm faoliyatida ham turizmning boshqa yo‘nalishlari kabi menejmentning asosiy vazifasi umumiy tendensiya va uning rivojlanish qonuniyatlarini aniqlash hamda o‘ziga xos tomonlarini topishdan iborat.

Ichki turizm faoliyatini boshqarish jarayonlarida menejmentning qonunlari (ixtisoslashtirish, integratsiya, markazlashtirish, demokratlashtirish hamda vaqt qonunlari), shu bilan birga boshqaruv tamoyillari (yakkaboshchilik va kollegiallik, ilmiylik, rejalilik, boshqaruv shakl va usullarini takomillashtirib borish, kadrlar tanlash va joylashtirish, agentlarning mustaqilligi va erkinligi, shaxsiy tashabbus hamda javobgarlik va tavakkalchilik) umumiy holda amal qilib, ular boshqa tarmoqlardagi holatdan sohadagi faoliyatni tashkil etishdagi xususiyatlardan kelib chiqib farqlanadi.

Ichki turizm sohasidagi faoliyatini boshqarish jarayonida ham marketing, rejalashtirish, tashkil etish, muvofiqlashtirish,

rag'batlantirish, hisob va nazorat funksiyalari kabi umumiy funksiyalar bilan birgalikda asosiy faoliyatni boshqarish, qo'shimcha xizmatlarni boshqarish, xizmat sifatini boshqarish hamda mehnat va ish haqini boshqarish kabi aniq funksiyalar bajarilishi ta'minlanadi.

Ichki turizm sohasida faoliyat ko'rsatuvchi korxonalarining boshqarish tuzilmasi deganda barqaror munosabatlarda bo'lgan, ularning ishlashi va rivojlanishini ta'minlaydigan o'zaro bog'liq elementlar to'plami tushuniladi. Boshqaruvning tashkiliy tuzilmasi korxonaning alohida quyi tizimlarining tarkibi, nisbati, joylashuvi va munosabatlaridan iborat. Bunday tuzilmani yaratish, birinchi navbatda, korxonaning alohida bo'linmalari o'rtasida huquq va majburiyatlarni taqsimlashga qaratiladi.

Boshqaruvning tashkiliy tuzilishi doirasida boshqaruv jarayoni sodir bo'ladi, uning ishtirokchilari orasida boshqaruvning funksiyalari va vazifalari taqsimlanadi. Shu nuqtayi nazardan, tashkiliy tuzilma – bu korxonaning maqsadlariga erishishga qaratilgan boshqaruv jarayoni sodir bo'ladigan boshqaruv faoliyatining bo'linishi va hamkorligi shaklidir. Boshqaruv tuzilmasi turli xil aloqalar o'rtasida taqsimlangan barcha maqsadlarni o'z ichiga oladi, ular orasidagi aloqalar ularning bajarilishini muvofiqlashtirishni ta'minlaydi.

Boshqaruv bo'linmalariga tashkiliy jihatdan alohida tarkibiy bo'linmalar, shuningdek ma'lum boshqaruv funksiyalarini bajaradigan alohida mutaxassislar yoki ularning bir qismi (masalan, bir nechta tarkibiy bo'linmalar faoliyatini tartibga soluvchi va muvofiqlashtiruvchi menejerlar) kiradi. Boshqaruv darajasi deganda korxonani boshqarish tizimida ma'lum bosqichni egallaydigan boshqaruv aloqalari majmui tushuniladi (1-rasm).

1-rasm. Turistik korxonalarda boshqarish darajalari⁸

Boshqaruv darajalari o'rtasidagi aloqalar vertikal bog'liq va ketma-ket bo'ysunish aniq ifodalangan xarakterga ega, ya'ni yuqori boshqaruv darajasidagi menejerlar aniq va quyi darajalarga olib chiqilgan qarorlarni qabul qiladilar.

Bugungi kunda turistik korxonalarda faoliyat yo'nalishi va korxonaning hajmidan kelib chiqqan holda iyerarxik (chiziqli, funksional, chiziqli-funksional va bo'linmali) va adaptiv (moslashuvchan) boshqaruv tuzilmalari turlaridan keng foydalaniladi (1-jadval).

Boshqaruvning chiziqli aloqalari boshqaruv qarorlari va ma'lumotlarning chiziqli harakatini aks ettiradi. Bu eng sodda boshqaruv tuzilmalaridan biri bo'lib, u har bir tarkibiy bo'linmaning boshida katta vakolatlariga ega va barcha boshqaruv funksiyalarini bajaradigan boshqaruv bo'g'ini borligi bilan tavsiflanadi.

1-jadval

Turistik korxonalarda qo'llaniluvchi boshqaruv tuzilmalari turlarining qiyosiy tahlili

Taqqoslash belgilari	Boshqaruv tuzilmalari turlari	
	Iyerarxik	Adaptiv
Qurilish asosi bo'yicha	Aniq belgilangan iyerarxiya	Iyerarxiyaning mavjud emasligi
Boshqaruv turiga ko'ra	Monotsentrik, doimiy	Politsentrik, vaziyatga

⁸ Чудновский А.Д., Королев Н.В., Гаврилова Е.А., Жукова М.А., Зайцева Н.А.. Менеджмент туризма : учебник. – М. : Федеральное агентство по туризму, 2014. – 209 с.

		qarab rahbar almashinuvi
Aloqalarning ustun turlari	Vertikal	Gorizontal
Munosabatlarning shakllanishiga ko'ra	Aniq belgilangan huquq va majburiyatlar	Meyor va qadriyatlarning o'zgaruvchan tizimi
Mehnatni tashkil etish bo'yicha	Vazifalarning qat'iy taqsimlanishi	Vazifalarning guruhlariga vaqtincha birlashtirilishi
Kutilgan natijalarga erishish bo'yicha	Samarali loyihalangan asos	Xodimlar tashabbusi va o'z-o'zini boshqarish

Boshqaruvning funksional tashkiliy tuzilishi chiziqli boshqaruv tizimida qaror qabul qilish uchun zarur bo'lgan aniq ish turlarini bajarishga ixtisoslashgan ma'lum bo'limlar tomonidan amalga oshiriladi (2-rasm).

2-rasm. Turistik korxonalarda boshqaruvning funksional tuzilmasi⁹

Ushbu tuzilmaning ma'nosi shundaki, ma'lum funksiyalarni bajarish mutaxassislariga beriladi. Korxonada, qoida tariqasida, bir xil yo'nalishdagi mutaxassislar tarkibiy bo'linmalarga (bo'limlarga), masalan, marketing, kadrlar, rejalashtirish bo'limi va boshqalarga birlashtiriladi.

Tashkiliy tuzilmaning adaptiv (moslashuvchan) turi tashkiliy boshqaruv tuzilmalari rivojlanishidagi navbatdagi bosqich bo'lib, boshqaruv funksional tamoyil emas, balki bo'linmali yondashuvga asoslanadi (3-rasm).

⁹ Чудновский А.Д., Королев Н.В., Гаврилова Е.А., Жукова М.А., Зайцева Н.А. Менеджмент туризма : учебник. – М. : Федеральное агентство по туризму, 2014. – 212 с.

3-rasm. Turistik korxonalarda boshqaruvning bo‘linmali (divizional) boshqaruv tuzilmasi¹⁰

Matritsali boshqarish tuzilmasi ijrochining ikki tomonlama bo‘ysunishi prinsipiga asoslanadi: boshqaruv jarayonini amalga oshirish uchun zarur vakolatga ega bo‘lgan loyiha menejeriga hamda loyiha menejeriga xodimlar va boshqa yordam ko‘rsatadigan korxonah funksional xizmatining bevosita rahbariga bo‘ysunishi (4-rasm).

¹⁰ Muallif tadqiqotlari asosida ishlab chiqilgan.

- korxonada tomonidan amalga oshiriladigan har bir funktsiya aniq bir bo‘linmaga birlashtirilishi kerak, ya’ni bitta funktsiyani ikki yoki undan ortiq bo‘linmaga birlashtirish mumkin emas;
- xizmatlar iyerarxiyasi olti yoki yettitadan ortiq obyektga bitta boshqaruv subyektiga bo‘ysundirilmaligi kerak;
- axborotning eng qisqa masofani bosib o‘tishi;
- strategik va operativ funktsiyalarning taqsimlanishi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Шарифхўжаев М., Абдуллаев Ё. Менежмент: Дарслик. — Тошкент, “Ўқитувчи”, 2001 й. –75-77-бб.
2. Чудновский А.Д., Королев Н.В., Гаврилова Е.А., Жукова М.А., Зайцева Н.А. Менеджмент туризма : учебник. – М. : Федеральное агентство по туризму, 2014. – 212 с.
3. Мирзаев А.Т. Оценка использования рекреационных возможностей на рынке туристических услуг // Региональная экономика: теория и практика. – 2019. – Т. 17, № 5. – С. 990 – 1002. <https://doi.org/10.24891/re.17.5.990>.
4. Mirzaev A. T. Evaluation of innovation capacity resource components in effective management of recreational clusters on the basis of econometric analysis // EPRA International Journal of Research and Development (IJRD). – 2020. – pp.131-137. <https://doi.org/10.36713/epra4790>.
5. Mirzaev, A. T. (2020). Assessment of cluster formation in management of recreational activity. ISJ Theoretical & Applied Science, 04 (84), 605-610. <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2020.04.84.101>

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA XALQARO VA ICHKI TURIZMNI RIVOJLANTIRISH TENDENSIYALARI

Mirjalolova Dilnozakhon, Farg‘ona davlat universiteti, Turizm va mehmondo‘stlik yo‘nalishi talabasi

Anotatsiya. Hozirda raqamli iqtisodiyot turizm sohasini tubdan o‘zgartirib, xalqaro va mahalliy turistik sayohat yo‘nalishlariga ta’sir ko‘rsatmoqda. Ushbu ilmiy maqolada raqamli iqtisodiyot natijasida raqamli texnologiyalarga asoslangan turizmni rivojlantirish

tendensiyalarini va iste'molchilarning xizmatdan olgan tajriba va fikrlarini, biznes modellari va barqaror amaliyotlariga bo'lgan ta'sirini o'rganadi. U raqamli platformalar, ma'lumotlar tahlili va ijtimoiy medianing sayohat kelajagini shakllantirishdagi rolini ta'kidlab, turizm tajribasini oshirish va barqaror o'sishni rag'batlantirish uchun ushbu tendensiyalardan qanday foydalanish mumkinligi haqida tushuncha beradi.

Kalit so'zlar: Raqamli iqtisodiyot, onlayn Sayohat agentligi (OTA online travel agencies), VR va AR.

Turizm o'zining ko'p sohali tuzilmasi bilan jamiyatning barcha jabhalariga faol ta'sir ko'rsatmoqda. Bu ko'plab iqtisodiyot tarmoqlarining o'sishiga imkon beradi. Xususan, u transport tarmoqlari, kommunikatsiyalar, yo'l qurilishi, turar joy binolari, umumiy ovqatlanish korxonalarini, kommunal xizmatlar, maishiy xizmat ko'rsatish, savdo tarmoqlari va shu kabi tegishli tarmoqlarni qamrab oladi. Turizm biznesining o'sishi, shuningdek, dam olish, o'yin-kulgu va dam olishning alohida sektorini keltirib chiqaradi, bu esa sayyohlarga yuqori sifatli xizmatlarni taklif qilishning bir qancha jihatlariga ta'sir ko'rsatdi.

Texnologiyalarga asoslanib borayotgan hayotimizda raqamli iqtisodiyot atamasi ham keng qamrovli takomillashib bormoqda. Ilk bor "raqamli iqtisodiyot" atamasi 1995-yilda amerikalik dasturchi Nikolas Negroponte tomonidan amaliyotga kiritilgan. Hozirda bu istilohni butun dunyodagi siyosatchilar, iqtisodchilar, jurnalistlar, tadbirkorlar - deyarli barcha qo'llamoqda. Jumladan O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Oliy majlis Senati va Qonunchilik palatasiga qilgan Murojotnomasida "2020-yil - Ilm-ma'rifat va raqamli iqtisodiyot yili" deb e'lon qilindi. Shundan so'ng bu atamaga yuzasidan turli hil savollar kelib chiqa boshladi.

Raqamli iqtisodiyot. Raqamli iqtisodiyot asli nima va uning an'anaviy iqtisodiyotdan farqi nimada degan savolga qisqa qilib tushuncha berganda, raqamli iqtisodiyot an'anaviy iqtisodiyotdan farqli o'laroq savdo yoki pul o'tkazish shahobchalariga bormagan holatda masofadan moddiy extiyojlarni boshqarish raqamli iqtisodiyot deyiladi.

Misol uchun, oylik maoshlarini to‘g‘ridan to‘g‘ri plastik kartalarga tushishi va yoki uyda turgan xolda kommunal xizmatlar uchun to‘lovlar qilish, onlayn internet do‘konlaridan kiyim-kechak, oziq-ovqatlar xarid qilish, restoranlardan ovqat buyurtma qilish va hokazolar raqamli iqtisodiyotning hayotimizdagi yaqqol ko‘rinishi hisoblanadi.

Xalqaro va ichki turizmda raqamli texnologiyalarning o‘rni. Raqamli iqtisodiyotda zamonaviy texnologiyalar va raqamli vositalar orqali iqtisodiy faoliyatni tashkil qilish va rivojlantirishni nazarda tutadi. Turizm sohasida bu tendensiyalar xizmat ko‘rsatish sifatini oshirish, sayohatlarni qulaylashtirish va yangi imkoniyatlar yaratishga katta ta‘sir ko‘rsatmoqda.

Turistlar bu raqamli platformalar orqali mehmonxona, transport vositalari va turistik diqqatga sazovor joylar haqida batafsil ma‘lumot olishlari mumkin. Xalqaro turizmda Google Maps, TripAdvisor, Booking.com va shu kabi platformalar global turistik ma‘lumotlarni yetkazib berish uchun xizmat qiladi.

O‘zbekistonda onlayn sayohat agentliklari (Online Travel Agencies, OTA) so‘nggi yillarda raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi bilan bir qatorda ommalashib bormoqda. Ushbu agentliklar turistlarga sayohat xizmatlarini qulay va tezkor tarzda taqdim etish orqali ichki va xalqaro turizmni rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Dunyodagi yirik onlayn Sayohat Agentliklaridan Booking.com, Agoda, Trip.com, TripAdvisor va Ostrovok platformalari xalqaro turistlar uchun mehmonxona va transport ehtiyojlarini masofadan bronlash imkoniyatini beradi. Quyidagi jadvalda ushbu platformaga kiritilgan mehmonxonalar soni ko‘rsatilgan.

1-jadval

O‘zbekiston turistik shaharlardagi mehmonxonalarining Onlayn platformalardan ro‘yxatdan o‘tgan soni (2024 -yil ma‘lumoti).

N	Platformalar	Toshkent	Samarqand	Buxoro	Xiva	Farg‘ona Marg‘ilon Qo‘qon
1	Booking.com	507	412	292	74	20
2	Agoda	679	505	312	113	41
3	Trip.com	506	301	245	57	47

4	Ostrovok	306	199	157	31	19
5	TripAdvisor	35	29	32	31	26

Mahalliy turizmda ham o‘z xizmatlarini raqamlashtirgan kompaniyalari mijozlar oqimini oshiradi. Hozirda O‘zbekistonda mahalliy turistlar uchun mehmonxona xonalarni bronlash uchun xizmat ko‘rsatadigan “Hotelios” va MYBOOKING.UZ onlayn bronlash platformalari mavjud va ular 22 yildan ziyod faoliyat olib kelmoqda. Bu platformalardan Respublika bo‘ylab 813 ta mehmonxonalarni ichki turistlar uchun bronlash xizmatini taklif qiladi. Bundan tashqari Uzbekistan Airways tour, Humo travel, Asia Lux travel, TripWays Uzbekistan va Click Voyage OTA platformalari xalqaro va mahalliy turistlar uchun barcha turistik takliflarni mobil ilova va veb-saytlar orqali beradi.

Jadval-2.

Mehmonxonalarni onlayn bronlash xizmatlari O‘zbekistonda: tashkilot va manzillari (goldenpages.uz).

Nomi	Manzili
“Hotelios” Mehmonxona onlayn bron qilish xizmati	100115 Tashkent, Chilonzor tumani, Gagarin ko‘chasi, Chilonzor-1 mavzesi, 66
MYBOOKING.UZ	200118, Buxoro viloyati, Buxoro M. Ambar ko‘chasi, 115

Marketing va mijozlar bilan aloqa. Raqamli iqtisodiyot turizm yo‘nalishida marketing va mijozlar aloqasini tubdan yaxshi tomonga o‘zgartirdi. Zamonaviy raqamli texnologiyalar mijozlar ehtiyojlarini qondirishni soddalashtirdi va turizm tashkilotlari uchun keng imkoniyatlar yaratdi.

Misol uchun raqamli marketing vositalariga etibor kuchaydi va Ijtimoiy tarmoqlarda reklama bearish ommolashdi. Instagram, Facebook, va Tiktok kabi platformalari va YouTube kanallarda qiziqarli kontent va fotosuratlar orqali sayyohlarni jalb qilish va ularga ma’lumot yetqazishda muhim ro‘l o‘ynaydi. Shuningdek, kontent marketing orqali veb-saytlar va bloglardan foydali ma’lumotlar (sayohat yo‘nalishlari,

tavsiyalar) taqdim etiladi. Bu mijozlar ishonchini qozonadi va xizmatlarga qiziqishini oshiradi.

Raqamli vositalar turistlarga sayohatdan aniqroq va haqqoniy ma'lumotlarni yetqazih uchun onlayn sharhlar va reyertinglarni ochiq resurslardan qabul qilish imkoniyatini beradi. Bu esa sayohat tajribasidan o'tkazgan sayyohlar o'z tasurotlarini sharhlarda yozib qoldirish va baholash orqali sayohatni rejalashtirayotgan turistlarga aniqroq ma'lumot olish va qaror qabul qilishni osonlashtiradi.

Elektron to'lov va xavfsizlik. Turizm sohasida raqamli iqtisodiyot mijozlar uchun qulay to'lov tizimlarini taklif qiladi. Paypal, Payme, Click va boshqa tizimlari orqali xizmatlar uchun tez va xavfsiz to'lovni amalgam oshirish mumkin.

Virtual va Kengaytirilgan Reallikning (VR/AR). Yana bir yangi innovatsiyalar Virtual reallik (VR) va kengaytirilgan reallik (AR) texnologiyalari raqamli iqtisodiyotda turizmni rivojlantirishda muhim o'rin tutmoqda. Ushbu texnologiyalar sayohat tajribasini yanada qiziqarli va qulay qilish, sayyohlarni jalb qilish va xizmat ko'rsatish sifatini oshirish uchun keng qo'llanilmoqda. Raqamli iqtisodiyot sharoitida ushbu texnologiyalardan foydalanish turizmning raqobatbardoshligini oshirish va global miqyosda rivojlanishini tezlashtirishda muhim rol o'ynaydi. Turistik kompaniyalar VR va AR texnologiyalarini o'z faoliyatiga kengroq joriy etish orqali yangi mijozlarni jalb qilib, o'z xizmatlarini yanada mukammal qilishlari mumkin.

Xulosa. Raqamli iqtisodiyot turizm sohasining barcha yo'nalishlarida rivojlanishga zamin yaratmoqda. AR/VR texnologiyalari, ijtimoiy tarmoqlar, shaxsiylashtirilgan xizmatlar va elektron to'lov tizimlari sayyohlikni yanada qulay, innovatsion va global raqobatbardosh qilib bormoqda. Mahalliy va xalqaro turizmni raqamli yechimlar bilan qo'llab-quvvatlash ushbu sohaning barqaror rivojlanishini ta'minlashda asosiy vosita bo'lib xizmat qilmoqda. Kelgusida turizmga raqamli texnologiyalarni chuqurroq joriy etish milliy iqtisodiyotga salmoqli hissa qo'shishi kutilmoqda.

References

1. Teshaboyeva O. H.: Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish sharoitida turizm sohasini boshqarishda yuqori malakali kadrlar tayyorlashning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini o‘ziga xos xususiyatlari. (2023). Euroasian Journal of Technology and Innovation, 1(6), 2181–2020. <https://www.in-academy.uz>
2. Xalmuratova A.: O‘zbekistonda xalqaro turizmni rivojlantirishning zamonaviy tendensiyalari. (2024). International Scientific Journal Science and Innovation, 495.
3. Raqamli iqtisodiyot nima? (2020b, January 27). Aniq.uz. Retrieved November 29, 2024, from <https://m.aniq.uz/uz/yangiliklar/raqamli-iqtisodiyot-nima>.
4. Mehmonxonalarni onlayn bronlash xizmatlari O‘zbekistonda. (2011, June 7). Golden Pages. Retrieved November 29, 2024, from <https://m.aniq.uz/uz/yangiliklar/raqamli-iqtisodiyot-nima>.

O‘ZBEKISTONDA ICHKI TURIZM SALOHIYATINI OSHIRISH

**Allamberganova Iroda Baxramovna, Fergana State University
Faculty of Economics, Tourism and hospitality.1st year master’s
student.**

Annotatsiya: Maqolada O‘zbekiston hududlarida turistik resurslar salohiyatini oshirish va ichki turizm faoliyatini rivojlantirishning muhim omillari va usullarini organish asosida hududlarning iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik salohiyatini yanada mustahkamlash yo‘llari nazariy jihatdan asoslangan.

Kalit so‘zlar: raqamli marketing, turistik resurslar, reklama, ijtimoiy-iqtisodiy salohiyat, tarixiy yodgorliklar, sayyohlik markazlari,

Аннотация: В статье пути дальнейшего укрепления экономического, социального и экологического потенциала регионов теоретически основаны на изучении важных факторов и методов повышения потенциала туристских ресурсов в регионах Узбекистана и развития внутреннего туризма.

Ключевые слова: цифровой маркетинг, туристские ресурсы, реклама, социально-экономический потенциал, исторические памятники, турцентры,

Annotation: In the article, the ways to further strengthen the economic, social and ecological potential of the regions are theoretically based on the study of the important factors and methods of increasing the potential of tourist resources in the regions of Uzbekistan and the development of domestic tourism.

Keywords: digital marketing, tourist resources, advertising, service improvement, socio-economic potential, historical monuments, tourist centers

O‘zbekiston boy tarixi, madaniyati va tabiati bilan dunyoga mashhur. Ammo mamlakat ichida turizmni rivojlantirish imkoniyatlari asta-sekinlik bilan ishga tushmoqda. Bu yo‘nalishda ichki turizmni rivojlantirish O‘zbekiston uchun nafaqat iqtisodiy o‘shish, balki aholi uchun yangi ish o‘rinlari yaratish va madaniy merosni saqlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

O‘zbekiston hududida qadimiy shaharlar, tarixiy yodgorliklar va noyob tabiiy manzaralar mavjud. Toshkent, Samarqand, Buxoro va Xiva shaharlari sayyohlar uchun katta qiziqish uyg‘otadigan diqqatga sazovor joylar sanaladi. Ichki turizmni rivojlantirish uchun ushbu yodgorliklar va tabiat obyektlarini ommalashtirish, ular haqida milliy darajadagi reklamalar olib borish lozim. Ichki turizmni rivojlantirishda aholini jalb qilish ham muhim o‘rin tutadi. Bu nafaqat turizm sohasida ishlashni istaganlarga yangi ish o‘rinlarini yaratadi, balki mahalliy iqtisodiyotni kuchaytiradi. Mahalliy aholi tomonidan ko‘rsatiladigan mehmonxona, transport va gid xizmatlari sifatini oshirish orqali sayyohlar uchun qulay sharoitlar yaratish mumkin. Quyida O‘zbekiston Respublikasida ichki turizm faoliyatini rivojlantirish usullari unga ta’sir etuvchi muhim omillari ko‘rsatib o‘tilgan:

Mintaqalararo transport infratuzilmasini rivojlantirish. O‘zbekistonda ichki turizmni rivojlantirish uchun mintaqalararo transport aloqalarini yaxshilash zarur. Bu yo‘lda yangi yo‘nalishlarni yaratish, tezyurar poezd va avtobuslar sonini oshirish muhim.

Samarqand va Buxoro singari turistik resurslar ko‘proq joylashgan va turistlarni o‘ziga jalb qiladigan shaharlarga kirish yo‘llarini yaxshilash, shuningdek, yangi yo‘nalishlar va sayyohlik hududlarini barpo etish orqali ichki turizmga rag‘batlantirish mumkin.

Mahalliy aholini jalb qilish orqali sayyohlik xizmatlarini yaxshilash. Ichki turizmni rivojlantirishda aholini jalb qilish ham muhim o‘rin tutadi. Bu nafaqat turizm sohasida ishlashni istaganlarga yangi ish o‘rinlarini yaratadi, balki mahalliy iqtisodiyotni kuchaytiradi. Mahalliy aholi tomonidan ko‘rsatiladigan mehmonxona, transport va gid xizmatlari sifatini oshirish orqali sayyohlar uchun qulay sharoitlar yaratish mumkin.

Raqamli marketing va turizm ilovalari. Ichki turizmni rivojlantirish uchun zamonaviy texnologiyalar va raqamli marketing vositalaridan foydalanish zarur. O‘zbekistonga tegishli onlayn platformalar, turizm ilovalari va ijtimoiy tarmoqlar orqali sayyohlik joylari, xizmatlar va qiziqarli takliflar haqida ma’lumot yetkazish mumkin. Sayyohlar uchun mo‘ljallangan maxsus ilovalar orqali turistik yo‘nalishlar, gid xizmatlari va mehmonxonalar haqida batafsil ma’lumot olish imkoniyati yaratilsa, ichki turizm yanada rivojlanadi. Sayohat qiluvchi turistlar uchun qulaylik yaratiladi, boshqa imkoniyatlar eshigi ochiladi. Boradigan joyi haqida oldindan yaxshiroq ma’lumot to‘plashadi va sayohatdagi qiyinchiliklarni osonlikcha bartaraf qilishi mumkin bo‘ladi.

1-rasm. 2023- yilda kiruvchi, chiquvchi va ichki turizmning asosiy ko‘rsatkichlari.

Bugungi zamon talabiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ichki turizmni rivojlantirishda faqat tarixiy joylarga e'tibor berish yetarli emas. Chunki bugungi kunda aholi orasida yoshlar ko'proq sayohat qilishga qiziqishadi, ularga esa tarixiy yodgorliklar yoki esdaliklarni ko'rish unchalik qiziq emas. O'zbekistonda toza havo, tog'li hududlar, dam olish maskanlari va ekologik turizm imkoniyatlari katta ahamiyatga ega. Masalan, Chimyon, Zarafshon va Ugam-Chotqol kabi tog'li hududlarda faol dam olish turlarini rivojlantirish, ekologik yo'nalishlar yaratish va sayyohlik maskanlarini modernizatsiya qilish katta qiziqish uyg'otishi mumkin.

Diagrammada ichki turizmning 2019-2023-yillar oralig'ida o'zgarishlari tasvirlangan ustunga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ma'lumotlarga tayanib quyidagicha tahlil qilishimiz mumkin

1. 2019-yil: Ichki turizm bo'yicha 2480,8 ming kishi qayd etilgan. Bu ko'rsatkich keyingi yillarga nisbatan yuqori, ammo umumiy turizm bozorida nisbatan past ulushni egallagan.

2. 2020-yil: Ichki turizm 1069,2 ming kishiga tushgan. Pandemiya sababli ichki turizmning keskin pasayishi kuzatilgan. Bu davrda ichki turizm boshqa turlarga nisbatan ham ancha past ko'rsatkichga ega.

3. 2021-yil: Ichki turizm 2162,7 ming kishiga ko'tarilgan. Pandemiyadan keyin ichki turizm asta-sekin tiklana boshlagan.

4. 2022-yil: Ichki turizm ko'rsatkichi 2475,0 ming kishiga yetgan. Bu yilda ichki turizm pandemiyadan oldingi (2019-yildagi) darajasiga yaqinlashgan.

5. 2023-yil: Ichki turizm 5112,5 ming kishiga oshgan. Bu ichki turizmning sezilarli rivojlanishini va so'nggi yillarda aholining o'z mamlakati ichidagi sayohatlarga qiziqishi ortganini ko'rsatadi.

Ichki turizm pandemiya davrida pasaygan bo'lsa-da, 2021-yildan boshlab izchil ravishda o'sib bormoqda.

2023-yil ichki turizm eng yuqori ko'rsatkichga erishib, 5112,5 ming kishini tashkil qilgan, bu esa ichki turizmning mamlakat iqtisodiyotida muhim o'rin egallay boshlaganini bildiradi.

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Davlat Statistika Qo‘mitasi (2019-2023). Ichki turizm bo‘yicha statistik ma‘lumotlar
2. Xon, A. S. (2021). “Turizm industriyasining iqtisodiy rivojlanishdagi roli”. Tashkent: O‘zbekiston Milliy Universiteti.
3. Karimova, N. R. (2022). “Ichki turizmni rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning ahamiyati”. Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti ilmiy jurnali.
4. www.stat.uz saytidan 2023-yilda O‘zbekiston Respublikasida turizm va dam olish rivojlanishining asosiy ko‘rsatkichlari

TURIZM XIZMATLAR BOZORIDA MARKETING STRATEGIYALARINI SHAKLLANTIRISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Yo‘ldashova Osiyoxon Abdivali qizi, Farg‘ona davlat universiteti

Mamlakatimizda aholini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida xizmat ko‘rsatuvchi sohalarning ro‘li va o‘rni sezilarli darajada bo‘lib, bunda turizmning ahamiyati boshqa xizmat ko‘rsatish sohalarga qaraganda yuqori sur‘atlar darajasida rivojlanishi bilan belgilanadi. Hozirgi mustaqillik sharoitimizda talab va taklifning mutanosibligiga iqtisodiy barqarorlashuv va mamlakatimiz turizm industriyasi xizmatlar sifatining oshishi sabab bo‘lmoqda. Turizm xizmatlari bozori doimiy rivojlanishni talab qiladi, bu esa ilmiy asoslangan va mantiqiy rejalashtirish tamoyillariga asoslanishi zarur. Faqat shunday yondashuv orqali turizm mamlakat iqtisodiyotiga sezilarli foyda keltirishi, shuningdek, ekologik muhit va jamiyatdagi ijtimoiy-madaniy jarayonlarga ijobiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin.

Turistik xizmatlarni taklif etuvchi kompaniyalar va iste‘molchilarning o‘zaro faoliyat yuritadigan iqtisodiy maydoni turizm xizmatlar bozori deb hisoblanadi. Turizm xizmatlari bozori sayohat qilish, dam olish, ko‘ngil ochar tadbirlarlar, madaniy va ekologik sayohatlar kabi xizmatlarni o‘z ichiga oladi. Ushbu bozorda turizm kompaniyalari, transport xizmatlari, mehmonxona, restoranlar, sayohat

agentliklari va boshqa ko‘plab turistik xizmat ko‘rsatuvchi tashkilotlar faoliyat yuritadi. Turizm xizmatlari bozori global va mahalliy darajalarda mavjud bo‘lib, bir qator iqtisodiy, ijtimoiy, ekologik va siyosiy omillarga ta’sir qiladi.

Marketing, eng maqbul narxlardagi mahsulotlarni ishlab chiqarish va iste’molchilarga ta’sir ko‘rsatish orqali yuqori darajadagi foyda olishni maqsad qiladi. Shu bois, mamlakatimizdagi ko‘pgina korxonalar marketingga alohida e’tibor berib, uni iqtisodiy faoliyatda keng qo‘llamoqda. Marketing tadqiqotlar ma’lumotlarni doimiy to‘plash, qayta ishlash va tahlil qilishga asoslangan marketing yechimlarni qabul qilish jarayonida noaniqlikni kamaytirish va xavf-xatarni minimallashtirishga imkon beradi. Marketing tadqiqotlarning boshlang‘ich nuqtasi bu yechimga muhtoj bo‘lgan muammoning xususiyatidan kelib chiqadiga maqsadlari va vazifalarning aniq shakllanishi.

Bugungi kunda turizm xizmatlar bozorida marketing strategiyalari juda muhim, chunki ular turistik xizmatlarni taqdim etishda muvaffaqiyatga erishish va bozorda raqobatbardosh bo‘lish uchun zarur bo‘lgan yo‘nalishlarni belgilaydi. Turizm – bu tajribaga asoslangan sanoat bo‘lib, mijozlar turistik mahsulotni oldindan ko‘rmasdan yoki sinamasdan sotib olishadi, shuning uchun marketing strategiyalari, ularning ehtiyojlarini qondirish, ishonchni shakllantirish va bozorni kengaytirish uchun juda muhimdir. Shuningdek, xizmatlar bozorida marketing strategiyalarini dolzarbligi ham oshib bormoqda, chunki turizm sohasining rivojlanishi va bozorda raqobatning kuchayishi sababli marketingga bo‘lgan ehtiyoj ham ortmoqda. Ayni paytda xizmat ko‘rsatuvchi tashkilotlar va turizm kompaniyalari mijozlar ehtiyojlarini qondirish va bozorda muvaffaqiyat qozonish uchun samarali marketing strategiyalarini ishlab chiqishlari kerak. Raqobatning kuchayish, mijozlarning o‘zgaruvchan ehtiyojlari, texnologik o‘zgarishlar va ijtimoiy media roli marketing strategiyalarining rivojlanishiga sabab bo‘ladi. Marketing strategiyalarining dolzarbligi, ularning zamonaviy ehtiyojlarga va sharoitlarga mos ravishda yangilanishi va moslashtirilishda namoyon bo‘ladi.

Mamlakatda turizm marketing strategiyalarining dolzarbligi mamlakatning iqtisodiy va ijtimoiy sharoitlariga, turizm infratuzilmasining rivojlanishiga, raqobat va global talablarga bevosita bog‘liq. Turizm rivojlantirishda to‘g‘ri marketing strategiyasini ishlab chiqish mamlakatning global bozor bilan integratsiyasi va iqtisodiy barqarorligini ta‘minlashda muhim ro‘l o‘ynaydi. Marketing strategiyasi turizm industriyasidagi korxonalariga tashqi omillardan, masalan, iqtisodiy o‘zgarishlar, raqobat va ijtimoiy tendensiyalardan kelib chiqadigan uzoq muddatli ta‘sirlardan himoyalanişda yordam beradi. Biroq, aniq marketing strategiyasini tanlash korxonaning ichki xususiyatlari, resurslari va tashqi omillar ta‘siridan kelib chiqqan holda, ko‘pincha murakkab va qiyin bo‘ladi.

Turizm xizmatlar bozorida marketing modellari.

Mezonlar X\M Modellari	Xizmatlar xususiyatining namoyon bo‘lishi	Xizmatlar marketingi aniq boshqaruv algoritmining mavjudligi	Modelning majmua-viyligi	Marketing majmuasining Ichki tuzilmasini o‘rganilishi	Modelning amaliyigi	Ma‘lumotlarning sxematik ko‘rsatilganligi
J.Ratmel	+(ishlab chiqarish va xizmatlar iste‘moli jarayonlari bir davrli talabida namoyon bo‘ladi)	-	-	-	-	+
P.Eyglie va E. Lanjean	+(ko‘rsatilgan xizmatlarning ko‘rinmas tuzilmasi va sezilmasining namoyon bo‘lishi)	+(algoritm mavjud emas, ammo yondashuv va usulning qo‘llanilishi sohalari ko‘rsatilgan)	-	-	+/(xizmat ko‘rsatish hodimlari malakasini oshirish tizimini boshqarish va boshqaruvning tashqi qiyofasini shakllantirish zaruriyatini keltiradi)	-
M.Bitner	+(an‘anaviy “4P” modelining xizmatlar sohasiga moslashtirish)	-	+	+	+/(faqat marketing harakatlari sohasi taklif qilingan, ammo asosiy strategiyalar asoslanmagan)	+

F.Kotler	+(ishlab chiqarish vazimatlar iste'moli jarayonlari bir davrli va iste'molchilar bilan o'zaro munosabatlar tizimini shakllantirish zaruriyati	+/(faqat marketing harakatlari qo'llanilishi sohalari ko'rsatilgan	-	-	Modelning o'zida marketing mikstarkiblari va usullari aniq yoritilmagan bo'lsada muallif boshqa olimlarning modellariga ularning ta'riflari orqali izoh beradi	+
----------	---	--	---	---	--	---

Turizm xizmatlar bozorida marketing modelining tahlili quyidagi fikrlarni kelib chiqishiga yordam beradi: mazkur modellar turli tadqiqotchilar tomonidan ishlab chiqilganligi va turli yondashuvlar asosida tuzilganligidan qat'iy nazar, ular ikkita umumiy nazariy asoslanishga ega.

Birinchidan, barcha konsepsiyalar xizmatlar xususiyatini tovar sifatida namoyon bo'lishini uzoqlashtiradi. Turli darajada xizmatlarni sezilmas xizmat ko'rsatish manbasidan ajralmas xususiyatini, nomuqobil va doimiysiz sifatligini ta'kidlashadi.

Ikkinchidan, o'rganilgan xizmatlar marketing yondashuvlari tashkilotda xizmatlar marketingini boshqarishda qo'shimcha strategiyalar yoki nazoratdagi omillar zaruriyatligini ta'kidlashadi va yo'naltirishadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Квартальнов В.А. «Туризм». Учебник. М.: «Финансы и статистика», 2003. 320 стр.

2. Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм. Учебник. 2-е изд. перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 1063 стр.

3. Скобкин С.С. Маркетинг и продажи в гостиничном бизнесе. Москва, Юрист. 2001 г.

4. М.Т. Aliyeva. Mehmonxona menejmenti. Darslik. – T.: 2010. - 335 b.

Факторы, влияющие на индивидуальные желания предпринимательства в странах Центральной Азии.

Нурмухаммад Юсупов

**Международная школа бизнеса Солбридж
Южная Корея**

Ключевые слова: выбор предпринимательства, поведенческие модели, страны Центральной Азии

Аннотация: В данной работе мы эмпирически изучаем связь между желанием быть предпринимателем и различными индивидуальными характеристиками. Для этого мы используем статистические данные обследования Life in transition фокусируясь на странах Центральной Азии. Наши результаты показывают, что высшее образование положительно связано с вероятностью того, что он или она является предпринимателем по желанию. Предприниматели (или самозанятые), показывают также положительную связь с женским полом респондента.

1. Введение.

Изучение того, что движет людьми, желающими стать предпринимателями, имеет важное значение как для самого общества, так и для отдельных индивидов. В мире, где предпринимательская деятельность становится важнейшим двигателем экономики, понимание мотивации и желаний будущих предпринимателей помогает сформировать более эффективные образовательные программы, государственные инициативы и корпоративную культуру. Знание того, что именно побуждает людей к созданию бизнеса, позволяет оптимизировать условия для стартапов, а также предсказать возможные экономические и социальные последствия для определенных регионов и отраслей.

Кроме того, исследование предпринимательских желаний важно для самих людей, которые находятся на пороге принятия решения о начале собственного дела. Осознание того, что мотивирует их, помогает лучше понять свои сильные и слабые стороны, сформировать реалистичные ожидания и выработать

стратегию для достижения успеха. Знание своих потребностей и стремлений также способствует выбору того вида бизнеса, который будет наиболее подходящим с учетом личных предпочтений, уровня рисков и потребностей рынка.

Не менее значимым является понимание мотивации и желаний предпринимателей для государственной и социальной политики. Когда власти и общественные организации знают, какие факторы влияют на решение человека стать предпринимателем, это дает возможность более точно определить, какие меры поддержки и какие инфраструктурные проекты необходимо разрабатывать. Содействие в обучении, налоговые льготы, улучшение доступа к финансированию и другие меры могут оказать значительное влияние на стимулирование предпринимательской активности в различных группах населения.

2. Что влияет на желание стать предпринимателем?

Предпринимательство — это не просто занятие, это образ жизни, подход к работе и отношению к риску. Важно понимать, что среди предпринимателей можно выделить тех, кто стремится к самостоятельности и развитию, и тех, кто вынужден заняться бизнесом, чтобы обеспечить свою семью. Желание быть предпринимателем зависит от множества факторов: внутренней мотивации, социального контекста, личных обстоятельств и экономической ситуации. Помимо этих общих факторов, важную роль играют и индивидуальные параметры человека, такие как пол, возраст, уровень образования, личностные качества и аппетит к риску (Puri & Robinson, 2013).

Одним из основных факторов, влияющих на желание стать предпринимателем, является стремление к независимости. Многие люди решают открыть собственное дело, чтобы избежать зависимости от начальников, получить свободу в принятии решений и построении своего рабочего графика. Они не хотят ограничиваться рамками стандартной работы в офисе, им важно чувствовать свою значимость и возможность влиять на будущее своей компании. Для таких людей предпринимательство — это не

просто способ заработать деньги, но и возможность реализовать свои идеи и амбиции.

С другой стороны, предпринимательская деятельность часто привлекает тех, кто ищет возможность создать нечто свое, уникальное. Желание предложить рынку продукт или услугу, которых нет у конкурентов, является важной мотивацией для многих начинающих предпринимателей. Творческий подход, стремление к инновациям и вдохновение на развитие нового бизнеса побуждают людей к действиям. Такие предприниматели воспринимают бизнес не только как работу, но и как способ самовыражения. Они стремятся к созданию ценности, которая будет востребована обществом и принесет долгосрочный успех.

Однако для некоторых людей предпринимательство становится вынужденным шагом (Margolis, 2014). Часто это происходит в условиях экономической нестабильности, высокой конкуренции на рынке труда или безработицы. В таких случаях человек вынужден искать альтернативные способы заработка, и открытие собственного дела становится вынужденной необходимостью. Например, когда традиционные способы найти работу не дают результатов, а есть потребность в стабильности и финансовой поддержке для семьи, предпринимательство может быть единственным выходом.

Особенно важно учитывать влияние социальной среды и культурных факторов. В некоторых странах или регионах предпринимательская деятельность считается престижной, а открытие собственного бизнеса воспринимается как шаг к успеху и статусу. В таких обществах предпринимательство может восприниматься как путь к признанию и финансовому благополучию. В других культурах, наоборот, может доминировать склонность к работе в традиционных сферах, таких как госслужба или крупные корпорации. Социальные стереотипы также играют роль в формировании желания стать предпринимателем.

Не менее важен личный опыт и окружение. Вдохновляющий пример успешных предпринимателей в семье или среди друзей может сыграть ключевую роль в решении человека открыть свой бизнес. Кроме того, наличие предпринимательской жилки, которая проявляется в умении видеть возможности и рисковать, также влияет на принятие решения. Люди, которые с детства сталкиваются с бизнесом или имеют предпринимателей в своем окружении, с большей вероятностью выберут этот путь для себя.

К сожалению литература о предпринимательских желаниях людей с фокусом на странах Центральной Азии очень скудна. С целью сделать скромный вклад в данную литературу и написана данная короткая статья. В данном исследовании, мы проводим корреляционный анализ факторов, связанных с предпринимательскими желаниями людей в Центральноазиатском регионе включая Азербайджан.

3. Статистическая выборка.

В данной работе мы используем базу данных "Life in Transition" (LiTS), которую собирает Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Она представляет собой крупномасштабное исследование, направленное на изучение изменений, произошедших в жизни людей после перехода стран Центральной и Восточной Европы, а также Центральной Азии к рыночной экономике. С момента своего первого выпуска в 2006 году, база данных служит важным инструментом для понимания того, как экономические, политические и социальные трансформации повлияли на жизни граждан в этих регионах. В рамках исследования собираются данные о благосостоянии домохозяйств, уровне доходов, доступе к здравоохранению и образованию, а также о политических и социальных взглядах населения. Исследование охватывает более 30 стран, включая бывшие социалистические государства и страны с переходной экономикой.

Второй раунд сбора данных "Life in Transition", проведенный в 2010 году, стал важным продолжением первого исследования,

предоставившим возможность отследить изменения, произошедшие в жизни респондентов за четыре года. Во втором раунде особое внимание было уделено вопросам экономического кризиса 2008 года, чтобы проанализировать его влияние на благосостояние домохозяйств, уровень безработицы и доходы граждан. Также исследование расширило фокус на политические предпочтения, доверие к институтам и оценку эффективности реформ. Сбор данных включал более 40 тыс. респондентов в 34 странах, что позволило получить более глубокое понимание динамики переходных процессов и их воздействия на жизненные условия населения. Индивидуальные параметры: пол, возраст, образование, аппетит к риску

4. Результаты регрессий.

В качестве зависимой переменной в регрессиях, мы используем бинарную переменную, которая определяет предпринимателей по желанию против таковых по нужде. А в качестве независимых мы будем брать индивидуальные характеристики респондентов, описанные ниже. Индивидуальные параметры играют важную роль в формировании желания стать предпринимателем. Пол, возраст, уровень образования и аппетит к риску — все эти факторы могут существенно повлиять на мотивацию и успешность человека в предпринимательской деятельности.

Например, исследования показывают, что мужчины, как правило, более склонны к предпринимательству, чем женщины. Это может быть связано с историческими и социальными стереотипами, а также с более высокой склонностью мужчин к риску. Тем не менее в последние десятилетия все больше женщин открывают свои бизнесы, особенно в сферах, связанных с творчеством, обслуживанием и образованием. Женщины могут быть более осторожными и тщательно планировать свои шаги, что иногда способствует успешным начинаниям.

Возраст также оказывает влияние на предпринимательские амбиции. Молодые люди, как правило, обладают более высоким

уровнем энергии и готовностью рисковать. Они часто видят в предпринимательстве возможность для самореализации и стремятся изменить мир. В более зрелом возрасте предпринимательство может быть вызвано не только желанием получить независимость, но и необходимостью обеспечить финансовое благополучие семьи, а также стремлением использовать свой опыт для создания чего-то значимого.

Уровень образования также важен для становления предпринимателя. Люди с высшим образованием часто имеют более широкий кругозор, а также навыки и знания, необходимые для успешного ведения бизнеса. Однако, как показывает практика, предпринимательский успех не всегда зависит от диплома. Многие успешные предприниматели не имеют формального образования в области бизнеса, но обладают уникальными личными качествами, такими как способность к адаптации, инновационное мышление и умение находить нестандартные решения.

Аппетит к риску — это один из важнейших факторов, определяющих успех в предпринимательской деятельности. Те, кто готов идти на риск, кто не боится неудач и способен быстро восстанавливаться после них, чаще всего добиваются успеха в бизнесе. В то время как более осторожные люди, склонные к анализу и планированию, могут избежать крупных ошибок, но им труднее выйти за рамки привычного и преуспеть в условиях неопределенности.

В таблице 1 приведены результаты регрессионной оценки ассоциаций с бинарной переменной, определяющей предпринимателей по желанию. В частности, наличие высшего образования и гендер показывают наиболее статистически значимые оценки коэффициентов. Самыми вероятными желателями предпринимательской деятельности кажутся женщины с высшим образованием, проживающие в странах с быстрым ростом ВВП. Данный результат, в частности касательно женщин, несколько противоречит тому, что документировано в существующей литературе.

Таблица 1. Основные регрессионные результаты.

VARIABLES	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Наличие высшего образования	0.110**	0.0979**	0.0872*	0.0900*	0.0890*	0.165***
	(0.0470)	(0.0478)	(0.0507)	(0.0511)	(0.0507)	(0.0633)
Женщина		0.110**	0.124**	0.125**	0.120**	0.123**
		(0.0463)	(0.0486)	(0.0490)	(0.0487)	(0.0572)
Возраст			0.00366	0.00383	0.00366	0.00346
			(0.00246)	(0.00248)	(0.00246)	(0.00298)
Удовлетворённость жизнью			-0.0360	-0.0568	-0.0402	-0.0758
			(0.0487)	(0.0496)	(0.0489)	(0.0566)
Финансовый статус				0.115**		0.0594
				(0.0493)		(0.0578)
Риск-тейкер					0.0498	0.0629
					(0.0477)	(0.0565)
Отец имеет высшее образование						-0.00633
						(0.0124)
Мать имеет высшее образование						-0.00102
						(0.0124)
Рост ВВП страны в 2010 г.						0.0416**
						(0.0201)
Уровень национального IQ						-0.0261
						(0.0160)
Количество наблюдений	506	504	451	447	451	345

Стандартные ошибки приведены в скобках. Уровень статистической значимости обозначено как *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$. Описательную статистику выборки можно получить у автора.

Таким образом, желание стать предпринимателем формируется под воздействием множества факторов, среди которых важное место занимают индивидуальные параметры. Важно понимать, что предпринимательство — это не только набор навыков и знаний, но и внутренний настрой, который зависит от личных характеристик и жизненных обстоятельств. Изучение того, что движет людьми, желающими стать предпринимателями, имеет важное значение как для самого общества, так и для отдельных индивидов (Welter et al, 2016).

5. Заключение

В мире, где предпринимательская деятельность становится важнейшим двигателем экономики, понимание мотивации и желаний будущих предпринимателей помогает сформировать более эффективные образовательные программы, государственные инициативы и корпоративную культуру. Знание того, что именно побуждает людей к созданию бизнеса, позволяет оптимизировать условия для стартапов, а также предсказать возможные экономические и социальные последствия для определенных регионов и отраслей.

Мы считаем, что данное исследование представляет собой первый эмпирический анализ факторов, влияющих на склонность к снижению риска в странах Центральной Азии. Поскольку это относительно новая область в поведенческой экономике предпринимательства, дальнейшие исследования в этой сфере могут быть весьма перспективными. Такие исследования имеют важное значение, поскольку более глубокое понимание поведения предпринимателей может способствовать повышению эффективности реформ и улучшению делового климата, что на сегодняшний день является ключевым вопросом для всех стран региона Центральной Азии.

Важно отметить, что в данном исследовании предоставлены сведения об ассоциативной связи. Для получения свидетельств в пользу причинно-следственных связей требуется более глубокий анализ данных.

Библиография.

1. Margolis, D.N. (2014). By choice and by necessity: Entrepreneurship and self-employment in the developing world. *European Journal of Development Research.*, 26 (4) (2014), pp. 419-436

2. Puri, M. & Robinson, D.T.(2013). The economic psychology of entrepreneurship and family business. *Journal of Economics & Management Strategy* 22 (2), 423-444

3. Welter F., Baker T., Audretsch D.B., Gartner W.B. (2016). Everyday entrepreneurship — A call for entrepreneurship research to embrace entrepreneurial diversity. *Entrepreneurship Theory & Practice*, 41 (3) (2016), pp. 311-321

TA'LIM TIZIMI SAMARADORLIGI VA UNGA TA'SIR QILUVCHI OMILLARNING ILMIIY NAZARIY ASOSLARI.

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА НЕЕ

SCIENTIFIC THEORETICAL BASICS OF THE EFFECTIVENESS OF THE EDUCATIONAL SYSTEM AND FACTORS AFFECTING IT

*Egamov Sevinchbek Maxsud o'g'li -
Urganch Davlat Universiteti mustaqil izlanuvchisi
egamov_sevinchbek@mamunedu.uz*

Annotatsiya. Hozirgi davrda jamiyat taraqqiyotining asosiy omillaridan biri sifatida ta'lim tizimining samaradorligini oshirish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ta'lim tizimi – bu jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi, intellektual salohiyatini shakllantirish va mehnat bozorining talablariga javob beruvchi kadrlar tayyorlashda muhim rol o'ynaydigan asosiy mexanizmdir. Shu boisdan, ta'lim sifatini oshirish, uning natijadorligini ta'minlash hamda samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillarni chuqur ilmiy va nazariy jihatdan tahlil qilish zarurati tug'iladi.

Аннотация. В настоящее время актуальность приобретает вопрос повышения эффективности системы образования как одного из основных факторов развития общества. Система образования является основным механизмом, играющим важную роль в социально-экономическом развитии общества, формировании интеллектуального потенциала, подготовке кадров, соответствующих требованиям рынка труда. Поэтому возникает необходимость повышения качества образования, обеспечения его

эффективности, глубокого научно-теоретического анализа факторов, влияющих на его эффективность.

Abstract. At present, the question of improving the efficiency of the education system as one of the main factors of the development of society is gaining urgent importance. The educational system is the main mechanism that plays an important role in the socio-economic development of society, the formation of intellectual potential, and the training of personnel who meet the requirements of the labor market. Therefore, there is a need to improve the quality of education, ensure its effectiveness, and analyze the factors affecting its effectiveness in a deep scientific and theoretical way.

Kalit soʻzlar. Oliy taʼlim, mintaqa iqtisodiyoti, taʼlim tizimi, taʼlim sifati, mintaqaviy iqtisodiyot.

Ключевые слова. Высшее образование, региональная экономика, система образования, качество образования, региональная экономика.

Key words. Higher education, regional economy, educational system, quality of education, regional economy.

Hozirgi kunga kelib dunyo mamlakatlarning rivojlanish darajasi bevosita ushbu mamlakatlarning taʼlim tizimi bilan bogʻliq hisoblanadi. Taʼlim tizimining samaradorligi esa oʻz navbatida mamlakatning raqobatbardoshlik darajasiga taʼsir qiladi. Mamlakat taʼlim tizimida ayniqsa Oliy taʼlim muassasalarining ahamiyati yuqori hisoblanadi bunga asosiy sabab ushbu dargohlarda iqtisodiyotda mavjud muammolarga ilmiy asoslangan yechimlar ustida ilmiy-amaliy tadqiqotlar olib boriladi. Shu davrgacha ushbu sohada dunyo mamlakatlaridan bir qancha olimlar oʻzlarining ilmiy ishlarini olib borgan va tadqiqot natijalari asosida ilmiy tavsiyalar berib oʻtishgan.

2023-yil holatiga koʻra dunyo mamlakatlarida faoliyat yuritayotgan universitetlar soni 25.000 dan ortiq hisoblanadi lekin ushbu universitetlarning mamlakatlar iqtisodiy rivojlanishiga qoʻshayotgan hissasi albatta ularning samarali tashkil etish muhim ahamiyat kasb qiladi. Taʼlim samaradorligi har qanday mamlakatning raqobatbardoshlik darajasiga bevosita taʼsir qiladi. Raqobatbardoshlikni

oshirish uchun ta'lim tizimini o'rganish va uning samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqish zarur.

Tadqiqot ishimizda avvalo "ta'lim sifati" tushunchasini ko'rib chiqdik, chunki ta'lim sifati ushbu ta'lim xizmatlarini samarali tashkil qilishning asosiy ta'sir doirasi keng bo'lgan omillardan hisoblanadi. Hozirgi kunda ta'lim sifatining yagona universal ta'rifi yo'q. Eng maqbul ta'riflardan biri rus olimi V.I. Zvonnikov tomonidan berilgan. "Ta'lim sifati, birinchi navbatda, faoliyatning aks sadosi sifatida harakat qiladi, xususan, belgilangan va kutilayotgan ehtiyojlarni qondirish qobiliyatidan boshlab uning xususiyatlari yig'indisi sifatida namoyon bo'ladi. Ikkinchidan, talabaning ichki salohiyati va tashqi sharoitlarni hisobga olgan holda rejalashtirilgan natijalarga erishishga qaratilgan jarayon sifatida ko'riladi." Shu nuqtai nazardan qaraganda, birinchidan, ta'lim sifatini xususiyatlar tizimini shakllantirish orqali baholash mumkin. Ikkinchidan, bu xususiyatlar talabalarning ehtiyojlarini inobatga olgan holda aniqlanishi kerak.

Rao Naveed o'zining ilmiy izlanishlarida sifatga yo'naltirilgan ta'lim muassasasini oddiy ta'lim muassasasi bilan farqli jihatlarini o'rgangan va ularning asosiy farqli jihatlari sifatida quyidagicha izohlagan (1-jadval).

1-jadval

Sifatli ta'limni maqsad qilgan universitetlar va oddiy ta'lim muassasasi xususiyatlarining taqqoslanishi.

Xususiyatlar	Sifatli ta'lim muassasasi	Oddiy ta'lim muassasasi
Ta'lim sifati	Yuqori sifatli, talabalar ehtiyojiga moslashtirilgan	Standart va umumiy
Talabalar rivojlanishi	Individual yondashuv, talaba rivoji monitoringi	Faqat umumiy yondashuv
O'qitish usullari	Innovatsion va interaktiv o'qitish usullari	An'anaviy, leksiya asosida
Resurslar	Keng va zamonaviy ta'lim resurslari	Cheklangan yoki eskirgan resurslar
O'qituvchilarning malakasi	Yuksak malakali va uzluksiz rivojlanayotgan o'qituvchilar	Oddiy darajada, o'qituvchilar o'zgaruvchan

Xususiyatlar	Sifatli ta'lim muassasasi	Oddiy ta'lim muassasasi
Talaba bilan o'zaro aloqalar	Faol muloqot va talaba fikrini hisobga olish	Minimal o'zaro aloqalar
Ijtimoiy mas'uliyat	Jamiyat va iqtisodiy rivojlanishga hissa qo'shadi	Kamroq jamiyatga yo'naltirilgan

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turganidek e'tiborni sifatga qaratgan oliy ta'lim tizimi bilan oddiy ta'lim tizmlarining farqli jihatlari mavjud hisoblanadi. Jumladan, talabalarning rivojlanishida individual yondashuv umumiy yondashuvga nisbatan ancha samarali hisoblansa, zamonaviy resurslarning mavjudligi, o'qituvchilarning malakalarini doimiy rivojlantirib borish muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

Sifatli ta'limga ta'sir qiluvchi omillar sifatida shu kungacha aniq bir keltirilgan omillar ro'yxati mavjud emas. Turli hil olimlar turlicha yondashuvlar asosida ta'lim sifatiga ta'siri yuqori bo'lgan omillarni turlicha baholashgan. Kuzminskaya, T.P. o'zining ilmiy ishlarida ta'lim sifatiga ta'sir qiluvchi omillar sifatida OTMlarda yuqori malakali o'qituvchilarning mavjudligi, ta'lim berish usullari, universitetlarning infratuzilmasi, universitet bitiruvchilarining mavjud bozor talablariga mos bilimlarga ega ekanligi kabi bir nechta omillarni ta'lim sifatini asosiy omillar deb topgan. O.A. Shendaleva fikriga ko'ra esa talabalarning o'zlashtirish reytinglari orqali doimiy baholanishi, o'qituvchilarning talabalarga motivatsiya berish qobiliyati, o'quv dasturlarining yetarliligi va metodik materiallar bilan ta'minlash yuqori ko'rsatkichli omillar qatoriga kiritilgan.

Kaur H., Bhalla G.S ta'limni sifatli tashkil qilishda bir qancha omillarni o'rganganlar va asosiy o'rinda quyidagilarni keltirib o'tishgan:

- universitetlarning akademik muhiti;
- universitet boshqaruvi;
- talabalarni qo'llab-quvvatlash xizmatlarining mavjudligi;
- bitiruvchilarni ishga joylashtirish xizmatlari;
- universitet infratuzilmasi;
- o'quv materiallari bilan ta'minlanganlik;

-moliyaviy boshqaruv.

Yana bir xorijlik olimlar Dyatlov A. V., Kovalev V. V universitetlarning ta'lim sifatini oshirishda e'tiborini asosiy uchta faktorga qaratishga urg'u bergan, bular: O'qituvchilar, talabalar o'rtasida raqobat muhitini yaratish, universitet boshqaruvini professionallashtirish va o'quv materiallari va barcha infratuzilma bilan ta'minlash. Yuqorida ko'rib chiqqan ilmiy tadqiqot ishlarida keltirilgan omillar nisbiy jihatdan farq qilishi mumkin lekin umumiy olib qaraganda bir-birini to'ldiruvchi omillar hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Zvonnikov, V.I.; Chelyshkova, M.B. Quality Control during Training Certification: A Competency-Based Approach; Logos: Moscow, Russia, 2009; p. 272.

2. Naveed Bin Rais, R.; Rashid, M.; Zakria, M.; Hussain, S.; Qadir, J.; Imran, M.A. Employing Industrial Quality Management Systems for Quality Assurance in Outcome-Based Engineering Education: A Review. *Educ. Sci.* 2021, 11, 45

3. Kuzminskaya, T.P. Problems of improving the quality of education in Russian universities. *J. Econ. Regul.* 2017, 8, 118–132.

4. Shendaleva, O.A. Improvement and development of the quality management system in organizations of higher professional education. *Vestn. Omsk. Yuridicheskogo Inst.* 2010, 1, 102–104

5. Kaur, H.; Bhalla, G.S. Determinants of Effectiveness in Public Higher Education—Students' Viewpoint. *Int. J. Educ. Manag.* 2018, 32, 1135–1155

6. Adilov Botir Baltabayevich, Abdullayeva Madina Kamilovna and Shodiev Toxir Ochilovich (2022) "The Human Factor in the Development of Innovations in the Context of Globalization", *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*. USA, 8, pp. 16–20.

7. Egamov.S.M (2024). Mintaqada innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirishda oliy ta'lim muassasalarining innovatsion faoliyatdagi o'rni. *Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil №7 (31-07-2024)*. 29-b.

**ПУТИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
MINTAQA IQTISODIYOTI IJTIMOIY SALOHİYATINI
RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI
WAYS OF DEVELOPING THE SOCIAL POTENTIAL OF THE
REGIONAL ECONOMY**

*Zoirov G‘olibjon Toshtemir o‘g‘li –
Qarshi davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi*

Annotatsiya. Mazkur maqolada hudud iqtisodiyotining ijtimoiy salohiyatini rivojlantirish imkoniyatlari, ijtimoiy salohiyatning muhim tarkibiy elementi sifatida inson kapitalini rivojlantirish yo‘llari, hudud ijtimoiy salohiyatning tarkibiy komponentlari, hududning ijtimoiy salohiyatini boshqaruvga oid e‘ndashuvlar keltirib o‘tilgan.

Аннотация. В данной статье рассмотрены возможности развития социального потенциала экономики региона, пути развития человеческого капитала как важного структурного элемента социального потенциала, составляющие компоненты социального потенциала региона и подходы к управлению социальным потенциалом региона.

Abstract. In this article, the possibilities of developing the social potential of the region's economy, the ways of developing human capital as an important structural element of the social potential, the structural components of the region's social potential, approaches to the management of the region's social potential are mentioned.

Kalit so‘zlar. Ijtimoiy salohiyat, mintaqa iqtisodiyoti, inson kapitali, ijtimoiy infratuzilma, mehnat salohiyati, ta‘lim salohiyati, innovatsion salohiyat.

Ключевые слова. Социальный потенциал, региональная экономика, человеческий капитал, социальная инфраструктура, трудовой потенциал, образовательный потенциал, инновационный потенциал.

Key words. Social potential, regional economy, human capital, social infrastructure, labor potential, educational potential, innovative potential.

Социальный потенциал региона представляет собой совокупность ресурсов и возможностей, которые могут быть использованы для улучшения качества жизни населения и повышения эффективности социально-экономического развития. Он включает в себя как человеческие ресурсы, так и социальные структуры, которые способствуют развитию региона.

Перспективы развития региона в условиях рыночных отношений определяются, прежде всего, характеристиками социального потенциала, в структуру которого включен человеческий потенциал.

Анализ изученной научной литературы показал, что современные авторы нередко отождествляют эти понятия, не выделяя существенных различий между ними. В этой связи у исследователей возникают трудности анализа. Независимо от предметной предрасположенности тех или иных авторов попробуем в едином концептуальном поле не только дифференцировать, но и выделять общее и особенное в человеческом и социальном потенциале.

Социальный потенциал складывается из нескольких ключевых элементов:

- **Человеческий капитал:** уровень образования, квалификация рабочей силы и здоровье населения.

- **Социальные сети:** наличие общественных организаций, сообществ и сетей, которые способствуют взаимодействию и сотрудничеству между жителями.

- **Инфраструктура:** доступность социальных услуг, таких как здравоохранение, образование и транспорт.

Эти элементы взаимосвязаны и влияют друг на друга, создавая условия для устойчивого развития региона¹².

¹² https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/127685/1/978-5-7996-3722-4_2023_11.pdf

Принимая во внимание разницу в определениях понятия «социальный потенциал» рассмотрим его составные элементы более подробно с позиции двух компонентов: личностного и административного (рис. 1).

Рисунок 1 – Составляющие компонентов социального потенциала региона¹³

«Личностный компонент представлен характеристиками человеческого потенциала и капитала. Его составляющими являются следующие субпотенциалы:

- Профессионально-трудовой потенциал – квалификация персонала и возможность ее повышения.

¹³ Составлена автором

- Инновационный потенциал – творческий подход работников к решению поставленных перед ним задач, их способность к рационализаторству и претворению в жизнь нововведений.

- Образовательный потенциал – уровень образования работников и возможности его повышения.

- Духовно-нравственный потенциал – интеллектуальность, этические нормы, мораль, присущие работникам.

- Потенциал здоровья – психофизические характеристики работников»¹⁴.

В состав административного компонента, представляющего собой условия создания и развития социального потенциала региона, входят:

- «Создание социальной инфраструктуры в регионе и ее совершенствование;

- Способность к обеспечению занятости населения;

- Обеспечение защиты населения от безработицы;

- Доступность региональных услуг организаций досуга, культуры, спорта;

- Способность к созданию и поддержанию безопасных условий труда и конкурентоспособности;

- Обеспечение социальной защищенности населения на уровне региона;

- Уровень развития сферы здравоохранения в регионе;

- Уровень развития образовательной сферы в регионе»¹⁵.

Управление социальным потенциалом региона требует комплексного подхода, который включает:

Анализ текущего состояния: оценка существующих ресурсов и возможностей, а также выявление проблем и потребностей населения.

¹⁴ Баранова И.В. Интеграция человеческого потенциала в структуру социального потенциала региона / Баранова И.В. // Современные аспекты экономики и управления: сборник научных статей аспирантов, соискателей и докторантов – 2018. – С. 215

¹⁵ Здесь

Стратегическое планирование: разработка долгосрочных стратегий, направленных на развитие человеческого капитала и улучшение социальной инфраструктуры.

Мониторинг и оценка: регулярное отслеживание результатов внедряемых программ и инициатив, что позволяет корректировать действия в зависимости от изменяющихся условий и потребностей.

В заключение, социальный потенциал развития региональной экономики представляет собой ключевой фактор, определяющий устойчивость и динамичность социально-экономического прогресса. Он включает в себя разнообразные аспекты, такие как человеческий капитал, социальные сети и инфраструктура, которые в совокупности формируют условия для повышения качества жизни населения и стимулирования экономического роста.

Таким образом, для достижения устойчивого развития регионов необходимо не только создавать условия для экономического роста, но и активно развивать социальные аспекты, что в конечном итоге приведет к улучшению качества жизни и повышению благосостояния населения. Важно, чтобы государственные органы, бизнес и общественные организации работали в тесном сотрудничестве, создавая синергетический эффект, способствующий процветанию регионов.

Литература:

1. Баранова И.В. Интеграция человеческого потенциала в структуру социального потенциала региона / Баранова И.В. // Современные аспекты экономики и управления: сборник научных статей аспирантов, соискателей и докторантов – 2018. – С. 215

2. Беломестнов В. Г. Проблемы управления экономическим потенциалом социально-экономических систем // Проблемы современной экономики. 2005. № 1,2 (13/14). С. 195–201.

3. Белоусов Р. А. Рост экономического потенциала. М.: Экономика, 2001. 261 с.

4. Гайнанов Д. А., Таджетдинов И. А., Кириллова С. А. и др. Стратегическое планирование и аудит социально-экономического развития региона. М., Экономика, 2012. 400 с.

5. Дрегало А. А., Ульяновский В. Н. и др. Социальный потенциал региона как фактор развития северных территорий. Архангельск. Изд-во СГМУ, 2008. 400 с.

6. https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/127685/1/978-5-7996-3722-4_2023_11.pdf

MUNDARIJA:

1-seksiya.	Mintaqaning barqaror rivojlanishini ta'minlashda turizm sohasining roli	3
1 секция.	Роль сферы туризма в обеспечении устойчивого развития региона	3
Section 1	Directions of development of “driver” sectors of industry in sustainable economic development of the region.	3
Абдуллаев И.С.	Туризм маркетингини ривожлантиришнинг ўзига хос хусусиятлари	4
Ruzmetov B., Mahmatrayimov Sh	Mintaqada turizm tarmoqlarini diversifikatsiya qilish omillari	9
Abdullayev F., Boyjonova Sh	Raqamli iqtisodiyot sharoitida lizing xizmatlari va servisining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	15
Aminova M., Karimov X	Turizm marketingi va uni amalga oshirish strategiyasi	18
Baxtiyorov Sh., Babajanova S.	Turizmدا kadrlar qo‘nimsizligining asosiy sabablari	22
Б.Д.Олланазаров., Х.И.Собирова М.Б.Олланазаров	Развитие туризма на основе механизмов государственно-частного партнерства	26
Norboyev S.	Innovatsion faoliyatni davlat tomonidan tartibga solish omillari	32
Султонова. Л.	Рақамли маркетингни ривожланиш тенденциялари	37
Раупов. Г‘.	Madaniy meros obyektlaridan turistik xizmatlarni diversifikatsiya qilish uchun foydalanish yo‘nalishlarining ilg‘or xorijiy tajribalari	43
Rajapov. X	Baliqchilik sohasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni turizm salohiyatini oshirish orqali rivojlantirishni sotsiologik so‘rovlar asosida baholash	49
Bobokalonov.S	Buxoro viloyatida joylashgan afshona qishlog‘ida turizm shaharchasini tashkil	

	etish loyihasini amalga oshirish istiqbollari	54
Masharipova M., Masharipova S	Mintaqada gastronomik turizmni rivojlantirishning o`ziga xos xususiyatlari	62
Эштаев А.	Қорақалпоғистон республикасида туризмни ривожлантириш истикболлари	65
Karimboyev.D	Evaluation of quality indicators of sustainable development of transport networks in khorezm region	71
Rajabboev.I	The objective needs and significance of the development of mediation services	74
Durumov.T.G‘	Mintaqaning barqaror rivojlanishini ta`minlashda turizm sohasidagi qisman bandlik faoliyatining o`rni	78
Otamuratova.D	Xalqaro turizmدا xizmat ko`rsatish madaniyatining ta`siri	82
Jumaniyazova.S	O`zbekistonda ichki va tashqi turizmni rivojlantirish yo`nalishlari	93
Rajapov X	Baliqchilik sohasiga turizmni jalb qilgan holda baliqchilik xo`jaliklari samaradorligini oshirish va rivojlantirish	88
2-SEKSIYA	Mintaqada turizm sohasini barqaror rivojlantirishda ekologik turizmning ahamiyati	98
2 СЕКЦИЯ	Значение экологического туризма в устойчивом развитии туристической отрасли региона	98
SECTION 2	Prospects for the development of the digital economy in the sustainable development of the region.	98
Raximova.B.K	Ekoturizmni rivojlantirishning xalqaro tajribalari	99
Xamrayev Q., Fayzullayev Sh.	Mintaqani barqaror rivojlanishini ta'minlashda ekonometrik modellarning ahamiyati	104
Raximova.B.K	Orolbo`yi mintaqasida ekoturizmni rivojlantirishning swot tahili	110
Boyjonova.Sh	Turizm sohasini modernizatsiyalashda lizingning o`rni	115

Jumaev.I	Turizmning rivojlanishini iqtisodiy	120
	barqarorligini tahlil qilish	
Qobulov.O	Xususiy tibbiyot muassasalari infratuzilmasi salohiyatini baholashning o'ziga xos xususiyatlari	125
Khalim-Zade A.Sh	Development of organizational and economic mechanisms of inclusive pilgrimage tourism in bukhara region	130
Isakov.R	Turizmda pr: ilmiy nazariyalar va amaliy yondashuvlar.	137
Matniyozov M	Marketing through instagram influencers: the impact of number of followers and product divergence on brand attitude	142
Kadamov.X	Xorazm viloyati turistik destinatsiyalari brendlari logolarini takomillashtirishning ustuvor yo'nalishlari.	148
Karimov.Z	Mil. avv iv – milodiy iv asrlarga oid o'zbekiston hududidagi xorazm vohasi amudaryoning o'ng va so'l sohilidagi madaniy-xo'jalik markazlari tarixshunosligi masalalari (xx asr 40 yillari o'rtalari – xx asr 90 yillari boshlari.	153
Matkarimov.F	O'zbekiston respublikasi to'qimachilik sanotining rivojlanish bosqichlari	158
Matqurbonova.I	Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarini tadqiqotchilik kompetensiyasini rivojlantirish metodikasining mazmun mohiyati.	163
Matyusupov.B	Raqamli texnologiyalar yordamida turizm destinatsiyasida zamonaviy marketing faoliyatini tashkil etish yo'llari	167
Odamboyev.O	Sustainability in international restaurant business management: strategies for enhancing tourism and global economic development	171
3-SEKSIYA.	Ziyorat turizmini rivojlantirish – mintaqada turizmni barqaror rivojlantirish omili sifatida	175

3 СЕКЦИЯ.	Развитие паломнического туризма - как фактор устойчивого развития туризма в регионе	175
SECTION 3.	The role and importance of the agricultural sector in the sustainable economic growth of the region.	175
Жумаев.И	Минтақа туризмни ривожлантиришга таъсир қилувчи омиллар таҳлили	176
Palvanbayev U	О‘zbekistonda pochta aloqasi xizmatlarini ko‘rsatish, “O‘zбекистон pochтasi” ajning mamlakat pochta bozoridagi ko‘rsatkichlari tahlili	181
Qo‘shnazarov.M	Tijorat banklarini xususiylashtirish: sog‘lom raqobatning kalitimi?	186
Олланазаров.Б.Д. Кучкаров.Ш. Кадилова.Ф.	Инвестиционно-инновационная политика в сфере туризма	191
Qurbanov.F.	Qishloq hududlarida barqaror turizmni rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy ta’siri	198
Салаев С.К Ифтихор.Ў	Воситачилик хизматлари бозорини ривожлантиришда дистрибьюторлик ва дилерлик тармоқларининг афзалликлари	202
Rahmonova.N	Turizmning barqaror rivojlanishini baholovchi xalqaro ko‘rsatkichlar tahlili	208
Salayeva.D	Mamlakat iqtisodiyotida xalqaro turizmning ahamiyati va rivojlanish tendensiyalari	211
Sadullayeva.Z	Turistlarga xizmat ko‘rsatish sohasida raqamli marketingdan samarali foydalanish	215
4-SEKSIYA.	Turistik xizmatlar sohasi innovatsion-investitsion jozibadorligini oshirish istiqbollari	219
4 СЕКЦИЯ.	Перспективы повышения инновационно-инвестиционной привлекательности сферы туристских услуг	219
SECTION 4.	Priority directions of rapid development of the services sector for sustainable economic development of the region.	219

Abdullayeva Z.S	Innovatsion faoliyatning tashkiliy shakllari	220
A'zamjonova.Ch	Mehmonxona tizimida xodimlarni boshqarishning samarali prinsiplari	224
Salayeva L.U.,	Turizm sohasida raqamli marketingni	
Vafayev A.	rivojlantirish xususiyatlari	228
Suyindikova.A.S	Ziyorat turizmini rivojlantirish – orol bo'yi hududida turizmni barqaror rivojlantirish omili sifatida	232
Yesengeldiyev.D.N	Mintaqa iqtisodiyotida demografik jarayonlarni tutgan o'rni	234
Ro'zmetov B.SH	Mintaqa turizmini shakllantirish va rivojlantirishda muzey turizmini o'rni va ahamiyati oshib borishi	238
5-SEKSIYA.	Mintaqada turizmni barqaror rivojlantirishni iqtisodiy modellashtirish va bunda xorij tajribasidan foydalanish yo'llari	243
5 СЕКЦИЯ.	Приоритетные направления ускоренного развития сферы услуг для устойчивого экономического роста региона.	243
SECTION 5.	Экономическое моделирование устойчивого развития туризма в регионе и пути использования в этом зарубежного опыта	243
Xalilova F	Texnologiya darslarida iqtisodiy kompetensiyalarni shakllantirish: yondashuvlar va metodologiyalar	244
Jurayev.X.A	Hududlarda soliq salohiyatini oshirishda kichik biznesning ahamiyati	250
Zaripov X. Z., Rayimbayeva R.I	Bugungi kunda jahon miqyosida raqamli iqtisodiyotning iqtisodiyotga ta'siri	255
Юлдашев.К.Ш	Эффект визовой политики в привлечении самостоятельных туристов в узбекистан на основе международного опыта	261
Salayev U.K.	“Avesto” – o'zbekiston tarixiga oid dastlabki manba	265

Hudayberganov.D., Turayev.O	Hududlar ekoturizm biznesi samaradorligini oshirish imkoniyatlarini baholashning o'ziga xos xususiyatlari	269
Sobirov.H., Samandarov.O	B2B bozorlarida yashil marketingdan samarali foydalanishning ahamiyati	283
Yoriyeva.D	Xizmat ko'rsatish korxonolari kategoriyasining mohiyati, mazmuni va tamoyillari	292

Каландаров Ф.С	Методология оценки инвестиционной привлекательности туристического сектора	301
Mirzayev A.T	Ichki turizm korxonalarida boshqarish jarayonlarining nazariy jihatlari	306
Mirjalolova. D	Raqamli iqtisodiyot sharoitida xalqaro va ichki turizmni rivojlantirish tendensiyalari	313
Allamberganova I.B	O'zbekistonda ichki turizm salohiyatini oshirish	318
Yo'ldashova O.A	Turizm xizmatlar bozorida marketing strategiyalarini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari	322
Юсупов.Н	Факторы, влияющие на индивидуальные желания предпринимательства в странах Центральной Азии.	326
Egamov S.M	Ta'lim tizimi samaradorligi va unga ta'sir qiluvchi omillarning ilmiy nazariy asoslari.	334
Zoirov G'.T	Пути развития социального потенциала региональной экономики	339

“Mintaqada barqaror turizmni rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari” mavzusida respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**Республиканская научная конференция
«приоритетные направления развития устойчивого туризма в
регионе»**

МАТЕРИАЛЫ

**The scientific republican conference on the subject “Priority
directions of developing sustainable tourism in the region”**

MATERIALS

29-30 Noyabr, 2024-yil Urganch, O‘zbekiston

Nash.lits. №211573

Bosishga ruxsat etiladi: 12.12.2024

Bichimi 60 x 84^{1/16}. “Times New Roman”
garniturada raqqli bosma ustida chop etildi.

Shartli bosma tabog‘i 21,5. Adadi 100. Buyurtma № 19-12

Тел: (33) 701 12 00, (99) 564 63 20

“Khwarezm travel” MCHJ nashriyoti.

220502, Urganch t. Zargarlar mahallasi Marvarid ko‘chasi 8-yo‘lak 4-
uy.

“Khwarezm travel” bosmaxonasida chop etildi.

Urganch t. Zargarlar mahallasi Marvarid ko‘chasi 8-yo‘lak 4-uy.

